

REVISTA ORBIS LATINA

ISSN: 2237-6976

REVISTA ORBIS LATINA
ISSN: 2237-6976
VOLUME 16. NÚMERO 1
JANEIRO - JUNHO, 2026

INDEXADORES E BASES BIBLIOGRÁFICAS:

Os artigos publicados na *Revista Orbis Latina* são de responsabilidade plena de seus autores. As opiniões e conclusões neles expressas não refletem necessariamente a interpretação do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento (PPGPPD) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana.

Conselho Editorial

Dr. Antonio Gonçalves de Oliveira (UTFPR)
Dr^a. Claudia Lucia Bisaggio Soares (UNILA)
Dr. Dirceu Basso (UNILA)
Dr. Exzolvildres Queiroz Neto (UNILA)
Dr. Gilcélia Aparecida Cordeiro (UNILA)
Dr. Gilson Batista de Oliveira, Editor (UNILA)
Dr^a. Janine Padilha Botton (UNILA)
Dr. Lucas Lautert Dezordi (UP/PR)
Dr. Luiz Alberto Esteves (UFPR)
Dr. Mauro Cardoso Simões (UNICAMP)
Dr. Regis Cunha Belém (UNILA)
Dr. Rodrigo Bloot (UNILA)

Edição e Capa

Gilson Batista de Oliveira

Revista Orbis Latina

web site: <https://revistas.unila.edu.br/index.php/orbis>

Volume 16, Número 1, Janeiro - Junho de 2026.

Foz do Iguaçu – Paraná – Brasil

Periodicidade Semestral

Multidisciplinar. Interdisciplinar. Planejamento Urbano e Regional.

ISSN 2237-6976

I. Conteúdo interdisciplinar com ênfase em racionalidades, desenvolvimento, fronteiras, políticas públicas, planejamento urbano e regional.

II. Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento – PPGPPD/UNILA.

Endereço para correspondência:

Revista Orbis Latina – **Editor** Prof. Dr. Gilson Batista de Oliveira
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento (PPGPPD/UNILA)
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)
Avenida Tancredo Neves, nº 3147/Bloco B, Sala A131
CEP 85867-000 / Porto Belo - Foz do Iguaçu/Paraná – Brasil
E-mail: orbislatina@gmail.com e ou gilson.oliveira@unila.edu.br

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

QUINZE ARTIGOS PARA COMEMORAR OS QUINZE ANOS DA REVISTA ORBIS LATINA: UMA CONQUISTA DA PESQUISA E DA CIÊNCIA

Gilson Batista de Oliveira (Editor)04

ARTIGOS CIENTÍFICOS

POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E INOVAÇÃO SOCIAL: UM ESTUDO DE CASO DO COMSEA-FOZ SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO DEBATE DA SSAN

Bianca Canali da Silva e Aline Pio Novo Mattos.....05

ESTRATÉGIAS DE PERMANÊNCIA NO ASSENTAMENTO SANTA LUCÍA NO PARAGUAI

Milene Brandão Pereira e Renata Medeiros Paliello.....13

ESTRATÉGIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS PARA O PLANEJAMENTO E A GESTÃO URBANA MUNICIPAL DE CURITIBA

Derliz Hong Hung Moreno.....29

ITAIPU, BRASIGUAIOS E REEXPORTAÇÃO: GEOPOLÍTICA E AGENDA BILATERAL CONTEMPORÂNEA NAS RELAÇÕES PARAGUAI-BRASIL

Micael Alvino Silva e Marcelino Teixeira Lisboa.....44

EDUCAÇÃO AMOROSA E GESTÃO DO CONHECIMENTO: UMA POSSIBILIDADE PARADIGMÁTICA PARA O DEVER DA SOCIEDADE VIRTUAL DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO

Amarildo Jorge da Silva, Mateus Jorge Frare da Silva, José Afonso de Oliveira e Elisa Angela Dal Moro de Medeiros.....64

O PREÇO E O PRÊMIO DO TEMPO: EFEITOS DA MATERNIDADE TARDIA NO TRABALHO FEMININO NO BRASIL

Solange de Cassia Inforzato Souza, Magno Rogério Gomes, Nadja Simone Menezes Nery de Oliveira e Bruna Ferreira de Mello.....82

AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO NO RIO GRANDE DO SUL: ENTRE CONTINUIDADES CAMPONESAS E DESAFIOS DA INSERÇÃO NO MERCADO

Marco Aurélio da Silva e Liziany Müller.....104

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ, 2023: ESTUDO DE MÉTODOS MISTOS MULTIFÁSICO, SEQUENCIAL

Marcia Cristina Dalla Costa, Rosa Maria Rodrigues, Cláudia Silveira Viera e Thais Salema Nogueira de Souza.....117

O PAPEL DA ITAIPU BINACIONAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2010-2022)

Marcelino Teixeira Lisboa e Cristiano Manhães.....136

UMA QUESTÃO CONTRA A FOME - A COMPRA DIRETA COMO ALTERNATIVA DE SUSTENTABILIDADE: O ESTUDO DE CASO DO BANCO DE ALIMENTOS DE FOZ DO IGUAÇU SUA RELAÇÃO COM O PRODUTOR RURAL E SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Raphael Miranda Medeiros Cruz, Rosislene de Fátima Fontana e Thiago Henrique Lopes.....159

MODELO DE POPULAÇÃO ESTÁVEL: APLICAÇÃO E ANÁLISE NO ESTADO DE SÃO PAULO

José Alderir Silva.....177

HOSPITAL, UNIVERSIDADE E FRONTEIRA: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SOBRE A FEDERALIZAÇÃO DO HMPGL EM FOZ DO IGUAÇU

Luiza Eduarda Bergamo dos Santos Reichert, Joylan Nunes Maciel, Egon Vettorazzi e Luiz Fernando Boff Zarpelon.....194

REVISÃO SISTEMÁTICA DO TEMA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA AGRICULTURA FAMILIAR BRASILEIRA

Tércio Vieira de Araújo, Armin Feiden, Fabíola Graciele Besen e Valdir Serafim Junior.....216

FEIRAS LIVRES E AGRICULTURA FAMILIAR: CONECTANDO PRODUÇÃO, RENDA E COMUNIDADE EM MERCADOS ALTERNATIVOS

Janice Queiroz de Pinho Gonçalves, Ezequiel Redin, Diego Azevedo Mota, Anderson Alvarenga Pereira e Thiago Vasconcelos Melo.....238

A CRIATIVIDADE E OS BLOQUEIOS MENTAIS: REFLEXÕES A PARTIR DE UMA OFICINA PRÁTICA APLICADA EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FEDERAL

Flavio Lucio Alves Pedrosa, Luciane Fátima Alves e Claudio Alexandre De Souza.....250

ORIENTAÇÕES AOS COLABORADORES

ORIENTAÇÃO AOS COLABORADORES E NORMAS PARA PUBLICAÇÃO.....270

QUINZE ARTIGOS PARA COMEMORAR OS QUINZE ANOS DA REVISTA ORBIS LATINA: UMA CONQUISTA DA PESQUISA E DA CIÊNCIA

A publicação desse periódico científico, iniciada em 2011, completa quinze anos em 2026. Essa edição traz o número 1 do décimo sexto volume, com resultados de pesquisas realizadas por colaboradores vinculados a renomados centros de pesquisa e ou programas de pós-graduação.

O primeiro artigo versa sobre a política de segurança alimentar e traz um estudo de caso do COMSEA-Foz, com foco na participação da sociedade civil. Depois, o segundo artigo discute como as estratégias de permanência no Assentamento Santa Lucía, no Paraguai, afetam a vida dos assentados, assim como auxiliam sua reinserção social. Já, no terceiro artigo, o pesquisador estuda as estratégias de políticas públicas ambientais adotadas no planejamento e na gestão urbana da cidade de Curitiba.

Na sequência, o quarto artigo, traz uma reflexão sobre as relações do Paraguai e do Brasil, no âmbito da agenda bilateral, focando a Itaipu, os brasiguaios e a reexportação. O quinto artigo é um ensaio sobre educação amorosa e gestão do conhecimento, com reflexões sobre o ato de educar no processo de conversão do conhecimento implícito em conhecimento explícito. No sexto artigo, com uma temática relevante e atual, as pesquisadoras da Universidade Estadual de Londrina discutem os efeitos da maternidade tardia no trabalho feminino no Brasil.

O sétimo artigo publicado, nesse número da revista, traz um debate a agricultura familiar e cooperativismo no Rio Grande do Sul. O artigo seguinte apresenta um estudo sobre o programa saúde na escola e sua relação com a segurança alimentar e nutricional em municípios do Oeste do Paraná. O nono artigo traz uma investigação sobre os investimentos da Itaipu Binacional realizados, entre 2010 e 2020, por meio de convênios com prefeituras de diversos municípios brasileiros.

O papel dos bancos de alimentos e das compras diretas da agricultura familiar, como instrumentos essenciais de combate à fome e ao desperdício em Foz do Iguaçu, são discutidos no décimo artigo. O décimo primeiro artigo traz uma análise a população feminina do estado de São Paulo (SP) no ano de 2010, utilizando o Modelo de População Estável.

Os autores do décimo segundo artigo discutem e analisam a possibilidade de federalização do hospital municipal de Foz do Iguaçu. O décimo terceiro artigo dessa edição traz uma revisão sistemática sobre a avaliação de políticas públicas no contexto da agricultura familiar brasileira. O décimo quarto artigo aborda as feiras livres como mercado alternativo para agricultores familiares. Na pesquisa, as feiras livres são apresentadas como conectoras entre produção e renda, com papel essencial de comercialização no meio rural.

Por fim, o décimo quinto artigo traz uma pesquisa sobre a criatividade e os bloqueios mentais das pessoas. Os resultados foram construídos a partir de uma oficina prática aplicada em uma instituição de ensino federal. São quinze artigos para comemorar os quinze anos da Revista Orbis Latina, uma conquista da pesquisa e da ciência, no ano que o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento (PPGPPD/UNILA) atingiu nota 4 na CAPES.

Aproveitem a leitura!
Prof. Dr. Gilson Batista de Oliveira (Editor)

POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E INOVAÇÃO SOCIAL: UM ESTUDO DE CASO DO COMSEA-FOZ SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO DEBATE DA SSAN

Bianca Canali da Silva¹
Aline Pio Novo Mattos²

Resumo:

Este artigo busca articular as reflexões construídas a partir da análise da participação da sociedade civil no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Foz do Iguaçu (Comsea-Foz), com os aportes teóricos de Oliveira (2001) sobre inovação tecnológica, crescimento econômico e sistemas nacionais de inovação (SNI). A partir de uma perspectiva crítica latino-americana, dialogamos com autores como Raúl Prebisch, Florestan Fernandes e Renato Dagnino para problematizar os limites da descentralização, a seletividade estrutural do Estado e os desafios da transformação democrática no campo da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN). Argumentamos que a consolidação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) em nível local depende da articulação entre Estado, sociedade civil e práticas de inovação social enraizadas nos territórios. A pesquisa e o estudo de caso de Foz do Iguaçu, apresentado como trabalho de conclusão de curso intitulado "Qual sociedade civil participa do debate sobre soberania e segurança alimentar e nutricional em Foz do Iguaçu? Reflexões sobre o caso do Comsea-Foz do Iguaçu, Paraná (2015-2023)" (MATTOS, 2024), nos permite observar tanto os entraves quanto às potencialidades de construção de um sistema de inovação em SSAN, que reconhece a pluralidade de saberes ancestrais e dos atores envolvidos.

Palavras-chave: Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN); Inovação social; Sistemas nacionais de inovação; Estado; Sociedade civil.

POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA E INNOVACIÓN SOCIAL: UN ESTUDIO DE CASO DE COMSEA-FOZ SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL DEBATE DE LA SSAN

Resumen:

Este artículo busca articular las reflexiones construidas a partir del análisis de la participación de la sociedad civil en el Consejo Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Foz do Iguaçu (Comsea-Foz), con las contribuciones teóricas de Oliveira (2001) sobre innovación tecnológica, crecimiento económico y sistemas nacionales de innovación (SNI). Desde una perspectiva crítica latinoamericana, dialogamos con autores como Raúl Prebisch, Florestan Fernandes y Renato Dagnino para problematizar los límites de la descentralización, la selectividad estructural del Estado y los desafíos de la transformación democrática en el campo de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN). Argumentamos que la consolidación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN) a nivel local depende de la articulación entre Estado, sociedad civil y prácticas de innovación social arraigadas en los territorios. La investigación y el estudio de caso de Foz do Iguaçu, presentado como trabajo de conclusión de curso titulado "Qual sociedade civil participa do debate sobre soberania e segurança alimentar e nutricional em Foz do Iguaçu? Reflexões sobre o caso do Comsea-Foz do Iguaçu, Paraná (2015-2023)" (MATTOS, 2024), nos permite observar tanto los obstáculos como las potencialidades de construcción de un sistema de innovación en SSAN, que reconoce la pluralidad de saberes ancestrales y de los actores involucrados.

Palabras clave: Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN); Innovación social; Sistemas nacionales de innovación; Estado; Sociedad civil.

¹ Antropóloga (UNILA, 2023) com experiência em estudos sobre diversidade cultural e espiritualidades urbanas. Especialista em Desenvolvimento Territorial Sustentável e Integração Transfronteiriça (UNIOESTE). Atualmente, é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento (PPGPPD/UNILA). E-mail: canalli9094@gmail.com.

² Bacharela em Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) e atualmente mestranda em Políticas Públicas e Desenvolvimento pela mesma instituição. E-mail: apn.mattos.2021@aluno.unila.edu.br.

1. Introdução

A partir da experiência do estudo de caso do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Foz do Iguaçu (Comsea-Foz) entre os anos de 2022 até 2024, este artigo propõe uma leitura ampliada da política de soberania e segurança alimentar e nutricional (SSAN) como espaço estratégico de formulação e implementação de políticas públicas sustentadas por processos de inovação social. Partindo da hipótese de que a efetividade do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) requer mais do que uma institucionalidade normativa, buscamos compreender como se configuram os espaços de escuta, participação e formulação coletiva no âmbito municipal, especialmente em contextos marcados por desigualdades estruturais e por uma frágil articulação entre Estado e sociedade civil.

Com base na análise empírica e documental realizada em Foz do Iguaçu articulamos este debate aos fundamentos teóricos sobre crescimento econômico e inovação discutidos por Oliveira (2001), cuja leitura crítica da literatura econômica sobre sistemas nacionais de inovação (SNI) permite expandir a compreensão sobre as interações entre Estado, ciência, tecnologia e desenvolvimento social.

Neste artigo, buscamos duas contribuições, de um lado, a análise da composição e atuação da sociedade civil no Comsea de Foz do Iguaçu, Paraná, entre 2015 e 2023, à luz dos desafios da institucionalização da participação social (ZIMMERMANN, 2020; DAGNINO, 2004), de outro, a crítica à lógica dos Sistemas Nacionais de Inovação (SNI) nos países periféricos, a partir das contribuições de Oliveira (2001) e de autores do pensamento crítico latino-americano, como Prebisch (1981), Fernandes (1975) e Dos Santos (1978).

Nossa hipótese é que o campo da SSAN quanto a inovação demandam uma reinterpretação a partir da realidade periférica, marcada pela desigualdade estrutural e por uma democracia inconclusa. A experiência de Foz do Iguaçu mostra que, mesmo quando há espaços institucionais de participação, a capacidade de incidência da sociedade civil é limitada por múltiplas camadas de exclusão, fragmentação e cooptação (AVRITZER, 2008).

Além desta introdução, o artigo está organizado da seguinte forma: a segunda seção detalha os procedimentos metodológicos. A terceira seção apresenta o referencial teórico que fundamenta a análise, abordando o papel da sociedade civil e a crítica aos sistemas de inovação. A quarta seção é dedicada aos resultados e à discussão do estudo de caso do Comsea-Foz. Por fim, nas Considerações Finais, são retomados os principais argumentos do trabalho.

2. Metodologia

O presente artigo resulta de uma pesquisa de natureza qualitativa, configurada como um estudo de caso sobre o Comsea-Foz em debate com as teorias de Inovação. A escolha deste conselho como objeto de análise justifica-se por sua relevância como espaço institucionalizado de participação social, permitindo observar as tensões, os limites e as potencialidades na construção de políticas de SSAN em âmbito local, e por ser norteador pela pesquisa de TCC de MATTOS (2024).

A abordagem metodológica adotou uma perspectiva crítico-analítica. Com base na análise empírica, bibliográfica e documental realizada em Foz do Iguaçu, articulamos este debate aos fundamentos teóricos sobre crescimento econômico e inovação discutidos por

Oliveira (2001), cuja leitura crítica da literatura econômica sobre sistemas nacionais de inovação (SNI) permite expandir a compreensão sobre as interações entre Estado, ciência, tecnologia e desenvolvimento social.

Para investigar problemáticas, a análise documental abrangeu um conjunto de documentos oficiais do Comsea-Foz do período de 2015 a 2023, como atas de reuniões, listas de presença e relatórios, o que permitiu mapear a composição e a estrutura formal do conselho através da pesquisa citada acima.

3. Referencial teórico: o papel da sociedade civil na política de SSAN

No Brasil, a modernização e o êxodo rural deslocaram populações de baixa renda para as capitais, sem acesso a serviços básicos, o que levou à formação de movimentos sociais organizados o surgimento da sociedade civil brasileira nos anos 1970, em um primeiro momento buscando autonomia em relação ao Estado, e depois, já no período democrático, passando para uma fase de interdependência, atuando dentro de espaços institucionais como os conselhos (AVRITZER, 2012). O conceito de sociedade civil ressurgiu no final do século XX, com o destaque de um espaço independente do Estado e do Mercado.

Durante o período de redemocratização (1977-1985), a sociedade civil reivindicou autonomia organizacional frente ao Estado, criando movimentos que buscavam redistribuição de bens e direitos. Essas mudanças fortaleceram a participação da sociedade civil na construção de políticas públicas descentralizadas, incluindo a (SAN) (ZIMMERMANN, 2011).

A institucionalização do SISAN, especialmente durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, consolidou a participação da sociedade civil em políticas de SSAN. Iniciativas como o Programa Fome Zero e a criação de espaços como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) foram marcos importantes (DELGADO; ZIMMERMANN, 2022).

Por outro lado, o desmonte do SISAN iniciado em 2016, agravado pelo governo de Jair Bolsonaro, resultou na extinção do CONSEA e na desativação de espaços fundamentais de controle social. Esse cenário enfraqueceu a SAN no Brasil, embora a retomada desses espaços, após as eleições de 2022, tenha trazido perspectivas positivas em duas frentes principais: a reativação do CONSEA e o fortalecimento das capacidades estatais da SSAN.

3.1 A crítica aos sistemas de inovação a partir da periferia

A ideia de Sistema Nacional de Inovação (SNI), tal como concebida nos países centrais, está baseada em uma articulação entre Estado, universidades e setor produtivo. No entanto, Oliveira (2001) argumenta que essa lógica não se sustenta nos países periféricos sem considerar a dependência estrutural, a heterogeneidade produtiva e a limitação das capacidades estatais. A crítica ao modelo linear de inovação encontra eco nas contribuições de Dagnino (2008), que propõe o conceito de "inovação social" como aquela orientada às necessidades sociais e emancipatórias.

Autores como Prebisch (1981) e Dos Santos (1978) já apontavam que a inserção subordinada no sistema capitalista mundial exige que os países periféricos desenvolvam estratégias próprias de desenvolvimento, articulando soberania, conhecimento local e participação popular. O SNI, ao ignorar essas mediações, reproduz a lógica de dependência tecnológica e de exclusão social. Dessa forma, pensar inovação no campo da SSAN exige romper com a visão instrumental e produtivista da inovação, assumindo-a como um processo

social e político, em que saberes populares, práticas coletivas e experiências territoriais têm papel central (GRISA & SCHNEIDER, 2015).

O artigo de Oliveira (2001) contribui significativamente para a análise aqui proposta ao destacar a importância de compreender os sistemas nacionais de inovação (SNI) como estruturas complexas e historicamente situadas, cujo funcionamento está condicionado pelas dinâmicas do capitalismo dependente. A crítica ao modelo linear de inovação, que pressupõe uma sequência entre pesquisa básica, desenvolvimento tecnológico e aplicação comercial, abre espaço para pensar em outras formas de inovação inclusive aquelas que emergem dos territórios, como as práticas agroecológicas, os arranjos produtivos locais e as experiências de economia solidária frequentemente associadas à SSAN.

Junta a essa conexão a teoria da dependência e a análise dos SNI, Oliveira (2001) reforça que o desenvolvimento em países periféricos não pode se restringir à absorção de tecnologias produzidas no centro, mas requer a construção de sistemas de inovação endógenos, conectados às necessidades sociais e ambientais locais. É nesse ponto que a SSAN se apresenta como área privilegiada de inovação social, articulando conhecimento técnico-científico, saberes tradicionais e práticas coletivas de organização popular.

Os desafios enfrentados em nível local estão ligados a uma crítica mais ampla sobre os modelos de desenvolvimento e inovação adotados em países considerados periféricos. A ideia de Sistema Nacional de Inovação (SNI), como é pensada nos países mais desenvolvidos, se baseia em uma conexão ideal entre o Estado, as universidades e o setor produtivo. No entanto, Oliveira (2001) argumenta que essa lógica precisa ser entendida dentro de um contexto específico, porque um ambiente favorável à inovação não surge do nada.

A estrutura institucional que apoia o desenvolvimento tecnológico precisa ser construída de forma ativa para que tudo aconteça, segundo o autor:

[...] favorecer o relacionamento, ou melhor, a interdependência entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, entre os pesquisadores e empresários; a inovação, a difusão e a incorporação das novas tecnologias dentro e fora dos limites regionais; e a crescente qualificação da mão-de-obra. (OLIVEIRA, 2001, p. 9).

Essa perspectiva nacional e territorial se choca com a defesa de um suposto Sistema Global de Inovação (SGI). Oliveira (2001) desmistifica essa ideia, apontando-a como um projeto dos países centrais para manter sua dominância, e reforça a primazia do espaço nacional como o verdadeiro lócus da inovação:

O SGI é amplamente defendido pelos países desenvolvidos (centrais) por temerem uma legislação protecionista nos países periféricos e para ratificar, assim, sua supremacia e posição hegemônica. Porém, o SGI é insipiente, posto que quando se analisam as evidências empíricas percebe-se que a maior parte das inovações ocorridas no mundo acontece no âmbito nacional, ou seja, são desencadeadas pelo SNI de cada país. (OLIVEIRA, 2001, p. 9).

Ao conectar essa crítica à teoria da dependência, com autores como Prebisch (1981) e Dos Santos (1978), fica evidente que a inserção subordinada no sistema capitalista mundial exige que os países periféricos desenvolvam suas próprias estratégias. É nesse contexto que o conceito de inovação social, conforme proposto por Dagnino (2008), ganha centralidade. Diferentemente da inovação puramente tecnológica ou de mercado, a inovação social volta-se para a solução de problemas coletivos e para a satisfação de necessidades humanas, valorizando processos participativos e emancipatórios. Pensar a SSAN por essa ótica exige, portanto, romper

com a visão instrumental e produtivista. Em vez disso, a inovação passa a ser compreendida como um processo social e político, que emerge de saberes populares, práticas coletivas e experiências territoriais concretas, como destacam Grisa e Schneider (2015).

4. Resultados e discussão: o caso do Comsea-Foz

Durante a análise da trajetória do Comsea-Foz, desde sua criação em 2005 até a atualização de dados realizada na pesquisa citada acima, entre 2022 e 2024, as atividades no conselho nos revela um padrão de participação social marcado por assimetrias, disputas e processos de desmobilização, ainda que pontuado por experiências de resistência. Com efeito, a composição e a força da sociedade civil no conselho mostraram-se fluidas, um fenômeno que Zimmermann (2020) explica como resultado das variações no contexto político, da disponibilidade de recursos e dos laços com movimentos sociais e outras instituições locais.

A análise documental e as entrevistas realizadas com conselheiros e ex-conselheiros evidenciaram que a escuta ativa e a valorização dos saberes locais são condições fundamentais para a ampliação da participação social efetiva. No entanto, mesmo quando presentes, essas práticas não garantem a transformação estrutural necessária para que a SSAN seja tratada como política pública efetiva, garantindo o protagonismo da sociedade civil na sua formulação, mas garante que sejam pautadas as especificidades de cada associação participante do conselho e o poder de criar propostas para SSAN em âmbito municipal.

Complementando com a análise da composição dos conselheiros do Comsea-Foz do Iguaçu mostram que a presença da sociedade civil no conselho, longe de ser homogênea ou estável, sempre oscilou conforme o contexto político, os recursos disponíveis e os vínculos com os movimentos sociais e instituições locais (ZIMMERMANN, 2020). Em diversos momentos, houve desmobilização das organizações da sociedade civil, especialmente durante a pandemia de COVID-19, quando as atividades do conselho foram suspensas, porém os conselheiros se encontravam no formato online, para que não houvesse o desmantelamento total do conselho municipal de SSAN.

Podemos perceber que mesmo quando presentes, essas práticas não garantem a transformação estrutural necessária (FERNANDES, 1975), dado que o padrão de participação é seletivo e frequentemente subordinado às lógicas estatais (DAGNINO, 2004; AVRITZER, 2008). A forma como os conselhos são constituídos e funcionam muitas vezes reflete uma lógica tecnocrática e institucionalista que dificulta o protagonismo popular.

No caso de Foz do Iguaçu, notamos que a maior incidência da sociedade civil ocorreu quando havia vínculo com redes estaduais e nacionais de SSAN, especialmente no contexto de conferências e articulações com o Consea-PR. Isso mostra que a força da participação depende também de conexões políticas mais amplas e do reconhecimento institucional da SAN como direito humano e política pública intersetorial (MALUF, 2007).

A pesquisa de campo revelou que, embora a participação institucional no conselho tenha diminuído quantitativamente ao longo dos anos, a atuação da sociedade civil organizada é qualitativamente muito significativa. Um exemplo concreto ocorreu em 2023, com a realização do projeto de extensão "Empoderamento e Construção de Capacidades Estatais para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN)", promovido pelo Comsea-Foz em parceria com a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Nesse processo, ocorreram quatro pré-conferências de SSAN que resultaram em 155 propostas compiladas em um relatório. Este documento foi entregue à Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional

(CAISAN) em um ato político, demonstrando uma alta capacidade de mobilização e influência direta na formulação da política pública local por meio de parcerias.

O Comsea-Foz, portanto, se revelou como um espaço estratégico de luta, onde grupos da sociedade civil organizada podem participar e levar suas demandas. Contudo, a efetividade dessa participação está constantemente tensionada pela capacidade ou incapacidade da burocracia local em absorver, processar e responder a essas demandas de forma ágil e intersetorial.

Inspiradas nas proposições de Prebisch (1981) e Florestan Fernandes (1975), entendemos que os limites da política de SSAN no Brasil não são apenas operacionais, mas fundamentalmente estruturais. A teoria da dependência de Prebisch nos lembra que a inserção periférica do Brasil na economia global, como exportador de commodities, condiciona as políticas internas e dificulta a soberania alimentar. De forma complementar, o conceito de “autonomia restrita” do Estado, de Fernandes (1975), explica por que, mesmo com canais de participação, as ações estatais tendem a ser seletivas e a reproduzir as desigualdades históricas que marginalizam a agricultura familiar e os sistemas alimentares locais.

Nesse cenário de constrangimentos estruturais, a SSAN, por sua natureza intersetorial, emerge como um campo fértil para materializar a crítica teórica e promover novas formas de ação pública e inovação social (MALUF, 2007; BELIK, 2011). A presença de grupos populares, agricultores familiares, mulheres e povos tradicionais na formulação de políticas é, em si, uma inovação democrática que desafia essa estrutura.

A proposta de um sistema de inovação voltado à soberania alimentar exige o reconhecimento da SSAN como um campo que integra práticas alternativas de produção, comercialização e consumo. As feiras agroecológicas, os bancos de sementes crioulas, os comitês populares de alimentação e os próprios conselhos municipais, embora institucionalmente frágeis, operam como laboratórios de inovação política e tecnológica que surgem dos territórios.

A inovação, nesse sentido, não é apenas tecnológica, mas também política e ética. A construção de sistemas alimentares sustentáveis e democráticos requer o reconhecimento da participação social como motor da transformação e da soberania alimentar como horizonte político. A seletividade do Estado, as formas de reprodução da desigualdade e a captura dos espaços de participação por setores organizados da sociedade civil são elementos que dificultam a consolidação do SISOAN como sistema público e democrático.

Sendo assim, a proposta de um sistema nacional de inovação voltado à soberania alimentar exige esse reconhecimento da SSAN como campo real de inovação social, que sempre integrou práticas alternativas de produção, comercialização e consumo a partir das demandas municipais e territoriais.

5. Considerações finais

A experiência de Foz do Iguaçu mostra que a efetividade do SISOAN depende da construção de uma base social ampla, capaz de sustentar politicamente as políticas públicas da SAAN e de disputar sentidos de desenvolvimento em escala local. Para isso, é necessário fortalecer os espaços de participação e promover o reconhecimento institucional das inovações sociais promovidas pelos sujeitos coletivos que atuam nos municípios.

Articular os aportes da teoria crítica latino-americana com os estudos sobre sistemas de inovação permite compreender que os desafios do desenvolvimento não são apenas técnicos ou

econômicos, mas enraizadamente políticos. A soberania alimentar, nesse contexto, emerge como projeto de transformação estrutural que exige repensar o papel do Estado, a função da ciência e a centralidade da sociedade civil na formulação de alternativas ao modelo hegemônico de produção e consumo e comercialização.

O artigo buscou articular duas reflexões complementares: os limites da participação social no campo da SSAN e a crítica à lógica dominante da inovação nos países periféricos. Portanto, a experiência do Comsea-Foz nos mostrou que, mesmo em contextos institucionais favoráveis, a participação da sociedade civil está condicionada por múltiplas desigualdades e disputas políticas. Por sua vez, a crítica ao SNI revela que os modelos importados não dão conta da realidade periférica, exigindo novas categorias e práticas que articulem democracia, soberania e justiça social.

Acreditamos que a SSAN pode ser um espaço privilegiado para essa articulação, desde que compreendida como campo de inovação social e de transformação estrutural. O desafio está em construir políticas públicas que não apenas incluam a sociedade civil, mas que sejam capazes de romper com as lógicas de exclusão que historicamente a marginalizaram.

A falta de capacidade da burocracia, os conflitos entre setores do governo e a fragilidade diante das mudanças políticas não são meros obstáculos, são parte de como o Estado brasileiro funciona, entender essa dinâmica, que vai do plano nacional à realidade dos conselhos municipais, é o primeiro passo para pensar em estratégias mais inteligentes e fortes para garantir os direitos sociais e as políticas sociais nas periferias do Brasil e na América Latina.

Referências:

AVRITZER, Leonardo. **Democracia e os sentidos da participação**. São Paulo: Ed. UNESP, 2008.

AVRITZER, Leonardo. Sociedade civil e Estado no Brasil: da autonomia à interdependência política. **Opinião Pública**, Campinas, v. 18, n. 2, p. 383-398, nov. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/op/a/6pHpmRWCWhM57s9svCdHZyB/?lang=pt&for>. Acesso em 11/06/2025.

BELIK, Walter. Políticas públicas e segurança alimentar e nutricional: balanço e perspectivas. **Ciência & Saúde Coletiva**, 2011.

DAGNINO, Evelina. Sociedade civil, espaços públicos e a construção democrática no Brasil: limites e possibilidades. In: DAGNINO, Evelina (org.). **Sociedade civil e espaços públicos no Brasil**. São Paulo: Paz e Terra, 2004.

DAGNINO, Renato. **Inovação social nos trópicos**. Campinas: Unicamp, 2008.

DELGADO, Nelson G.; ZIMMERMANN, Silvia A. El desmonte del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sisan) y la garantía del Derecho Humano a la Alimentación en Brasil. **Polis**, Santiago, v. 21, n. 63, p. 32-51, 2022. Disponível em: https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-65682022000300032&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em 11/06/2025.

DOS SANTOS, Theotonio. **A Teoria da Dependência: Balanço e Perspectivas**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. Disponível em: https://scholar.google.com/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=DOS+SANTOS%2C+Theotonio.+A+Teoria+da+Depend%3%AAncia%3A+Balan%3%A7o+e+Perspectivas.+Rio+de+Janeiro%3A+Civiliza%3%A7%C3%A3o+Brasileira%2C+1978.&btnG=. Acesso em 11/06/2025.

FERNANDES, Florestan. **A Revolução Burguesa no Brasil**. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.

GRISA, C.; SCHNEIDER, S. Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil: uma análise a partir da experiência do Programa Territórios da Cidadania. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, 2015. Disponível em: <https://rima.ufrj.br/jspui/bitstream/20.500.14407/22239/3/Políticas%20publicas%20de%20deenvolvimento%20rural%20no%20Brasil.pdf>. Acesso em 11/06/2025.

MALUF, Renato S. **Segurança alimentar e nutricional**. Petrópolis: Vozes, 2007.

MATTOS, Aline Pio Novo. **Qual sociedade civil participa do debate sobre soberania e segurança alimentar e nutricional em Foz Iguaçu? Reflexões sobre o caso do Comsea-Foz do Iguaçu, Paraná (2015-2023)**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar) – Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Foz do Iguaçu, 2024. Disponível em: <https://dspace.unila.edu.br/server/api/core/bitstreams/c0396abb-b970-45e4-bef2-7a43a4f94cc4/content>. Acesso em 11/06/2025.

OLIVEIRA, Gilson B. Algumas Considerações sobre Inovação Tecnológica, Crescimento Econômico e Sistemas Nacionais de Inovação. **Revista da FAE**, Curitiba, v. 4, n. 3, p. 5-12, set./dez. 2001.

PREBISCH, Raúl. **Hacia una teoría de la transformación**. CEPAL, 1981. Disponível em: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/1b417e7d-3b64-46b4-879f-6aa70e567eea/content>. Acesso em 12/07/2025.

ZIMMERMANN, Silvia A. **A pauta do povo e o povo em pauta: as Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional, Brasil—democracia, participação e decisão política**. Tese (Doutorado) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <https://rima.ufrj.br/jspui/bitstream/20.500.14407/20974/1/2011%20-%20Silvia%20Zimmermann.pdf>. Acesso em 15/07/2025.

ZIMMERMANN, Silvia A. **Estado, sociedade civil e políticas públicas: por uma abordagem crítica da participação**. Curitiba: CRV, 2020.

*Recebido em: 03/12/2025
Aprovado em: 04/01/2026*

ESTRATÉGIAS DE PERMANÊNCIA NO ASSENTAMENTO SANTA LUCÍA NO PARAGUAI

Milene Brandão Pereira¹
Renata Medeiros Paliello²

Resumo:

O artigo analisa as estratégias de permanência no Assentamento Santa Lucía, no Paraguai, considerando as interferências políticas, econômicas e sociais que afetam a vida dos assentados e sua reinserção social. A pesquisa qualitativa baseia-se em entrevistas e observações de campo. Constata-se que a permanência das famílias é comprometida pela falta de infraestrutura, crédito, políticas públicas e reconhecimento da reforma agrária como programa social. O estudo destaca a importância das mulheres nas práticas agrícolas e nas dinâmicas familiares, evidenciando a feminização do campo e a invisibilidade das indígenas nas narrativas históricas. Aborda-se ainda a atuação das organizações camponesas, como a Liga Nacional de Carperos, e a relação entre brasiguaios e paraguaios na formação identitária e produtiva do assentamento. Identifica-se que a insuficiência de serviços públicos, de políticas de financiamento e de oportunidades para os jovens favorece a evasão e ameaça a continuidade do assentamento. Conclui-se que a permanência requer políticas integradas de inclusão social, acesso à terra, infraestrutura, educação e crédito, além de maior participação estatal e reconhecimento da dimensão social do Mercosul na defesa dos direitos humanos e da reforma agrária.

Palavras-chave: Assentamento rural; Reforma agrária; Mercosul; Gênero; Permanência.

STRATEGIES FOR REMAINING IN THE SANTA LUCÍA SETTLEMENT IN PARAGUAY

Abstract:

The article analyzes the strategies of permanence in the Santa Lucía Settlement, in Paraguay, considering the political, economic, and social factors that affect the settlers' lives and their social reintegration. The qualitative research is based on interviews and field observations, articulating the dimensions of coloniality, gender, and class with Paraguayan agrarian policies and the role of Mercosur. The study finds that families' permanence is hindered by the lack of infrastructure, credit, public policies, and the recognition of agrarian reform as a social program. It highlights the importance of women in agricultural practices and family dynamics, emphasizing the feminization of the countryside and the invisibility of Indigenous women in historical narratives. The work also discusses the actions of peasant organizations, such as the National League of Carperos, and the relationship between *brasiguaios* and Paraguayans in shaping identity and production within the settlement. It identifies that insufficient public services, financing policies, and opportunities for youth contribute to migration and threaten the settlement's continuity. The study concludes that permanence requires integrated policies for social inclusion, access to land, infrastructure, education, and credit, as well as greater state participation and the recognition of Mercosur's social dimension in the defense of human rights and agrarian reform.

Keywords: Rural settlement; Agrarian reform; Mercosur; Gender; Permanence.

¹ Doutora em Ciências Sociais pela Unesp/Araraquara. Doutoranda em Direito pela UFPR. Mestre em Ciências Sociais (UNIOESTE). Mestre em Ciências Jurídicas (UENP). Graduada em Ciências Sociais (UNIOESTE), graduada em Direito (UNIOESTE) e graduada em Psicologia (UFCAT). Professora bolsista na UFCAT. Bolsista Capes/PROEX. E-mail: milene.direito.cienciassociais@gmail.com.

² Doutora em Ciências Sociais (Antropologia Social) pela USP. Professora do Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista (UNESP/Araraquara). Colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da mesma instituição e co-líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Antropologia Contemporânea (GEPAC). E-mail: renata.paoliello@unesp.br

1. INTRODUÇÃO

O artigo analisa as estratégias de permanência no Assentamento Santa Lucía, no Paraguai, considerando as interferências políticas, econômicas e sociais que afetam a vida dos assentados e sua reinserção social. A pesquisa qualitativa baseia-se em entrevistas e observações de campo. A permanência dos assentados, em síntese, sofre interferências multifatoriais e multidirecionais, desde a estrutura do poder público, passando pelas práticas das agências, dos bancos, pelo excesso de burocracia, por formas transgressivas de sobrevivência, pela conformação do assentamento, pela integração entre campo e cidade, pela relação entre estados, pela efetivação precária da educação no campo, pelas contradições e tensões do próprio movimento social, pelas dificuldades de infraestrutura, de acesso ao crédito e de comercialização, pelo reconhecimento da reforma agrária como um programa social, e pelas dinâmicas familiares. Para Martins (2003), a luta pela permanência é constante e atravessada por mecanismos de exclusão-inclusão que interferem no processo de ressocialização dos assentados, pessoas hipossuficientes diante do modelo econômico dominante. Essa hipossuficiência força-os a adotarem estratégias autodefensivas que, algumas vezes, podem ir contra disposições institucionais e normas de conduta, visando minorar os aspectos negativos de sua condição.

Diante dessas contradições e tensões, as famílias são obrigadas a adotar práticas transgressivas visando dar conta das demandas do desenvolvimento econômico excludente e de sua sobrevivência. A descrença interfere na confiança em uma mudança que acompanhe o tempo das necessidades dos assentados, estimulando a criatividade na concepção de estratégias defensivas e transitórias para a sua sobrevivência, que não atuam efetivamente na sua reinserção social e, muitas vezes, criam maiores barreiras para esse processo. Assim sendo, a “análise da dessocialização e da ressocialização dessas populações não pode deixar de lado a durabilidade da incerteza e o tempo de transição” (Martins, 2003, p. 82). O questionamento prático de regras e leis por parte dos assentados deveria fazer parte do processo de reintegração social; no entanto, passa a ser interpretado dentro da ótica “amigo-inimigo”, interferindo em sua reintegração social.

O drama que os assentados enfrentam interfere na sua permanência no assentamento, ocasionando a longo prazo desistências, descartes e expulsões. A opção dos assentados por ingressarem no MST visa não se tornarem “bandidos”, passando a escolher a honestidade e a dignidade (Martins, 2003). Parte dos desistentes pode reconhecer os vários fatores da (im)permanência e, assim, optar pela venda do lote ou outras complementações econômicas nem sempre legais. Nesse sentido, as formas transgressivas de sobrevivência também entram como fator de permanência. Apesar dos avanços do poder executivo federal em relação à questão agrária, pouco ou quase nada se propõe sobre a possível atuação dos órgãos supranacionais regionais, especificamente o Mercosul, na política fundiária e na reforma agrária, em particular nesses assentamentos de fronteira.

O alcance das vozes individuais e comunitárias no âmbito institucional do Mercosul é limitado, e sua defesa, vista como uma linha teórica minoritária (Pereira, 2023). O processo de modernização das fronteiras, no aspecto econômico, derivou da integração entre os estados paraguaio, argentino e brasileiro, mas a modernização não alcançou o Mercosul em relação à defesa dos direitos humanos e dos direitos sociais. O reconhecimento de que o Mercosul é um bloco que sofreu mudanças e não está mais limitado à questão econômica, passando a incorporar a questão social, ainda segue a passo lento. Desconsidera-se que o Mercosul também elabora normas e políticas públicas que podem interferir na vida dos assentados e também no poder judiciário, através do controle de convencionalidade, de orientações, decisões e diretrizes. O fato de que a

atualização das intervenções do Mercosul se acha em descompasso com as demandas sociais não exclui a possibilidade de pressioná-lo, visando a efetivação do respeito aos direitos sociais à terra, ao trabalho e à moradia na fronteira. Para Martins (2003), o verdadeiro problema político que está por trás dos embates é a modernização do estado. Complemento afirmando que uma atualização do Mercosul no plano social faz parte do problema político também, uma vez que a integração econômica das fronteiras ocasionou a expulsão e dificultou a permanência dos trabalhadores rurais. A ação participativa diante das decisões do Mercosul ainda ocorre no âmbito de cada estado nacional, definindo uma cidadania transfronteiriça insuficiente.

Poucos recursos o trabalhador rural tem para responder às ações contraditórias das várias agências estatais. O reconhecimento de sua demanda ocorre apenas pela mediação dessas agências. A resistência às demandas por mudanças, por parte dos estados e dos organismos supranacionais regionais, especificamente o Mercosul, decorre de formas rentistas de acumulação do capital e extração da riqueza, que agem sobre os estados, em cuja base está o exercício de uma dominação patrimonialista (Martins, 2003).

E por ser a reforma agrária, atualmente, considerada como programa social, não apenas programa econômico, ela fica de fora dos debates do Mercosul na concepção tradicional do objetivo do bloco. A reforma agrária é um programa social voltado à reinserção econômica e social dos trabalhadores rurais, e não fica limitada a um programa de redistribuição de terra, ou de redistribuição de renda. Ela se recoloca como um programa de fomento, com respeito às práticas e à autonomia dos trabalhadores rurais. Trata-se de um programa de inserção/reinserção social de forma a neutralizar ou minimizar os efeitos dos poderes que tendem a excluí-los.

O Mercosul e o sistema financeiro atuam com concepções e diretrizes do mercado e refutam o que não se enquadra nessa lógica orientada para o lucro, ou seja, atuam na direção da concentração fundiária para a produção agroindustrial em larga escala, especialmente no que toca a esta região de fronteira que é alvo da produção agroexportadora. Tanto a racionalidade do Mercosul quanto a racionalidade dos bancos não estão de acordo com a racionalidade do agricultor familiar, do camponês e do trabalhador rural assentado. A figura do beneficiário do programa de reforma agrária entra em conflito com a concepção esperada de produtor e de consumidor estabelecida pela lógica do mercado (Martins, 2003)³. A inclusão social é um pressuposto do direito humano à dignidade, que, no âmbito de uma organização como o Mercosul, passa pelo controle de convencionalidade.

Porém, como já apontado acima, não se trata aqui de avaliar os resultados da política agrária brasileira, ou dos efeitos das ações do Mercosul sobre, em última instância, a sobrevivência dos assentamentos e dos assentados, ressaltando inviabilidades, mas de considerar como estão se constituindo esses sujeitos assentados num jogo de relações localizado, em que o político, o jurídico e o mercado, em seus diversos níveis, são por eles incorporados e atualizados em suas práticas. É o que procuramos seguir no próximo tópico.

2. ASSENTAMENTO SANTA LUCÍA NO PARAGUAI

A função social da terra está explícita na Constituição da República Paraguaia de 1992, art. 109, e no Estatuto Agrário, art. 3º. No Paraguai, a reforma agrária é definida como um sistema de distribuição equitativo da propriedade e posse da terra, juntamente com o crédito, tecnologia,

³ José de Souza Martins não inclui o Mercosul na sua análise.

educação, cuidados com a saúde, criação de cooperativas agrícolas, que visam à incorporação efetiva da população rural ao desenvolvimento econômico e social da nação, incentivando a promoção da produção, industrialização e a racionalização do mercado para o desenvolvimento integral da agricultura (art. 114, da Constituição Nacional de 1992). Sua finalidade é promover o ajuste da estrutura agrária, propício para o fortalecimento e a incorporação harmoniosa da agricultura familiar camponesa para o desenvolvimento nacional, para contribuir com a superação da pobreza rural e suas consequências, por meio de uma estratégia global que integra a produtividade, a sustentabilidade ambiental, a participação e a distribuição equitativa.

O papel da mulher no Paraguai esteve historicamente ligado ao “apoio, à assistência, à servidão e à submissão” (Pereira, 2016, p.18). Por outro lado, durante a Guerra do Paraguai (1864-1870), ocorreu a morte de grande parte da população masculina (adultos e crianças), o que resultou na carência de mão de obra no ambiente rural familiar e ocasionando o processo de “feminização” da terra, ou seja, as mulheres tornaram-se a “mão de obra principal na agricultura familiar”. (Pereira, 2016). A partir das entrevistas e observações, buscou-se perceber quais as diferenças e semelhanças entre as famílias do assentamento de Santa Lucía e as do Antônio Tavares. E de que modo os aspectos históricos, culturais e contextuais possam ter/estar /influenciam essa configuração específica. E por fim, em que medida a organização familiar é um dos fatores que influenciam nas estratégias de permanência desse assentamento localizado na fronteira.

A narrativa histórica, norteadas por um olhar eurocêntrico, heterossexual e branco, deixou de lado a participação das mulheres indígenas paraguaias nessas fronteiras. A socióloga feminista María Lugones (2014) no texto “Colonialidad y Género” faz crítica às definições de colonialidade do poder de Aníbal Quijano (2005), em decorrência dos implícitos preconceitos de gênero que ele comete ao supor que o gênero e a sexualidade são necessariamente elementos estruturantes de todas as sociedades humanas. María Lugones deixa claro o perigo que envolve a perspectiva de Quijano, ao considerar que o gênero é um conceito anterior à sociedade e à história, pois naturaliza as relações de gênero e a heterossexualidade, permitindo encobrir a forma como as mulheres do terceiro mundo experimentaram a colonização e continuam a sofrer seus efeitos. Lugones (2014) afirma que Quijano possibilitou reconhecer a intersecção entre raça e classe, mas desconsiderou “a ideia de gênero” que se desenvolve concomitantemente com a ideia de raça (Lugones, 2014).

Gayatri Chakravorty Spivak, na obra “Pode o subalterno falar?” (2010), apresenta o desafio que outros autores pós-coloniais têm ao combater a representação da subalternidade, permitindo que os considerados subalternos sejam ouvidos. Os subalternos são “as camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante” (Spivak, 2010, p.12).

Dialogando com Quijano (2005), a concepção de raça estabelece arranjos em todas as esferas da existência humana, e levando ao controle dos recursos e das populações, em aspectos decisivos como o trabalho, o sexo, a autoridade coletiva e a subjetividade. No entanto, para Lugones (2014), os homens colonizados, para manter determinado grau de controle sobre suas sociedades, estabeleceram, entre outras, a subordinação de gêneros. Essa subordinação dificultaria tecer laços fortes de solidariedade entre mulheres e homens no processo de libertação (Lugones, 2014). Negligenciar a historicidade e a colonialidade das relações de gênero dificulta reconhecer a interseccionalidade de raça e de gênero no jogo social que permeia os processos de colonização e dominação. Consideramos aqui que, deste ponto de vista, para evitar deixar de fora o papel das relações de gênero neste assentamento, o que tornaria imperceptíveis fatores importantes da sua configuração. A epistemologia feminista, por considerar questões de gênero na construção do

conhecimento, permite fazer presentes grupos subalternos silenciados em certo viés da produção acadêmica (Ketzer, 2017).

Já no mestrado em ciências sociais que realizei na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - instituição de referência em pesquisas envolvendo as fronteiras do Brasil, Paraguai e Argentina – havia estudado o Assentamento Santa Lucía, localizado no distrito de Itakyry (Departamento Alto Paraná), na Colônia de Santa Lucía. A distância da *municipalidad* (prefeitura) de Itakyry (responsável por essa Colônia) em relação ao assentamento é de cento e trinta e três quilômetros, e do assentamento até a *Supercarretera* Itaipu, de cinquenta quilômetros (Pereira, 2016). Os 10 entrevistados são compostos por metade de homens, metade de mulheres, trabalhadores autônomos, trabalhadores rurais, trabalhadores pluriativos, donas de casa e líderes comunitários.

O movimento social no Paraguai se divide em várias bandeiras, uma independente de outra. Não existe um movimento social unificado como o MST no Brasil. Dentre essas organizações no Paraguai podemos citar: *Federación Nacional Campesina* (FNC), *Organización Nacional Campesina* (ONAC), *Movimiento Campesino Paraguayo* (MCP), *Movimiento Agrario y Popular* (MAP), *Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares* (CNOPIP), *Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas* (CONAMURI), *Organización de Lucha por la Tierra* (OLT), *Movimiento Agrario del Paraguay* (MOAPA), *Alianza Campesina* (AC), *Movimiento de Trabajadores Rurales y Urbanos* (MTRU) e *Asociación de Agricultores de Alto Paraná* (ASAGRAPA) (Pereira; Alves, Arantes, 2021).

No entanto, mesmo existindo várias organizações campesinas no Paraguai, a *Liga Nacional de Carperos* surgiu nos últimos anos do governo de Fernando Lugo e Frederico Franco, surgiu em 2008 como reflexo do descontentamento em relação à atuação do Estado. Os *carperos* são nomeados dessa forma por viverem em *carpas* (barracas), sendo a organização campesina que mais realizou ocupações. Eles adquiriram do governo o assentamento Santa Lucía que, de acordo com o INDERT, tornou-se referência nacional. Esse assentamento referência resultou da luta pela terra dos campesinos pertencentes anteriormente ao maior acampamento que já existiu no Paraguai, os quais se identificavam como integrantes da *Liga Nacional de Carperos* localizado no distrito de Ñacunday, desde abril de 2011 e que durou até 28 março de 2014 quando iniciou a transferência de 570 famílias ocupantes da Fazenda *Espigón* do *Grupo Favero* para as terras em Santa Lucía em Itakyry, após negociação com o governo paraguaio (Pereira; Alves, Arantes, 2021).

O surgimento desse assentamento ocorreu em 2014, após a transferência de aproximadamente quinhentas famílias do acampamento de Ñacunday para a Colônia de Santa Lucía. Em 2016, perto de quinhentas e vinte e cinco famílias viviam nesse assentamento. Até o ano de 2016, a produção do alimento no assentamento não era realizada por meio de técnicas agroecológicas, mas sim por produção natural, sem uso de agrotóxico (Pereira, 2016).

No assentamento Santa Lucía há pessoas da época do movimento em Ñacunday, outras que são novos moradores, tendo comprado a posse⁴, e antigos moradores da colônia. Dentre os entrevistados haviam pessoas que moravam fazia dez anos no assentamento e o menor tempo de residência era de três anos. Também se nota a presença de brasiguaios e indígenas. O assentamento está localizado no meio de uma comunidade indígena, portanto os dois grupos mantêm contato. São cinco as comunidades indígenas no entorno do assentamento as quais estão

⁴ É proibida a compra pelo INDERT da posse da propriedade, enquanto os assentados não possuírem o título da terra. No entanto, mesmo assim ocorre a compra e a venda da posse, mesmo legalmente não amparada.

sempre estiveram presente naquela região. A identificação em ser ou não indígena no Paraguai não é igual no Brasil, pois no primeiro a concepção de nacionalidade está diretamente atrelada a concepção de indígena, sendo que uma das línguas oficiais no Paraguai é o guarani.

As escolas ensinam a língua guarani, as pessoas do assentamento que não são de pais brasiguaios se reconhecem como indígenas, no entanto, existe diferença entre ser indígena e ser de uma comunidade indígena. Quando os assentados se referem ao “outro” como indígena, especificamente quando falam das “mulheres indígenas”, eles se referem as mulheres que vieram das comunidades indígenas das redondezas do assentamento. Uma das assentadas se identificou como paraguaia, de pais paraguaios, de família de guaranis, porém ao falar das “mulheres indígenas” ela não fez o uso do “nós” em sua fala, mas sim, o uso “elas” ao tratar do casamento de mulheres indígenas entre os assentados.

No assentamento as pessoas se identificavam como filhos de paraguaios e filhos de brasiguaios, no entanto, ao tratar sobre a composição dos assentados presentes eles se identificavam apenas como paraguaio. Assim, a figura do “brasiguai” estava atrelada aos pais de alguns assentados, mas não ao próprio assentado. Ao entrevistar uma assentada, ela informou que o marido é brasileiro pois ele nasceu no Brasil. O termo brasiguai no assentamento se refere às pessoas que migraram em uma época específica para o Paraguai, em um determinado contexto histórico:

A expressão “brasiguai” foi criada primeiramente com o intuito de organização, os camponeses e trabalhadores rurais pobres de toda ordem expulsos do campo paraguaio pela modernização agrícola que chegava ao vizinho país no início dos anos 1980, foram forçados pelas condições impostas, a se reimigrarem novamente para seus rincões natais e, em 1985 cerca de mil famílias desses camponeses expulsos, ergueram um imenso acampamento no município de Mundo Novo, ao Sul do Estado de Mato Grosso do Sul. Nesse momento histórico, nascia à expressão brasiguai que, posteriormente, tornou-se uma identidade no processo de luta para essa gente. Além disso, a identidade brasiguai se fazia importante naquele momento, organizado os camponeses acampados teriam maior poder na reivindicação de direitos, que afirmavam possuir, junto aos órgãos governamentais brasileiros, principalmente o INCRA (Ferrari, 2007, p. 119).

Vale destacar que não existe uma homogeneização em relação ao o que é “ser brasiguai”. Conforme a antropóloga Marcia Anita Sprandel (Buarque, 2009), pesquisadora do Grupo de Trabalho de Imigrações Internacionais da Associação Brasileira de Antropologia, a qual estuda as políticas públicas de imigração, a “representação dos brasiguaios ao longo do tempo se prendeu no que foi reportado nos anos 1970, como se nada tivesse mudado, mas, internamente, as situações dos brasileiros são bem variadas e heterogêneas” [...] “Não são uma coisa híbrida. Já há duas gerações desde a formação desse grupo de fronteira, então o sentimento de pátria é diferente daquele de quase quatro décadas atrás”. Assim como Sprandel (Buarque, 2009) identificou, nessa pesquisa no assentamento da fronteira do Paraguai os brasileiros e filhos de brasileiros presentes não fazem uso desse termo para autoidentificação, mas sim, referem aos parentes daqueles “brasiguaios” originais, os quais vieram para a região da fronteira atraídos pelos baixos preços da terra dessa região específica da fronteira. Os assentados preferem se identificar como brasileiros ou paraguaios.

A maioria dos assentados veio de Ñacunday, onde estiveram acampados, e foram transportados para Santa Lucía, Itakyry. O distrito de Itakyry faz parte dos 22 distritos que compõe o Departamento do Alto Paraná. A colônia Santa Lucía e o assentamento foram juntados no decorrer do tempo, como forma de o governo atender as duas comunidades.

A colônia de Santa Lucia é um povoado que se desenvolveu naquela localização visando a colonização dessa área de fronteira em 1970, sendo oficialmente criada através de resolução em 1994. O preço baixo das terras atraiu vários brasileiros, os quais adquiriram lotes do *Instituto de Bienestar Rural* (atualmente INDERT) para o plantio de soja. Algumas terras são derivadas da expulsão dos campesinos (Lezcano; Vera, 2014). O assentamento Santa Lucia derivou da recuperação de aproximadamente 3.178 hectares de terras vendidas irregularmente, e que retornaram para o estado paraguaio, por não terem títulos e/ou por terem títulos ilegais, sendo que parte dessas terras eram de brasileiros (Pereira, Alves, Arantes, 2021).

Apenas no início ocorreu a atuação de 17 instituições para a prestação dos serviços de eletricidade, encanamento, assistência técnica rural, serviços médicos, educacionais e construção das casas (Indert, 2015). Atualmente o serviço público educacional e médico é fornecido pelo município de Itakyry, no entanto, em relação à educação secundário o município fornece o transporte ao invés da construção de escolas. Não há a presença de outras instituições além da proposta de Itaipu de fornecer futuramente transporte coletivo.

Em comparação à pesquisa realizada em 2019 (Pereira, Alves, Arantes, 2021) atualmente não existe separação física entre a colônia Santa Lucia o assentamento Santa Lucia e o censo paraguaio apresentam apenas a população total de Itakyry. Em Santa Lucia existem pessoas que não mais se identificam como *carperos*, outras se identificam como produtores agrícolas, e a maioria das mulheres se identifica como do lar/domésticas, mesmo exercendo atividades agrícolas e criação dos animais. Também dizem que o movimento social Liga Nacional dos Carperos atualmente não contribui para a permanência, e que parte dos integrantes do assentamento não se identifica mais como *carperos*.

No Paraguai, o movimento camponês é predominantemente formado por indígenas não tutelados pelo estado, diferentemente do trato oferecido pelo estado brasileiro. O estado paraguaio não partiu do pressuposto que é necessário separar para proteger os indígenas. Sua forma de proteção do indígena foi reconhecer sua cultura como cultura nacional; sendo assim, o Paraguai tem duas línguas oficiais: a guarani e a espanhola (Pereira, 2016).

No Brasil, além de os indígenas terem sido tutelados pelo estado até a Constituição de 1988 – portanto não se recobrando legalmente os povos indígenas pelas normas do direito agrário -, são alvo de legislação específica. A fronteira nacional é mais extensa que a do Paraguai. Neste país, a zona de segurança fronteiriça estabelecida pela Lei nº 2.532/2005, compreende a faixa de cinquenta quilômetros adjacentes às linhas divisórias terrestre e fluvial dentro do território nacional (Paraguai, 2005).

No Brasil, a Lei 6.634/79 (posteriormente regulamentada pela Lei 7.710 de 14 de dezembro de 1983), expressa no art. 1º que: “É considerada área indispensável à Segurança Nacional a faixa interna de 150 quilômetros de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional, que será designada como Faixa de Fronteira”. Essa lei foi criada antes da Constituição de 1988, dando forte poder para o Conselho de Segurança Nacional, como antes mencionado.

Vale destacar que, conforme o artigo 20, XI, da CF, as terras indígenas demarcadas (tanto dentro da faixa de fronteira como fora) são propriedade da União, sendo apenas reconhecidos aos indígenas brasileiros a posse permanente e o usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos. A lógica do capitalismo, por seu turno, apenas admite o reconhecimento dos direitos indígenas dentro dos limites da defesa da propriedade privada e da concepção neoliberal. O que vier a interferir no funcionamento dessa lógica irá resultar em grandes conflitos, dentre esses o caso Raposa Serra do Sol.

Após a Guerra da Tríplice Aliança (1864 – 1870), intensificou-se o processo de colonização das fronteiras por não-indígenas, forçando que estes aderissem aos aldeamentos criados pelos governos. Nesse momento, surgem no Brasil algumas das reservas indígenas. Apenas em 1910 criou-se o Serviço de Proteção aos Índios, de abrangência nacional (Gonzaga, 2021).

Durante o período militar os projetos de colonização na fronteira no Paraguai eram dirigidos por brasileiros e deveriam visar a agricultura familiar e a criação de uma fronteira democrática de supostas oportunidades e desenvolvimento (Fabrini, 2012). A construção da Usina de Itaipu (1975-1982), realizada durante o período militar em ambos os países, intensificou a violência contra os povos indígenas. Além do alagamento das terras indígenas, no Brasil a FUNAI ratificou a inexistência desses povos através de diagnósticos precários (Alcântara *et al*, 2019).

Os povos originários das fronteiras do Brasil e do Paraguai são os indígenas guaranis, confrontando o mito de vazio demográfico que deu base à necessidade de ocupação e desenvolvimento capitalista dessas fronteiras. A invisibilidade desses povos numa narrativa histórica inspirada em colonialismo interno, não reconhece seu direito originário (Alcântara *et al*, 2019).

Em 25 de abril de 2019, o Ministério Público Federal de Brasília através da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão elaborou o relatório *Avá-Guarani: a construção de Itaipu e os direitos territoriais*, onde consta uma pesquisa histórica investigativa e documentos comprovando as violações de direitos contra mais de 2 mil Avá Guarani em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu (entre 1975 e 1982). A produção de energia por essa usina só ocorreu em 1984 (Alcântara *et al*, 2019). Em 2006, um coletivo do povo Guarani nas regiões Sul e Sudeste do Brasil criou a Comissão Guarani Yvyrrupa uma organização indígena em defesa dos seus direitos territoriais e também contra as 39 ações de reintegrações de posse que objetivavam sua retirada nesses espaços (Carvalho Navarra, 2019).

Na Argentina, especificamente na fronteira, em Puerto Iguazú, apresenta a maior concentração de comunidades indígenas: Guarani M'bya, Avá Guarani, Xiripá, Mborere, Fortin M Bororé Iriopú. Na fronteira com o Brasil, estão a TI Domínia Indígena Mangueirinha e o Rio das Cobras. A estimativa total da população Guarani até 2005, no Brasil, era de 45.787; no Paraguai, 42.870, e na Argentina era de 6.000 (Instituto Socioambiental, 2008).

Apenas a partir da Constituição de 1988, no artigo 231, reconheceu-se os direitos originários sobre as terras ocupadas tradicionalmente por eles, cabendo à União demarcá-las, protegê-las e fazer respeitar todos os seus bens. Ou seja, essas terras não são invenção da Fundação Nacional do Índio (Gonzaga, 2021).

O Marco Temporal da Terra Indígena postula que apenas as terras indígenas ocupadas de forma efetiva por eles até a data da promulgação da Constituição Federal, estariam protegidas pelo artigo 231. Ou seja, os guaranis do Oeste do Paraná, que, em 1940, foram retirados de suas terras, não teriam garantido esse direito. Só teriam seus direitos reconhecidos se produzissem prova de permanência contínua. No entanto, essa prova de resistência ficava difícil pela via judicial, pois não era reconhecida sua capacidade jurídica para propor a ação (Gonzaga, 2021). Sendo assim, a ideia de diferenciar os indígenas para protegê-los fez parte de um projeto de dominação visando a apropriação privada dessas terras e os interesses da expansão do capital. O caso Raposa Serra do Sol (2009) é um marco na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo que apesar de reconhecer o efeito *erga omnes* da decisão em relação à demarcação dessa terra, não reconhece o esbulho renitente, ou seja, a situação de fato marcada pelo conflito iniciado antes do marco temporal. Assim, nos demais casos, desconsidera todo o processo de luta, as violências e a invisibilidade jurídica e política que atravessa historicamente esses povos (Brasil, 2013).

O decolonialismo indígena busca reconhecer os direitos políticos, fundamentais dos povos indígenas. Ou seja, sua autodeterminação, sua visibilidade, sua capacidade de negociação, sua independência, inexistentes no curso da colonização. Também envolve reconhecer a participação ativa e a resistência dos povos indígenas na produção da história local, regional e nacional. Essa perspectiva norteia a presente tese, o que também envolve reconhecer a subordinação étnica conforme a raça/etnia. Esse processo de ressignificação surge com os movimentos indígenas no continente latino-americano denominado *Abya Yala* (Gonzaga, 2021).

A raça, a etnia, o gênero e a classe social perpassam as estratégias de permanência nos assentamentos rurais tanto no Paraguai como no Brasil, de modos diferenciados, como se discutiu nos parágrafos anteriores. É o que se pôde notar a partir das dinâmicas desses assentamentos. Destacar o que se aproxime daquilo que chamamos de “estratégia” foi o desafio deste trabalho, considerando os perfis distintos dos assentados brasileiros e paraguaios, estes últimos, como visto, indígenas acamponesados.

Ainda em relação à organização e à dinâmica do assentamento, os assentados informaram que eles têm uma associação de produtores, criada fazem quatro anos. Através da associação, eles cultivavam e vendiam mandioca, porém cessaram as atividades pois estão com dificuldade de escoar o produto para o mercado urbano. Eles esclarecem que não compensa abrir uma cooperativa dos assentados, pois eles não possuem capacitação/qualificação suficiente para gerir a cooperativa. Outro fator que interfere na instalação de uma cooperativa é a estrutura elétrica precária do assentamento, sendo que parte dele não tem energia elétrica, somado ao fato que em Itakyry e cidades vizinhas não há feiras. A rotina no assentamento é plantar, carpir, frequentar igreja católica, jogar o futebol, levar as crianças na escola, cozinhar, cuidar dos animais.

Dentre os fatores adversos enfrentados pelos assentados está a evasão dos jovens assentados para a cidade, pois todo ano se formam no assentamento de vinte e cinco a trinta alunos que passam a procurar trabalho e cursar uma faculdade. Alguns que não têm que adquirir carro e moto para se deslocar para trabalho e estudo, sendo que o custo com combustível é considerado alto. No entanto, compensa em relação ao custo com aluguel e demais despesas que teriam para morar na cidade. Eles gastam em torno de 150.000⁵ guaranis por dia com combustível por carro. Os filhos dos assentados que não possuem meio de transporte, ao se tornarem adultos, vão embora por falta de serviço remunerado. Eles vão trabalhar nas cidades para enviar dinheiro para os seus pais e irmãos para compra de instrumentos de trabalho na terra, vestimenta, produtos de higiene, móveis, etc.

A falta de emprego, industrial ou comercial, e de curso superior, no local, é um dos motivos pelos os filhos e netos dos assentados não permanecem no assentamento. O contexto que envolve o assentamento oferece poucas oportunidades pluriativas devido às distâncias e à falta de investimento do governo. Dentre as qualificações profissionais dos assentados, estão: operador de máquinas agrícola, manicure, atendente de loja, enfermeira, professora e vendedor. Algumas dessas profissões são realizadas sazonalmente fora do assentamento (em torno de quinze dias fora), outras são realizadas três vezes por semana. Raras são as oportunidades de trabalho diuturno, pois as estradas não o favorecem. Até a metade do trajeto, a estrada é calçada, portanto viável no período de chuva. Ou seja, até a parte em que a “Cooperativa de Producción Agroindustrial Santa María Ltda” - Cooprasam melhorou a estrada para dar acesso às terras onde cultiva. A outra parte da

⁵ Equivalente à R\$ 106,60 por dia (valor equivalente à junho de 2024).

estrada, mais próxima do assentamento e das comunidades indígenas, é quase inviável ao tráfego de automóveis⁶.

Os assentados, atualmente, não contam transporte coletivo, sendo que o município de Itakyry fornece seis ônibus para transporte apenas de estudantes nos períodos da manhã e da tarde. Eles necessitam de transporte para a população em geral. Dentre os fatores adversos, como visto, está também a falta de trabalho dentro da “colônia” para complementar a renda.

Os assentados também afirmam que a falta de entrega da terra⁷ e do título dificulta a permanência pois impossibilita buscarem financiamentos. A quantidade de terra, além disso, é insuficiente para a manutenção de uma família de três a cinco membros (média de membros por família residente no assentamento). Cada unidade tem um hectare de terra para cultivo e criação de animais, e foi paga para o governo de forma parcelada. Afirmam que falta o governo entregar mais quarenta e oito unidades, considerando um total de oitenta famílias. E falta dinheiro para investir na produção agrícola. Eles cultivam mandioca, feijão, milho, amendoim, tomate, batata, e criam galinhas, porcos, patos e vacas.

Conforme entrevistas, alguns assentados namoram e casam com mulheres indígenas, mas as mulheres assentadas não o fazem, pois os homens indígenas “bebem demais”. E diferentemente dos homens do assentamento, os homens indígenas não têm dinheiro. Os assentados dizem que as indígenas ficam “mais felizes com o pouco”, enquanto que as mulheres do assentamento são mais exigentes.

No que concerne à contribuição das mulheres para a permanência no assentamento, informaram que elas contribuem com o trabalho buscando acompanhar e dar suporte ao marido. As mulheres participam pouco das tomadas de decisão no assentamento. Alguns novos moradores são introduzidos pela união entre membros de famílias de antigos assentados e pessoas não assentadas, dentre essas, as mulheres indígenas. Outros novos moradores ingressam pela venda de terra para outras pessoas, não assentadas pelo governo. Eles afirmam que existe a proibição de venda da terra, no entanto o governo nunca a barrou. E que a organização e a dinâmica do assentamento não interferem na permanência, porque foi acordado com o governo, no ato de criação do assentamento, que as moradias se disporem em agrovilas, mais os locais de cultivo familiar.

Também foi acordado, no período de gestão do presidente Cartes (2013 - 2018), que 60% da mão de obra paga para a construção do assentamento seria dos próprios assentados; assim, dizem que durante esse governo os assentados tiveram mais serviço e renda. No início, alguns assentados adotaram a estratégia de que um dos membros morasse no assentamento, e outro(s) na cidade, para trabalhar e trazer dinheiro para melhorar a estrutura da casa, do terreno, adquirir instrumentos de trabalho e móveis.

Atualmente, é a comunidade que paga para limpar a escola e o posto de saúde através da realização de jogos de futebol para arrecadar valores visando essa despesa. O assentamento tem uma escola com ensino primário e secundário. Chegou a ter seis escolas. Com o fechamento de cinco delas com intuito de economizar gastos públicos com a manutenção, limpeza e funcionários, o governo passou a fornecer seis ônibus visando o transporte dos estudantes para as escolas da zona urbana. A Itaipu Binacional está iniciando investimentos no transporte público e gratuito para o

⁶ Enfrentamos a chuva e experimentamos andar de carro nessa estrada. Realmente é inviável trafegar no local. Precisamos esperar o tempo chuvoso passar para voltar ao assentamento e continuar a pesquisa.

⁷ Nesse assentamento existem casas com um pequeno pedaço de terra aos fundos. E também terras separadas das casas que foram entregues posteriormente visando aumentar a produção dos assentados.

assentamento Santa Lucía. Inicialmente o transporte público será usado por toda a comunidade visando sua função social e não em decorrência de obrigações trabalhistas para quando alguns assentados viessem a trabalhar para ela. Esse transporte público para todos os moradores estava previsto para o final de abril de 2024.

No que concerne ao governo paraguaio, mesmo que a maioria dos moradores afirme não receberem dele ajuda financeira, alguns assentados contam com aportes do *Tekoporã*, um programa do Ministério do Desenvolvimento Social que visa a proteção e promoção de famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade. As famílias recebem um subsídio financeiro que é concedido a um titular de cada família ou tutor, sendo que as mulheres têm prioridade no recebimento.

O pagamento do *Tekoporã* é realizado bimestralmente, sendo denominado “Bônus Alimentação” ou “Bônus Família”, de acordo com a quantidade de pessoas elegíveis no domicílio, nas categorias meninos e/ou meninas de 0 a 18 anos, gestantes, idosos, e pessoas com deficiência. No caso de famílias pertencentes a comunidades indígenas, é pago um valor único (**Ministerio do Desarrollo Social, 2025**): (1) Bônus Alimentação Familiar **G. 112.500** [equivale à R\$ 80,00 em junho de 2024]; (2) Bônus Família Menino/menina e/ou adolescente de 0 a 18 anos (até 4 pessoas) **G. 50.000** [equivale à R\$ 70,35 em junho de 2024]; (3) Mulher grávida (até 1 pessoa) **G. 50.000** [equivale à R\$ 70,35 em junho de 2024]; (4) Adulto sênior (até 1 pessoa) **G. 50.000** [equivale à R\$ 70,35 em junho de 2024]; (5) Pessoa com Deficiência Leve (até 1 pessoa) **G. 50.000** [equivale à R\$ 70,35 em junho de 2024], desde que não seja beneficiário do Programa da Terceira Idade concedido pelo Ministério das Finanças; (6) Pessoa com Deficiência Grave (até 2 pessoas) **G. 187.500** [equivale à R\$ 133,25 em junho de 2024]; e (7) Bônus para Famílias Indígenas: Valor único **G. 281.250** [equivale à R\$ 199,87 em junho de 2024] (**Ministerio do Desarrollo Social, 2025**).

O assentamento Santa Lucía também conta com um posto de saúde, com um médico, dois enfermeiros e uma farmácia. O médico e uma enfermeira vivem no assentamento, e a outra enfermeira se desloca de uma cidade vizinha para o assentamento a cada quinze dias. Devido à longa distância em relação ao centro urbano, o médico decidiu residir no local. A esposa dele e a filha moram na cidade e o visitam, também a cada quinze dias. No sábado e no domingo, uma ambulância fica disponível para as emergências, realizando o encaminhamento para Mingaporá, Hernandária e para o Hospital Regional de Ciudad del Este. Atualmente, o posto de saúde do assentamento só atende consultas não emergenciais e consultas de emergência.

Conforme informaram, o posto de saúde precisa de atendimento vinte e quatro horas, mas atualmente funciona por oito horas. Para funcionar de acordo com a necessidade da comunidade, precisa de três a quatro médicos atendendo, dentre eles pediatra, e obstetra, bem como de um dentista. Falta laboratório de raio X para a diagnóstico emergencial e eventual encaminhamento para a cidade. No local, é realizado parto normal de urgência, mas não se faz cesárea. O atual médico precisa conhecer todas as gestantes da comunidade para fazer o atendimento preventivo e encaminhar as gestantes com antecedência, devido à distância e a situação precária das estradas. A equipe do posto de saúde atende apenas a atenção primária e realiza visita domiciliar.

Apenas em Ciudad del Leste há feira. Também a quantidade de terras para cada assentando é insuficiente e há famílias que ainda não receberam terras para cultivar. Apontam que não há política de governo para a compra de automóvel para transporte particular ou trator. Considerando esses fatores, os assentados acreditam que terão mais renda se a cooperativa vier de fora e for instalada no assentamento.

Há uma igreja católica, que todo o ano promove a festa de Santa Lúcia. Os assentados participam da missa e se envolvem nas atividades propostas pela igreja. Devido à longa distância

e as estradas precárias, dizem que a fronteira não influencia na sua permanência, pois não há malha de escoamento dos produtos; também por causa da concorrência de preço com os outros países, não é interessante vender mais perto da fronteira.

No capítulo seguinte, discutimos as convergências e divergências entre ambos os assentamentos, concluindo, pelo exposto acima, que, guardadas as especificidades históricas, as das respectivas políticas agrárias e dos processos organizativos de cada um, o que têm em comum é a insuficiência na implementação dessas políticas quanto aos objetivos dos projetos de reforma agrária e às demandas dos assentados, e assim o rebatimento desta nas suas vidas diárias, e no alívio das condições de empobrecimento em que se encontram.

3. CONCLUSÃO

A análise do Assentamento Santa Lucía, no Paraguai, permitiu compreender que a permanência das famílias assentadas não pode ser interpretada apenas a partir de indicadores econômicos ou produtivos, mas deve ser situada dentro de um contexto histórico, político e social mais amplo, atravessado por relações de poder, colonialidade e desigualdade estrutural. A permanência, nesse sentido, é resultado de uma combinação de fatores materiais e simbólicos, sendo as estratégias desenvolvidas pelos assentados expressões de resistência frente a um modelo de desenvolvimento que continua a privilegiar a lógica do agronegócio e a concentração fundiária.

O estudo evidenciou que, embora o Paraguai disponha de um marco jurídico que reconhece a função social da terra, como previsto em sua Constituição e no Estatuto Agrário, há uma distância significativa entre o texto legal e a efetividade das políticas públicas. A precariedade na entrega de títulos, a falta de infraestrutura básica, o acesso limitado ao crédito e à assistência técnica, bem como a ausência de políticas voltadas à juventude rural, configuram barreiras que ameaçam a continuidade do assentamento. Essas condições reforçam a vulnerabilidade das famílias e contribuem para a reprodução de desigualdades que se estendem historicamente no espaço agrário paraguaio.

A investigação mostrou também que a atuação do Mercosul, enquanto organismo supranacional, ainda é tímida no campo social e agrário. Apesar de o bloco ter ampliado sua agenda para além das dimensões econômicas, as políticas fundiárias e de reforma agrária permanecem à margem das discussões regionais. Tal ausência indica que o processo de integração regional segue fortemente orientado pela lógica do mercado, ignorando o potencial transformador de uma atuação que valorize os direitos humanos, o trabalho e a terra. A construção de uma cidadania transfronteiriça efetiva, portanto, depende de uma reconfiguração institucional do Mercosul, que incorpore de modo mais substantivo as demandas sociais e o controle de convencionalidade voltado à dignidade humana.

A realidade observada em Santa Lucía reforça que as dinâmicas locais e familiares são fundamentais para compreender os mecanismos de permanência. As mulheres, por exemplo, desempenham papel central na sustentabilidade do assentamento, tanto na esfera produtiva quanto na reconfiguração dos laços sociais e comunitários. A chamada “feminização da terra” expressa não apenas uma adaptação à ausência de mão de obra masculina, mas um movimento político e simbólico que recoloca o protagonismo feminino no centro da vida camponesa. No entanto, o reconhecimento social e institucional desse protagonismo ainda é limitado, o que revela a necessidade de políticas de gênero mais consistentes no meio rural.

Além disso, a pesquisa demonstrou a importância de compreender o assentamento como um espaço híbrido, composto por diferentes identidades — paraguaias, brasiguaias, indígenas —,

que interagem em um processo contínuo de ressignificação cultural. Essa diversidade, longe de ser um obstáculo, constitui uma riqueza social e política que pode fortalecer as estratégias de resistência e permanência, desde que seja reconhecida e valorizada pelas instituições. No entanto, a falta de políticas específicas para lidar com essa pluralidade contribui para a invisibilidade de grupos subalternizados, especialmente das mulheres indígenas, que continuam a sofrer os efeitos da colonialidade do poder e do gênero.

Os dados de campo apontam que, apesar das adversidades, os assentados têm desenvolvido estratégias de autodefesa e criatividade para garantir a subsistência. A pluriatividade, a solidariedade comunitária e as redes familiares são mecanismos de sobrevivência que compensam, em parte, a ausência do Estado. Ainda assim, a insuficiência de políticas de capacitação, de infraestrutura e de incentivos à produção agrícola impede que essas estratégias se convertam em soluções sustentáveis de longo prazo. O processo de socialização e ressocialização mencionado por Martins (2003) continua em curso, manifestando-se nas tensões entre o desejo de pertencimento e as limitações impostas pelas condições materiais.

Diante disso, a permanência dos assentados deve ser compreendida como uma categoria política, que ultrapassa o simples “ficar” na terra e se relaciona diretamente com o direito de existir com dignidade. Permanecer é resistir a um sistema que historicamente exclui, marginaliza e desumaniza o trabalhador rural. Assim, o fortalecimento do Assentamento Santa Lucía e de outros assentamentos na fronteira depende da formulação de políticas integradas, que contemplem o acesso à terra, à moradia, à educação, à saúde, à infraestrutura e ao crédito, mas também a valorização dos saberes locais, da identidade e da diversidade cultural.

O papel do Estado é fundamental nesse processo, seja em âmbito nacional, seja regional. No contexto paraguaio, o Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) precisa assumir uma postura mais ativa na regularização fundiária e na promoção da agricultura familiar. Já no plano regional, o Mercosul deve avançar para além das declarações de intenções e instituir mecanismos efetivos de monitoramento, cooperação e financiamento de políticas sociais e agrárias. Isso implica reconhecer que a integração econômica sem justiça social aprofunda as desigualdades e compromete o próprio sentido político do bloco.

Por fim, a permanência em Santa Lucía é, ao mesmo tempo, uma luta cotidiana e um símbolo da resistência camponesa latino-americana. O assentamento expressa, em sua configuração concreta, as contradições de um modelo de desenvolvimento excludente e a potência das formas alternativas de vida e de produção que emergem nas margens desse sistema. Reforçar a permanência é, portanto, afirmar a soberania alimentar, o direito à terra, à cultura e à identidade. Trata-se de um processo que exige diálogo entre Estado, movimentos sociais e organismos regionais, sob a perspectiva decolonial e de gênero, para que se efetive uma reforma agrária integral e emancipatória.

Os fatores que favorecem a permanência no Assentamento Santa Lucía estão: (1) ter um pedaço de terra para cultivar; (2) ter escola e posto de saúde; (3) ter médicos; (4) ter luz com tarifa mínima; (5) ter casa para morar; (6) ter estrada de qualidade; (7) ter farmácia com medicamento e atendimento gratuitos; (8) ter centro comunitário, praças, parque, campo de futebol e vôlei; (9) ter a presença da companheira/companheiro e a família; (10) que a terra fornecida tenha qualidade; (11) ter terra suficiente para plantar; (12) produzir para a própria subsistência e para os demais moradores; (13) ter silos, fábrica, comércio no assentamento; (14) ter faculdade no assentamento; (15) ter transporte coletivo para todos os moradores e não somente para os estudantes; (16) ter política de financiamento para compra de automóvel; (17) ter política de investimento para compra de maquinário agrícola; (18) ter feiras dentro e fora do assentamento; (19) contar com curso de

capacitação e formação para os assentados; (20) receber o título da terra; (21) haver política de permanência dos jovens no assentamento para que possam contribuir com as tarefas da propriedade agrícola e também cuidar dos pais idosos; (22) ter política de incentivo à pluriatividade, pois esta fornece diferentes fontes de renda para os assentados, para dar conta das sazonalidades da produção/clima, imprevistos e permanência dos jovens no assentamento; e (23) maior participação do governo no local.

Em síntese, a experiência de Santa Lucía revela que a terra é mais do que um meio de produção: é um espaço de pertencimento, memória e esperança. As estratégias de permanência observadas apontam caminhos possíveis para repensar as políticas agrárias na fronteira e reafirmam que a justiça social no campo é condição essencial para uma integração regional verdadeiramente humana e sustentável.

REFERÊNCIAS:

ALCÂNTARA, Gustavo Kenner *et al.* **Avá-Guarani: a construção de Itaipú e os direitos territoriais.** Escola Superior do Ministério Público da União, 2019. Disponível em: <file:///D:/newdown/Livro+Vers%C3%A3o+Web+-+Av%C3%A1-Guarani.pdf>. Acesso em: 27 jul. 2021.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Embargos de declaração na petição n.3388/RR.** Relator: Min. Roberto Barroso. Publicado no DJ de 23 de out. de 2013.

BUARQUE, Daniel. **Termo 'brasiguai' é simplista e defasado, diz pesquisadora.** Globo.Com, Rio de Janeiro, 26 jul. 2009. Disponível em: <https://g1.globo.com/Sites/Especiais/Noticias/0,,MUL1242354-17083,00.html>. Acesso em 02 abr. 2024.

CARVALHO NAVARRA, Júlia C. Caso Avá-Guarani e a UHE Itaipu Binacional sob os olhares da Justiça de Transição. **Campos - Revista de Antropologia**, [S. l.], v. 20, n. 2, 2019. DOI: 10.5380/cra.v20i2.69825. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/campos/article/view/69825>. Acesso em: 24 jan. 2025.

FABRINI, João E. **Conflitos de Terra na fronteira Brasil-Paraguai e Luta dos Brasiguaios.** ENCONTRO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA, XXI, 2012, Uberlândia. **Anais...** Uberlândia: UFU, 2012. p. 1-20. Disponível em: http://www.lagea.ig.ufu.br/xx1enga/anais_enga_2012/eixos/1015_1.pdf. Acesso em: 6 maio 2015.

FERRARI, Carlos Alberto. **Brasiguaios na fronteira: luta pela terra, violência e precarização do trabalho no campo e na cidade.** Revista Pegada, local da publicação, vol.8, n. 2, p. 115 – 129, dezembro, 2007. Disponível em: <file:///D:/down/1646-Texto%20do%20Artigo-4550-4893-10-20120703.pdf>. Acesso em 01 abr. 2024.

GONZAGA, Alvaro de Azevedo. **Decolonialismo Indígena.** São Paulo: Matrioska Editora, 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA. **INDERT y comitiva interinstitucional verificaron avance de obras en Colonia Santa Lucía.** [S.l.], 2015b. Disponível em: <http://www.indert.gov.py/noticia.php?id_noticia=91>. Acesso em: 21 jun. 2015.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. **Guarani Retã 2008:** Povos Guarani na Fronteira da Argentina, Brasil e Paraguai. 2008. Disponível em: <https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/publications/gid00223.pdf>. Acesso em 01 ago. 2021.

KETZER, Patrícia. **Como Pensar uma Epistemologia Feminista? Surgimento, repercussões e problematizações.** Revista Argumentos, ano 9, n. 8 – Fortaleza, jul./dez. 2017

LEZCANO, Aldo; VERA, Roque González. *Realidad de Santa Lucía no es la que cuenta el INDERT.* **ABC Color**, Assunção, 28 dez. 2014. Disponível em: <http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/realidad-de-santa-lucia-no-es-la-que-cuenta-el-indert-1320951.html>. Acesso em: 24 jul. 2024.

LUGONES, María. Colonialidad y Género In MIÑOSO, Yuderkys Espinosa; CORREAL, Diana Gómez; MUÑOZ, Karina Ochoa Muñoz. *Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala.* Popayán: Universidad del Cauca, 2014. Disponível em: [https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/498EDAE050587536052580040076985F/\\$FILE/Tejiendo.pdf](https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/498EDAE050587536052580040076985F/$FILE/Tejiendo.pdf). Acesso em: 25 jul. 2021.

MARTINS, José de Souza. **O Sujeito Oculito:** Ordem e transgressão na reforma agrária. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003.

MINISTERIO DO DESARROLLO SOCIAL. *Informe al Congreso Nacional. Programa Tekoporã, 2025.* Disponível em: <https://silpy.congreso.gov.py/web/descarga/respuestapedidoinforme-151485?preview>. Acesso em 01/10/2025.

PARAGUAI. *Constitución de la República del Paraguay: promulgada el 20 de junio de 1992.* Assunção: Congreso Nacional, 1992. Disponível em: <https://www.bacn.gov.py/constitucion-nacional>. Acesso em: 18 out. 2025.

PARAGUAI. *Lei N° 1.863/02, que establece el Estatuto Agrario.* 30 jan. 2002. Disponível em: <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3124/establece-el-estatuto-agrario>. Acesso em: 18 out. 2025.

PARAGUAI. Lei N° 2.532 de 17 de fevereiro de 2005. *Que establece la zona de seguridad fronteriza de la republica del Paraguay.* República do Paraguai, Assunção, 17 fev. 2005. Disponível em: https://www.catastro.gov.py/public/439bc5_ley%202532-05%20seguridad%20fronteriza.pdf. Acesso em: 15 junho 2021.

PEREIRA, Milene Brandão. **Mais do que a terra, queremos soberania:** Liga Nacional dos Carperos e as soberanias no assentamento de Santa Lucía no Paraguai. 2016. 180 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo-PR, 2016.

PEREIRA, Milene Brandão; ALVES, Gustavo Biasoli; ARANTES, Marco Antônio. **Carperos:** terra e soberanias. 1ª ed. Curitiba: Appris Editora, 2021.

QUIJANO, Aníbal. **Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina.** Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: Clacso, 2005. Disponível em: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100624103322/12_Quijano.pdf. Acesso em: 31 jul.2016.

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. **Pode o subalterno falar?** Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2010.

Recebido em: 22/11/2025

Aprovado em: 04/01/2026

ESTRATÉGIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS PARA O PLANEJAMENTO E A GESTÃO URBANA MUNICIPAL DE CURITIBA

Derliz Hong Hung Moreno¹

Resumo:

No que tange à proteção do meio ambiente, esta pesquisa visa conhecer os múltiplos olhares sobre a cidade de Curitiba, a fim de sugerir estratégias de políticas públicas ambientais, de forma alinhada às práticas educativas de sensibilização. Via questionário *on-line*, disponibilizado de 6 de novembro de 2023 a 25 de março de 2024, a investigação coletou 405 respostas. Oferece-se uma base empírica para a formulação de políticas públicas mais eficazes e direcionadas. Por meio da análise dos dados, é possível sugerir estratégias que alinhem as políticas públicas ambientais às práticas educativas, o que pode ser crucial para o aprimoramento da governança ambiental e para o fortalecimento de uma cidadania efetivamente corresponsável. Por conseguinte, esta pesquisa também contribui para o entendimento das dinâmicas entre educação, cidadania e sustentabilidade socioambiental, ao oferecer um ponto de partida para futuras investigações e intervenções práticas no contexto urbano. Em ordem de preponderância, os problemas mais percebidos pelos munícipes foram: poluição sonora, seguida por poluição atmosférica, destinação inadequada de resíduos, poluição hídrica e crueldade contra animais. Apesar de ter sido observado majoritário entendimento suficiente acerca do cuidado com o meio ambiente, observa-se o distanciamento entre o saber e o fazer da cidadania, o que reforça o papel *sine qua non* da educação para o robustecimento da atuação corresponsável entre poder público e sociedade. Sob sua alçada, o governo possui contundentes políticas públicas, as quais devem ser continuamente mobilizadas, aprimoradas e readequadas.

Palavras-chave: Planejamento Urbano e Desenvolvimento Regional; Gestão de Cidades Inteligentes; Políticas Públicas Ambientais.

ENVIRONMENTAL PUBLIC POLICY STRATEGIES FOR MUNICIPAL URBAN PLANNING AND MANAGEMENT IN CURITIBA

Abstract:

Concerning environmental protection, this research aims to understand the multiple perspectives on the city of Curitiba, in order to suggest strategies for environmental public policies aligned with sensitisation educational practices. Through an online questionnaire, available from 6 November 2023 to 25 March 2024, the investigation collected 405 responses. An empirical basis is provided for the formulation of more effective and targeted public policies. Through data analysis, it is possible to suggest strategies that align environmental public policies with educational practices, which can be crucial for improving environmental governance and strengthening truly co-responsible citizenship. Consequently, this research also contributes to understanding the dynamics between education, citizenship and socio-environmental sustainability, offering a starting point for future investigations and practical interventions in the urban context. By order of prevalence, the most perceived problems by citizens were: noise pollution, followed by atmospheric pollution, inadequate waste disposal, water pollution and animal cruelty. Although a majority demonstrated sufficient understanding of environmental care, there is a gap between knowledge and citizenship action, which reinforces the crucial role of education in strengthening co-responsible action between government and society. Within its remit, the government holds robust public policies, which must be continuously mobilised, improved and readjusted.

Keywords: Urban Planning and Regional Development; Smart City Management; Environmental Public Policies.

¹ Doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimento e especialista em Relações Internacionais Contemporâneas pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), especialista em Gestão Sustentável e Meio Ambiente pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e especialista em Liderança e Gestão de Equipes pela Escola de Administração Pública (EAP) de Curitiba, instituição pela qual também é especialista em Gestão de Cidades Inteligentes e especialista em Administração Pública. *E-mail:* derlizmoreno@ufpr.br.

1 INTRODUÇÃO

Almejando-se garantir maior qualidade de vida no planeta Terra, são necessárias múltiplas frentes de atuação, compartilhadas entre governos e sociedades. Uma substancial frente de trabalho é a Educação Ambiental (EA), capilarizada e institucionalizada desde a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, Suécia, de 5 a 16 de junho de 1972 (Moreno e Brzezinski, 2023; Moreno, Brzezinski e Nicolás, 2021). O campo transversal busca assegurar a sustentação das políticas públicas de gestão urbana e rural, de desenvolvimento territorial e de planejamento urbano e regional (Quintas, 2006; Reigota, 2009).

Reconhecida como cidade e comunidade inteligente, Curitiba, capital do Estado do Paraná, se sobressai em práticas educativas ambientais, que ocorrem por diferentes vias. Cooperando no contínuo destaque do território, tanto no país como no plano internacional, a EA constitui uma política pública intersetorial da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC), por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) e outros entes, sobretudo, a Secretaria Municipal da Educação (SME) [Moreno, 2023].

Presente em todos os níveis e modalidades de ensino, em espaços formais e não formais de educação, de forma inter e transdisciplinar, a Educação Ambiental se evidencia como um campo que propõe a formação de cidadãos protagonistas. Isto é, indivíduos com senso de corresponsabilidade na gestão do território e visão sistêmica para as necessárias transformações da realidade socioambiental, viabilizadas por meio de controle social (Silva, 2002).

O poder público tem a função de promover melhorias estruturais a partir de suas capacidades estatais (Gomide, Pereira e Machado, 2017; Gomide e Pires, 2014), além de catalisar medidas compartilhadas para a melhoria da qualidade de vida em seu território de abrangência ou em articulações interinstitucionais e regionais. Qualificando a gestão territorial, a formulação e a implementação de políticas públicas de EA implicam em “identificação prévia de quem são os atores sociais, a quem se destinam e em que contexto esses indivíduos estão inseridos” (Rio de Janeiro, 2022, p. 26).

São realizadas, cada vez mais, pesquisas na temática ambiental, com enfoque na questão social – fator de relevância no tocante às políticas públicas em favor da conservação e proteção do meio ambiente (Rio de Janeiro, 2022, p. 25). Destarte, neste artigo², busca-se conhecer, no tocante à questão ambiental, as diversas percepções dos munícipes sobre a cidade de Curitiba, com a finalidade de subsidiar estratégias de políticas públicas ambientais, aliadas à EA, para a eficiência e a qualificação do planejamento e da gestão urbana municipal. Quanto às estratégias, estas se referem a sugestões de políticas públicas para resolução dos problemas latentes constatados.

Entende-se que abordar problemáticas fundamentais sob o ponto de vista dos moradores também permite maior aderência da comunidade a temas abrangentes igualmente relevantes, tais como desflorestamento e mudanças climáticas. Levando-se em consideração a ampla extensão territorial e a alta densidade populacional, a investigação se delimitou a coletar dados a fim de apontar parâmetros para a percepção ambiental dos moradores das dez regionais de Curitiba.

² Pesquisa concluída em abril de 2024.

2 A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL

Na formulação de políticas públicas ambientais, segue-se a perspectiva multicêntrica (ou policêntrica) ao invés de estadocêntrica (ou estatista), com ampla participação social (Johnson e Silva, 2011; Raymundo *et al.*, 2017). Em contexto de redemocratização, após quase 21 anos de regime ditatorial civil-militar, a atual Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, afirma no artigo 225 que é direito de todos os cidadãos o “meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (Brasil, 2016, p. 131). Faz-se necessário, portanto, o planejamento urbano e regional integrado à conservação ambiental.

Segundo a alínea VI do parágrafo 1º do artigo 225 da vigente Constituição, a asseguarção da efetividade deste direito designa ao Poder Público a promoção da EA “em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (Brasil, 2016, p. 131). Regulamentando os artigos 182 e 183 da lei suprema, a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada “Estatuto das Cidades”, determina que a política urbana – a qual ordena “o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana” – tem como uma de suas diretrizes gerais o “planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência” (Brasil, 2001, p. 1). Neste sentido, almeja-se “evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente”.

Em função de sua abrangência em número de tópicos e da extensão textual, a Política Municipal de Proteção, Conservação e Recuperação do Meio Ambiente, instituída por meio da Lei nº 15852 [de 1º de julho de 2021], tem sido a legislação com a maior substancialidade para a proteção ambiental e para a EA no território. Considerada “instrumento indispensável para a construção de uma sociedade sustentável”, as práticas educativas ambientais previstas no referido texto legal devem estimular e fortalecer “a consciência crítica e sensibilizando quanto ao enfrentamento das questões ambientais e sociais, buscando despertar a preocupação individual e coletiva para estas questões” (Curitiba, 2021b, p. 47).

De acordo com o artigo 25 da legislação supracitada, “o Município, por meio da SMMA e demais órgãos municipais competentes, criará condições que garantam a implantação de programas e projetos de Educação Ambiental”, buscando assegurar “o caráter interinstitucional das ações desenvolvidas e a perspectiva interdisciplinar na abordagem das questões de meio ambiente” (Curitiba, 2021b, p. 47).

Nesta pesquisa, a fim de trazer à tona as múltiplas óticas sobre o território de Curitiba, com vistas à proposição de estratégias e possibilidades de EA para um eficiente e qualificado planejamento e gestão urbana municipal, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

I. Mensurar o grau de importância atribuído à proteção ambiental; II. Averiguar o interesse da população em contribuir com práticas educativas ambientais enquanto política pública municipal; e

III. Identificar os problemas relacionados ao meio ambiente mais percebidos pelos moradores.

Em artigo publicado anteriormente, foram analisados outros dados concernentes:

I. Às representações sociais de meio ambiente; II. Aos entendimentos sobre a finalidade da EA;

III. Às macrotendências político-pedagógicas da EA que mais ressoam nos municípios no tocante à proteção das demais formas de vida; e

IV. Às macrotendências político-pedagógicas de EA que mais ressoam nos municípios no tocante à superação da crise civilizatória (Moreno e Denes-Santos, 2024).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Reitere-se que a presente pesquisa teve como objetivo geral identificar, a partir da perspectiva dos municípios de Curitiba, as potenciais estratégias e possibilidades de EA mais adequadas à eficiência do planejamento e da gestão urbana municipal. O total de 75 bairros são aglutinados em dez regionais: I. Bairro Novo³; II. Boa Vista⁴; III. Boqueirão⁵; IV. Cajuru⁶; V. CIC⁷ (Cidade Industrial de Curitiba); VI. Fazendinha/Portão⁸; VII. Matriz⁹; VIII. Pinheirinho¹⁰; IX. Santa Felicidade¹¹; e X. Tatuquara¹².

De natureza qualitativa e quantitativa, a investigação aplicou um questionário *on-line* (Chaer, Diniz e Ribeiro, 2011) via plataforma *Microsoft Forms*. Tal qual pontuado na introdução, a investigação não utilizou amostragem estatística, em função do tempo limitado, da ampla extensão territorial e da alta densidade populacional. Compreendido por duas partes, o instrumento coletou: I. Dados pessoais e socioeconômicos; e II. Dados de percepção ambiental.

Houve divulgação via rede de contatos pessoais e profissionais, via aplicativo *WhatsApp* e via *e-mail*, além de abordagens individuais nas Ruas da Cidadania (sedes das Administrações Regionais de Curitiba), em órgãos municipais, em eventos e em aulas, na Universidade Federal do Paraná (UFPR), na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), na Universidade Positivo (UP) e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR).

4 EXPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS DADOS COLETADOS

No período de 6 de novembro de 2023 a 25 de março de 2024, coletou-se o total de 405 respostas, sendo:

- I. Vinte e três (23) respondentes da regional Bairro Novo (5,7%);
- II. Cinquenta e seis (56) respondentes da regional Boa Vista (13,8%);
- III. Quarenta e cinco (45) respondentes da regional Boqueirão (11,1%);
- IV. Cinquenta e um (51) respondentes da regional Cajuru (12,6%);
- V. Dezesseis (16) respondentes da regional CIC (4%);
- VI. Quarenta e nove (49) respondentes da regional Fazendinha/Portão (12,1%);
- VII. Oitenta e três (83) respondentes da regional Matriz (20,5%);
- VIII. Vinte e cinco (25) respondentes da regional Pinheirinho (6,2%);

³ Ganchinho, Sítio Cercado e Umbará.

⁴ Abranches, Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha, Boa Vista, Cachoeira, Pilarzinho, Santa Cândida, São Lourenço, Taboão e Tingui.

⁵ Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer e Xaxim.

⁶ Cajuru, Capão da Imbuia, Guabirota, Jardim das Américas, Uberaba e Tarumã.

⁷ Augusta, CIC, Riviera e São Miguel.

⁸ Água Verde, Campo Comprido (Sul), Fazendinha, Guaíra, Parolin, Portão, Santa Quitéria, Seminário e Vila Izabel.

⁹ Ahú, Bom Retiro, Hugo Lange, Prado Velho, Alto da Glória, Cabral, Jardim Botânico, Rebouças, Alto da XV, Centro, Jardim Social, São Francisco, Batel, Centro Cívico, Juvevê, Bigorrião, Cristo Rei e Mercês.

¹⁰ Capão Raso, Fanny, Lindóia, Novo Mundo e Pinheirinho.

¹¹ Butiatuvinha, Campina do Siqueira, Cascatinha, Campo Comprido (Norte), Lamenha Pequena, Mossunguê, Orleans, Santa Felicidade, Santo Inácio, São Braz, São João e Vista Alegre.

¹² Campo de Santana, Caximba e Tatuquara.

IX. Trinta e quatro (34) respondentes da regional Santa Felicidade (8,4%); e

X. Vinte e três (23) respondentes da regional Tatuquara (5,7%).

Concernente à faixa etária, a maior parcela dos respondentes, um total de 265 pessoas (65,4%), tinha de 30 a 59 anos. Em seguida, estava a faixa etária de 18 a 29 anos, com um total de 94 respondentes (23,2%). Dezenove tinham de 60 a 64 anos (4,6%), quinze tinham de 14 a 17 anos (3,7%) e doze tinham 65 anos ou mais (2,9%). A maioria era do sexo feminino, um total de 249 pessoas (61,4%), e o restante, 156 respondentes, era do sexo masculino (38,5%).

Quanto à composição familiar, 134 respondentes tinham seus núcleos familiares compostos por três pessoas (33%), 123 tinham seus núcleos familiares compostos por duas pessoas (30,3%), 67 tinham seus núcleos familiares compostos por quatro pessoas (16,5%), 48 eram de famílias unipessoais (11,8%) e 33 tinham núcleos familiares compostos por cinco pessoas ou mais (8,1%).

No tocante à renda familiar, na época de aplicação do instrumento de coleta de dados, 167 respondentes pertenciam à classe C¹³ (41,2%), 121 pertenciam à classe B¹⁴ (29,8%), 92 pertenciam às classes D e E¹⁵ (22,7%) e 25 pertenciam à classe A¹⁶ (6,1%).

Concernente ao grau de escolaridade dos respondentes, estes são elencados em ordem crescente na tabela a seguir.

Tabela 01 – Grau de escolaridade dos respondentes

N.º	GRAU DE ESCOLARIDADE	TOTAL	%
I	Pós-graduação completa (<i>Lato Sensu</i> ou <i>Stricto Sensu</i>)	118	29,1%
II	Cursando a pós-graduação (Especialização, Mestrado ou Doutorado)	76	18,7%
III	Ensino Superior completo	79	19,5%
IV	Cursando Ensino Superior	52	12,8%
V	Ensino Médio completo	52	12,8%
VI	Cursando o Ensino Médio	19	4,6%
VII	Sem escolaridade	3	0,7%
VIII	Ensino Fundamental — Anos Finais completo	5	1,2%
IX	Ensino Fundamental — Anos Iniciais completo	1	0,2%

Fonte: Dados do autor (2024).

Observa-se, por conseguinte, que o público preponderante de respondentes da presente pesquisa estava na faixa etária de 30 a 59 anos, compunha núcleos familiares formados por três ou dois integrantes, era economicamente pertencente à classe C e possuía pós-graduação completa. Embora tenha sido possível diversificar o perfil de participantes, inclusive devido à divulgação em variados espaços, públicos e privados, o fato de a maioria dos respondentes estar

¹³ Classe C: renda domiciliar mensal de R\$ 3,2 mil a R\$ 7,6 mil.

¹⁴ Classe B: renda domiciliar mensal de R\$ 7,6 mil a R\$ 23,8 mil.

¹⁵ Classe D e E: renda domiciliar mensal de até R\$ 3,2 mil.

¹⁶ Classe A: renda domiciliar mensal de mais de R\$ 23,8 mil.

na faixa etária de 30 a 59 anos sugere que os resultados se aproximam mais das perspectivas da população economicamente ativa, em comparação com faixas etárias mais jovens ou mais velhas.

Por sua vez, a predominância de núcleos familiares compostos por três ou dois integrantes não influencia nas considerações frente às análises realizadas, visto que a investigação atine à percepção ambiental nas dez regionais de Curitiba. No que concerne à condição socioeconômica, os resultados da pesquisa podem refletir, sobretudo, a ótica da maior parcela da população, pertencente à classe C. Referente ao alto grau de escolaridade da maioria dos respondentes (pós-graduação completa), pode-se considerar que seus olhares agregaram pertinentes contribuições aos desafios em matéria ambiental.

No que concerne à relevância da proteção ambiental, 312 respondentes avaliaram a proteção ambiental como “extremamente importante” (77%), 60 avaliaram como “importante” (14,8%), 26 avaliaram como “muito importante” (6,4%), seis respondentes (1,5%) assinalaram que a proteção ambiental é “pouco importante” e um respondente (0,2%) assinalou a opção “nada importante”. Entende-se, portanto, que os respondentes entendem a latente necessidade de reversão da crise civilizatória.

Referente à participação ou potencial participação em práticas de EA realizadas pela Prefeitura Municipal, tais como cursos, oficinas e palestras para a comunidade, a aderência é majoritária. Um total de 251 pessoas (61,9%) manifestou interesse nessas políticas públicas, em contraposição a 154 munícipes (38%) que disseram ter falta de interesse. Embora estes últimos representem a minoria da amostragem, a quantidade é significativa, o que indica a necessidade de investigar os fatores impeditivos, como falta de interesse e falta de opções, seja em modalidade — presencial, Educação a Distância (EaD) e híbrida — ou em dias, horários e locais propícios à maior participação de tais respondentes.

Na tabela 2 observam-se as problemáticas mais percebidas pelos munícipes e os textos legais que atualmente respondem aos desafios.

Grande parte dos 18 problemas listados é, portanto, regulado pela Política Municipal de Proteção, Conservação e Recuperação do Meio Ambiente. Referente à interrupção no fornecimento de água, para evitar futuros rodízios no abastecimento, além das duas políticas públicas mencionadas na tabela anterior, ações conjuntas estão sendo realizadas desde 2021, via Termo de Cooperação Técnica (TCT), para a implantação da Reserva Hídrica do Futuro (RHF). Alinhada ao Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas (PlanClima) [Curitiba, 2020] e com financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), a iniciativa tem área total estimada em 21 km², com 70% formada por água e lagos. O referido TCT é assinado pela PMC, por meio da SMMA e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), e pelo Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra (IAT), da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC) e da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

Tabela 02 – Problemas preponderantes e legislações responsivas

N.º	PROBLEMA	APONTAMENTOS	%	LEGISLAÇÃO
I	Poluição sonora	228	56,2%	Lei nº 15852/2021 Lei nº 10.625 - de 19 de dezembro de 2002 ¹⁷
II	Poluição atmosférica	184	45,4%	Lei nº 15852/2021
III	Destinação inadequada de resíduos	175	43,2%	Lei nº 15852/2021 Decreto nº 1994 [de 10 de novembro de 2017] ¹⁸ Lei nº 7972 - Data: 24 de junho de 1992 ¹⁹ Lei nº 9.380 [de 30 de setembro de 1998] ²⁰ Lei nº 13.509 - de 8 de junho de 2010 ²¹ Decreto nº 1753 [de 21 de outubro de 2021] ²²
IV	Poluição hídrica	137	33,8%	Lei nº 15852/2021 Decreto nº 1994/2017
V	Crueldade contra animais	125	30,8%	Lei nº 15852/2021 Lei nº 16038 [de 18 de julho de 2022] ²³
VI	Queima de resíduos	102	25,1%	Lei nº 15852/2021 Lei nº 14342 [de 5 de novembro de 2013] ²⁴

¹⁷ “Dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem estar e do sossego público, revoga as Leis nºs 8583, de 02 de janeiro de 1995, 8726, de 19 de outubro de 1995, 8986, de 13 de dezembro de 1996, e 9142, de 18 de setembro de 1997, e dá outras providências” (Curitiba, 2002, p. 4).

¹⁸ “Aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de Curitiba e dá outras providências” (Curitiba, 2017, p. 43).

¹⁹ “Dispõe sobre o Transporte de resíduos e dá outras providências” (Curitiba, 1992, p. 3).

²⁰ “Dispõe sobre a normatização para o transporte de resíduos no Município de Curitiba e dá outras providências” (Curitiba, 1998, p. 2).

²¹ “Dispõe sobre o tratamento e destinação final diferenciada de resíduos especiais que especifica e dá outras providências correlatas” (Curitiba, 2010b, p. 18).

²² “Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos no Município de Curitiba, regulamentando os artigos 53 a 55, 58 a 62 e 94 da Lei Municipal n.º 15.852, de 1º de julho de 2021” (Curitiba, 2021a, p. 66).

²³ “Estabelece, no âmbito do Município de Curitiba, sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus-tratos aos animais, revoga as Lei nºs 13.908, de 19 de dezembro de 2011, 15.122, de 22 de novembro de 2017, 15.421, de 7 de maio de 2019, e 15.450, de 28 de maio de 2019, 15.646, de 16 de junho de 2020, 15.733, de 16 de outubro de 2020 e dá outras providências” (Curitiba, 2022).

²⁴ “Proíbe a queima de resíduos de qualquer material orgânico ou inorgânico no Município de Curitiba e dá outras providências” (Curitiba, 2013, p. 8).

VII	Corte irregular de árvores	88	21,7%	Lei nº 9.806 - de 03 de janeiro de 2000 ²⁵
VIII	Doenças zoonóticas	84	20,7%	Portaria nº 1.138, de 23 de maio de 2014 ²⁶
IX	Interrupção no fornecimento de água	67	16,5%	Lei nº 15852/2021 Decreto nº 1994/2017
X	Esgoto a céu aberto	64	15,8%	Lei nº 15852/2021 Decreto nº 1994/2017
XI	Poda excessiva	60	14,8%	Lei nº 9.806 - de 03 de janeiro de 2000
XII	Desmatamento	56	13,8%	Lei [federal] nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 ²⁷ Decreto [federal] nº 6.514, de 22 de julho de 2008 ²⁸
XIII	Queimadas	43	10,6%	Lei [federal] nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
XIV	Aplicações de substâncias nocivas	37	9,1%	Lei [federal] nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 Decreto [federal] nº 6.514, de 22 de julho de 2008
XV	Erosão	36	8,8%	Lei [federal] nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
XVI	Falta de esgotamento sanitário	36	8,8%	Lei nº 15852/2021 Decreto nº 1994/2017
XVII	Falta de abastecimento de água	20	4,9%	Lei nº 15852/2021 Decreto nº 1994/2017
XVIII	Caça	12	2,9%	Lei [federal] nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 Decreto [federal] nº 6.514, de 22 de julho de 2008

Fonte: Dados do autor (2024).

²⁵ “Institui o Código Florestal do Município de Curitiba, e dá outras providências” (Curitiba, 2000, p. 33).

²⁶ “Define as ações e os serviços de saúde voltados para vigilância, prevenção e controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde pública” (Brasil, 2014, p. 83).

²⁷ “Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências” (Brasil, 1998, p. 1).

²⁸ “Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências” (Brasil, 2008, p. 1).

Mais do que garantir o abastecimento de água à população local, ações direcionadas à segurança hídrica na região são relevantes em função do impacto global dos corpos hídricos. Somente o território de Curitiba está localizado à margem direita e ao leste da Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu, a maior sub-bacia do Rio Paraná. No total, o território curitibano é constituído por seis bacias:

- I. Bacia do Atuba (área de 63,71 km²);
- II. Bacia do Barigui (área de 140,8 km²);
- III. Bacia do Belém (área de 87,77 km²);
- IV. Bacia do Iguaçu (área de 68,15 km²);
- V. Bacia do Ribeirão dos Padilhas (área de 33,8 km²); e VI. Bacia do Passaúna (área de 37,94 km²).

Importa realçar também que, referente à destinação inadequada de resíduos, à poluição hídrica e à falta de esgotamento sanitário e de abastecimento de água, a PMC tem operacionalizado o Plano Municipal de Saneamento Básico, aprovado via Decreto nº 1994/2017 (Curitiba, 2017). O PMSB de Curitiba compreende:

- I. Panorama do Saneamento Básico em Curitiba;
- II. Plano Municipal de Abastecimento de Água;
- III. Plano Municipal de Esgotamento Sanitário;
- IV. Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; e
- V. Plano Diretor de Drenagem.

Especificamente no que atine ao esgotamento sanitário, conforme a Sanepar, 97% dos domicílios curitibanos são conectados à rede coletora de esgoto e 100% dos domicílios têm abastecimento de água tratada.

Foi constatado que a maior parte dos prementes problemas devem ser solucionados com responsabilidade compartilhada entre poder público e cidadãos para a solução dos problemas presentes na cidade. Um total de 264 pessoas (65,1%) assinalou que as problemáticas assinaladas devem ser resolvidas pela combinação entre ações de poder público, empresas e sociedade. Em menor proporção, 77 pessoas (19%) assinalaram que os problemas observados devem ser resolvidos pela PMC, pelo Governo do Estado do Paraná e pelo Governo Federal do Brasil; outras 42 pessoas (10,3%) assinalaram que os próprios moradores são capazes de resolver os problemas; 15 pessoas (3,7%) assinalaram que o poder público e as empresas podem resolver os problemas; e sete pessoas (1,7%) assinalaram que as empresas e os moradores podem resolver os problemas assinalados. Independentemente do ator ou atores a serem mobilizados, realce-se que o planejamento e a gestão urbana municipal requerem a corresponsabilidade entre governos e sociedades.

5 ESTRATÉGIAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS

Para o enfrentamento dos quatro problemas mais percebidos pela população (poluição sonora, poluição atmosférica, destinação inadequada de resíduos, poluição hídrica e crueldade contra animais), sugerem-se as estratégias listadas a seguir. Foram contempladas as sugestões dadas pelos 82 respondentes (20,2%), do total de 405, que quiseram incluir um comentário ou sugestão concernente ao tema da pesquisa.

- I. Estratégias responsivas à poluição sonora:

a) Implementação e atualização de regulamentações sobre limites de ruído, horários para atividades ruidosas e padrões para equipamentos. Investimento em fiscalização efetiva para assegurar o cumprimento das normas;

b) Revisão e designação de áreas silenciosas em zonas urbanas, nas quais possam ser aplicadas restrições adicionais para casos de perturbação do sossego;

c) Campanhas e atividades educativas para sensibilização da população sobre os impactos da poluição sonora na saúde e bem-estar, incentivando-se o uso responsável de dispositivos sonoros em espaços públicos e privados. De acordo com o inciso III do artigo 27 da Lei Municipal 10.625/2002, compete à SMMA “organizar programas de educação e conscientização” (Curitiba, 2002, p. 5).

II. Estratégias responsivas à poluição atmosférica:

a) Melhorias estruturais no sistema de transporte público, com a finalidade de incentivar o uso do serviço por mais pessoas;

b) Investimento contínuo em ciclovias;

c) Atração de propostas inovadoras de mobilidade urbana, tal qual a realizada pela empresa Tembici, que presta serviço de bicicletas compartilhadas;

d) Investimento contínuo em veículos elétricos no setor público;

e) Investimento contínuo na arborização urbana para melhoria da qualidade do ar e absorção de poluentes;

f) Fortalecimento de regulamentações ambientais para controle de emissões industriais, somado ao incentivo para uso de tecnologias mais sustentáveis;

g) Campanhas e atividades educativas para sensibilizar a população quanto aos impactos da poluição atmosférica e para incentivar práticas mais sustentáveis, a fim de, por exemplo, incentivar o uso de transporte coletivo e evitar a queima de resíduos.

III. Estratégias responsivas à destinação inadequada de resíduos:

a) Investimento contínuo no programa Lixo que não é Lixo, referente à coleta seletiva de resíduos sólidos domésticos para reciclagem;

b) Expansão do programa Câmbio Verde, o qual oferece a possibilidade de troca de materiais recicláveis por produtos hortifrutí;

c) Expansão do Programa Municipal de Compostagem de Curitiba (COM-POS-TE Curitiba);

d) Expansão do serviço de coleta de resíduos tóxicos;

e) Expansão do serviço de recolhimento de resíduos eletroeletrônicos para logística reversa;

f) Investimento contínuo em campanhas e atividades educativas, a fim de sensibilizar a população quanto à importância da separação e destinação adequada de resíduos, além de incentivar a economia circular e práticas de redução e de reutilização de materiais potencialmente descartáveis;

g) Cursos na modalidade EaD e campanhas educativas para ensinar aos cidadãos as maneiras pelas quais é possível aderir aos serviços públicos listados acima, desde a separação de cada tipo de resíduo, as destinações adequadas dos materiais, até os próprios processos de reciclagem e de logística reversa;

h) Incentivos fiscais ou benefícios para empresas que adotem práticas sustentáveis na gestão de resíduos.

IV. Estratégias responsivas à poluição hídrica:

a) Implementação e atualização de regulamentações para o controle do despejo de poluentes em corpos d'água, aplicáveis à população, às indústrias e ao saneamento básico, com a finalidade de garantir os padrões saudáveis de qualidade da água;

b) Formulação de programas eficazes de monitoramento da qualidade da água, a fim de identificar fontes de poluição e avaliar os impactos das políticas implementadas. Permite-se, destarte, ajustes e melhorias contínuas nas políticas públicas de combate à poluição hídrica;

c) Desenvolvimento e implementação de um plano de gestão integrada de recursos hídricos com os demais 28 municípios componentes da Região Metropolitana de Curitiba, com frentes de atuação em:

- Abastecimento de água,
- Uso agrícola da água,
- Regulação do uso de defensivos agrícolas e fertilizantes na agricultura,
- Incentivos fiscais às práticas agrícolas sustentáveis, como, por exemplo, rotação de culturas e manejo integrado de pragas (MIP),
- Proteção dos corpos hídricos,
- Mitigação da poluição;

d) Promoção da participação ativa da comunidade na proteção dos corpos hídricos locais, com vistas ao incentivo no envolvimento em programas de monitoramento voluntário, mutirões de limpeza e projetos de restauração de ecossistemas aquáticos;

e) Investimento contínuo em campanhas e práticas educativas para sensibilização da população no tocante à segurança hídrica e às práticas sustentáveis corroborantes.

V. Estratégias responsivas à crueldade contra animais:

a) Robustecimento e atualização da legislação de proteção animal, com a finalidade de garantir punições mais rigorosas para crimes de crueldade;

b) Investimento contínuo em serviços gratuitos de esterilização para controle da população animal, a fim de reduzir o número de animais abandonados;

c) Investimento contínuo em parcerias com organizações não governamentais (ONGs) atuantes em prol da proteção animal, com vistas a apoiar esforços de resgate, cuidado, adoção responsável e sensibilização;

d) Investimento contínuo em campanhas e práticas educativas para sensibilização da população no tocante ao tratamento ético dos animais e no incentivo à denúncia em casos de crueldade.

Sublinhe-se estas e outras estratégias, ainda que não constantes, podem contribuir na responsividade frente aos desafios preponderantes na época em que a presente pesquisa foi realizada. Construir uma cidade mais inteligente requer, sobretudo, a integração de políticas públicas, a participação comunitária, o engajamento social e a contínua educação da população.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da análise das 405 óticas sobre o território curitibano, no período de 6 de novembro de 2023 a 25 de março de 2024, pode-se afirmar que a maior parte dos respondentes é suficientemente esclarecida quanto à relevância da proteção do meio ambiente e aparenta possuir alto grau de engajamento nas políticas públicas de Educação Ambiental. Os resultados constituem evidências necessárias, embora não suficientes — em função da falta de precisão estatística — para apontar que a Administração Pública Municipal de Curitiba tem sido bem-sucedida neste eixo de atuação direcionada à promoção de qualidade de vida no planeta Terra.

Sem embargo, apesar de haver um amplo reconhecimento atinente à relevância da proteção ambiental, nota-se uma lacuna entre o conhecimento e o efetivo exercício da cidadania. Os resultados sublinham a necessidade da Educação Ambiental como institucionalidade fundamental no fortalecimento da atuação conjunta entre o poder público e a sociedade. É perceptível que o Governo do Município possui políticas públicas substanciais que devem ser constantemente mobilizadas, refinadas e adaptadas, em sintonia com as dinâmicas sociais.

Também recomenda-se, como estratégia, a formulação de uma lei que institua uma Política Municipal de Educação Ambiental (PMEA), a fim de solidificar as práticas educativas e fortalecer a capacidade responsiva da administração pública face aos crescentes desafios da crise civilizatória. Até o momento, a EA é uma política pública intersetorial e transversal no ordenamento jurídico municipal sobre meio ambiente. Apesar de ter havido duas propostas não exitosas de institucionalização da EA²⁹ (Moreno, 2023), atualmente, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 15852/2021 “a Política Municipal de Educação Ambiental será formalizada em instrumento próprio” (Curitiba, 2021b, p. 47)

Realce-se que, em função da falta de precisão estatística, os resultados da presente pesquisa são apenas indícios contributivos para as políticas públicas ambientais do território curitibano. São possibilidades de estudos futuros:

I. Verificar como tem sido a implementação dos instrumentos responsivos a cada um dos cinco prementes problemas mais constatados pelos respondentes, com vistas à proposição de medidas aprimoradoras; e

II. Identificar as descoerências entre as regionais no tocante à operacionalização das políticas públicas ambientais, com a finalidade de sugerir medidas para maximizar a equalização na incidência pública sobre os atuais desafios urbanos.

Haja vista a ciclicidade e a contínua transformação urbana, sugere-se que o poder público municipal realize pesquisa periódica com o mesmo propósito, o que possibilitará conhecer, em cada período e com precisão estatística, as prementes necessidades da população em relação à questão ambiental. Logo, a partir das múltiplas óticas sobre o território curitibano, torna-se possível fornecer subsídios para que a operacionalização de políticas públicas de EA seja conduzida em direção à resolução de problemas e de conflitos decorrentes de questões relativas à proteção do meio ambiente – variável crucial para a eficiência e a qualificação do planejamento e da gestão urbana municipal.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão n^{os} 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo n^o 186/2008. Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2016.

²⁹ I. Projeto de Lei Ordinária 005.00197.2005, de 8 de agosto de 2005, de autoria de Paulo Salamuni. Passados mais de três anos de tramitação, o documento foi arquivado em 22 de dezembro de 2008 (Salamuni, 2005);
II. Decreto n.º 933 [de 26 de julho de 2010], cujo objetivo específico era a regulamentação da EA como institucionalidade municipal e cuja meta era a elaboração da PMEa, seguida pelo seu encaminhamento à Câmara Municipal de Curitiba (CMC) para aprovação (Curitiba, 2010a, p. 9).

BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. *In*: BRASIL. **Diário Oficial**, Brasília, ano CXXXVI, n. 31, 13 fev. 1998. p. 1-5.

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. *In*: BRASIL. **Diário Oficial**, Brasília, ano XXXVIII, n. 133, 11 jul. 2001. p. 1-5.

BRASIL. Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008. Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. *In*: BRASIL. **Diário Oficial**, Brasília, ano CXLV, n. 140, 23 jul. 2008. p. 1-8.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.138, de 23 de maio de 2014. Define as ações e os serviços de saúde voltados para vigilância, prevenção e controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde pública. *In*: BRASIL. **Diário Oficial da União**, Brasília, ano CLI, n. 98, 26 maio 2014. p. 83-84.

CURITIBA. Lei nº 7972 - Data: 24 de junho de 1992. “Dispõe sobre o Transporte de resíduos e dá outras providências”. *In*: CURITIBA. **Diário Oficial**: Atos do Município de Curitiba, Curitiba, n. 50, ano XXIII, 30 jun. 1992. p. 3.

CURITIBA. Lei nº 9.380 [de 30 de setembro de 1998]. “Dispõe sobre a normatização para o transporte de resíduos no Município de Curitiba e dá outras providências.” *In*: CURITIBA. **Diário Oficial - Atos do Município de Curitiba**, Curitiba, n. 74, ano XXIX, 1 out. 1998. p. 2-4.

CURITIBA. Lei nº 9.806, de 03 de janeiro de 2000. *In*: CURITIBA. **Diário Oficial**: Atos do Município de Curitiba, n. 2, ano XXXV, 4 jan. 2000. p. 33-35.

CURITIBA. Lei nº 10.625 de 19 de dezembro de 2002. “Dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem estar e do sossego público, revoga as Leis nºs 8583, de 02 de janeiro de 1995, 8726, de 19 de outubro de 1995, 8986, de 13 de dezembro de 1996, e 9142, de 18 de setembro de 1997, e dá outras providências.” *In*: CURITIBA. **Diário Oficial**: Atos do Município de Curitiba, Curitiba, n. 99, ano XXXVI, 19 dez. 2002. p. 4-5.

CURITIBA. Decreto nº 933 [de 26 de julho de 2010]. Institui o Sistema Municipal de Gestão Sustentável e dá outras providências. *In*: CURITIBA. **Suplemento - Diário Oficial**: Atos do Município de Curitiba, Curitiba, n. 61, ano XLIV, 10 ago. 2010a. p. 1-24.

CURITIBA. Lei nº 13.509 de 8 de junho de 2010. “Dispõe sobre o tratamento e destinação final diferenciada de resíduos especiais que especifica e dá outras providências correlatas.” *In*: CURITIBA. **Atos do Município de Curitiba**, Curitiba, n. 45, ano XLIV, 15 jun. 2010b. p. 18.

CURITIBA. Lei nº 14342 [de 5 de novembro de 2013]. Proíbe a queima de resíduos de qualquer material orgânico ou inorgânico no Município de Curitiba e dá outras providências.

In: CURITIBA. **Diário Oficial Eletrônico:** Atos do Município de Curitiba, Curitiba, n. 213, ano II, 5 nov. 2013. p. 7-8.

CURITIBA. Decreto nº 1994 [de 10 de novembro de 2017]. Aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de Curitiba e dá outras providências. *In:* CURITIBA. **Diário Oficial Eletrônico:** Atos do Município de Curitiba, Curitiba, n. 235, ano VI, 15 dez. 2017. p. 42-43.

CURITIBA. Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. **Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas | PlanClima.** Curitiba: C40 Cities, 2020.

CURITIBA. Decreto nº 1753 [de 21 de outubro de 2021]. Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos no Município de Curitiba, regulamentando os artigos 53 a 55, 58 a 62 e 94 da Lei Municipal n.º 15.852, de 1º de julho de 2021. *In:* CURITIBA. **Diário Oficial Eletrônico:** Atos do Município de Curitiba, Curitiba, n. 206, ano X, 27 out. 2021a. p. 65-85.

CURITIBA. Lei nº 15852 [de 1º de julho de 2021]. Dispõe sobre a política municipal de proteção, conservação e recuperação do meio ambiente e dá outras providências. *In:* CURITIBA. **Diário Oficial Eletrônico:** Atos do Município de Curitiba, Curitiba, n. 127, ano X, 1 jul. 2021b. p. 38-69.

CURITIBA. Lei nº 16038 [de 18 de julho de 2022]. Estabelece, no âmbito do Município de Curitiba, sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus-tratos aos animais, revoga as Lei nºs 13.908, de 19 de dezembro de 2011, 15.122, de 22 de novembro de 2017, 15.421, de 7 de maio de 2019, e 15.450, de 28 de maio de 2019, 15.646, de 16 de junho de 2020, 15.733, de 16 de outubro de 2020 e dá outras providências. *In:* CURITIBA. **Diário Oficial Eletrônico:** Atos do Município de Curitiba, Curitiba, n. 135, ano XI, 18 jul. 2022. p. 24-30.

CHAER, Galdino; DINIZ, Rafael Rosa Pereira; RIBEIRO, Elisa Antônia. A técnica do questionário na pesquisa educacional. *In:* **Evidência**, Araxá, v. 7, n. 7, 2011. p. 251-266.

GOMIDE, Alexandre de Ávila; PEREIRA, Ana Karine; MACHADO, Raphael. O conceito de capacidade estatal e a pesquisa científica. *In:* **Sociedade Cultura**, Goiânia, v. 20, n. 1, jan./jun. 2017. p. 3-12.

GOMIDE, Alexandre de Ávila; PIRES, Roberto Rocha Coelho (ed.). **Capacidades Estatais e Democracia:** Arranjos Institucionais de Políticas Públicas. Brasília: Ipea, 2014.

JOHNSON, Guillermo Alfredo; SILVA, Marcos Antonio da. Participação política e processo decisório: paradoxos latino-americanos. *In:* **Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas**, vol. 5, n. 1, 2011. p. 16-32.

MORENO, Derliz Hong Hung Moreno. Positizações da Educação Ambiental no Ordenamento Jurídico Curitibano sobre Meio Ambiente. *In:* **Revista de Administração**

Pública - RAPI, ano III, vol. 3, n. 1, mar. 2023. Curitiba: Instituto Municipal de Administração Pública, 2023. p. 3-15.

MORENO, Derliz Hong Hung; BRZEZINSKI, Maria Lúcia Navarro Lins. O Meio Ambiente nos Discursos Presidenciais do Brasil Redemocratizado na Assembleia Geral da ONU de 1985 a 2022. *In: Revista Iguazu Science: Dossiê Temático - Meio Ambiente e Sustentabilidade*. São Miguel do Iguazu: Faculdade Uniguazu, 2023. p. 17-43.

MORENO, Derliz Hong Hung; BRZEZINSKI, Maria Lúcia Navarro Lins. NICOLÁS, María Alejandra. A Agenda Ambiental Internacional e o Brasil: Cinco Décadas de Avanços e Retrocessos. *In: OLIVEIRA, Gilson Batista de (org.). Estudos sobre Políticas Públicas de Desenvolvimento Regional*. 1. ed. Curitiba: Bagai, 2021. p. 15-61.

MORENO, Derliz Hong Hung; DENES-SANTOS, Danielle. Ressonância das macrotendências da Educação Ambiental brasileira em Curitiba. *In: Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)*, São Paulo, v. 19, n. 7, 2024. p. 167-180.

QUINTAS, José Silva. Meio ambiente e cidadania. *In: QUINTAS, José Silva (org.). Pensando e praticando a educação ambiental na gestão do meio ambiente*. 3. ed. Brasília: Ibama, 2006. p. 199-206.

RAYMUNDO, Maria Henriqueta Andrade; BRANCO, Evandro Albiach; BIASOLI, Semíramis; SORRENTINO, Marcos; MARANHÃO, Renata. Indicadores de monitoramento e avaliação de projetos e políticas públicas de Educação Ambiental no Brasil. *In: AmbientalMente Sustentable*, v. 1, n. 23/24, 2017. p. 25-39.

REIGOTA, Marcos. **O que é Educação Ambiental**. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2009.

RIO DE JANEIRO (Estado). **Saberes, estratégias e metodologias: construindo programas de educação ambiental: volume 3: programa municipal de educação ambiental e a gestão ambiental participativa**. Marilene de Sá Cadei, Jacqueline Guerreiro Aguiar e Ágatha Lopes Tommasi Oliveira (org.). Rio de Janeiro: INEA: CEADS/UERJ, 2022.

SALAMUNI, Paulo. **Projeto de Lei Ordinária 005.00197.2005**. “Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Municipal de Educação Ambiental e dá outras providências”. Curitiba: Câmara Municipal de Curitiba, 2005.

SILVA, Francisco Carlos da Cruz. Controle Social: Reformando a Administração para a Sociedade. *In: O&S*, v.9, n.24, maio/ago. 2002, p. 115-137.

*Recebido em:03/11/2025
Aprovado em:07/01/2026*

ITAIPU, BRASIGUAIOS E REEXPORTAÇÃO: GEOPOLÍTICA E AGENDA BILATERAL CONTEMPORÂNEA NAS RELAÇÕES PARAGUAI-BRASIL¹

Micael Alvino Silva²
Marcelino Teixeira Lisboa³

Resumo:

A partir da segunda metade do século XX, a aproximação e a integração política entre o Paraguai e o Brasil culminaram na inserção de três temas na agenda bilateral contemporânea: a produção de energia elétrica binacional, a imigração de brasileiros para o Paraguai e o comércio de triangulação na fronteira entre Ciudad del Este e Foz do Iguçu. Esse texto tem como objetivo analisar esses três temas de uma perspectiva geopolítica. Argumentamos que a inserção dos temas mencionados na agenda paraguaia foi motivada por questões ligadas ao contexto regional no qual o Paraguai estava inserido e, também, por características específicas do Paraguai, como a sua dependência econômica dos países vizinhos e o fato de não possuir nenhuma porção de seu território com acesso direto aos oceanos. Verificou-se que, de maneira geral, esses elementos marcaram profundamente as relações do Paraguai com os vizinhos, especialmente o Brasil. Dessa forma, concluímos que os elementos geopolíticos influenciaram significativamente a formação da agenda bilateral contemporânea entre Paraguai e Brasil.

Palavras-chave: Política Externa; migração; relações internacionais; Tríplice Fronteira; país mediterrâneo.

ITAIPU, “BRASIGUAIOS” AND RE-EXPORTATION: GEOPOLITICS AND CONTEMPORARY BILATERAL AGENDA IN PARAGUAY-BRAZIL RELATIONS

Abstract:

From the second half of the 20th century onwards, the approximation and political integration between Paraguay and Brazil culminated in the insertion of three themes on the contemporary bilateral agenda: the production of binational electricity, the immigration of Brazilians to Paraguay and the triangulation trade on the border between Ciudad del Este and Foz do Iguçu. This text aims to analyze these three themes from a geopolitical perspective. We argue that the inclusion of the themes mentioned in the Paraguayan agenda was motivated by issues related to the regional context in which Paraguay was inserted and also by specific characteristics of Paraguay, such as its economic dependence on neighboring countries and the fact that it does not have any portion of its territory with direct access to the oceans. It was found that, in general, these elements deeply marked Paraguay's relations with its neighbors, especially Brazil. Thus, we conclude that geopolitical elements significantly influenced the formation of the contemporary bilateral agenda between Paraguay and Brazil.

Keywords: Foreign policy; migration; international relations; Triple Border; landlocked.

¹ Primeira versão do texto elaborada para apresentação na II Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Sociales Latinoamericanos, Unila, 11, 12 y 13 de Septiembre de 2019.

² Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (USP). Pesquisador e coordenador do Grupo de Pesquisa sobre a Tríplice Fronteira (CNPq). Possui experiência de pesquisa com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Unila, com estágios de pesquisa no National Archives (Washington, Estados Unidos), no Arquivo Histórico do Itamaraty (Rio de Janeiro) e no Arquivo Público do Paraná (Curitiba). *E-mail:* micael.silva@unila.edu.br.

³ Possui Licenciatura em Geografia (UTP/2007), Bacharelado em Geoprocessamento (UTP/2008) e Especialização em Geopolítica e Relações Internacionais (UTP/2008). Coursou mestrado (UFPR/2011) e doutorado (UFRGS/2015) em Ciência Política. *E-mail:* marcelino.lisboa@unila.edu.br.

ITAIPU, “BRASIGUAIOS” Y REEXPORTACIÓN: GEOPOLÍTICA Y AGENDA BILATERAL CONTEMPORÁNEA EN LAS RELACIONES PARAGUAY-BRASIL

Resumen:

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la aproximación e integración política entre Paraguay y Brasil culminó con la inserción de tres temas en la agenda bilateral contemporánea: la producción de energía eléctrica binacional, la inmigración de brasileños a Paraguay y el comercio de triangulación en la frontera entre Ciudad del Este y Foz do Iguacu. Este texto tiene como objetivo analizar estos tres temas desde una perspectiva geopolítica. Argumentamos que la inclusión de los temas mencionados en la agenda paraguaya estuvo motivada por cuestiones relacionadas con el contexto regional en el que Paraguay se insertó y también por características específicas de Paraguay, como su dependencia económica de los países vecinos y el hecho de que no tener cualquier parte de su territorio con acceso directo a los océanos. Se encontró que, en general, estos elementos marcaron profundamente las relaciones de Paraguay con sus vecinos, especialmente Brasil. Así, concluimos que los elementos geopolíticos influyeron significativamente en la formación de la agenda bilateral contemporánea entre Paraguay y Brasil.

Palabras clave: Política exterior; migración; relaciones internacionales; Triple Frontera; país mediterráneo.

INTRODUÇÃO

A história das relações entre o Paraguai e o Brasil pode ser dividida em três momentos. O primeiro remonta ao passado e ao período das independências, especialmente ao “maldito” capítulo da Guerra da Tríplice Aliança (DORATIOTO, 2002). O segundo compreende desde o início do Brasil República (1889) até 1954 e está permeada por afastamentos, tensões e reaproximação (DORATIOTO, 2012). O terceiro período inicia-se com a chegada do general Alfredo Stroessner ao poder no Paraguai e ao posterior alinhamento político ao Brasil que, desde 1954, predomina nas relações bilaterais.

O general Alfredo Stroessner governou o Paraguai de 1954 a 1989. Em consonância com o pensamento de Fernando Masi, consideramos que em termos de política externa bilateral os governos democráticos após 1989 seguiram a mesma política externa de alinhamento ao Brasil, de modo que “*los gobiernos de turno respondían con la misma lógica de la política externa del régimen autoritario*” (MASI, 2017, p. 83). Nesse sentido, esse artigo tem como objetivo analisar os principais temas que compõem a agenda bilateral contemporânea Paraguai-Brasil, privilegiando uma abordagem descrita por José Aparecido Rolon como uma perspectiva de pensamento político e sociológico de viés paraguaio (ROLON, 2011).

Essa perspectiva paraguaia expressa-se na produção científica em torno dos centros de pesquisa, especialmente o Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).⁴ No contexto de uma pesquisa sobre a região da Tríplice Fronteira, da qual esse artigo faz parte, pareceu-nos imperativa a compreensão de como os acadêmicos paraguaios abordam as relações bilaterais do país com o Brasil. A esse respeito, recentemente, em um livro sobre a política externa brasileira publicado no Paraguai, os autores analisaram as implicações daquela política para o país. Os capítulos iniciais versaram sobre a formulação da política externa brasileira em relação ao comércio internacional e à integração regional no âmbito do Mercosul. Para além

⁴ Trata-se do centro mais numeroso e importante, cujos integrantes possuem publicações periódicas em nível nacional e internacional. Diferentemente do Brasil onde as pesquisas são concentradas nas universidades públicas, no Paraguai a pesquisa científico-acadêmica está concentrada nesses “think tanks” que mantêm vínculos estreitos com a Universidad Nacional de Asunción, dedicada principalmente ao ensino (GALEANO, GARCÍA, *et al.*, 2014, p. 421).

destes temas macro, neste livro, o pesquisador Carlos Florentín dedicou um capítulo à análise daquilo que definiu como “outros temas fundamentais da agenda bilateral” (FLORENTÍN, 2017, p. 139): geração de energia, a imigração brasileira e o comércio de triangulação. Todos fazem parte do período pós-1954 e dois deles dizem respeito exclusivamente ao recorte espacial que compreende a Tríplice Fronteira. A geração de energia compartilhada entre o Brasil e o Paraguai (Usina de Itaipu), e o comércio de triangulação são compartilhados entre a cidade brasileira de Foz do Iguaçu e a cidade paraguaia de Ciudad del Este.⁵

Esta visão dos autores paraguaios também possui um paralelo na perspectiva de analistas brasileiros. Em um texto de 2006, Mônica Hirst chamou a atenção para o baixo incentivo nas relações Brasil-Paraguai, tanto no *lato* quanto no *stricto sensu*. Para a autora, no *lato sensu* estariam quatro temas: pesado legado histórico, democratização, inserção paraguaia no Mercosul e insegurança pública regional. No *stricto sensu* haveria as especialidades para o interesse do Brasil, que coincidem com a argumentação dos autores paraguaios mencionados. Em outras palavras, a autora igualmente se referiu à Itaipu, aos brasiguaios e à triangulação (HIRST, 2006).

Considerando que os temas indicados possuem um caráter mobilizador das relações bilaterais, argumenta-se que uma única lógica levou os três temas a fazerem parte da agenda paraguaia. Entendemos que as três temáticas – Itaipu, brasiguaios e comércio de triangulação – entraram na pauta da política externa do Paraguai, em suas relações bilaterais com o Brasil, motivadas por questões geopolíticas ligadas ao contexto regional no qual o Paraguai estava inserido e também características específicas do Paraguai como a sua dependência econômica dos países vizinhos – Argentina e Brasil – e o fato de não possuir nenhuma porção de seu território com acesso direto aos oceanos.

Este artigo está organizado em duas partes. A primeira parte discorre sobre a perspectiva teórica utilizada na discussão. A segunda parte está subdividida em três tópicos, cada um deles tratando de um dos temas da agenda da política externa Brasil-Paraguai. Ambas as partes visam apoiar, de forma teórica e empírica, um argumento segundo o qual a posição do Paraguai, suas características geográficas e, principalmente, a condição mediterrânea, marcaram profundamente as relações com os vizinhos, especialmente o Brasil. Nesses termos que se constituiu a agenda bilateral contemporânea.

GEOPOLÍTICA E A CONDIÇÃO MEDITERRÂNEA

As características geográficas e as questões históricas não são suficientes para explicar os rumos da política externa de um país. No entanto, é essencial compreender como fatos históricos e condições geográficas, aliados a circunstâncias políticas e econômicas, podem levar a tomadas de decisões com consequências de longo prazo. Nesse artigo, abordamos esse tema especificamente no caso do Paraguai e suas relações bilaterais com o Brasil. Nesse sentido, esse tópico apresenta uma discussão teórica e conceitual baseada na geopolítica, considerando: (a) a importância das características dos países vizinhos para o direcionamento das relações exteriores de um país e (b) as limitações de países sem acesso direto ao mar.

⁵ Há também a produção de tabaco, que ingressa de forma ilícita no Brasil, e uma recente produção industrial sob os regimes de zona franca e maquilas, que não serão objetos desta análise. Quanto aos “brasiguaios”, nas regiões próximas desta fronteira também se registram conflitos no campo, mas com menor incidência de questionamentos sobre a posse das propriedades.

Entendemos a geopolítica, para a presente análise, a partir da abordagem de Castro (1999) que constrói a ideia de que a geopolítica é a relação entre a geografia e a política, sendo que a política está ligada às condições internas e externas de um Estado, orientada por fatores geográficos⁶. Nessa linha, a geoestratégia é a relação entre a geografia e as estratégias adotadas por um Estado. Reforça-se essa definição com aquela mencionada por Costa (2008, p. 16), segundo a qual a geopolítica se ocupa de projetos de ação voltados às relações de poder entre os Estados e às estratégias de caráter geral para o território nacional e estrangeiro⁷. Miyamoto (2021) define como campo de interesse da geopolítica o uso para fins estratégicos do território e seus componentes necessários para o planejamento de um Estado, tanto no âmbito doméstico quanto no campo das relações internacionais. Consideramos ainda que não somente fatores geográficos, mas também circunstâncias históricas, explicam em grande medida as decisões políticas que determinam as estratégias adotadas pelos países.

Nesse ponto, a localização em relação aos países vizinhos é um tema crucial para o entendimento de decisões políticas e seus desdobramentos. Londoño (1978) afirma que nenhum fator geográfico tem tanta influência no destino de uma nação como a sua localização. Para o autor, a posição em relação aos países vizinhos é uma situação fatal e irremediável e as características dos países vizinhos, bem como o tipo de relação que se estabelece com eles, são questões fundamentais da política interna e externa de um país. Sobre isso, deve-se destacar que em séculos passados, quando as fronteiras nacionais ainda não estavam bem definidas e os Estados frequentemente lançavam-se em campanhas de expansão de seu território, essa afirmação poderia ser relativizada. Contudo, principalmente após os processos de independências de países africanos na segunda metade do século XX e com o fim da Guerra Fria, os limites da soberania de cada Estado passaram a ficar mais bem delineados em todo o mundo, corroborando com a afirmação de Julio Londoño segundo a qual a posição de um país em relação aos demais é algo difícil de ser mudado.

Contrariamente, a característica da ocupação do espaço dentro de cada Estado pode mudar com o passar do tempo, de acordo com as circunstâncias. Ao abordar o trabalho de Camille Vallaux⁸, Costa (2008, p. 52) descreve a forma como o francês apresenta os tipos de capitais que se instalam nos países. Trata-se das capitais naturais, que combinam forças de atração econômicas e políticas e são características de Estados centralizados, e das capitais artificiais, mais presentes nos Estados federativos. Essas últimas podem ter o poder econômico e político ou não e isso dependerá da posição do território em relação aos países vizinhos e às condições naturais de circulação. No século XXI, com uma quantidade muito maior de países no mundo e com a multiplicação de centros políticos e econômicos no interior de cada país, não somente as capitais possuem grande importância política e econômica, mas muitas outras cidades e regiões também detêm essa condição. O que é fundamental ao se tratar do espaço

⁶ Há diferentes escolas de pensamento em geopolítica que geram uma complexidade sobre o que é e o que não é geopolítica. Se forem considerados elementos epistêmicos e teóricos, a principal diferença advém da separação entre geopolítica clássica e geopolítica crítica (TOLEDO, 2020). Utilizamos nesse artigo a abordagem clássica.

⁷ Wanderley M. Costa discute a distinção ou a inexistência de distinção entre geografia política e geopolítica. A definição apresentada é aquela que o autor reconhece como a mais identificada no setor que estuda esses temas (COSTA, 2008, p. 16).

⁸ Trata-se mais especificamente do livro *Géographie sociale. Le sol et l'État*, publicado originalmente em 1911 em francês e em 1914 em espanhol. O trabalho de Vallaux teve menos projeção do que o de Ratzel ou de la Blache, mas Wanderley M. Costa considera uma obra de grande importância por ter sido o primeiro estudo crítico a respeito do trabalho de Ratzel (COSTA, 2008).

soberano de um Estado, de sua relação com os países vizinhos e de seus objetivos nas relações exteriores é que as regiões com poder econômico e capacidade de decisão política, de fato, necessitam ser pensadas a partir das características dos países vizinhos e da possibilidade de circulação de pessoas, mercadorias e capitais.

Outra questão que pouco se altera, tal como a posição de um Estado, é a afirmativa de Miyamoto (2021) de que o território e seus componentes se constituem em elementos importantes no planejamento interno e externo. Acrescenta-se a isso que os componentes de um território, como a existência de recursos naturais e seu uso adequado, uma localização estratégica que seja de interesse dos Estados vizinhos, uma infraestrutura de transporte e geração de energia, entre outros, são elementos que concedem mais ou menos poder a um Estado relativamente aos demais, caracterizando-o como comparativamente mais poderoso ou mais débil. Considerando então que o poder está ligado a um conjunto heterogêneo de atributos e instrumentos que constituem parte do território de um Estado, utilizando as palavras de Vilas (2013), podemos mencionar que o exercício do poder se refere à ativação e mobilização desses recursos com algum objetivo.

Nessa linha, quando um país mais poderoso e outro mais débil são vizinhos, o mais poderoso exerce forte influência sobre o mais débil. Existe, nessa perspectiva, uma condição desvantajosa para países que estão rodeados por países mais fortes e extensos (LONDOÑO, 1978). Essa condição era citada por um dos fundadores da Geografia, Friedrich Ratzel, que no último quarto do século XIX desenvolveu seus estudos de cunho geográfico. Para Ratzel, Estados encravados entre outros mais poderosos se veem sempre no dilema de optar pela política de um deles, além de estarem sempre na iminência de caírem na órbita de influência (STOGIANNOS, 2019). Uma das formas de um Estado mais poderoso atrair um mais fraco para sua área de influência, conforme Bomfim (2007), é pela assinatura de acordos que estabelecem alianças, que são aspectos essenciais na execução de diretrizes de política externa.

Todas essas questões podem ser generalizadas aos diversos Estados nacionais no século XXI, com algumas ressalvas, pois deve-se considerar as peculiaridades de cada um. No entanto, há um grupo de países que possuem algumas limitações que os demais não têm. Trata-se dos limites impostos pela condição mediterrânea, ou seja, a falta de acesso direto ao mar, sem necessidade de utilizar o território de outro Estado. Faye et al (2004) argumentam que há quatro fatores que se combinam e produzem diferentes conjuntos de desafios e estabelecem prioridades em cada país sem litoral: a dependência de infraestrutura para transitar, a dependência de boas relações políticas, paz e estabilidade nos países vizinhos, processos administrativos para o trânsito. Principalmente os dois primeiros fatores, infraestrutura e boas relações políticas, estão fortemente ligados ao comércio de importação e exportação e caso estejam bem resolvidos podem reduzir grandemente os problemas decorrentes da falta de acesso soberano e direto ao mar. MacKellar, Wörgötter e Wörz (2000) apontam ainda que países sem acesso direto ao mar passam por um processo de deterioração dos termos de troca e redução de suas receitas, por conta dos custos de transporte que, em geral, são mais elevados em comparação com países costeiros. Além disso, aqueles que são exportadores de commodities e importadores de produtos acabados sofrem ainda mais com essa questão, tendo que recorrer a estratégias como a substituição de importações para minimizar as desvantagens.

A posição relativa do país considerando seus vizinhos, suas características geográficas internas e a condição mediterrânea, a partir do que foi apresentado nesse tópico, é a linha guia

utilizada nas próximas partes do texto para discutir a energia, a migração e o comércio de triangulação nas relações do Paraguai com o Brasil.

TEMAS DO PASSADO NA AGENDA CONTEMPORÂNEA

A história das relações entre o Brasil e o Paraguai pode ser dividida em três momentos. O primeiro remonta ao passado e ao período das independências, especialmente ao “maldito” capítulo da Guerra da Tríplice Aliança (DORATIOTO, 2002). O segundo compreende desde o início do Brasil República (1889) até 1954 e está permeada por afastamento, tensões e reaproximação (DORATIOTO, 2012). O terceiro período inicia-se com a chegada do general Alfredo Stroessner ao poder no Paraguai e ao posterior alinhamento político ao Brasil que, desde 1954, predomina nas relações bilaterais.

Nos marcos históricos apresentados, nossa abordagem está localizada no terceiro período, pois as questões em torno da Itaipu, dos brasiguaios e do comércio de triangulação possuem fortes vínculos com as decisões do governo Stroessner. Mais além dos vínculos, para Fernando Masi (2017, p. 83), os governos democráticos após 1989 seguiram a mesma política externa de alinhamento ao Brasil, de modo que “*los gobiernos de turno respondían con la misma lógica de la política externa del régimen autoritario*”.

De fato, as mudanças pós-Stroessner foram profundamente marcantes para a história e para a geografia política. A mudança do fluxo de importação e exportação paraguaia dos portos argentinos para a ponte brasileira (CHESTERTON, 2018) representou uma profunda transformação na geografia das relações Paraguai-Brasil. Historicamente, esses países se conectavam pela fronteira seca na qual do lado brasileiro estava o então estado de Mato Grosso. Após a inauguração da Ponte da Amizade, em 1965, a longa fronteira de mais de 1200 km recebeu um ponto que se tornaria crucial para as relações bilaterais: a região da Tríplice Fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai.⁹

Além da Ponte da Amizade, as rodovias do lado paraguaio e brasileiro conectaram o Paraguai ao Oceano Atlântico e a capital do país às regiões mais desenvolvidas do Brasil. Rodoviárias e aeroportos internacionais também foram instalados e a região viveu um *boom* populacional com a construção da usina de Itaipu, passando de pouco mais de 20 mil pessoas em 1970 para mais de meio milhão no final dos anos 1990 (SILVA, 2014). Portanto, além das relações históricas do Brasil e do Paraguai, a região da Tríplice Fronteira foi um incremento importante e representa uma área específica na política externa de ambos os países.

Recentemente, em um livro sobre a política externa brasileira publicado no Paraguai, os autores analisaram as implicações daquela política para o país. Os capítulos iniciais versaram sobre a formulação da política externa brasileira em relação ao comércio internacional e à integração regional no âmbito do Mercosul. Para além destes temas macro, Carlos Florentín dedicou um capítulo à análise daquilo que definiu como “outros temas fundamentais da agenda bilateral” (FLORENTÍN, 2017, p. 139): geração de energia, a imigração brasileira e o comércio de triangulação. Todos fazem parte do período pós-1954 e dois deles dizem respeito exclusivamente ao recorte espacial que compreende a Tríplice Fronteira. A geração de energia compartilhada entre o Brasil e o Paraguai (Usina de Itaipu), e o comércio de triangulação são

⁹ Sobre a Ponte da Amizade, ver recente publicação que analisa representações e relações Brasil-Paraguai durante o período da construção (1956-1965) (SILVA e DIAS JUNIOR, 2019).

compartilhados entre a cidade brasileira de Foz do Iguaçu e a cidade paraguaia de Ciudad del Este.¹⁰

Esta visão dos autores paraguaios também possui um paralelo desde a perspectiva de analistas brasileiros. Em um texto de 2006, Mônica Hirst chamou a atenção para o baixo incentivo nas relações Brasil-Paraguai, tanto no *lato* quanto no *stricto sensu*. Para a autora, no *lato sensu* estariam quatro temas: pesado legado histórico, democratização, inserção paraguaia no Mercosul e insegurança pública regional. No *stricto sensu* haveria as especialidades para o interesse do Brasil, que coincidem com a argumentação dos autores paraguaios mencionados. Em outras palavras, a autora igualmente se referiu à Itaipu, aos brasiguaios e à triangulação (HIRST, 2006).

Após essa contextualização, é possível analisar mais especificamente os temas de interesse desse artigo, tarefa que é executada nos tópicos a seguir.

OS TEMAS CONTEMPORÂNEOS: ITAIPU, BRASIGUAIOS E REEXPORTAÇÃO

O segundo lugar da lista geral de exportações do Paraguai é a energia elétrica, precedida pela agricultura (MASI, 2011, p. 121) (CÉSAR, 2015, p. 20). No campo energético, o Paraguai é um caso interessante a ser compreendido no contexto da geopolítica sul-americana. A construção das usinas de Itaipu e Yaciretá representam exemplos da política pendular do Paraguai. Itaipu é um empreendimento binacional construído na fronteira entre Brasil e Paraguai e Yaciretá é uma usina de características semelhantes, uma binacional pertencente à Argentina e Paraguai construída na fronteira entre esses dois países. O Paraguai explorou os desentendimentos do Brasil com a Argentina e fez com que isso rendesse-lhe a vantagem da autossuficiência energética. Trata-se de uma vantagem da “política pendular” observada nos governos do país após a Segunda Guerra Mundial, que “consistiu no aproveitamento das fricções ou rivalidades sub-regionais para obter vantagens em benefício do país” (YEGROS e BREZZO, 2013, p. 149). No dilema geopolítico de estar cercado por países vizinhos mais poderosos e ter que escolher pela política de um deles, no aspecto energético o Paraguai optou por ambos.

Além da importância regional no âmbito da política externa o pêndulo da política paraguaia se inclinou mais ao Brasil. A própria construção da usina de Itaipu se tornou viável graças, em primeiro lugar, ao curso do rio Paraná (propício para geração de energia), e ao acesso terrestre construído entre ambos os países. O então presidente Getúlio Vargas foi o primeiro mandatário brasileiro a visitar Assunção, em 1941, e antes mesmo do governo Stroessner, o Brasil cedeu ao Paraguai um depósito franco no Porto de Santos (BRASIL, 1942). Evidentemente que a cessão foi simbólica, pois, não havia como ativar um comércio internacional paraguaio por falta de estradas. Nessa ocasião, o Paraguai não era dependente da infraestrutura de transporte do Brasil para ter acesso ao oceano Atlântico, simplesmente porque tal infraestrutura não existia.

Na sequência, os planos para a construção de rodovias e de uma ponte sobre o rio Paraná que ligasse o Paraguai ao Oceano Atlântico foram levados a termo. Após a construção das

¹⁰ Há também a produção de tabaco, que ingressa de forma ilícita no Brasil, e uma recente produção industrial sob os regimes de zona franca e maquilas, que não serão objetos desta análise. Quanto aos “brasiguaios”, nas regiões próximas desta fronteira também se registram conflitos no campo, mas com menor incidência de questionamentos sobre a posse das propriedades.

rodovias, das pontes e de um novo depósito franco em Paranaguá, o Paraguai definitivamente virou do “porto” (Argentina) em direção à “ponte” que conectou a capital Assunção à região mais industrializada do Brasil (CHESTERTON, 2018). A integração física trouxe mudanças importantes para o Paraguai e, dentre elas, um fluxo de capitais sem precedentes na economia do país. Especialmente entre 1975 e 1981, um considerável fluxo de capitais majoritariamente brasileiros passou a circular na economia paraguaia em torno principalmente da construção de Itaipu. Céspedes (2021) destaca que a Itaipu explica em grande medida o dinamismo sócio econômico do leste paraguaio. A partir da construção de Itaipu a região oriental paraguaia passou definitivamente a ser o segundo eixo econômico mais importante do país.

Desde a assinatura do Tratado de Itaipu, a usina hidrelétrica se apresentou como um divisor de águas na política e adquiriu o status de questão nacional paraguaia (ROLON, 2011).¹¹ Atualmente, há um intenso debate na sociedade paraguaia em torno da renegociação do anexo C do Tratado de Itaipu, que expira em 2023¹². Esse assunto é particularmente importante porque na assinatura do Tratado de 1973 o Brasil costurou um acordo por meio do qual obteve a exclusividade de comprar o excedente da energia produzida à qual o Paraguai tem direito, mas não utiliza. De acordo com o tratado, a energia produzida pertence 50% ao Brasil e 50% ao Paraguai. No artigo VI do Anexo C, consta que as disposições do anexo serão revistas após cinquenta anos da entrada em vigor do Tratado. O que está em tela é o futuro de como o país vai negociar o novo tratado com o Brasil e como irá utilizar o valor que receberá pela energia excedente. O que certamente será pleiteado é a liberdade do Paraguai em revender sua energia para quem melhor pagar pelo produto. Isso afeta o Brasil que, até o momento, vem pagando um preço conveniente (BRUN, MASI e FLORENTÍN, 2017, p. 154).

O tratado de Itaipu foi uma forma do Brasil, mais poderoso, atrair o Paraguai para a sua órbita de influência através de uma ação de política externa de ambos. Apesar de países mais poderosos, em geral, exercerem influência sobre os mais fracos por conta dos atributos de poder que detém, no caso da renegociação do Anexo C a situação será menos assimétrica. O Brasil poderá exercer influência nas negociações pela condição assimétrica dos dois países, mas o Paraguai poderá construir a possibilidade de alternativas com outros países da região deficitários na produção de energia, como o Chile e a Argentina. A venda de energia à Argentina dependeria da construção de infraestrutura adequada, que demanda tempo e investimento financeiro. No caso do Chile, além desses elementos há o complicador de que não é um país vizinho e a transmissão deveria passar pelo território argentino. Contudo, não é algo a ser descartado, visto que o sistema argentino de transmissão de energia elétrica é interconectado aos sistemas do Paraguai e Chile e há um projeto de fornecimento de 200MW de energia produzida pela Yaciretá (Paraguai-Argentina), para venda ao Chile (MME-EPE, 2018). De qualquer forma, o interesse de outros países na energia paraguaia pode melhorar as condições para o país na mesa de negociações com o Brasil em 2023.

¹¹ Para a economia paraguaia, a questão energética é fundamental no século XXI. Já no início dos anos 2000, por exemplo, o Ministério da Fazenda do Paraguai estimava que 20% do total das exportações e 25% do total da receita governo correspondia à energia elétrica (MASI, 2006, p. 3). Somente Itaipu produz em torno de US\$ 4 bilhões em energia elétrica por ano (ITAIPU BINACIONAL, 2018).

¹² O tema, que não possui paralelo do lado brasileiro, é também um assunto contemporâneo para acadêmicos norte-americanos, com o lançamento de dois importantes livros sobre o assunto: uma abordagem histórica (BLANC, 2019) e uma abordagem sobre o que a autora tem chamado de “hidropolítica” (FOLCH, 2019).

Atualmente, a Itaipu Binacional possui uma receita estimada em US\$ 4 bilhões por ano. Desse valor, mais da metade é destinada ao pagamento da dívida que se encerrará em 2023. Isso significa que além da venda de excedentes, o Paraguai e o Brasil receberão de Itaipu Binacional mais de US\$ 1 bilhão. Para o Brasil a cifra possui proporções menores em relação ao PIB, mas para o Paraguai trata-se de um valor considerável e que tem mobilizado a sociedade, os políticos e os especialistas estrangeiros (FOLCH, 2021).

Contudo, considerar a virada do Paraguai em suas relações exteriores na segunda metade do século XX em direção ao Brasil e a relevância de Itaipu na política binacional não significa assumir que se trata de um projeto de interesse nacional homogêneo. Qualquer acordo com o Brasil não pode escapar do julgamento da história da Guerra da Tríplice Aliança (1865-1870) e do fato de que o evento, praticamente esquecido para os brasileiros, é o principal tema da história contemporânea do Paraguai e vetor de ressentimentos ainda no presente. Quando Stroessner decidiu por uma política favorável a acordos diversos com o Brasil, havia uma população de pouco mais de 1,5 milhões de habitantes (BORDA, 2011, p. 90), que por motivos diversos não necessariamente concordava com o mandatário. Mas, naquele contexto, mesmo que tenha havido movimentos contrários à construção da usina e ao “entreguismo” de Stroessner ao Brasil, nenhuma oposição sistemática logrou êxito (BLANC, 2018).

A postura de aproximação com o Brasil em diversos níveis e especificamente o favorável acordo para os brasileiros na questão de Itaipu, por exemplo, constitui um terreno fértil para os críticos da ditadura de Stroessner. Dentre os autores paraguaios, é possível encontrar desde as críticas razoáveis ao “entreguismo” (BRUN, MASI e FLORENTÍN, 2017, p. 142), até os críticos mais exagerados que atribuem ao Brasil até mesmo a chegada de Stroessner ao poder. Sob essa lógica maniqueísta, o presidente “entregou totalmente a soberania sobre os recursos hidrelétricos” (SOSTOA, CÁCERES e ENCISO, 2012, p. 263).¹³

De um ponto de vista geopolítico, no período das negociações que levaram ao aproveitamento hídrico do rio Paraná com a construção de Itaipu, há diversos fatores históricos e geográficos que não podem ser deixados de lado. Primeiro, o Paraguai era (e ainda é) um país economicamente mais fraco e politicamente menos influente que o Brasil e a Argentina e, dessa forma, um país mais débil cercado por Estados mais fortes. A proposta brasileira de financiar a construção da Itaipu, que geraria renda ao Paraguai e movimentaria a economia de uma região ainda não desenvolvida do país foi uma maneira do Brasil agir politicamente e trazer o Paraguai para a sua área de influência. Uma das opções paraguaias de países vizinhos à época, além do Brasil e da Argentina, era a Bolívia, cuja economia era ainda mais debilitada do que a do Paraguai, que também não possui acesso direto ao mar e com quem ainda havia problemas de relacionamento decorrentes da Guerra do Chaco (1932-1935). Outra opção era o Chile, que possui relações econômicas fortemente voltadas aos países do Pacífico, havendo ainda a necessidade de trânsito pelo território argentino para o Paraguai acessar o território chileno. Essas duas opções, portanto, não eram viáveis ao Paraguai.

Em segundo lugar, o Brasil havia sinalizado desde a década de 1940 que estava disposto a facilitar os processos administrativos para o trânsito de produtos paraguaios. Vide a concessão

¹³ Em que pese o fato de Stroessner ser um “brasiliófilo” (CHESTERTON, 2018), a historiografia diplomática brasileira faz uma leitura mais complexa do assunto e aponta para o jogo político que permitia ao Paraguai certa autonomia nas decisões da política externa. De acordo com documentos da década de 1960, essa autonomia teria ficado evidente por ocasião das manobras para criação da área de comércio internacional em Ciudad del Este (CERVO, 2001, p. 213).

de depósitos francos nos portos de Santos e Paranaguá. Um terceiro ponto a se destacar eram as relações entre os dois países que eram amistosas, em grande medida por conta do alinhamento ideológico entre os governantes da época. O quarto ponto que se destaca relativamente à questão de Itaipu é que ao explorar o potencial hídrico do rio Paraná – guardadas as devidas ressalvas sobre questões ambientais e humanas que merecem críticas sobre a forma como foram tratadas – o Paraguai utilizou-se de elementos presentes em seu território para gerar um tipo de ativo que posteriormente poderia ser mobilizado como um atributo de poder. A Itaipu é um importante fator econômico do país e a renegociação do Anexo C com o Brasil pode ser um momento no qual o Paraguai tem a oportunidade de mobilizar um atributo de poder em seu favor em uma negociação com o principal país da região. A interdependência gerada pela Itaipu colocou definitivamente o Paraguai na órbita brasileira, mas a renegociação do Anexo C pode mostrar ao Brasil o custo da interdependência produzida por uma obra de infraestrutura que não pode ser mudada de lugar, cujo lugar é a fronteira entre os dois países.

IMIGRAÇÃO BRASILEIRA: OS “BRASIGUAIOS” E O QUESTIONAMENTO DOS TÍTULOS DE POSSE

No contexto do “entreguismo” de Stroessner também está outro tema importante nas relações Paraguai-Brasil: a imigração de brasileiros ou a questão dos brasiguaios. Estima-se que na primeira década dos anos 2000, havia cerca de 300 mil brasileiros imigrantes no Paraguai. Trata-se de um grupo complexo de pessoas que possuem diferenças e semelhanças no âmbito cultural, social, político e econômico (ALBUQUERQUE, 2010).

Os imigrantes brasileiros foram atraídos pela estratégia iniciada nos anos 1960 no governo Stroessner para modernizar a agricultura e ocupar a porção leste do país, até então pouco habitada. A ideia oficialmente declarada do programa de colonização do leste paraguaio era de desenvolver economicamente a região e gerar espaço para melhoria das condições sócio econômicas de produtores rurais do país (PARAGUAY, 1963). No entanto, outras razões ligadas à organização interna do território estavam envolvidas nessa questão. A região de Asunción passava por uma fase de aumento populacional, principalmente de parcelas da população com condições econômicas desfavoráveis e o declínio do cultivo da erva mate como um dos motores da economia do país fazia com que essa situação se agravasse. Assim, o programa de colonização do leste era também uma medida que visava controlar esse problema, despovoando a região central do país (NIKOLAJCZUK, 2021).

A estratégia teve um relativo sucesso e, já em 1970, o cultivo da soja por “brasiguaios” representava 30% do PIB do país. Considerando seu tamanho, pode-se considerar o Paraguai como um grande exportador de *commodities*, especialmente de soja. Na América do Sul, o país ocupa o 3º lugar, ficando atrás somente do Brasil e da Argentina (FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO, 2016). Não se pode deixar de mencionar a dificuldade de países mediterrâneos, como o Paraguai, que são exportadores de produtos primários e dependem de trânsito pelos países vizinhos para acessar os mercados globais. Era essa a condição do Paraguai, que seguiu investindo na estratégia da produção de produtos primários ao mesmo tempo em que se viabilizava o uso da infraestrutura de transporte do Brasil, que seguia estruturando-se ao longo das décadas. Essa política contribuiu para mudar a condição histórica de dependência da Argentina, que Yegros e Brezzo (2013) consideram a concretização de um giro geopolítico.

Mas, essa política paraguaia sofreu os questionamentos possíveis à época e até hoje motiva análises diversas sobre seu significado, havendo pelo menos três problemas principais daquele processo de atração de agricultores brasileiros, conforme destaca Florentín (2017, p. 160-3). O primeiro é a carência de títulos de propriedade ou a aquisição de terras que teriam violado a legislação paraguaia; o segundo, a ameaça de integridade territorial e cultural; e o terceiro seria a questão econômica segundo a qual a maior parte dos lucros das atividades retornaria para o sistema financeiro brasileiro.

Dos três problemas anunciados, avaliamos que somente o primeiro possui uma base com maior nível de objetividade. De fato, a ausência da posse ou o choque com a legislação interna certamente teve (e ainda tem) um efeito devastador principalmente para os pequenos proprietários. Trata-se inclusive de uma temática capaz de acionar os serviços diplomáticos do Brasil no Paraguai e por vezes segue acompanhada de reivindicações agrárias de grupos *campesinos* do Paraguai.

A “ameaça” territorial e cultural dos brasileiros no Paraguai faz parte de uma dimensão subjetiva e particular. Neste campo, abundam os mencionados ressentimentos da Guerra da Tríplice Aliança e até mesmo nas análises mais científicas se percebe esta influência. No mesmo texto em que analisa a condição da imigração de brasileiros para o Paraguai, por exemplo, Carlos Florentín destacou um certo “modelo modernizador dos brasiguaios” (BRUN, MASI e FLORENTÍN, 2017, p. 163). Nesta abordagem, parte dos problemas enfrentados pelo país no campo da agricultura teriam relação direta com um modelo predatório ao meio ambiente e capaz de eliminar a produção tradicional paraguaia.

Em geral, os argumentos não estão incorretos até o ponto em que são condicionados exclusivamente à nacionalidade. Na prática, a modernização na agricultura afetou diversas partes da América Latina a partir da década de 1970, inclusive o Brasil. Semelhante lógica mais ampla também se aplica à questão econômica, se considerarmos que para além da nacionalidade brasileira está o avanço do modo de produção capitalista em todo o mundo. Dentre os “brasiguaios” que atuam na agricultura paraguaia, é possível encontrar desde os grandes latifundiários, passando por pequenos proprietários, até trabalhadores rurais sem-terra. No contexto do campo, a crescente modernização intensifica o processo por meio do qual os grandes latifundiários, independente de nacionalidade, incorporam os menores. A lógica geopolítica dos Estados mais fortes influenciando os mais fracos aplica-se também a esses casos.

Relativamente à localização do Paraguai próximo de Estados mais poderosos, deve-se levar em conta os movimentos que foram realizados considerando esse fator. A região economicamente mais importante do Paraguai é a capital Asunción e suas adjacências. Essa região está localizada próximo ao acesso fluvial pelo qual o Paraguai acessa o oceano Atlântico transitando pela Argentina. Essa região tem as características daquilo que Vallaux denomina de capitais naturais (COSTA, 2008). Contudo, conforme visto anteriormente, na organização do espaço de um Estado deve-se pensar nas regiões que se pretende tornar áreas de grande importância econômica, considerando sempre as características dos países vizinhos e a possibilidade de circulação de pessoas, capitais e mercadorias. A região leste paraguaia enquadra-se nessa discussão. O governo paraguaio investiu fortemente na criação de instituições para levar a cabo essa tarefa. Foram criados o Banco Nacional de Fomento (1961), a Secretaría Técnica de Planificación (1962), o Estatuto Agrario (1963), o Instituto de Bienestar Rural (1963), o Programa Nacional de Investigación y Extensión Ganadera (1968), o Plan

Nacional de Trigo (1968) e o Fondo Ganadero (1969), cada um deles com funções específicas dentro dessa política (NIKOLAJCZUK, 2021).

O programa de colonização da região leste do Paraguai ganhou força nos anos 1970 e o extremo leste do país foi objeto de políticas que geraram maior atividade econômica nas regiões próximas ao Brasil, justamente aquelas que também se encontram mais próximas das vias de escoamento da produção pelo território brasileiro. Nesse sentido, havia também o interesse brasileiro de que o Paraguai utilizasse os corredores de exportação do Brasil. Abrahão (2011) demonstra que na década de 1980 era explícito esse interesse, pois no planejamento das atividades do Porto de Paranaguá grande parte do interior dos estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso eram considerados como zona de influência do porto, juntamente com o Paraguai e o norte da Argentina.

O interesse do Brasil em explorar economicamente com atividade agrícola as regiões próximas ao Paraguai e a recíproca paraguaia, de explorar sua região oriental com atividades semelhantes, foi um dos motivos que levou, posteriormente, ao crescimento das migrações de brasileiros para o Paraguai. Em relação ao crescimento dos Estados, Ratzel afirma que ele ocorre pela anexação e a fusão do povo com o solo torna-se cada vez maior (STOGIANNOS, 2019). No entanto, no período em que ocorreram as migrações dos brasiguaios as fronteiras nacionais estavam devidamente definidas entre o Brasil e o Paraguai¹⁴. Apesar disso, pode-se considerar que houve um tipo de expansionismo do Brasil, não de anexação de espaço territorial, mas de ocupar espaços de produção econômica anteriormente destinados aos paraguaios.

Analisando a abordagem de Nikolajczuk (2021), verifica-se que a estratégia do governo do Paraguai de deslocamento de parte de sua população para a região oriental para executar o cultivo agrícola não logrou êxito em realizar uma transformação social e econômica por duas questões. A primeira delas estava na raiz das relações políticas do governo Stroessner, cuja aliança com a burguesia agropecuária paraguaia era um dos pilares de sustentação política do governo e, com o passar do tempo, grandes e médias empresas agropecuárias passaram a ser as maiores beneficiadas. Em segundo lugar porque grande parte dos créditos outorgados pelas agências de fomento paraguaias e por agências internacionais de crédito, como o Banco Mundial, beneficiaram setores vinculados ao capital estrangeiro, com os brasileiros tendo destaque nesse quesito.

Em resumo, no que se refere à imigração registra-se a ocorrência de temáticas relacionadas ao movimento que foi uma estratégia de governo no passado. No presente, a questão segue complexa e a envolver as relações internacionais de ambos os países especialmente em torno da garantia dos interesses dos brasileiros no exterior. Do lado paraguaio, ainda persistem problemas de não reconhecimento de alguns títulos de propriedade o que se combina com a situação social e os conflitos no campo. A Marcha para o Leste, que a partir de determinado momento abriu o espaço para a inserção de brasileiros na produção agrícola do Paraguai, deixou também um legado de questões não resolvidas.

¹⁴ Há uma questão ainda não resolvida sobre a fronteira entre os dois países, mas que não é objeto de litígio. Para mais detalhes consultar Lisboa e Martínez (2021).

TRIANGULAÇÃO: ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO ILÍCITO

Diferentemente dos outros temas que estão relacionados exclusivamente às relações Brasil-Paraguai, a triangulação envolve uma gama de complexidade maior. A começar pelo fato de que são os comerciantes chineses e libaneses que atuam majoritariamente naquele comércio e se estabeleceram em suas respectivas comunidades na região. Essa imigração extra continental arrasta questões como as relações Paraguai-Taiwan e o nexos terrorismo-Tríplice Fronteira fortemente capitaneado pelos Estados Unidos após o 11 de setembro de 2001 (RABOSSI, 2007) (AMARAL, 2010) (PINHEIRO-MACHADO, 2011) (SILVA e CASTRO, 2021).

Em termos de conceito, a triangulação pode ser definida como um entreposto na fronteira logo após a Ponte da Amizade, que revende produtos de outras áreas do mundo, especialmente da China, com incentivos fiscais para beneficiar o consumidor estrangeiro. Na prática, ao longo dos anos as regiões sul e sudeste do Brasil forneceram clientes para o comércio de Ciudad del Este. Trata-se de mais um objetivo atingido pelo governo de Stroessner que vislumbrou o desenvolvimento econômico do Paraguai a partir de uma estratégia de diversificação da economia no contexto da globalização e da abertura de novos mercados.

O fomento ao comércio de produtos importados, com baixa ou nenhuma tributação, foi uma estratégia do governo paraguaio que pode enquadrar-se dentro das alternativas para a redução dos problemas decorrentes da condição mediterrânea. Tal como citam Faye et al (2004), países com essa característica dependem de trânsito nos países vizinhos, o que determina uma condição de dependência e MacKellar, Wörgötter, & Wörz (2000) reforçam que se esses países são exportadores de commodities e importadores de produtos acabados, sua condição é ainda mais desfavorável. Costa (2008) discute que a organização interna de países fracos que tem países mais poderosos como vizinhos, deve considerar essa condição ao determinar suas estratégias de desenvolvimento de áreas economicamente importantes. Considerando esses elementos, pode-se verificar que o Paraguai tomou medidas com potencial para reduzir seus problemas decorrentes da falta de saída direta para o mar.

O entreposto do comércio de triangulação foi instalado na fronteira com o Brasil, seu mercado em potencial mais próximo, o que gerou resultados ao longo do tempo, pois os brasileiros são os principais clientes dessa região. Além disso, mitigou o problema da deterioração dos termos de troca ao realizar a reexportação. A exportação de commodities e importação de produtos finalizados é economicamente desfavorável, mas o Paraguai reexporta os produtos que adquire, fazendo com que as importações sejam também um fator gerador de receitas. Contudo, esse efeito para os cofres públicos pode ser relativizado, visto que as vendas de produtos importados têm baixa ou nenhuma tributação. A despeito disso, é inegável que a existência dessa atividade movimentou a economia local. Em suma, a triangulação serve como um redutor dos prejuízos inerentes a países sem litoral, exportadores de commodities, vizinhos de Estados mais poderosos.

Na América Latina, o Paraguai foi pioneiro no campo de abertura econômica. Em fevereiro de 1960, o presidente do Paraguai assinou a Lei 624 (PARAGUAY, 1960), que foi um acordo de concessão de uma Zona Franca com a corporação Foreign Markets Trading, empresa privada que se encarregou de realizar as operações de importação e inserção de produtos no mercado de Puerto Stroessner, cidade fundada poucos anos antes na fronteira com

o Brasil. Embora a lei 624 devesse promover a industrialização da região, acabou ficando restrito ao comércio de bebidas, cigarros, rádios e outros produtos que garantiam lucro fácil (CERVO, 2001). Fernando Rabossi (2013) considera que isso se deveu ao Paraguai ter eliminado as tarifas de exportação sem implementar uma política de industrialização por substituição de importações com políticas protecionistas como os países vizinhos fizeram décadas antes. No entanto, na análise de Rabossi falta considerar as limitações da condição mediterrânea do Paraguai e da sua dependência dos vizinhos mais poderosos, Argentina e Brasil. Medidas protecionistas e substituição de importações são eficazes quando há indústria nacional com capacidade produtiva e mercado interno com potencial de consumo. O Paraguai não possuía nenhum dos dois. Com isso, a opção pela abertura para o comércio de triangulação, com vistas ao mercado brasileiro, foi a solução possível.

Em 1971 a legislação foi revista e uma nova lei de Zona Franca foi promulgada (PARAGUAY, 1971), autorizando que produtos nacionais e importados fossem armazenados ou manufaturados para venda ao exterior. A partir de então, o movimento do comércio de triangulação cresceu e na região próxima com a fronteira com o Brasil, na Tríplice Fronteira, cresceu a quantidade de shoppings de turismo e venda de produtos importados para compradores brasileiros, os chamados sacoleiros, que revendiam esses produtos. Essa legislação foi aperfeiçoada em 2005, em 2012 e em 2019, consolidando o Regime de Turismo como uma forma de venda aos visitantes da fronteira com isenção de impostos (LISBOA e MARTÍNEZ, 2021). Esse aperfeiçoamento da regulamentação teve influência do processo de negociação para a criação do Mercosul. O Regime de Turismo foi formalmente criado, em 1992, para legitimar uma prática de décadas e que seria afetada com a adesão do Paraguai ao bloco econômico capitaneado pelo Brasil e pela Argentina (MASI, 2006). Como consequência, o Mercosul adotou uma lista de exceção à Tarifa Externa Comum e a mantém, com algumas modificações.¹⁵

Mesmo com o advento do Mercosul, que propunha uma gradativa tarifa externa comum aos países-membros, o comércio de triangulação se manteve normalmente e praticado em Ciudad del Este. Considerando os mercados do sul, do sudeste e o protecionismo brasileiro, a região da Tríplice Fronteira rapidamente se converteu em uma área de comércio internacional e atingiu um objetivo econômico-desenvolvimentista da política externa paraguaia. A aproximação geopolítica com o Brasil e a reorganização econômica do espaço interno iniciadas décadas antes consolidava-se.

No entender de Fernando Masi, o Paraguai apostou em um modelo que contemplava uma “integração orientada à intermediação” (MASI, 2006). A triangulação passou a ser parte importante da constituição do PIB do país e na economia nacional. Em 2006, esta modalidade representou 22% do PIB do país, por exemplo. Estes e outros dados são expressos em documentos oficiais, especialmente aqueles elaborados pelo Banco Central do Paraguai, que se referem à triangulação como “reexportação” (OBEI, 2018). Posto desta maneira, torna-se menos relevante o fato de que a triangulação possui uma visão distinta desde o governo do Brasil, o que é esperado em situações assimétricas como a relação Brasil Paraguai.

Para os governos brasileiros, há duas ações conhecidas na observação da triangulação: criticar e ignorar. As críticas são muitas e, em geral, associadas à criminalidade e a insegurança na região da Tríplice Fronteira. Talvez uma das mais antigas críticas conhecidas seja a de

¹⁵ Isso é o que gera a União Aduaneira imperfeita (KUME e PIANI, 2005).

Arinos de Melo Franco, elaborada na década de 1960. Para o diplomata brasileiro, o modelo que a política externa de Stroessner desenhava com um convênio assinado com uma empresa estrangeira, tornaria a região como um “centro de contrabando em larga escala para o Brasil”, no qual desenvolver-se-ia um comércio ilícito com o consentimento de autoridades paraguaias e “com a cumplicidade de indivíduos residentes no território nacional” brasileiro (CERVO, 2001, p. 213).

Apesar do antigo alerta, vimos que mesmo o advento do Mercosul não teve força para encerrar a prática de triangulação. Oficialmente, o que o Brasil tem feito com muita propriedade é ignorar os números e os fatos. Enquanto no Paraguai as informações existem desde a década de 1990 com a implementação do Regime de Turismo, no Brasil apenas recentemente a conta da triangulação tem aparecido nos periódicos econômicos especializados (CÉSAR, 2016).¹⁶

A opção brasileira por ignorar o comércio de triangulação parte do não reconhecimento desta prática como uma atividade lícita. À medida em que se considera a “reexportação” do Paraguai como uma atividade majoritariamente ilícita, a balança comercial com o Brasil possui uma divergência importante. Para os paraguaios, seu país é superavitário em relação ao Brasil. Para os brasileiros, nenhum país da América do Sul possui oficialmente superávit com o Brasil. Isso gera o que Gustavo César chamou de “balança comercial registrada” e “balança comercial real” (CÉSAR, 2016, p. 24).

O valor não registrado corresponde à triangulação comercial que movimentou, em média anual, US\$ 3,8 bilhões de 2006 a 2016. Ainda que tenha tido um decréscimo em relação ao conjunto do PIB do Paraguai, o valor correspondente a 2016 ainda equivale a 12%. Portanto, para o país segue sendo uma importante fonte de receita para o governo e de valores que movimentam parte da economia. Para o Brasil, um estudo recente constatou que 90% dos produtos de triangulação ingressaram no país na forma de descaminho, configurado, portanto, como comércio ilícito e crime transnacional (SILVA, DOLZAN e COSTA, 2019).

O que se conclui sobre o comércio de triangulação do Paraguai, de um ponto de vista teórico, é que cumpre o papel de reduzir a vulnerabilidade econômica advinda das condições geográficas do país. Além disso, é uma atividade que foi estrategicamente fomentada próximo do seu vizinho economicamente mais poderoso e potencialmente consumidor, o que explicita que essa organização interna foi influenciada pelas características dos países vizinhos. Apesar dos problemas fiscais que pode gerar, o comércio de triangulação é um tema tangencial para o Brasil e as boas relações políticas entre os países contribuem para que o Brasil trate com parcimônia essa questão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo foi analisar os principais temas que compõem a agenda bilateral contemporânea Paraguai-Brasil, privilegiando a perspectiva paraguaia, que identifica três temas: geração de energia, a imigração brasileira e o comércio de triangulação. Todos fazem parte do período pós-1954 e dizem respeito ao contexto que compreende a Tríplice Fronteira. Dois são exclusivos dessa região: a geração de energia compartilhada entre o Brasil e o Paraguai (Usina de Itaipu), e o comércio de triangulação são compartilhados entre a cidade brasileira de Foz do Iguaçu e a cidade paraguaia de Ciudad del Este.

¹⁶ Ainda assim, o artigo é assinado por um autor representante do que chamamos de perspectiva paraguaia.

Demonstramos a gênese dessas temáticas como, parte da agenda paraguaia é fruto das condições geopolíticas dos anos 1960. Refletimos sobre as condições da questão energética binacional, da imigração de brasileiros para o Paraguai e do comércio de Ciudad del Este como temas do século XXI. Nos três casos, à luz da bibliografia, rejeitamos as premissas simplistas segundo as quais o Paraguai foi submisso à vontade do Brasil.

Na questão energética, entendemos que o Paraguai utilizou o potencial hidrelétrico de seu território para gerar ativo que pode ser mobilizado como atributo de poder. É possível que a simpatia do mandatário paraguaio possa ter influenciado suas decisões, contudo até mesmo a imigração brasileira tinha seu objetivo interno de despovoar o centro do país. Essas condições combinavam com o interesse brasileiro tanto de atrair o país vizinho para sua órbita de influência (em contraste com a órbita argentina). A atração incluía uma rota terrestre para o mar para o escoamento da produção que, no médio prazo, teria os brasiguaios como atores importantes.

Nesse sentido, o único tema da agenda que aparentemente não contava com o apoio direto do Brasil foi a criação do comércio de produtos importados na fronteira entre Ciudad del Este e Foz do Iguaçu. Essa estratégia paraguaia demonstra o espaço de atuação autônoma de Stroessner no projeto de redução da vulnerabilidade econômica advinda das condições geográficas.

Em geral, concluímos que a posição do Paraguai, suas características geográficas e principalmente a condição mediterrânea marcou profundamente as relações com os vizinhos, especialmente o Brasil. Nesses termos que se constituiu a agenda bilateral contemporânea.

REFERÊNCIAS:

ABRAHÃO, C. M. S. **Porto de Paranaguá**: transformações espaciais decorrentes do processo de modernização capitalista e integração territorial entre os anos 1970 e 2010. Tese de Doutorado. Programa de Pós Graduação em Geografia. Curitiba: UFPR, 2011.

ALBUQUERQUE, J. L. **A Dinâmica das Fronteiras**: Os Brasiguaios na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. São Paulo: Annablume, 2010.

AMARAL, A. B. D. **A Tríplice Fronteira e a Guerra ao Terror**. Rio de Janeiro: Apicuri, 2010.

BLANC, J. A Turbulent Border: Geopolitics and the Hydroelectric Development of the Paraná River. In: BLANC, J.; FREITAS, F. **Big Water**: The Making of Borderlands Between Brazil, Argentina and Paraguay. Chicago: University of Arizona Press, 2018. p. 211-241.

BLANC, J. **Before the Flood**: The Itaipu Dam and the Visibility of Rural Brazil. Durham: Duke University Press, 2019.

BOMFIM, U. C. **Geopolítica - Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército**. Rio de Janeiro: ECEME, 2007.

BORDA, D. La economía política del crecimiento, pobreza y desigualdad en el Paraguay (1968–2010). In: BRUN, D. A.; BORDA, D. **El Reto del Futuro Asumiendo el legado del bicentenario**. Asunción: Mercurio Editorial, 2011.

BRASIL. **Decreto Lei 4739**. Rio de Janeiro: Poder Executivo Federal, 1942.

BRUN, D. A.; MASI, F.; FLORENTÍN, C. G. **Política Exterior Brasileña: oportunidades y obstáculos para el Paraguay**. Asunción: Editorial Servilibro, 2017.

CÉSAR, G. R. C. Integração Produtiva Paraguai-Brasil: novos passos no relacionamento bilateral. **Boletim de Economia e Política Internacional**, Brasília, n. 22, 2016. 19-32.

CÉSAR, G. R. D. C. Integración productiva Paraguay-Brasil: Nuevos pasos en el relacionamiento bilateral. In: PRADO, H. S. D. A.; NETO, T. E. **Fronteiras e Relações Internacionais**. Curitiba: Ithala, 2015. p. 151-174.

CÉSPEDES, R. Feriados para narrar-integrar la nación. Paraguay, 1954-1989. In: SOLER, L.; SILVA, P. R. **Stronismo: nuevas lupas**. Foz do Iguaçu: EDUNILA, 2021. p. 122-140.

CASTRO, T. D. **Geopolítica: princípios, meios e fins**. Rio de Janeiro: Bibliex, 1999.

CERVO, A. L. **Relações internacionais da América Latina: velhos e novos paradigmas**. Brasília: IBRI, 2001.

CHESTERTON, B. M. From Porteño to Pontero: the Shifiting of Paraguayan Geography and Identity in Asunción in the Early Years of the Stroessner Regime. In: BLANC, J.; FREITAS, F. **Big Water: The Making of Borderlands Between Brazil, Argentina and Paraguay**. Chicago: University of Arizona Press, 2018. p. 242-266.

COSTA, W. M. D. **Geografia política e geopolítica: discursos sobre o território e o poder**. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2008.

DORATIOTO, F. **Maldita guerra: nova história da Guerra do Paraguai**. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

DORATIOTO, F. **Relações Brasil-Paraguai: Afastamento, tensões e reaproximação (1889-1954)**. Brasília: FUNAG, 2012.

FAYE, M. et al. The challenges facing landlocked developing countries. **Journal of Human Development**, 5, n. 1, mar. 2004.

FLORENTÍN, C. G. Itaipú, migraciones y frontera. In: BRUN, D. A.; MASI, F.; FLORENTÍN, C. G. **Política Exterior Brasileña: oportunidades y obstáculos para el Paraguay**. Asunción: Servilibro, 2017. p. 139-182.

FOLCH, C. **Hydropolitics: The Itaipu Dam, Sovereignty, and the Engineering of Modern South America**. Princeton: Princeton University Press, 2019.

FOLCH, C. Itaipu Binacional y la Hidropolítica en el contexto transfronterizo. In: SILVA, M. A.; CASTRO, I. C. S. **Além dos limites: a Tríplice Fronteira nas relações internacionais contemporâneas**. São Paulo: Alameda, 2021.

FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO. **Estatísticas para o estudo das relações internacionais**. Brasília: FUNAG, 2016.

GALEANO, L. A. et al. Estudio país: Paraguay. In: RIED, J. J. B.; CADEÑO, O.; ALBUJA, A. **Más Saber América Latina: potenciando el vínculo entre think tanks y universidades**. Quito: Universidad Diego Portales y Grupo FARO, 2014.

HIRST, M. As relações Brasil-Paraguai: baixo incentivo no Lato e Stritu Sensu. **Política Externa**, 14, n. 3, 2006. 11-21.

ITAIPU BINACIONAL. **Memória Anual**. Itaipu Binacional. Foz do Iguaçu, p. 141. 2018.

KUME, H.; PIANI, G. Mercosul: o dilema entre união aduaneira e área de livre-comércio. **Revista de Economia Política**, 25, n. 4, 2005. 370-390.

LISBOA, M. T.; MARTÍNEZ, F. M. Path dependence in the Tri-Border Area. **Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies**, 46, n. 2, 2021. 196-221.

LONDOÑO, J. **Los fundamentos de la geopolítica**. Bogotá: Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares, 1978.

MACKELLAR, L.; WÖRGÖTTER, A.; WÖRZ, J. Economic development problems of landlocked countries. **Transition Economics Series**, n. 14, 2000. 1-21.

MASI, F. Ups and downs of Paraguayan trade policy in the 1990s. In: BOUZAS, R. **Domestic determinants of national trade strategies: a comparative analysis of Mercosur countries, Mexico and Chile**. Paris: Chaire Mercosur de Sciences, 2006.

MASI, F. Los desafíos de una nueva inserción externa del Paraguay. In: BRUN, D. A.; BORDA, D. **El Reto del Futuro Asumiendo el legado del bicentenario**. Asunción: Mercúrio Editorial, 2011.

MASI, F. Política exterior del Brasil, integración regional y modelo económico de Paraguay. In: BRUN, D. A.; MASI, F.; FLORENTÍN, C. G. **Política Exterior Brasileña: oportunidades y obstáculos para el Paraguay**. Asunción: Servilibro, 2017. p. 59-138.

MIYAMOTO, S. Geopolítica, poder e projeto nacional. In: FOLMER, I., et al. **Geopolítica: poder e território**. São Paulo: FFLCH/USP, 2021. p. 136-152.

MME-EPE. **Panorama e perspectivas sobre Integração Energética Regional**. Brasília: Ministério de Minas e Energia - Empresa de Pesquisa Energética, 2018.

NIKOLAJCZUK, M. Burguesía agropecuaria y transformación económica durante el stronismo (1963-1989). In: SOLER, L.; SILVA, P. R. **Stronismo: nuevas lupas**. Foz do Iguaçu: EDUNILA, 2021. p. 79-101.

OBEI. **Informe Especial de Comercio Exterior 2017**. Observatorio de Economía Internacional. Centro de Análisis y Difusión para la Economía Paraguaya. Asunción. 2018.

PARAGUAY. **Ley 624/1960**. Asunción: Ministerio del Interior, 1960.

PARAGUAY. **Ley 854 que establece el Estatuto Agrário**. Asunción: Cámara de Representantes, 1963.

PARAGUAY. **Lei 273 de 1971**. Asunción: Ministerio del Interior, 1971.

PINHEIRO-MACHADO, R. **Made in China: (in)formalidade, pirataria e redes sociais na rota China-Paraguai-Brasil**. São Paulo: Hucitec, 2011.

RABOSSI, F. Árabes e muçulmanos em Foz do Iguaçu e Ciudad del Este: notas para uma re-interpretación. In: SEYFERTH, G., et al. **Mundos em Movimento: Ensaio sobre migrações**. Santa Maria: EDUFSM, 2007. p. 287-312.

RABOSSI, F. Dinámicas económicas en la Triple Frontera (Brasil, Paraguay y Argentina). In: CARRIÓN, F. **Seguridad, planificación y desarrollo en las regiones transfronterizas**. Quito: Flacso, 2013. p. 167-196.

ROLON, J. A. **Paraguai: Transição Democrática e Política Externa**. São Paulo: Annablume, 2011.

SILVA, M. A. **Breve História de Foz do Iguaçu**. Foz do Iguaçu: Epigrafe, 2014.

SILVA, M. A.; CASTRO, I. C. S. **Além dos limites: a Tríplice Fronteira nas Relações Internacionais Contemporâneas**. São Paulo: Alameda, 2021.

SILVA, M. A.; DOLZAN, R. R.; COSTA, A. B. O custo triangular: reexportação e descaminho nas relações Brasil-Paraguai. In: BARROS, L.; LUDWIG, F. **(Re)Definições das Fronteiras: os desafios para o Século XXI**. Foz do Iguaçu: IDESF, 2019. p. 49-64.

SILVA, P. R. D.; DIAS JUNIOR, W. D. A. O "progresso" e a "falta": representações e relações Brasil-Paraguai no Jornal O Globo durante a construção da Ponte da Amizade (1956-1965). **Territórios e Fronteiras**, Cuiabá, 12, n. 2, ago-dez 2019. 7-32.

SOSTOA, O.; CÁCERES, O.; ENCISO, H. La economía paraguaya durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954 – 1989). In: VILLAGRA, L. R. **Proceso Histórico de la Economía Paraguaya**. Asunción: Secretaría Nacional de Cultura, 2012.

STOGIANNOS, A. **The genesis of Geopolitics and Friedrich Ratzel: dismissing the myth of the ratzelian geodeterminism**. Cham: Springer, 2019.

TOLEDO, L. C. Geopolítica crítica: alcances, límites y aportes para los estudios internacionales en sudamérica. **Foro Internacional**, 239, n. 1, 2020. 61-95.

VILAS, C. M. **El poder y la política**: contrapunto entre razón y pasiones. Buenos Aires: Biblos, 2013.

YEGROS, R. S.; BREZZO, L. M. **História das Relações Internacionais do Paraguai**. Brasília: FUNAG, 2013.

Recebido em: 28/10/2025
Aprovado em: 04/01/2026

EDUCAÇÃO AMOROSA E GESTÃO DO CONHECIMENTO: UMA POSSIBILIDADE PARADIGMÁTICA PARA O DEVIR DA SOCIEDADE VIRTUAL DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO

Amarildo Jorge da Silva¹

Mateus Jorge Frare da Silva²

José Afonso de Oliveira³

Elisa Angela Dal Moro de Medeiros⁴

Resumo:

O ensaio expõe uma reflexão sobre o ato de educar no processo de conversão do conhecimento implicado (tácito e pessoal) em conhecimento explicado (explícito e coletivo). Entende-se o processo pedagógico educativo como um ato de amor (Moro do Grego e Amorus do Latim). O pressuposto é que a Educação Amorosa e a Gestão do Conhecimento em sua gênese têm o devir de energia positiva e de energia vital e pode corroborar no processo de conversão de saberes tácitos individuais em expertises coletivas na educação de novos *homines* em processo permanente de transformação e de aprendizado. A construção filosófica, teórica e metodológica do texto se deu na perspectiva sistêmica, na biologia do amor e em alguns excertos da teoria da complexidade. A questão inquietadora é: quais as implicações da educação amorosa no processo de conversão do conhecimento tácito individual em conhecimento coletivo explícito? O objetivo é compreender e refletir sobre as implicações do ato de educar no processo de conversão de conhecimento implicado em conhecimento explicado. Um olhar mais atento mostra um sistema educativo no ocidente, principalmente no Brasil, fragmentado, performático e alienante do sujeito em sua essência. Observa-se que qualquer que seja o ambiente (virtual, social, empresarial, organizacional/institucional) pode ser convertido em ambiente educativo e de aprendizado permanente (comunidade de prática). O aparato educativo é um espaço de construção do sujeito com o outro, da reelaboração de conteúdos e da sua responsabilidade no meio ecológico em que se insere.

Palavras-Chave: Amorosidade. Complexidade. Paradigma.

¹ Professor Aposentado do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Foz do Iguaçu - PR. Doutor e Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina UFSC. Especialista em Administração Financeira pela FACISA/INBRAPE. Graduado em Administração pela FACISA/UNIOESTE. Pesquisador Externo do GEOS. E-mail: rizomapoiesi@gmail.com.

² Graduado em Educação Física pelo CESUFOZ. Professor de Educação Física. Personal Trainer. Pesquisador independente. E-mail: mateusjfs@gmail.com.

³ Professor Aposentado do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), campus de Foz do Iguaçu - PR. Mestre em Sociedade, Cultura e Fronteiras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE. Especialista em Educação Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Especialista em Metodologia do Ensino de 1º e 2º Grau em Estudos Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC/PR. Especialista em Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC/MG. Graduado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC Campinas - SP. E-mail: afonsofoz@terra.com.br.

⁴ Bacharel em Sistemas de Informação pela Universidade Paulista (2006). Tecnóloga em Gastronomia - Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) São Paulo (2009). Graduanda do Curso de Turismo do CCSA da UNIOESTE, campus de Foz do Iguaçu - PR. Possui extensão em Gastronomia Hospitalar pelo Instituto de Educação e Ciências do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (2010). Pós-graduada em Docência do Ensino Superior pelo Centro Universitário Dinâmica das Cataratas – UDC (2012). E-mail: elisa.medeiros1@unioeste.br.

LOVING EDUCATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT: A PARADIGMATIC POSSIBILITY FOR THE FUTURE OF THE VIRTUAL INFORMATION AND KNOWLEDGE SOCIETY

Abstract:

The article reflects on the act of educating in the process of converting implicit knowledge (tacit and personal) into explained knowledge (explicit and collective). The educational process is understood as an act of love (Moro from the Greek and Amorus from the Latin). The assumption is that Loving Education in its genesis has the future potential of positive energy and vital energy and can corroborate the process of converting individual tacit knowledge into collective expertise in the education of a new homo in a permanent process of transformation and learning. The philosophical, theoretical, and methodological construction of the text was based on a systemic perspective, the biology of love and some excerpts from complexity theory. The question is: what are the implications of love education for the process of converting individual tacit knowledge into explicit collective knowledge? The aim is to understand and reflect on the implications of the act of educating in the process of converting implicit knowledge into explicit knowledge. A closer look shows that the education system in the West, especially in Brazil, is fragmented, performative and alienates the subject in its essence. It can be seen that any environment (business, organizational or institutional) can be converted into an educational and lifelong learning environment (community of practice). The educational apparatus is a space for building the subject with the other, for re-elaborating content and for their responsibility in the ecological environment in which they are inserted.

Keywords: Complexity. Lovingness. Paradigm.

1 INTRODUÇÃO

Autores como Lev Vygotsky, Jean Piaget, Rolando Garcia, Araci Hack Catapan, Edgar Morin, Frijot Capra, Paulo Freire e Domênico De Masi indicam que o ato de educar é a capacidade por excelência de transformar saberes de todas as formas em resultados econômico, social, emocional, espiritual, tanto em termos pessoais quanto sociais.

Observa-se que a práxis educativa é um trabalho que deve ser feito com dedicação e amorosidade. Nesse sentido, pode-se afirmar que em sua gênese a Educação Amorosa e a Gestão do Conhecimento tem o potencial e a imanência de constituir um novo cidadão e, por consequência criar uma comunidade planetária com consciência cósmica (MORIN, 2002a; GUATTARI, 1990). Esse novo ser humano deve viver e conviver em processo permanente de transformação e de aprendizado.

A construção filosófica, teórica e metodológica do texto se deu na perspectiva sistêmica; em alguns excertos da biologia do amor e da teoria da complexidade; e, na produção e gestão do conhecimento. A questão inquietadora é: **quais as implicações da Educação Amorosa e da Gestão do Conhecimento no processo de conversão do conhecimento tácito individual em conhecimento coletivo explícito?**

Neste ensaio o objetivo básico é compreender e refletir sobre as implicações do ato de educar no processo de conversão de conhecimento implicado em conhecimento explicado (BOHN, 2009). Para compreender esta conversão utiliza-se como estratégia de pesquisa o Modelo de Socialização, Externalização, Combinação e Internalização – SECI, de conversão do conhecimento (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, 2000, 2008).

Utilizam-se também os resultados preliminares da pesquisa exploratória de DaSilva e Paz (2016) sobre **conhecimento tácito**: o caso da UNIOESTE na criação do plano de desenvolvimento do agente universitário (PDA). Usa-se também o resultado da pesquisa exploratória de Ribeiro e DaSilva (2022) sobre **a história de vida do gerente e o processo de gestão do conhecimento**: o caso do Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu (CESUFOZ), Zanolla Filho e DaSilva (2023) sobre **conhecimento tácito**: o caso da Escola Nossa Senhora

do Carmo na Gestão Escolar no período de 2020 a 2023 e Cainelli e DaSilva (2023) sobre **a história de vida da gerente e o processo de gestão de pessoas**: o caso da UNIOESTE, campus de Foz do Iguaçu – Paraná.

Entende-se neste artigo que o ato de gerir e de educar é um ato amoroso. Argumenta-se que a expressão amoroso(a) é livre.

O objetivo complementar é evidenciar a potencialidade da Educação Amorosa e da Gestão do Conhecimento no processo de conversão de expertises individuais em expertises coletivas. Um olhar mais atento mostra um sistema educativo no ocidente, principalmente no Brasil, fragmentado, performático e alienante do sujeito em sua essência. Por outro lado, infere-se que qualquer que seja o ambiente (virtual: internet e redes sociais; social: sociedade analógica; empresarial; organizacional; institucional) pode ser convertido em um ambiente educativo e de aprendizado permanente (comunidade de prática).

Neste ensaio indica-se um modo de romper com o paradigma cartesiano do sistema educativo redentor (formador de pessoas para o mundo do emprego em um mundo voltado para o trabalho criativo) (DE MASI, 1999, 2000, 2001) para um sistema educativo mais complexo, completo, inquietante e transformador.

Essa nova forma de educação permanente deve levar em conta saberes filosóficos, teológicos, mitológicos, científicos (mundo reificado), técnicos, artísticos, culturais e empíricos (mundo consensual) (MOSCOVICI, 2003; LUZURIAGA, 2001; ARRUDA, 2009; MORGAN, 1980; MORIN, 2002a, 2002b, 2003; GARCIA, 2002; GALBRAITH, 1986; CATAPAN, 2001; PIAGET; GARCIA, 1983; VAN MANEN, 1990; VARELA; ROSCH, 2003; WEBER, 2000, 2001). Toma-se como fundamento a ideia de que em um mundo de amorosidade de cidadãos e cidadãs autônomos e conscientes dessa autonomia são chamados a SER plenamente e, ao mesmo tempo, a compartilhar seu SER com o outro em sua totalidade (FREIRE, 2000). Autores como Paulo Freire, Edgar Morin, Kalil Gibran expressam que o amor é complexo e, além disso, também é unidade na diversidade (MORIN, 2002a, 2002b, 2003).

A observação da prática educativa formalizada e da práxis experiencial cotidiana ensina-nos que educar é um ato amoroso e complexo, porque traz subjacente na sua gênese a concepção de que **“educar é o processo no qual se ensina o ser humano [homines] a pensar por sua conta e risco”** (FREIRE, 1997, 2000, grifo nosso). Isto é, educar permite ao homo ser livre e viver todo o seu potencial, sem dependência, mas independente e interdependente. Em síntese homines autônomos e criativos (FREIRE, 2001).

Aduz-se que educar, além de ser um processo amoroso, é também um processo interdisciplinar, sistêmico e holográfico (ARRUDA, 2009; FREIRE, 1992, 2001; MATURANA, 1997, 1998). Educar é complexo, uma vez que exige do homo que educa e do homo que é educado respeito, ética, convivialidade, autoridade, confiança e, sobretudo, humildade para que ambos possam aprender e se darem conta de que podem elevar-se e viver o extraordinário que a autonomia e a independência possibilitam (ARRUDA, 2009; FREIRE, 1997, 2000; RAMOS, 1983; MORIN, 2003; MATURANA, 1995).

Sabe-se que no processo de produção do conhecimento científico e técnico (explicado), a fragmentação tanto da ciência, como da técnica tem imposto inúmeras dificuldades na transformação de expertises individuais em expertises coletivas, bem como na construção de princípios e valores capazes de educar seres humanos autônomos e conscientes dessa autonomia (FREIRE, 1997, 2000, 2001; GARCIA, 2002; GALBRAITH, 1996; BOHM, 2009; CAPRA, 2002; CATAPAN, 2001).

A motivação para a criação deste ensaio surgiu em decorrência da percepção destes pesquisadores sobre a potencialidade da **Educação Amorosa e da Gestão do Conhecimento** no processo de conversão de conhecimentos tácitos individuais em conhecimentos explícitos coletivos. Infere-se que esse processo de conversão dos conhecimentos tácitos em coletivos agrega valor na governança das organizações convertendo expertises técnicas e individuais em conhecimento estratégico.

A justificativa do estudo ancora-se na percepção destes estudiosos quanto à importância que o conhecimento tem na sociedade hodierna. Como dizia Francis Bacon e Michel Foucault “**conhecimento é poder**”, e “**poder é conhecimento**”. Assim, tem-se como premissa do estudo a visão paradigmática do pensamento sistêmico ancorado na Teoria de Santiago, na Teoria da Complexidade, na Educação Amorosa e na Gestão do Conhecimento.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente artigo ancora sua estrutura em estudos qualitativos sistêmicos de natureza exploratório construído a partir da reflexão dos pesquisadores sobre o ato de educar e a importância da transformação de conhecimento tácito em conhecimento explícito. Salienta-se que o processo em tela utilizado no ensaio permite transformar dados e informações em conhecimento estratégico para as organizações e instituições.

A produção e a elaboração do artigo se deram por meio das técnicas de coleta de dados de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo (VARELA; THOMSON; ROSCH, 2003; VAN MANEN, 1990; TRIVINÕS, 1987; WEBER, 2000, 2001). A reflexão indicada no texto é fruto da prática docente de ensino, de pesquisa e de extensão dos pesquisadores.

Para sua concepção utilizou-se também da técnica de Socialização, Externalização, Combinação e Internalização (SECI) proposta por Nonaka e Takeuchi, visando compreender a conversão do conhecimento tácito em explícito, seguindo tanto a dimensão epistemológica quanto a ontológica da criação de conhecimento na empresa, bem como para entender a visão paradoxal que ambas as dimensões proporcionam.

2.1 O Modelo de Nonaka e Takeuchi

Nonaka e Takeuchi (1997, XX) expressam que o conhecimento é criado a partir da interação entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito e a referida interação permite postulá-los em quatro modos diferentes de conversão do conhecimento:

- 1) de conhecimento tácito em conhecimento tácito (socialização): a socialização é o conjunto de atividades que permitem o compartilhamento de experiências que repassam habilidades técnicas de pessoa para pessoa, gerando e transferindo conhecimento, porém sem forma definida, apenas de acordo com a convivência apresentada entre os envolvidos;
- 2) de conhecimento tácito em conhecimento explícito (externalização): é o processo que cria e registra o conhecimento tácito, isto é, o conhecimento que advém de opiniões individuais, analogias, estudos, conceitos, metáforas, etc.;
- 3) de conhecimento explícito em conhecimento explícito (combinação): é a sistematização de conceitos em um sistema de conhecimento, seja ele instrumento da tecnologia da informação ou não. Consiste em organizar o conhecimento explícito disponível e sistematizá-lo em instrumentos que facilitem a busca e o acesso;

- 4) de conhecimento explícito em conhecimento tácito (internalização): refere-se ao processo de aprendizagem, à incorporação do conhecimento que está presente diariamente nas rotinas profissionais. A criação do *knowhow* pelos indivíduos, a partir da vivência, é considerada um ativo muito valioso para a organização.

Nonaka e Takeuchi (1997) complementam que a interação deve ser constante, isto é, os processos de transferência e de explicitação de conhecimento e de aprendizado devem ser repetidos da forma como é representado na espiral do conhecimento (figura 1).

Figura 1 – Espiral do conhecimento

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997).

Salienta-se que a reflexão e a compreensão a partir dos dados primários e secundários foram indicadas a luz da técnica de análise de conteúdo e da perspectiva paradigmática do método da fenomenologia hermenêutica, e do método da fenomenologia da percepção, métodos ancorados no pensamento sistêmico (MORGAN; SMIRCICH, 1980; VAN MANEN, 1990; MERLEAU-PONTY, 1999; HUSSERL, 1980).

Adotou-se como estratégia metodológica de estudo e de reflexão, nas pesquisas empíricas, o Estudo de Caso (YIN, 1984) e a Pesquisa-Ação (FREIRE, 1992, 1997, 2001).

Na próxima seção aborda-se a importância da educação amorosa e da gestão do conhecimento para educar o homem da sociedade da informação e do conhecimento do século 21.

3 O AMOR, A EDUCAÇÃO AMOROSA, O ATO DE EDUCAR E O CONHECIMENTO

Na práxis da docência percebeu-se que o ato amoroso e o seu processo pedagógico, que se evidencia no exercício de aprender, desaprender, ensinar e aprender a aprender, deveriam representar os elementos basilares da educação hodierna. Educação essa que carece de aproximar-se mais desses conceitos (DASILVA, 2004).

Acredita-se que a educação vigente insiste em formar e performar sujeitos ancorados em práticas pedagógicas e avaliativas fragmentadoras, essencialmente positivistas (WEBER, 1989, 1991, 1999). Consequentemente um sujeito com visão parcial da realidade e do meio em

que vive e que não dá conta de elaborações totalizantes. Nesse sentido, o referido sujeito permanece exaurido de seu entendimento de tornar-se persona (ROGERS, 1986).

Nas duas seções seguintes apontam-se as bases filosóficas do processo pedagógico da educação amorosa, em que se discorre sobre o amor, a educação amorosa, o ato de educar e o conhecimento e sua gestão.

3.1 Sobre o amor

Gibran (2011) argumenta que o amor não possui nem é possuído. Porque o amor basta-se a si próprio. Pérez (2015a, 2015b, 2016) expressa com propriedade que o amor em sentido amplo tem vários significados. Ele salienta que a condição humana tem como alimento mais importante o amor. Quando falta o amor começa-se a ter anemia espiritual. Pérez (2016) elenca seis formas de como o amor se apresenta e pode ser utilizado na vida cotidiana.

A primeira forma de amor se dá na condição de cumprimento de deveres. Pode-se citar como exemplo a relação entre chefe e subordinado em uma organização. Cumprir adequadamente uma ordem é um grau de amor laboral. Este tipo de amor busca mútuos benefícios.

A segunda forma de amor se dá na condição de compromisso (*Filos* – amizade). A relação de amizade caracteriza esta forma de amor. Amor que se elege na caminhada da vida. Esta forma de amor visa o bem mútuo. Amigos elegidos são companheiros de jornada.

A terceira forma de amor é o amor ao destino (amor ao fado – *Fati*). No estoicismo de Zenão de Cítio, Crisipo, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, Friedrich Nietzsche, significa a aceitação integral da vida e do destino humano, mesmo em seus aspectos mais cruéis e dolorosos – aceitação que só um espírito superior, barbaramente divino é capaz. Salienta-se que esta forma de amor indica a postura de um líder legítimo que governa pelo exemplo.

A quarta forma de amor (*Storge*) refere-se ao amor incondicional. Trata-se do amor de entrega incondicional. A relação de pais e filhos caracteriza esta modalidade de amor. Gibran (2011) explica que os filhos vêm de nós. Não nos pertence. Tem vida própria. E se, nós os educarmos serão nossos melhores amigos.

A quinta forma de amor é o chamado amor a si próprio (*Eros*). Esta forma de amor refere-se ao equilíbrio entre a natureza masculina e feminina. Para Pérez (2016), a pessoa egoísta vive para si mesma. A pessoa que se ama desenvolve a si própria. Labor titânico que corrobora o adágio filosófico “conheça-te a ti mesmo”. A pessoa que não se aceita não sabe amar.

A sexta forma de amor é o amor sagrado e espiritual (*Agápe*). Esta forma de amor encontra-se subjacente nas bases da maioria das tradições religiosas e em algumas bases filosóficas.

Afirma-se que estas seis formas de amor podem ser utilizadas na prática da educação amorosa e da gestão do conhecimento. Ensina-se o que se sabe, mas contagia-se pelo que se vive. O amor é um ser que habita dentro de nós, que se encontra ao abrir-se, que nos comove ao encontrá-lo e nos plenifica ao compartilhá-lo (PÉREZ, 2016).

3.2 Sobre a educação amorosa e o ato de educar

Indica-se que educar é um processo sistêmico e interdisciplinar porque se espera que os agentes desse processo compreendam o simples e o complexo de todas as formas do conhecer (cognição). Isto é, as partes e a totalidade (MORIN, 2003; BOHM, 2009). Educar

amorosamente significa tratar o outro com legitimidade (FREIRE, 2000; MATURANA, 1995, RAMOS, 1983).

O mundo hodierno que é ancorado na fragmentação e na coisificação trata o *homo* como coisa e objeto (pedagogia necrófila). No mundo concreto e humanizado, entenda-se, totalidade que inclui (mundo potencial), o pensamento é de que o outro (tu e nós) devem ser tratados como legítimo outro (pedagogia altruísta) (FREIRE, 2000; MATURANA, 1998).

Acredita-se que nesse mundo, sua acessibilidade se dá por meio da Educação Amorosa. Ressalta-se que essa educação se pauta na possibilidade do ser humano compreender o contexto, o conteúdo, o processo e o significado da relação do ensinado e do aprendido (DASILVA, 2004).

Educação amorosa é compromisso de educadores comprometidos com o processo educativo que liberta e não que aprisiona. Educação bancária é para professores, tecnólogos e instrutores. Educação amorosa é para líderes que tem visão de futuro, que enxergam além da própria técnica de ensino. É para gente que ama o processo educativo e que ama o processo de educar. Para transformar gente dependente em gente independente e interdependente que compreenda o processo de comunicação dialógica e dialética de suas relações (FREIRE, 2000; MORIN, 2002a; VYGOTSKY, 2000, 1998a, 1998b).

Arruda (2009, p. 132-134) argumenta que “educar a intuição [ecologia profunda] é um dos desafios centrais da educação da práxis”. Ele argumenta que “na esfera das relações interpessoais, o sentimento, mais que a razão, é o atributo mais bem posicionado para analisar [e compreender] a validade de uma intuição”. Ainda sobre o ato de educar, para o autor em tela, “quando a vontade é inspirada pelo egoísmo, individual ou coletivo, ela tende a decisões voltadas para a competição, a adversidade e a guerra. A vontade solidária nos permite superar os instintos que fazem parte da nossa natureza animal, e fazer-nos um caminho de consciência e intencionalidade. Através dela é possível nos educarmos, quebrarmos as gaiolas em que amarras instintivas, atávicas ou culturais nos aprisionam e irmos sempre mais além de nós mesmos” (ARRUDA, 2009, p. 136). Arruda (2009) acrescenta que o mundo animal é um mundo emocional, e o ser humano é o animal emocional por excelência. Sobre o emocionar Maturana (1997, p. 193-195) expressa que os seres humanos criam sistemas sociais. Literalmente aponta que:

Um ser humano não é um indivíduo senão no contexto de sistemas sociais onde ele se integra, e sem seres humanos individuais não haveria fenômenos sociais humanos. Nós, seres humanos, somos seres sociais: vivemos nosso ser cotidiano em contínua imbricação com o ser de outros. Ao mesmo tempo nós, seres humanos, somos indivíduos: vivemos nosso ser cotidiano como um contínuo devir de experiências individuais intransferíveis.

A partir dos ensinamentos de Freire (2001), Capra (2002), Vygotsky (2000), Maturana (1997), Rogers (1986), Moscovici (2003), Morin (2002a, 2002b, 2003), Piaget e Garcia (1983) pode-se inferir e afirmar que qualquer que seja a forma de aprendizagem num sistema social (comunidade humana e de prática) o indivíduo caracteriza-se como o ponto de partida e o elo dinamizador do processo de aprendizado e de melhoria contínua.

O desafio básico da Educação que leva em conta a Práxis é educar o sentimento e a emoção. Maturana (1997, p. 170-171) ao expor sobre a relação **razão-sentimento e emoção** define com propriedade que emoção é a disposição corporal que especifica “a cada instante o domínio de ações em que se encontra um animal (humano ou não), e o emocionar, como o fluir

de uma emoção a outra, é o fluir de um domínio de ações a outro”. Educação Amorosa e Gestão do Conhecimento têm conotação filosófica, teórica e empírica. A síntese da Filosofia da Práxis, conforme Antônio Gramsci é “o desenvolvimento dialético das contradições entre o ser humano e a matéria”.

Educação da práxis, segundo Arruda (2009), é a maneira mais precisa e completa de referir-se à educação que emancipa e liberta o ser humano. A angústia e a insatisfação permanente de ir sempre mais além do já conhecido é a razão precípua e entusiástica que move este texto reflexivo sobre Educação Amorosa e Gestão do Conhecimento.

Morin (2002a) expressa com propriedade que o amor é complexo. Nesse sentido, a epistemologia sistêmica, permeia a construção teórica, filosófica e metodológica desta discussão sobre a educação amorosa e sobre a gestão do conhecimento no processo de conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito. A noção Freireana de vocação ontológica e histórica de **ser mais** do ser humano e a convicção de que todo o saber já acumulado é insignificante em relação aos saberes desconhecidos do mundo e de si próprio, haja vista que ambos estão em contínuo processo de mutação, serviram de âncoras para o desenvolvimento e produção deste ensaio. Ressalta-se que a relação dialógica e dialética de diversas formas de saberes tem implicações profundas neste escrito (FREIRE, 2000; DELEUZE; GUATTARI, 2001; DELEUZE, 2000; GALBRAITH, 1996; CATAPAN, 2001; CASTELLS, 1999; CAPRA, 2002; BOHM, 2009; ARRUDA, 2009; GARCIA, 2002; MATURANA, 1997, 1998; PIAGET; GARCIA, 1983; VYGOTSKY, 2000, 1998a, 1998b; WEBER, 1989, 1991, 1999, 2000, 2001).

Entende-se que a educação que forma a racionalidade plena do ser humano é a educação amorosa. Acredita-se ainda que a Educação em sentido tanto *latu* quanto *strictu* é o melhor caminho para o crescimento individual, bem como para o crescimento comunitário. A educação amorosa e a gestão do conhecimento têm o potencial para corroborar com o processo de conversão de conhecimento implícito em conhecimento explícito em qualquer comunidade de prática.

Reafirma-se que o objetivo crucial do ensaio é evidenciar a potencialidade da Educação Amorosa e da Gestão do Conhecimento no processo de conversão do conhecimento tácito para explícito. Teilhard de Chardin, refletindo sobre a educação, expressa que a função específica dela é muito mais uma vocação sublime do que uma tarefa funcional. O filósofo aduz que esta vocação da educação de contribuir, consolidar e desenvolver consciências individuais (Akáshico) têm o tributo crucial de formar a personalidade coletiva da humanidade. Naturalmente essa imanência faz parte do patrimônio positivo de oportunidades que a era digital e globalizada oferece à espécie humana (LEVI, 2001; CASTELLS, 1999). Indica-se que Akáshico deriva do sânscrito Akasha, que significa éter, a substância que compreende tudo que tem vida no universo.

Sabe-se que na diáspora natural somos seres evolutivos, portanto, somos **seres educativos**, por excelência seres de linguagem. Maturana (1997) expõe que o humano somente existe na linguagem, e que o ser humano se torna um indivíduo no contexto de sistemas sociais. Sobre valores e crenças que permeiam estes sistemas, a abordagem autopoietica de Maturana (1997, p. 42-43, grifo do autor) pode facilitar o entendimento dessas questões.

Maturana (1997, p. 43) explica que “o ponto é que se é indivíduo na medida em que se é social, e o social surge na medida em que seus componentes são indivíduos”. A teoria da auto-organização tem como pressuposto fundamental de que a vida renova a si própria. Quando isto deixa de ocorrer, conforme Maturana (1998), o ser vivo morre.

3.3 O Conhecimento e a sua importância na sociedade hodierna

Punset (2010) em sua démarche sobre o poder da mente expõe com muita propriedade que o grande desafio da educação do século 21 será o desenvolvimento de metodologias que além de auxiliarem no processo de aprender a aprender possibilitem também ao ser humano o desenvolvimento de formas para desaprender saberes individuais, coletivos e da espécie.

Para Arruda (2009, p. 53), a “educação ao longo da história humana se conforma com o contexto socioeconômico e cultural ao qual serve”. Argumenta também que a educação está “sempre a serviço de uma visão de mundo e de homo e de um sistema de organização e desenvolvimento da sociedade”. Portanto, a educação permite que o homo se torne autônomo e consciente dessa autonomia (FREIRE, 2001).

Compreender a teia da vida pode ser uma boa metáfora para compreender a tessitura do conhecer, do seu processo de aprendizagem e da Gestão do Conhecimento, naturalmente do conhecer tácito e intrínseco e do conhecer explícito e extrínseco. Takeuchi e Nonaka (2008, p. 20) expressam com propriedade que “o conhecimento não é explícito ou tácito. O conhecimento é tanto explícito quanto tácito”. É por excelência paradoxal, porque é formado do que aparenta ser um oxímoro. Para os autores, “a essência da criação do conhecimento está profundamente enraizada no processo de construir e administrar sínteses”. Por ser tratar de algo dinâmico “o conhecimento é criado apenas pelos indivíduos (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 25)”. O indivíduo é o criador do conhecimento e a organização é o amplificador do conhecimento. O grupo e as equipes de trabalho funcionam como o sintetizador do conhecimento.

3.4 A importância do conhecimento na sociedade virtual e digitalizada do século 21

Percebe-se que o novo século trouxe inúmeras mudanças para os indivíduos, bem como sua vivência e convivência em sociedade. Uma delas é a volta do conhecimento como centro de apoio na tomada de decisões no âmbito individual, familiar e nas empresas. Estas decisões durante pelo menos oitenta anos, foram embasadas apenas na equação tempo versus lucro nas organizações utilitárias.

O conhecimento historicamente fora entendido como uma ciência que remonta às linhas antigas de pensamentos e dispõe de possibilidades de serem escritas novas teorias em um muro que se fixa no espaço e que transpõe as linhas do tempo. Fica evidente que o conhecimento ao longo dos séculos ocupou diferentes funções sociais em todos os modelos de sociedades que foram construídas.

A função ocupada pelo conhecimento torna-se importante no modelo de sociedade hodierna tendo em conta a volta da concepção de que o homem não nasce, forma-se (FREIRE, 2000; VAN MANEN, 1990) e o ato de formar o homem provém diretamente de saberes no campo da empiria, filosofia, teologia, mitologia, científico, poético e poético. Naturalmente saberes conscientes. Esse entendimento de tornar-se pessoa em processo de educação continuada na concepção da empresa dialética do século 21 está em constante movimento na construção de conceitos orientadores paradoxais. Salienta-se que estes saberes são adquiridos pela capacidade humana de observar, adquirir, reter, desenvolver, socializar e partilhar o conhecimento no âmbito interno da empresa e outras comunidades de práticas.

Sabe-se que possuir o conhecimento após seu processo virtuoso proporciona à organização vantagem competitiva em nichos de mercados aparentemente preenchidos por organizações possuidoras dos mesmos serviços e produtos disponíveis aos consumidores.

3.5 A Gestão do conhecimento

As organizações do novo século são consideradas entidades vivas e em movimento, porque em vossos cotidianos precisam lidar com alterações rápidas de contexto, haja vista que as inovações do mundo dos negócios globalizados seguem uma linha exponencial e infinita. Essas mudanças podem ser vistas como grandes paradoxos, levando a maioria das empresas a enfrentarem situações qualificadas como o fio da navalha (ARRUDA, 2009).

Na história hominídea (MATURANA, 1997, 1998) e na história da administração (FAYOL, 1990) sem a apreensão e a percepção do conhecimento, qualquer nova mudança fora encarada administrativamente como a concepção de dois caminhos a serem seguidos, um deles levava para o passado e fazia a empresa repetir os mesmos processos para lidar com o novo ambiente e o outro a levava para a inovação completa, desde o *design* de seus processos até a concepção de um novo modelo de pensamento. Ambos os caminhos foram criados por visões ocidentais de administração, tanto o de erro-repetição, quanto do novo pelo novo, assim, os paradoxos eram tomados por partes e não pelo todo, como é proposto por Nonaka e Takeuchi que ao definirem a empresa dialética do novo século, utilizam a ênfase na mudança, uma maneira rápida de adaptação quanto à alteração do meio e a ênfase nos opostos, uma forma de utilizar as contradições como modelo de orientação. O Diretor Geral da Canon Fujio Mitaraiide expressa que “encarando um paradoxo, nós o abraçamos e seguimos em frente enfrentando-o. Estamos constantemente em movimento”. O entendimento deste diretor explicita essa nova concepção de mundo.

Nonaka e Takeuchi (1997) observam com propriedade que as empresas em movimento necessitam de um novo paradigma de administração, baseado na criação do conhecimento. Este novo paradigma é mais bem equipado para lidar com as turbulências, as incertezas, as inconsistências, as contradições e os paradoxos. Esse novo paradigma é ancorado e fundamentado na Gestão do Conhecimento, sendo esta gestão uma ferramenta de sintetização de conhecimentos tácitos e explícitos dos indivíduos que formam o corpo social da empresa (FAYOL, 1990).

O conceito que define Gestão do Conhecimento foi consolidado na década de 1990 e possui inúmeros autores que contribuíram para essa realização. Uma boa definição da gestão do conhecimento é apresentada por Bukowitz e Willians (2002, p.17) que o conceituam como “o processo pelo qual a organização gera riqueza, a partir de seu conhecimento ou capital intelectual”. Morgan (1996) argumenta com muita propriedade que o conhecimento organizacional se encontra imanente no seu interior na mente e nas expertises individuais de seus colaboradores. Cabe ao gestor estrategista transformar esse conhecimento em conhecimento estratégico para a organização. Em outras palavras, o desafio do governante é transformar expertises individuais em expertises coletivas e socializá-las para o corpo social (FAYOL, 1990).

Como um processo, a gestão do conhecimento é uma disciplina sistemática e um conjunto de abordagens que favorece a difusão da informação e do conhecimento para criar valor em uma organização. Isso envolve pessoas, fluxos de informação, ferramentas adequadas e alianças estratégicas (OROFINO, 2011).

3.6 A importância da gestão do conhecimento

O novo milênio é caracterizado pela intensidade de transformações que impactaram diretamente nos setores econômico, político e social. Frente a esse novo mundo repleto de inúmeras particularidades, encontra-se a necessidade de as organizações realizarem esforços

dobrados a fim de compreender, analisar e identificar os novos desafios que permeiam as constantes mudanças que as empresas enfrentam e que afetam diretamente tanto seu ambiente interno quanto externo.

O contexto de transformação do século 21 indica a necessidade de percepção dos reais valores que as empresas possuem. É preciso levar em conta que nesse rol não sejam considerados apenas valores monetários ou bens patrimoniais, mas sim, os valores que acompanham seus funcionários, isto é, o conhecimento que cada um deles tem e a importância que esse conhecimento agrega no funcionamento e nas operações da empresa (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).

Segundo Davenport e Prusak (1998), a partir do momento que foi difundido o conceito de que “somente as empresas que aprendem continuamente conseguem prosperar em um mercado competitivo”, surgiu e aumentou o interesse pelo conhecimento organizacional e, após vários anos cometendo erros por ignorar a sua importância, as empresas agora estão lutando para entender melhor o que sabem e o que possuem como patrimônio intangível na sua estrutura empresarial.

Portanto, para solucionar essa necessidade, a Gestão do Conhecimento (GC) torna-se evidente e emerge como área estratégica da gestão porque permite adquirir, reter, desenvolver e partilhar o conhecimento com todos na empresa, tornando explícitas as informações que outrora eram de posse de um pequeno número de pessoas. Figueiredo (2005, p. 08) complementa a ideia seguindo essa lógica afirmando que:

A iniciativa de gestão do conhecimento é qualquer ação intencional ou não, criada, organizada e implantada pela empresa, através da sua equipe de GC ou não, para cumprir propósitos da gestão do conhecimento, com foco no aprendizado, fluxo de conhecimento relevante, processos de transferência, criação, disseminação, compartilhamento, codificação e reutilização efetiva do conhecimento.

O gestor do conhecimento tem o dever de gerir dados e informações explícitos alinhando com todas as formas de expertises individuais existentes na organização visando alcançar objetivos organizacionais e contribuir para a melhoria da qualidade de vida tanto dos clientes internos quanto dos clientes externos. E ainda ajudar a melhorar a qualidade de vida de todos os entes vivos de Gaia.

3.7 Adquirindo o conhecimento

Hodiernamente é comum notar um excesso de informações disponíveis para os administradores das empresas, porém, apesar dessa disponibilidade de informações, muitos desses administradores sentem-se mal-informados. Possuir dados e informações de toda ordem, exceto aquelas que verdadeiramente são necessárias, é uma constante comum no mundo empresarial. O que falta ao gerente é uma forma de boas práticas informacionais de acessar um ambiente no qual ele possa identificar as informações e conhecimentos específicos, sejam estes internos ou externos à empresa (PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002).

Davenport e Prusak (1998) afirmam que a gestão do conhecimento pode se tornar o diferencial para uma empresa no momento que ajude a fazer da melhor forma, uma enorme gama de atividades que ela já realiza. Práticas de construção do conhecimento são realizadas diariamente e simultaneamente em uma empresa nos seus mais diversos espaços e áreas, por isso, mostra-se necessário gerenciar não apenas a construção do conhecimento, mas também o compartilhamento deste conhecimento (CHOO, 1998).

As empresas necessitam saber, em nível estratégico, que o processo espontâneo de transferência do conhecimento não pode ser o único meio para a ocorrência da troca de informações que geram valor à empresa. Nesse sentido, é necessário ir além das transferências informais, é de capital importância estimular e alavancar as transferências formais de conhecimento para a obtenção de velocidade e de qualidade de informações disponíveis. Para que se obtenha esse estímulo em prol da formalização da troca de informações, a empresa deve dispor de pessoas capacitadas a encontrar, desenvolver e disponibilizar as informações, isto é, deve dispor de gestores do conhecimento.

Para Figueiredo (2005, p. 69), a gestão do conhecimento implica aqueles:

que devem interferir positivamente e de forma competente no processo de transferência do conhecimento, pois estas iniciativas criam competências e conhecimento novos, disseminam conhecimentos mais apreciados pelos clientes, habilitam pessoas, geram *empowerment* [empoderamento], habilitam a empresa a oferecer o melhor dela aos seus clientes, garantem qualidade e imagem homogênea dos talentos percebida por terceiros etc.

É importante frisar que um projeto de gestão do conhecimento só é viável se for apoiado por mudança cultural, já que, em sua essência, a gestão do conhecimento tem como ponto de partida e ponto de chegada as pessoas da organização (DASILVA, 2004). Assim, para existir realmente a gestão do conhecimento na empresa, torna-se necessário possuir no seu quadro social pessoas capacitadas em notar quais são as práticas de maior influência na geração de valor, e, a partir daí, observar qual é a estratégia que a empresa pode executar para influenciar essas práticas. A partir disso, devem ser escolhidos os meios que auxiliem e facilitem a disseminação desse conhecimento.

Para complementar o raciocínio em torno da implantação de práticas e políticas de gestão que tenham o conhecimento como gerador de valor para a estratégia empresarial, Terra e Angeloni (2003, p.5) afirmam que:

Os desafios relacionados à adoção das práticas e modelos associados à Gestão do Conhecimento não são, evidentemente, triviais. Neste sentido, é preciso avaliar as várias experiências (estudos de casos, em particular) reportadas na literatura, de empresas que se engajara, e, grandes processos de mudanças. De maneira geral, eles apontam, antes de qualquer coisa, para significativos esforços de conscientização e de comunicação e ativa participação pessoal da alta administração.

Fica evidente que o diálogo é de capital importância para comunicar saberes nas organizações e corroborar eficazmente no processo de transformação de expertises individuais em coletivas.

3.8 A geração do conhecimento

A geração do conhecimento é produzida à medida que a organização interage com o ambiente interno e externo. Porém, apenas a interação não é suficiente para que a empresa aproveite as oportunidades de aprendizado que surgem na interação com o seu entorno. Para que haja a criação do conhecimento, é necessário que a empresa e seus indivíduos e grupos aprendam a aprender e aprendam rapidamente a reconhecer e desaprender conhecimentos inúteis.

Na era da informação e do conhecimento ter apenas conhecimento explicado não é suficiente para o devir tanto do indivíduo como da empresa que aprende (BOHM, 2009). É preciso buscar em outras fontes como, por exemplo, na poesia, no mundo consensual, na filosofia, na teologia, na mitologia e naturalmente nas relações cotidianas formas humanizadas de gerenciamento organizacional (ARRUDA, 2009; FREIRE, 2000; MORIN, 2002a, 2002b, 2003).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do estudo foi a busca da compreensão e reflexão sobre as implicações do ato de educar no processo de conversão de conhecimento tácito em conhecimento explícito. Ainda, foi exposta uma reflexão sobre o ato de educar no processo de conversão do conhecimento individual implicado em conhecimento coletivo explicado. A questão inquietadora da pesquisa é: **quais as implicações da educação amorosa e da gestão do conhecimento no processo de conversão do conhecimento tácito individual em conhecimento coletivo explícito?**

Reafirma-se que a epistemologia da Educação Amorosa e da Gestão do Conhecimento corroboram tanto no processo de aprendizagem individual quanto coletiva.

O exposto anteriormente evoca uma nova realidade social que está sendo construída, exigindo, uma nova escola que não está mais restrita a um determinado período da vida, já antecipadamente estabelecido, senão que caminha, durante a jornada vivencial, agregando sempre pessoas que desejam conhecer melhor e cada vez mais questões pertinentes à sua própria existência.

Naturalmente que tudo isso é um risco, necessário, ante o fracasso dos sistemas educacionais atuais, incapazes da geração de seres humanos mais plenos. No mundo hodierno globalizado e digitalizado (CAPRA, 2002; IANNI, 2002a, 2002b; LÉVY, 1996, 1999, 2001) a funcionar em rede (CASTELLS, 1999) com acessibilidade incomensurável é momento mais do que apropriado para desenvolver no sistema educacional a importância de religação do ser humano principalmente com formas de saberes que transcendam a lógica da fragmentação (MORIN, 2003).

O desafio de levar a educação amorosa e a gestão do conhecimento para os sistemas educacionais visando construir uma sociedade justa, ética, transparente e humanizada (GALBRAITH, 1996) é trabalhar o equilíbrio fundamental entre saberes filosóficos, teológicos, mitológicos, científicos, técnicos, artísticos, culturais e empíricos (MORIN, 2002a, 2002b).

Arruda (2009, p. 55) expõe na sua construção de uma nova sociedade a hipótese de que se deve ter uma “concepção clara e bem fundada de quem é o *homo* que queremos educar e qual trabalho queremos promover para fomentar o desenvolvimento humano e social da espécie, poderemos construir um projeto educativo positivo e emancipador”.

Infere-se que a criação do conhecimento é um processo que começa com o sonho e a vontade que se tem de revolucionar e melhorar o mundo no qual se vive. A grande descoberta é que a produção do conhecimento, seja de caráter científico ou não, perpassa a destruição, a compreensão e a recriação do velho com vistas ao novo.

Talvez a melhor descoberta seja a descoberta das limitações de tempo, de recursos, de entendimento e de disposição que se fazem necessários para a produção do conhecimento científico. Como reflexão de encerramento deste artigo tem-se uma certeza, a de que, na construção do conhecimento, na verdade trabalha-se com muitas incertezas. Sabe-se que o saber

e o conhecer caracterizam-se por um processo que nunca termina. Assim, o inacabamento do sujeito e o processo infinito da descoberta motivam a construção dos saberes.

Finaliza-se o artigo retomando a ideia original de Francis Bacon de que **conhecimento é poder** e a ideia de Michel Foucault de que **poder é conhecimento**.

Infere-se que as equipes de trabalho na organização são os **criadores** de conhecimento e a organização, por meio de sua governança, incluindo a gestão do conhecimento, é o **amplificador** de conhecimentos e saberes. A gerência de nível intermediário funciona como **sinetizador** do conhecimento que é produzido e disseminado na empresa. Os gestores amorosos podem transformar esse processo em conhecimento estratégico para a organização e para a comunidade. Na dobra, na desdobra e na redobra da construção do saber científico descobre-se quão fantástico é o processo da construção do conhecimento (DELEUZE, 2000). Indica-se que as aspirações humanas, em se tratando daquilo que é estratégico para as organizações, sejam elas acadêmicas ou não, devam ser pesquisadas, uma vez que o aprendizado estratégico de uma empresa se dá a partir daquilo que as pessoas aprendem e compartilham. O estilo de gerenciamento e o processo de tomada de decisão estão implicados com a história de vida do homo, conforme evidencia esse estilo e esse processo a Tese de DaSilva (2004). Assim, as aspirações humanas estão intrinsecamente ligadas à história de vida do sujeito, por isso estudar em profundidade essas aspirações poderia contribuir como elemento estratégico tanto para as organizações como para os sujeitos.

REFERÊNCIAS:

ARRUDA, M. **Educação para uma economia do amor: educação da práxis e economia solidária**. Prefácio de Gaudêncio Frigotto. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2009.

BOHM, D. **A totalidade e a ordem implicada**. Tradução Mauro de Campos Silva. Revisão Técnica: Newton Roberval Eichenberg. São Paulo: Cultrix, 2009.

BUKOWITZ, W. R.; WILLIAMS, R. L. **Manual de gestão do conhecimento: ferramentas e técnicas que criam valor para a empresa**. Porto Alegre: Bookman, 2002.

CAINELLI, Gabriel Abreu; DASILVA, Amarildo Jorge. **A história de vida da gerente e o processo de gestão de pessoas: o caso da UNIOESTE, campus de Foz do Iguaçu – Paraná**. TCC. (Graduação em Administração). Curso de Administração do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da Unioeste, campus de Foz do Iguaçu, 2023.

CAPRA, F. **As conexões ocultas**. São Paulo: Cultrix, 2002.

CASTELLS, M. **A Sociedade em Rede**. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1999.

CATAPAN, Araci Hack. **Tertium: novo modo do ser, do saber e do aprender**. 289f. 2001. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis.

CHOO, C. **The knowing organization: how organizations use information for construct meaning, create knowledge and make decisions**. New York: Oxford Press, 1998.

DASILVA, A. J. **A História de Vida do Gerente e o Processo da Estratégia:** O Caso da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. 291f. 2004. Tese. (Doutorado em Engenharia de Produção), Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis, 2004.

DASILVA, A. J.; PAZ, B. **Conhecimento Tácito:** o caso da Unioeste na criação do Plano de Desenvolvimento do Agente Universitário (PDA). **Revista Informe Gepec**, Toledo, v. 20, n. 2, p. 172-184, jul./dez., 2016.

DAVENORT, T. H.; PRUSAK, L. **Conhecimento empresarial:** como as organizações gerenciam o seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

DELEUZE, Gilles. **A dobra:** Leibniz e o barroco. 2. ed. Campinas: Papyrus, 2000.

DELEUZE, Gilles. **Diferença e repetição.** Rio de Janeiro: Grall, 1988.

DELEUZE, Gilles. **Lógica do sentido.** 4. ed. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2000.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. **O que é a filosofia.** 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2001.

DE MASI, Domenico. **A economia do ócio:** Bertrand Russel, Paul Lafargue; Domenico de Masi, organização e introdução. Rio de Janeiro: Sextante, 2001.

DE MASI, Domenico. **O futuro do trabalho:** fadiga e ócio na sociedade pósindustrial. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília: Ed. UnB, 1999.

DE MASI, Domenico. **O ócio criativo.** Rio de Janeiro: Sextante, 2000.

FAYOL, H. **Administração Industrial e Geral.** 10. ed. São Paulo: Atlas, 1990.

FIGUEIREDO, S. P. **Gestão do conhecimento:** estratégias competitivas para a criação e mobilização do conhecimento na empresa: descubra como alavancar e multiplicar o capital intelectual e o conhecimento da organização. Rio de Janeiro: Qualimark, 2005.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da indignação:** cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: Ed. UNESP, 2000.

FREIRE, Paulo. **Extensão ou comunicação?** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia dos sonhos possíveis.** São Paulo: Ed. UNESP, 2001.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia:** saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1997.

GALBRAITH, John Kenneth. **A sociedade justa:** uma perspectiva humana. Rio de Janeiro: Campus, 1996.

GARCIA, Rolando. **O conhecimento em construção**: das formulações de Jean Piaget à teoria de sistemas complexos. Porto Alegre: Artmed, 2002.

GIBRAN, K. **O profeta**. Lisboa: Coisas de Ler, 2011.

GUATTARI, Félix. **As Três Ecologias**. Campinas: Papirus, 1990.

IANNI, O. **A era do globalismo**. 7. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002a.

IANNI, O. **Teorias da globalização**. 10. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002b.

HUSSERL, E. **Investigações lógicas: sexta investigação: elementos para uma elucidação fenomenológica do conhecimento**. São Paulo: Abril Cultural, 1980.

LÉVY, P. **A conexão planetária: o mercado, o ciberespaço consciência**. São Paulo: Editora 34, 2001.

LÉVY, P. **Cibercultura**. São Paulo: Ed. 34, 1999.

LÉVY, P. **O que é o virtual**. São Paulo: Ed. 34, 1996.

LUZURIAGA, Lorenzo. **História da educação e da pedagogia**. 19. ed. São Paulo: Nacional, 2001.

MATURANA, H. **Emoções e linguagem na educação e na política**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998.

MATURANA, H. Seres humanos individuais e fenômenos sociais humanos. In: MATURANA, R. Humberto. **A ontologia da realidade**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1997.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **Fenomenologia da percepção**. 2. ed. São Paulo: Martins Fonte, 1999.

MORGAN, G.; SMIRCICH, L. **The case for qualitative research**. *Academy of Management Review*, v. 5, n. 4, 1980, p. 491-500, 1980.

MORGAN, G. **Imagens da organização**. São Paulo: Atlas, 1996.

MORIN, E. **Amor, poesia, sabedoria**. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002a.

MORIN, E. **O método 4: as ideias, habitat, vida, costumes, organização**. 3. ed. Porto Alegre: Sulina, 2002b.

MORIN, E. **Os setes saberes necessários à educação do futuro**. 8. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2003.

MOSCOVICI, Serge. **Representações sociais: investigações em psicologia social**. Petrópolis: Vozes, 2003.

- NONAKA, I; TAKEUCHI, H. **Gestão do conhecimento**. São Paulo: Bookman, 2008.
- NONAKA, I. A empresa criadora de conhecimento. In: **Harvard Business Review**. Gestão do conhecimento. Rio de Janeiro: Campus, 2000, p. 82-107, 2000.
- NONAKA, I; TAKEUCHI, H. **Criação de conhecimento na empresa**. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
- OROFINO, M. A. R. **Técnicas de criação do conhecimento no desenvolvimento de modelos de negócio**. 223f. 2011. Dissertação. (Mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento). Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, SC.
- PÉREZ, R. **El Arte de Liderar y Liderarse**. Publicado em 2 de jul de 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=DjaZrbapvs> (30 de novembro de 2016).
- PÉREZ, R. **Evolucionando hacia la mejor version de ti mismo**. Publicado em 20 de mar de 2015a. <https://www.youtube.com/watch?v=4u4NfEiC5gY> (05 de dezembro de 2016).
- PÉREZ, R. **El liderazgo espiritual**. Publicado em 22 de jul de 2015b. <https://www.youtube.com/watch?v=1O-VGSi-mVo> (10 de janeiro de 2017).
- PIAGET, Jean; GARCIA, Rolando. **Psicogênese et historie dès sciences**. Paris: Flammarion, 1983. [Psicogênese e historia de la ciência. Madrid y México: Siglo XXI, 1983].
- PROBST, G.; RAUB, S.; ROMHARDT, K. **Gestão do Conhecimento: os elementos construtivos do sucesso**. Porto Alegre: Bookman, 2002.
- PUNSET, E. **El viaje al poder de la mente**. Los enigmas más fascinantes de nuestro cerebro y del mundo de las emociones. Barcelona: Ediciones Destino S.A., 2010.
- RAMOS, Alberto Guerreiro. **Administração e contexto brasileiro**. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 1983.
- RIBEIRO, Jimmy Willian Rezende; DASILVA, Amarildo Jorge. **A história de vida do gerente e o processo de gestão do conhecimento: o caso do Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu (CESUFOZ)**. TCC. (Graduação em Administração). Curso de Administração do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da Unioeste, campus de Foz do Iguaçu, 2022.
- ROGERS, Carl. **Liberdade de aprender em nossa década**. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1986.
- TERRA, J. C. C.; ANGELONI, M. T. Understanding the difference between information management and knowledge management. In: INTERNATIONAL CONFERENCE FOR THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY, 12, 2003, Nancy. **Proceedings...**Nancy, 2003.

TRIVINÕS, A. N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais:** a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.

VAN MANEN, M. **Researching lived experience:** human science for an action sensitive pedagogy. New York: State of New York Press, 1990.

VARELA, Francisco J.; THOMSON, Eva; ROSCH, Eleanor. **A mente incorporada:** ciências cognitivas e experiência humana. Porto Alegre: Artes Médicas, 2003.

VON BERTALANFFY, L. **Teoria geral dos sistemas.** Petrópolis: Vozes, 1973.

VYGOTSKY, L. S. **A construção do pensamento e da linguagem.** São Paulo: Martins Fonte, 2000.

VYGOTSKY, L. S. **Pensamento e linguagem.** 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998a.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente:** o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998b.

WEBER, Max. **A ética protestante e o espírito do capitalismo.** 6. ed. São Paulo: Pioneira, 1989.

WEBER, Max. **Economia e sociedade:** fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília: UnB, 1991. v. 1.

WEBER, Max. **Economia e sociedade:** fundamentos da sociologia compreensiva. Brasília, DF: UnB, 1999. v. 2.

WEBER, Max. **Metodologia das ciências sociais.** 4. ed. São Paulo: Cortez; Campinas: Editora da Universidade de Campinas, 2001. Parte I.

WEBER, Max. **Metodologia do conhecimento científico.** São Paulo: Atlas, 2000.

YIN, R. **Case study research:** design and methods. Califórnia: Sage, 1984.

ZANOLLA FILHO, Luiz Alberto; DASILVA, Amarildo Jorge. **Conhecimento tácito:** o caso da Escola Nossa Senhora do Carmo na Gestão Escolar no período de 2020 a 2023. TCC. (Graduação em Administração). Curso de Administração do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da Unioeste, campus de Foz do Iguaçu, 2023.

Recebido em: 15/10/2025

Aprovado em: 04/01/2026

O PREÇO E O PRÊMIO DO TEMPO: EFEITOS DA MATERNIDADE TARDIA NO TRABALHO FEMININO NO BRASIL

Solange de Cassia Inforzato Souza¹
Magno Rogério Gomes²
Nadja Simone Menezes Nery de Oliveira³
Bruna Ferreira de Mello⁴

Resumo:

Este trabalho analisa as conexões entre o adiamento da maternidade e os resultados no mercado de trabalho para as mulheres no Brasil, com base nos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2022. A análise comparativa entre mães precoces (15–19 anos), em idade ideal (20–35 anos) e tardias (36 anos ou mais) permite identificar distintos perfis sociodemográficos e ocupacionais. Os resultados revelam que as mães tardias, embora representem apenas 7,5% das mulheres ocupadas, são mais velhas, brancas, apresentam maiores níveis de escolaridade, mais anos de experiência profissional e maior inserção em ocupações qualificadas, formalizadas, sobretudo no setor de serviços e no setor público. Exibem maiores taxas de emprego, maiores rendimentos médios mensais e por hora trabalhada, além das menores taxas de pobreza, em contraste com as mães precoces e em idade ideal. As diferenças salariais favoráveis às mães tardias são mais intensas para as de alta escolaridade, residentes em regiões desenvolvidas e de ocupações mais qualificadas. A visibilidade desses dados pode sustentar ações sobre a reprodução feminina e suas repercussões econômicas no país.

Palavras-chave: Adiamento da maternidade; Trabalho; Renda; Desigualdade.

THE PRICE AND THE PREMIUM OF TIME: EFFECTS OF LATE MOTHERHOOD ON WOMEN'S WORK IN BRAZIL

Abstract:

This paper analyzes the connections between the postponement of motherhood and labor market outcomes for women in Brazil, based on microdata from the Continuous National Household Sample Survey 2022. The comparative analysis between early mothers (15–19 years), at ideal age (20–35 years) and late mothers (36 years or older) allows the identification of different sociodemographic and occupational profiles. The results reveal that late mothers, although they represent only 7.5% of employed women, are older, white, have higher levels of education, more years of professional experience and greater insertion in qualified, formalized occupations, especially in the service sector and in the public sector. They exhibit higher employment rates, higher average monthly and hourly earnings, and lower poverty rates, in contrast to precocious and ideal-age mothers. The wage differences favorable to late mothers are more intense for those with a high level of education, living in developed regions and in more qualified occupations. The visibility of these data can support actions on female reproduction and its economic repercussions in the country.

Keywords: Postponement of motherhood; Work; Income; Inequality.

¹ Professora senior no Programa de Mestrado em Economia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Paraná. Doutora em Educação: história, política, sociedade, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), São Paulo. Mestre em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), São Paulo. E-mail: solangecassia@uol.com.br.

² Professor do Departamento de Economia na Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) e no Programa de Mestrado em Economia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Paraná. Doutor em Economia pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Paraná. Mestre em Economia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), Paraná. E-mail: magnorg86@gmail.com.

³ Professora do Departamento de Economia da Universidad del Valle, Cali, Colômbia. Doutora em Desenvolvimento Regional e Agronegócio pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Paraná. Mestre em Economia Regional pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), Paraná. E-mail: nadja.menezes@correounivalle.edu.co.

⁴ Graduada em Economia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), Paraná. E-mail: bru.ferreiramell@uel.br.

1 INTRODUÇÃO

A literatura econômica tem mostrado os impactos da maternidade no mercado de trabalho das mulheres, mas há menos evidências sobre o momento da maternidade e os fatores econômicos a ele associados no Brasil. A postergação da idade da primeira gestação é um fenômeno que reflete as transformações sociais, culturais e econômicas no Brasil, como parte de um processo histórico que envolve mudanças nas relações de gênero, nas concepções sobre o trabalho feminino e nas políticas públicas relacionadas à família.

O aumento da incidência das gestações tardias no Brasil está registrado no Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) que revelam que em 2000, 8,6% do total de nascidos vivos eram provenientes de gestações tardias, em 2014 esse número se eleva para 12,2%, e em 2022 para 17,57%. Isso aponta para as possibilidades de complicações obstétricas, pois mulheres com idade superior a 35 anos apresentam maior frequência de resultados perinatais adversos, como a prematuridade, baixo peso ao nascer, hipertensão e pré-eclâmpsia, e índice de Apgar baixo (Alves; Feitosa; Mendes, 2017; Gonçalves; Monteiro, 2012). Mas mulheres que tiveram a sua primeira gestação com mais de 35 anos podem dispor de condições comportamentais e emocionais mais estáveis, características essenciais para uma boa gestação, bem como conquistado anteriormente uma rede de apoio que permita a conciliação entre as atividades domésticas e profissionais (Lopes; Dellazzana-Zanon; Boeckel, 2014).

Do ponto de vista econômico, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2022 apontam que 8,73% das mulheres em idade ativa são mães tardias (3.515.725). Elas representam 7,29% da força de trabalho (1.718.427) e 7,51% da População ocupada (1.616.181) no Brasil (PNADC, 2022).

Por um lado, a maternidade precoce está associada a menos tempo dedicado aos estudos, menores rendimentos ao longo da vida e enfrentamento de dificuldades profissionais (Pazello; Fernandes, 2004; Bruzamarello; Patias; Cenci, 2019; Cunha; Rosa; Vasconcelos, 2022; Cardoso, 2022). Por outro, mulheres que adiam a maternidade têm melhor qualificação e maior renda. O adiamento da primeira gestação é favorecido, de modo geral, pelo acesso à educação, pelas políticas públicas de apoio à saúde reprodutiva e ao uso de tecnologias contraceptivas (Miller, 2011; Bratti; Meroni; Pronzato, 2017; Andrade; Cunha, 2021).

O objetivo deste estudo é analisar as vinculações entre o adiamento da maternidade e o mercado de trabalho das mulheres no Brasil, utilizando a base de dados da PNAD Contínua de 2022, o que confere atualidade e relevância empírica à pesquisa. Busca ampliar o número de estudos que abordam a economia da maternidade tardia, uma temática ainda pouco explorada na literatura econômica brasileira, sobretudo sob a perspectiva das suas repercussões profissionais. Para isso, foi empreendida a análise do perfil socioeconômico das mulheres mães, segundo o momento da maternidade, que articula a primeira gestação às variáveis do mercado de trabalho brasileiro. Parte-se do entendimento de que o adiamento da maternidade está associado às melhores performances e rendimentos das mulheres no mercado de trabalho, especialmente no Brasil, cujas políticas favoráveis ao planejamento reprodutivo familiar e às mulheres ainda estão em desenvolvimento.

Este artigo organiza-se em quatro seções, além desta introdução. Na primeira, escreve a revisão da literatura sobre o tema, na segunda seção descreve os procedimentos metodológicos utilizados e na terceira seção discute os resultados. As conclusões estão ao final deste trabalho.

2 O ADIAMENTO DA MATERNIDADE E O MERCADO DE TRABALHO: REVISÃO DE LITERATURA

O adiamento da maternidade é um fato que reflete as transformações sociais, culturais e econômicas no Brasil. Desde a década de 1930, políticas públicas e movimentos sociais têm influenciado as práticas reprodutivas e a maternidade no país. Durante o Estado Novo (1937-1945), o governo de Getúlio Vargas implementou políticas voltadas à proteção da maternidade e da infância. A criação do Departamento Nacional da Criança (DNCR) em 1940 exemplifica essa preocupação do Estado com a saúde materno-infantil (Coelho; Lucena; Silva, 2000).

Entre as décadas de 1940 e 1960, a medicalização do parto e a institucionalização dos cuidados maternos ganharam destaque, e a maternidade passou a ser vista sob um olhar científico, com ênfase na saúde pública e na redução da mortalidade infantil (Barreto, 2011). A partir da década de 1960, o Brasil inicia sua transição demográfica, caracterizada pela queda na quantidade de filhos, influenciada por fatores como urbanização, aumento da escolaridade feminina e maior acesso a métodos contraceptivos (Carvalho; Brito, 2005). Embora não houvesse uma política oficial de controle de natalidade, o adiamento do primeiro filho indicou o início de um planejamento familiar que começou a ser discutido e implementado por meio de iniciativas não governamentais e debates públicos.

Nas décadas de 1980 e 1990, o movimento feminista brasileiro intensificou a luta por direitos reprodutivos, enfatizando a importância do planejamento familiar como um direito das mulheres. A Constituição Federal de 1988 reconheceu o planejamento familiar como livre decisão do casal, e a Lei nº 9.263, de 1996, regulamentou o acesso a informações e serviços relacionados ao planejamento reprodutivo (Teixeira, 1999). Além disso, avanços na medicina reprodutiva, como o congelamento de óvulos, ampliaram as possibilidades de planejamento familiar, permitindo que as mulheres conciliem maternidade e realização profissional (Rosa, 2007). Essa realidade, entretanto, ainda não é acessível a todas as mulheres, evidenciando desigualdades estruturais que afetam as decisões reprodutivas.

Empiricamente, as pesquisas têm sido elaboradas na perspectiva dos determinantes da postergação da gestação do primeiro filho para as mulheres, e sobre as consequências dessa decisão para as mulheres no mercado de trabalho.

Na perspectiva das motivações para o adiamento da maternidade, no Brasil, Bruzamarello, Patias e Cenci (2019) estudaram parceiros heterossexuais casados e observaram que a questão financeira foi um dos principais motivos que levaram os casais a terem filhos em período tardio. Pontuam que a pressão social para se ter filhos ainda é muito forte sobre os casais, em especial sobre a mulher, mesmo com as mudanças nos papéis de gênero. Ao mesmo tempo, a mulher é desencorajada para o mercado de trabalho, pois há um entendimento do ponto de vista do empregador de que ao se tornar mãe, a mulher não irá executar suas funções no mercado de trabalho com a mesma dedicação.

Cunha, Rosa e Vasconcelos (2022) aplicaram o método de análise de sobrevivência nos dados da PNAD de 1992 a 2015 para encontrar os determinantes do adiamento da maternidade. O estudo mostrou crescente adiamento da maternidade no grupo de mulheres brancas, solteiras, com moradia em áreas urbanas e com maior nível de escolaridade, e apontou que a chance de sobrevivência de uma mulher com filho, em 2015, aumentou em 134,4% em relação ao grupo de mulheres com filhos em 1992. Essas chances são maiores nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, e entre os principais fatores que contribuem para essa tendência estão o investimento em capital humano.

Para Carvalho e Silva (2022), o adiamento da maternidade tem conseguido diminuir as desigualdades salariais de gênero favoráveis aos homens. O fator econômico é o que mais

impacta a decisão das mulheres sobre o melhor momento para ter filhos, e destaca que licenças compartilhadas, acesso a creches e incentivos salariais diminuem a disparidade de gênero. Mulheres com filhos são colocadas em setores de menor importância e remuneração enquanto homens com filhos não sofrem o mesmo impacto.

Galvão (2023) destaca que a maternidade tardia tem se tornado uma escolha consciente de mulheres que buscam conciliar a realização profissional com a vida familiar. O adiamento da maternidade está associado à maior estabilidade econômica, melhor nível educacional e acesso a oportunidades profissionais qualificadas. A ampliação da consciência feminina e a busca pela igualdade de gênero no mercado de trabalho têm sido fatores determinantes para essa tendência, evidenciando a necessidade de políticas públicas que promovam a conciliação entre carreira e maternidade. Todavia, mulheres de baixa renda e menor escolaridade tem menor capacidade de planejar ou adiar a maternidade (Cardoso, 2022).

As repercussões do adiamento da maternidade podem ser abordadas do ponto de vista da saúde da mulher e do filho e, nesse sentido, as mulheres grávidas com idade avançada apresentam maior risco de complicações perinatais, como hipertensão gestacional e diabetes mellitus gestacional, além de maior taxa de cesarianas em comparação com as demais faixas etárias (Santos *et al.*, 2009).

Por outro lado, no Brasil, Pazello e Fernandes (2004), a partir da PNAD de 1992 e 1999, mostra que mulheres que adiam a maternidade apresentam maiores retornos salariais e uma participação mais robusta no mercado de trabalho. Elas têm mais oportunidades de se qualificar profissionalmente, o que resulta em melhores condições de trabalho e progressão na carreira. Em contraste, as mulheres que se tornam mães precocemente enfrentam dificuldades em manter a continuidade da educação e, muitas vezes, se veem em empregos de menor qualificação e remuneração. Enquanto a maternidade precoce leva a uma redução significativa na participação das mulheres no mercado de trabalho, a maternidade tardia não apresenta efeitos tão negativos, sendo que essas mulheres tendem a ter uma maior estabilidade e autonomia financeira.

Andrade e Cunha (2021) afirmam que o adiamento da maternidade tem um impacto anual positivo de 1,55% sobre os rendimentos do trabalho das mulheres, e pode eliminar a diferença de gênero desfavorável à mulher, principalmente para as mulheres brancas, amarelas e com ensino superior. A pesquisa foi feita com base em dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, e uso da abordagem de Heckman (1979).

A literatura estrangeira mostra as implicações econômicas do momento da maternidade e a trajetória de carreira das mulheres. Miller (2011) utilizou a National Longitudinal Survey of Youth 1979 (NLSY79) dos EUA, e aplicou variáveis instrumentais baseadas em choques biológicos de fertilidade para estimar o efeito causal do momento da primeira gestação. Concluiu que mulheres que adiam a maternidade têm um aumento de 9% nos seus rendimentos anuais no mercado de trabalho e tendem a alcançar posições de maior destaque ao longo da carreira, enquanto aquelas que se tornam mães mais cedo enfrentam maiores desafios em termos de progressão profissional. O adiamento da maternidade surge como uma estratégia para mitigar as desigualdades de gênero. Argumenta que mulheres que postergam a gravidez conseguem acumular mais anos de estudo e experiência antes de assumirem responsabilidades familiares, o que se reflete em melhores posições no mercado de trabalho e salários mais altos.

Bratti, Meroni e Pronzato (2017) investigam as diferenças nos retornos salariais decorrentes do adiamento da maternidade na Europa, e mostram que, em alguns países, o adiamento do nascimento do primeiro filho em um ano pode gerar um aumento salarial de até 2,5% (Alemanha e Polônia), mas em outros países o efeito pode ser negativo. Esses prêmios pelo adiamento estão

relacionados às políticas e instituições em vigor nos diferentes países, isto é, os ganhos salariais são maiores em países sem políticas favoráveis a família e em sociedades mais tradicionais, e menores em países que promovem maior igualdade de gênero.

3 BASE DE DADOS E MÉTODO

Os dados utilizados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do ano de 2022 no Brasil. A PNADC é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com uma amostra de domicílios brasileiros por meio de questionários autodeclarados. Aplica questões relacionadas às características socioeconômicas do país, e, especificamente, sobre o mercado de trabalho, o que permite a realização desta pesquisa.

Neste estudo, a análise constituiu-se a partir de todos os indivíduos ocupados acima de 14 anos para, em seguida, se concentrar no grupo das mulheres mães ocupadas no mercado de trabalho, cuja maternidade foi precoce (15 a 19 anos de idade da mãe), em idade ideal (20 a 35 anos) ou que postergou a maternidade (36 anos ou mais de idade). As mulheres mães foram estudadas segundo a idade em que teve o filho mais velho e, desta forma, supera a limitação de dados presente nas edições da PNAD Contínua. As variáveis utilizadas estão no Quadro 1.

Quadro 1- Síntese das variáveis utilizadas

Características Pessoais e Demográficas
<i>Dummy: Mulher</i> sendo 1 quando mulher e 0 homem
<i>Dummy: Nbranco</i> : sendo 1 para indivíduos de cor de pele não branca (parda ou preta) e 0 para os brancos;
<i>Contínua: Idade</i> : anos de idade da pessoa;
<i>Dummies: Baixa instrução</i> : sendo 1 o indivíduo que tem escolaridade inferior ao ensino médio e 0 contrário; <i>Média instrução</i> : sendo 1 o indivíduo que tem o ensino médio completo ou graduação incompleto e 0 contrário; <i>Alta instrução</i> : sendo 1 o indivíduo com graduação completa ou superior e 0 contrário;
<i>Contínua: experiencia</i> : tempo exercendo ocupação em anos;
<i>Dummy: urbano</i> : Sendo 1 quando o indivíduo reside na área urbana e 0 quando na rural;
<i>Dummies: nordeste, norte, centroeste, sudeste, sul e DF</i> (distrito federal): Sendo 1 quando o indivíduo reside na região e 0 caso contrário.
Maternidade e condição no domicílio
<i>Dummies: precoce</i> : sendo 1 quando a mãe teve o filho de forma precoce (15 a 19 anos de idade), 0 contrário; <i>ideal</i> : sendo 1 quando teve o filho em idade ideal (20 a 35 anos de idade), 0 contrário; <i>posterga</i> : sendo 1 quando postergou a maternidade (36 anos de idade ou mais);
<i>Contínua: Id mãe</i> : idade em que a mãe teve o filho mais velho;
<i>Contínua: Id pai</i> : idade em que o pai teve o filho mais velho.
Mercado de trabalho
Posições na ocupação
<i>Dummy: empregado_formal</i> : Sendo 1 quando o indivíduo é empregado e contribui com a previdência social e 0 caso contrário;
<i>Dummy: empregado_informal</i> : Sendo 1 quando o indivíduo é empregado e não contribui com a previdência social e 0 caso contrário;
<i>Dummy: contapropria</i> : Sendo 1 quando o indivíduo é trabalhador por conta própria e 0 caso contrário;
<i>Dummy: empregador</i> : Sendo 1 quando o indivíduo é empregador e 0 caso contrário;
Formas de inserção
<i>Dummy: formal</i> : Sendo 1 quando o indivíduo exerce uma atividade remunerada (empregados públicos e privados com carteira assinada ou conta própria) e que contribui para a previdência social e 0 caso contrário (empregados

privados sem carteira assinada ou conta própria que não contribuem para a previdência social);
<i>Dummy: público</i> : sendo 1 quando a ocupação é no setor público e 0 caso contrário;
Grupos ocupacionais
<i>Dummies: ocupdirigentes</i> : sendo 1 quando a ocupação é dirigente ou gerente e 0 caso contrário, <i>ocuppca</i> : sendo 1 quando a ocupação é das Ciências e das Artes e 0 caso contrário; <i>ocuptecnicos</i> : sendo 1 quando a ocupação é de nível técnico e 0 caso contrário; <i>ocupoperacional</i> : sendo 1 quando a ocupação é operacional (trabalhadores agrícolas dos serviços e da produção) e 0 caso contrário.
Setores de atividade econômica
<i>Dummies: sserviços</i> : sendo 1 quando a ocupação é no setor de serviços e 0 caso contrário, <i>scormercio</i> : sendo 1 quando a ocupação é no setor de comércio e 0 caso contrário; <i>sagricola</i> : sendo 1 quando a ocupação é no setor agrícola e 0 caso contrário; <i>sindustria</i> : sendo 1 quando a ocupação é no setor da indústria e 0 caso contrário.
Rendimentos do trabalho e pobreza domiciliar
<i>Contínua: salmensual</i> : rendimento mensal habitual do trabalho principal (R\$)
<i>Contínua: salhora</i> : rendimento hora do trabalho principal (R\$)
<i>Dummy: pobre</i> : Sendo 1 quando o indivíduo pertencer a classe dos pobres e 0 quando for não pobre*.

Fonte: Elaboração própria.

Nota: *O conceito multidimensional de Kageyama e Hoffmann (2006) foi empregado e se baseia, além da renda monetária do domicílio, na ausência de equipamentos básicos como luz elétrica, banheiro e água canalizada.

Além da medida de tendência central, média, e medida de dispersão, desvio padrão, as relações apresentadas são construídas pela frequência e probabilidades condicionais (1).

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \text{ se } P(B) > 0 \quad (1)$$

A proporção horizontal mostra a participação da categoria j da coluna dentro da categoria i da linha. Ou seja, é a frequência dividida pelo total da linha i (2). Essa proporção permite entender como se distribuem os indivíduos dentro de cada grupo da linha, e a soma das proporções da linha está em (3).

$$P_{ij}^L = \frac{n_{ij}}{\sum_j n_{ij}} \quad (2)$$

$$\sum_j P_{ij} = 100 \quad (3)$$

A proporção vertical mostra a participação da categoria i da linha dentro da categoria j da coluna. Ou seja, é a frequência dividida pelo total da coluna j (4). Essa proporção permite entender como se distribuem os indivíduos dentro de cada grupo da coluna. A soma das proporções da coluna está em (5).

$$P_{ij}^C = \frac{n_{ij}}{\sum_i n_{ij}} \quad (4)$$

$$\sum_i C_{ij} = 100 \quad (5)$$

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Perfil das mulheres mães segundo a idade da primeira gestação

De acordo com os dados da PNADC de 2022, 8,73% das mulheres em idade ativa são mães tardias (3.515.725), e representam 7,29% da força de trabalho (1.718.427) e 7,51% da

População ocupada (1.616.181) (Tabela 1). São 74,89% (17.646.172) da força de trabalho como mãe em idade ideal e 17,82% (4.199.268) em idade precoce. Isso pode indicar uma decisão menos centrada na vida profissional das mulheres, em comparação com as mães precoces ou em idade ideal, ou desconhecimento das consequências econômicas da maternidade para elas.

Da totalidade das mulheres que tiveram filhos de forma tardia (36 anos ou mais) 48,88% fazem parte da força de trabalho brasileira, e apresentam uma inserção no mercado de trabalho mais baixa quando comparadas às mães em idade precoce e ideal (59%). Por outro lado, as mães ocupadas tardias têm maior taxa de ocupação (94,05%). Ou seja, as mulheres que tiveram filhos de forma tardia, embora em menor número relativo como população economicamente ativa, exibem uma maior proporção de ocupação no mercado de trabalho brasileiro.

Tabela 1 – Mulheres mães economicamente ativas e ocupadas, segundo a faixa etária em que tiveram o primeiro filho no Brasil (%)

	Precoce	Idade Ideal	Tardia	Total
PNEA	17,04	72,20	10,76	100
	40,40	40,60	51,12	41,49
PEA	17,82	74,89	7,29	100,00
	59,60	59,40	48,88	58,51
PIA	17,50	73,77	8,73	100
	100	100	100	100
PO	17,06	75,43	7,51	100
	87,49	92,03	94,05	91,36
PEA	100	100	100	100

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Continua (2022).

Os dados da Tabela 2 mostram que 43,03% do total de indivíduos ocupados são mulheres. Das mulheres que são mães, 17,06% tiveram a maternidade precoce, 75,42% estavam em idade ideal, e 7,5% vivenciaram a postergação da maternidade. A idade média da mãe ocupada ao ter o primeiro filho é de 25,72 anos e do pai, 29,26 anos.

Tabela 2 – Indivíduos ocupados e a maternidade no Brasil

Variáveis	Obs	Peso amostral	Média (%)	Desvio padrão	Min	Max
Mulher	162.604	98665178	43,03	0,4951	0	1
Mater. Precoce (14 a 19 anos)	33.252	21528926	17,06	0,3761	0	1
Mater. Ideal (20 a 35 anos)	33.252	21528926	75,42	0,4305	0	1
Mater. Tardia (36+anos)	33.252	21528926	7,50	0,2635	0	1
Idade da mãe ao ter o 1ºfilho	33.557	1711472	25,72	6.307,85	10	56
Idade do pai ao ter o 1ºfilho	38.021	23536856	29,26	706.846	10	70
Idade em 2022 (anos)	162.604	98665178	39,12	1.320.662	14	102

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Continua (2022).

A Tabela 3 traz os dados das mães ocupadas que tiveram maternidade precoce no Brasil. A média de idade das mulheres cuja maternidade foi precoce, em 2022, é de 34,92 anos, e tiveram o primeiro filho com 17,65 anos. Ainda, 66,03% das mães precoces não são brancas, um reflexo das desigualdades socioeconômicas que afetam esse grupo. Mulheres pretas e pardas enfrentam, com maior frequência, e apesar das políticas afirmativas em curso no país, dificuldades de acesso a recursos educacionais e profissionais, o que pode influenciar

diretamente o momento em que se tornam mães. A maioria dessas mulheres vive em áreas urbanas (87,99) e a maior parte está localizada na região sudeste (38,39%) e na região Nordeste (25,39%).

Tabela 3 - Perfil demográfico das mães ocupadas que tiveram a maternidade precoce no Brasil

Variáveis	Obs	Peso amostral	Média (%)	Desvio padrão	Min	Max
Idade(anos)	5870	3673793,45	34,92	8.928.201	15	83
Não Branco	5870	3673793,45	66,03	0,4735	0	1
Idade ao ter o 1º filho	5870	3673793,45	17,65	1,241	15	19
Baixa Escolaridade	5870	3673793,45	44,69	0,4971	0	1
Média Escolaridade	5870	3673793,45	44,56	0,4970	0	1
Alta Escolaridade	5870	3673793,45	10,74	0,3096	0	1
Urbano	5870	3673793,45	87,99	0,3250	0	1
Norte	5870	3673793,45	11,60	0,3202	0	1
Nordeste	5870	3673793,45	25,37	0,4351	0	1
Sul	5870	3673793,45	14,41	0,3512	0	1
Sudeste	5870	3673793,45	38,40	0,4864	0	1
Centro-Oeste	5870	3673793,45	8,84	0,2839	0	1
Distrito Federal	5870	3673793,45	1,39	0,1170	0	1

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022).

Das mulheres mães que tiveram sua primeira gestação precocemente, 44,69% têm baixa escolaridade e 10,74%, alta escolaridade. O nível educacional pode ter influenciado a precocidade da maternidade, e o mantido mais baixo em consequência dessa maternidade. Mulheres com maior escolaridade, em geral, têm mais acesso a informações sobre planejamento familiar e contracepção, o que permite que planejem a maternidade para idades mais avançadas, muitas vezes quando já estão mais estabilizadas em suas carreiras.

Tabela 4 - Mercado de trabalho das Mães Ocupadas Que Tiveram a Maternidade Precoce no Brasil

Variáveis	Obs	Peso amostral	Média (%)	Desvio padrão	Min	Max
Experiencia (anos)	5870	3673793,45	18,94	9,988	0	73
Dirigentes	5870	3673793,45	1,80	0,1329	0	1
PCI	5870	3673793,45	5,96	0,2368	0	1
Técnicos	5870	3673793,45	6,06	0,2386	0	1
Operacionais	5870	3673793,45	86,16	0,3452	0	1
Agrícola	5870	3673793,45	6,45	0,2457	0	1
Comercio	5870	3673793,45	19,46	0,3959	0	1
Serviços	5870	3673793,45	62,45	0,4842	0	1
Industria	5870	3673793,45	11,62	0,3204	0	1
Formal	5870	3673793,45	53,09	0,4990	0	1
Publico	5870	3673793,45	10,42	0,3055	0	1
Empregado (formal)	5870	3673793,45	45,53	0,4980	0	1
Empregado (Informal)	5870	3673793,45	28,09	0,4494	0	1
Conta própria	5870	3673793,45	24,02	0,4272	0	1
Empregador	5870	3673793,45	2,34	0,1513	0	1
Pobreza	5870	3673793,45	20,04	0,4003	0	1
Salário mensal(R\$)	5577	3557093,8	1.572,61	1.745,81	19	50000
Salário hora(R\$)	5577	3557093,68	10,62	1.289,85	0.14480	2.933,6

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022).

No mercado de trabalho, a experiência de trabalho remunerado das mães precoces é de 18,94 anos (Tabela 4). A participação em melhores ocupações é reduzida, apenas 1,80% são dirigentes e 5,96% são profissionais das ciências e intelectuais (PCI). A maioria ocupa cargos operacionais (86,16%), está no setor de serviços (62,45%) e comércio (19,46), e 46,91% são informalizadas, e apenas 2,34% dessas mulheres são empregadoras. O rendimento médio mensal é de R\$1.572,61, pouco acima do salário-mínimo de 2022, de \$1.212,00 (Brasil, 2022), e 20,04% dessas mulheres são pobres.

A Tabela 5 reúne o perfil sociodemográfico das mulheres mães ocupadas no mercado de trabalho que tiveram seus filhos em idade biologicamente ideal. A idade média desse grupo de mães em 2022 é de 41,18 anos, e 53,45% se autodeclaram não brancas (parda e preta). E 91,33% vivem em áreas urbanas, 45,52% residem na região Sudeste do Brasil e 21,8% no nordeste do Brasil; as menores participações percentuais se encontram na região centro-oeste e no Distrito Federal do país.

Tabela 5 - Perfil demográfico das mães ocupadas que tiveram a maternidade em idade ideal no Brasil

Variáveis	Obs	Peso Amostral	Média (%)	Desvio padrão	Min	Max
Idade(anos)	24841	16238951,5	41,18	9.797.517	20	88
Não Branco	224841	16238951,5	53,45	0.4988	0	1
Idade ao ter o 1º filho	24841	16238951,5	26,33	4.296.012	20	35
Baixa Escolaridade	24841	16238951,5	28,55	0.4530	0	1
Média Escolaridade	24841	16238951,5	41,11	0.4921	0	1
Alta Escolaridade	24841	16238951,5	29,85	0.4580	0	1
Urbano	24841	16238951,5	91,36	0.2808	0	1
Norte	24841	16238951,5	7,31	0.2602	0	1
Nordeste	24841	16238951,5	21,81	0.4129	0	1
Sul	24841	16238951,5	16,83	0.3742	0	1
Sudeste	24841	16238951,5	45,53	0.4980	0	1
Centro-Oeste	24841	16238951,5	6,74	0.2507	0	1
Distrito Federal (DF)	24841	16238951,5	1,78	0.1323	0	1

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022)

As mães em idade ideal têm em média uma experiência profissional no mercado de trabalho de 25,06 anos, mostrando um aumento de quase 10 anos em comparação ao tempo de experiência das mães precoces analisadas (Tabela 6). A maior porcentagem de mulheres mães em idade ideal está no setor de serviços, 67,42%. Destaca-se uma diferença grande em relação às mães precoces, pois 17,80% das mães em idade ideal são profissionais das ciências e intelectuais, ocupações mais qualificadas.

A maior parte deste grupo se concentra no trabalho formal (66,5%), no setor público (18,71%), e 54,54% são empregadas assalariadas formais. Apenas 9,63% delas são pobres, e o rendimento médio é de R\$2.436,96, sendo o dobro do salário-mínimo de 2022.

Tabela 6 - Mercado de trabalho das mães ocupadas que tiveram a maternidade em idade ideal no Brasil

Variáveis	Obs	Peso Amostral	Média (%)	Desvio padrão	Min	Max
Experiencia (anos)	24841	16238951,5	25,06	1.122.486	1	74
Dirigentes	24841	16238951,5	3,53	0.1847	0	1
PCI	24841	16238951,5	17,80	0.3825	0	1
Técnicos	24841	16238951,5	7,98	0.2711	0	1
Operacionais	24841	16238951,5	70,66	0.4552	0	1
Setor Agrícola	24841	16238951,5	4,36	0.2043	0	1
Comercio	24841	16238951,5	17,59	0.3807	0	1
Serviços	24841	16238951,5	67,45	0.4685	0	1
Industria	24841	16238951,5	10,58	0.3076	0	1
Formal	24841	16238951,5	66,5	0.4719	0	1
Publico	24841	16238951,5	18,71	0.3899	0	1
Empregado(formal)	24841	16238951,5	54,54	0.4979	0	1
Empregado (Informal)	24841	16238951,5	17,75	0.3821	0	1
Conta própria	24841	16238951,5	23,65	0.4249	0	1
Empregador	24841	16238951,5	4,04	0.1970	0	1
Pobreza	24841	16238951,5	9,63	0.2951	0	1
Salário mensal(R\$)	23845	15843481,4	2.436,96	3.304.021	10	85000
Salário-Hora (R\$)	23845	15843481,4	16,07	2.217.863	0.0586	8.640.60

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022)

As características demográficas das mães tardias estão na Tabela 7. A idade dessas mulheres no ano de 2022 é de 50,51 anos, e a idade média observada ao ter o primeiro filho é de 38,45 anos. Esse grupo de mulheres mães tardias tem menos da metade das entrevistadas não brancas (pardas e pretas) (45,3%), diferentemente das mulheres em maternidade precoce ou ideal.

Tabela 7 - Perfil demográfico das mulheres mães ocupadas que tiveram a maternidade tardia no Brasil

Variáveis	Obs	Peso amostral	Média (%)	Desvio padrão	Min	Max
Idade(anos)	2541	1616181,26	50,51	8.275.149	36	87
Não Brancas	2541	1616181,26	45,3	0.4977	0	1
Idade ao ter o 1º filho	2541	1616181,26	38,45	2.361.068	36	47
Baixa Escolaridade	2541	1616181,26	28,21	0.4500	0	1
Média Escolaridade	2541	1616181,26	30,2	0.4591	0	1
Alta Escolaridade	2541	1616181,26	41,58	0.4928	0	1
Urbano	2541	1616181,26	93,09	0.2535	0	1
Norte	2541	1616181,26	5,25	0.2230	0	1
Nordeste	2541	1616181,26	18,55	0.3887	0	1
Sul	2541	1616181,26	18,26	0.3863	0	1
Sudeste	2541	1616181,26	50,84	0.4999	0	1
Centro-Oeste	2541	1616181,26	5,59	0.2296	0	1
Distrito Federal	2541	1616181,26	1,52	0.1224	0	1

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022)

Este grupo tem alta escolaridade (41,58%), e são moradoras de regiões urbanas (93,09%), em sua maior porcentagem localizadas na região sudeste do país (50,83%). No Norte e Distrito federal são 5,24% e 1,52%, e o Sul e nordeste, 18,25% e 18,55%, respectivamente.

Esse perfil da mulher ocupada que postergou a maternidade no Brasil, majoritariamente branca e de maior nível educacional encontra correspondência na literatura brasileira. Essas mulheres têm maior acesso ao planejamento familiar, e à orientação voltada ao mercado de trabalho e seu empoderamento econômico, e encontrar postos de trabalho assim compatíveis. Por outro lado, políticas afirmativas que promovam a oportunidade de acesso na educação formal, podem equilibrar as decisões reprodutivas das mulheres e promover a empregabilidade das mulheres negras.

Os resultados que constam na Tabela 8 resumem fatores importantes que desenham o mercado de trabalho para as mães que adiaram a maternidade. A experiência no mercado de trabalho dessas mulheres é de 33,48 anos, um aumento de 8,42 anos em relação as mães que tiveram filhos em idade ideal.

Tabela 8 – Mercado de trabalho das mulheres mães ocupadas que tiveram a maternidade tardia no Brasil

Variáveis	Obs	Peso amostral	Média (%)	Desvio padrão	Min	Max
Experiencia(anos)	2541	1616181,26	33,48	1.050.632	15	77
Dirigentes	2541	1616181,26	4,06	0,1975	0	1
PCI	2541	1616181,26	26,38	0,4407	0	1
Técnicos	2541	1616181,26	10,33	0,3044	0	1
Operacionais	2541	1616181,26	59,21	0,4914	0	1
Agrícola	2541	1616181,26	3,88	0,1931	0	1
Comercio	2541	1616181,26	14,92	0,3563	0	1
Serviços	2541	1616181,26	71,17	0,4529	0	1
Industria	2541	1616181,26	10,02	0,3002	0	1
Formal	2541	1616181,26	69,23	0,4614	0	1
Publico	2541	1616181,26	24,84	0,4321	0	1
Empreg. formal	2541	1616181,26	55,93	0,4964	0	1
Empreg. Informal	2541	1616181,26	15,54	0,3623	0	1
Conta própria	2541	1616181,26	24,66	0,4310	0	1
Empregador	2541	1616181,26	3,84	0,1923	0	1
Pobreza	2541	1616181,26	6,87	.2530618	0	1
Salário mens.(R\$)	2418	1570349,11	3.341,93	4.047,16	15	60000
Salário hora(R\$)	2418	1570349,11	22,12	260.654	0.170442	3.104.29

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022).

As mães tardias são sub-representadas em cargos de liderança, pois 4,06% das mães são dirigentes, embora seja a que apresenta a maior porcentagem entre os três grupos analisados. Esse fato evidencia a persistência de barreiras estruturais e culturais que limitam o acesso feminino às posições de maior poder decisório, refletindo desigualdades históricas no mercado de trabalho (Siqueira; Samparo,2017),

Mas há que ressaltar a participação dessas mulheres como profissionais das ciências e intelectuais (26,38%), ocupação que está relacionada à formação de nível superior e de melhor qualidade. Para as mães cuja maternidade ocorreu em idade ideal, esse valor é de 17,80% e

precoce, 5,96%. Isso confirma que “as mulheres que optam por ter filhos mais tarde têm mais oportunidades de se qualificar profissionalmente, o que resulta em melhores condições de trabalho e progressão na carreira” (Pazello; Fernandes, 2004, p.30).

Mães tardias trabalham no setor de serviços (71,17%), mas menos em ocupações operacionais (59,21%) e no setor agrícola, 3,88%. São empregadas no setor público (24,84%), formalizadas (69,23%), 55,93% trabalham como assalariadas formais, e são as mães que menos compõem o grupo da pobreza, 6,87%. Seus rendimentos mensais são de R\$3.341,93 e salário-hora de \$22,12, quase três vezes maior que o salário-mínimo do período analisado.

O Quadro 2 sintetiza o mercado de trabalho das mães segundo o momento da primeira gestação.

Quadro 2 – Síntese do mercado de trabalho: grupos maternos no Brasil

Variáveis	Maternidade precoce (%)	Idade ideal (%)	Maternidade tardia (%)	Resposta do adiamento da maternidade
Experiencia (anos)	18,94	25,06	33,48	>
Dirigentes	1,80	3,53	4,06	>
PCI	5,96	17,80	26,38	>
Técnicos	6,06	7,98	10,33	>
Operacionais	86,16	70,66	59,21	<
Agrícola	6,45	4,36	3,88	<
Comercio	19,46	17,59	14,92	<
Serviços	62,45	67,45	71,17	>
Industria	11,02	10,58	10,02	<
Formal	53,09	66,5	69,23	>
Publico	10,42	18,71	24,84	>
Empregado (formal)	45,53	54,54	55,93	>
Empregado (Informal)	28,09	17,75	15,54	<
Conta própria	24,02	23,65	24,66	>
Empregador	2,34	4,04	3,84	<
Pobreza	20,04	9,63	6,87	<
Salário mensal(R\$)	1.572,61	2.436,96	3.341,93	>
Salário hora(R\$)	10,62	16,07	22,12	>

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022).

Em resumo, comparadas às mães que tiveram a primeira gestação em idade precoce ou ideal, as mães tardias são escolarizadas, brancas e residem em regiões mais desenvolvidas. No mercado de trabalho, são mais experientes, trabalham mais em ocupações qualificadas e menos operacionais, no setor de serviços, em ocupações públicas, menos precarizadas, de salários mais altos, e são menos pobres.

A despeito desses indicadores economicamente favoráveis às mães tardias, apenas uma pequena percentagem das mulheres ocupadas tomou a decisão pelo adiamento da maternidade. A explicação pode estar nas escolhas pessoais e cultura pela maternidade e cuidado familiar, além dos riscos de saúde à mulher e ao filho, mas também pelo desconhecimento ou pouca informação sobre as suas consequências para o mercado de trabalho feminino.

2.2 Momentos da primeira gestação: detalhamentos do mercado de trabalho

Esta seção pretende relacionar a participação relativa e os resultados de rendimentos para as mulheres que postergam a maternidade, de acordo com as variáveis selecionadas. Os

outros grupos maternos estão para comparação: mães precoces e mães na idade ideal para a maternidade.

A Tabela 9 mostra que 11,33% da totalidade das mulheres mães com alta escolaridade são mães tardias, e ganham em média R\$ 5.647,84, maior que o das mães que tiveram filhos em idade ideal, R\$4.458,48, e das mães precoces(R\$3.491,10). O salário-hora das mães que postergam a maternidade é de R\$36,58, das mães em idade ideal é de R\$28,91, e precoces R\$21,84.

As mães tardias apresentam salários médios superiores em todos os níveis de escolaridade quando comparadas às mães em idade ideal e às mães precoces. Para o grupo de alta escolaridade, todavia, a diferença salarial entre os grupos maternos é maior para as mães tardias. Os prêmios salariais para as mães tardias de alta escolaridade giram em torno de 27% em relação às mães em idade ideal, e essa diferença aumenta conforme elevam os níveis educacionais.

Tabela 9 - Nível de escolaridade e grupos de mães ocupadas no Brasil

Variáveis	Precoce	Idade ideal	Tardia	Total
	Participação relativa (%)			
Baixa Escolaridade	24,2	69,07	6,72	100
Média Escolaridade	18,58	75,89	5,54	100
Alta Escolaridade	6,66	82,01	11,33	100
	Rendimentos (R\$)			
Baixa Escolaridade	1128,17	1223,07	1295,48	1204,85
	8,16	8,95	9,30	8,78
Média Escolaridade	1533,97	1770,79	1956,87	1737,19
	10,27	11,45	13,41	11,34
Alta Escolaridade	3491,10	4458,48	5647,84	4528,15
	21,84	28,91	36,58	29,30
Total	1572,61	2436,95	3341,93	2358,11
	10,63	16,07	22,12	15,60

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022).

Isso aponta para uma relação positiva entre o adiamento da maternidade, a qualificação educacional e melhores rendimentos do trabalho. Esse diferencial mais acentuado, reforça a ideia de que a maternidade precoce(tardia) está associada a trajetórias profissionais (não) interrompidas e (maior) menor acumulação de capital humano. A Teoria do Capital Humano (Becker, 1993) auxilia no entendimento de que o investimento em educação e experiência profissional tem um impacto positivo nos rendimentos ao longo da vida, e a interrupção da presença no mercado de trabalho provoca a depreciação do capital humano e queda nas remunerações do trabalho.

Isso pode significar também que mães menos educadas formalmente não tenham conhecimento sobre o planejamento da sua vida reprodutiva, mas também que não visualizam ou esperam modificações favoráveis nos resultados econômicos de sua vida de trabalho.

A análise dos resultados apresentados revela uma clara associação entre o adiamento da maternidade e a valorização econômica do trabalho feminino. As mães que postergam a gestação alcançam rendimentos superiores em todas as faixas de escolaridade, com destaque para aquelas com ensino superior completo, cuja renda média mensal ultrapassa em cerca de 27% a das mães em idade ideal, o que sugere que o capital humano acumulado antes da maternidade, por meio da educação formal e da experiência profissional, se converte em retornos salariais mais expressivos.

A diferença observada entre os grupos reforça o papel do tempo como um ativo econômico e simbólico no mercado de trabalho. Enquanto o tempo antecipado da maternidade reduz as oportunidades de qualificação e de progressão ocupacional, o adiamento permite às mulheres consolidarem trajetórias mais estáveis e alcançar posições de maior prestígio. Nesse sentido, o “prêmio do tempo” se manifesta não apenas nos rendimentos, mas também na qualidade das inserções ocupacionais.

Além disso, os resultados apontam que o efeito positivo da maternidade tardia é amplificado pela escolaridade, mas também depende do contexto regional. As mães tardias concentram-se nas regiões mais desenvolvidas do país, onde as oportunidades de emprego formal e de maior remuneração são mais acessíveis. Essa configuração evidencia que o retorno econômico do adiamento da maternidade não é homogêneo, pois é mediado por desigualdades estruturais de raça, território e capital educacional. Por outro lado, o fato de apenas uma pequena parcela das mulheres optar por adiar a maternidade sugere que a decisão reprodutiva continua condicionada por fatores socioculturais e pela insuficiência de políticas públicas voltadas à conciliação entre trabalho e família.

Esses dados recentes confirmam nexos relevantes entre a estratégia para ampliação do capital humano, o adiamento da maternidade e os ganhos das mulheres. Mulheres de alta escolaridade adiam mais a maternidade, refletindo em rendimentos mais elevados. Alguns outros estudos encontram a relação positiva entre educação e o adiamento da maternidade, baseados em dados da PNAD 1992 a 2015, por exemplo (Cunha; Rosa; Vasconcelos, 2022). Outros afirmam o impacto positivo nos salários das mães tardias com ensino superior, a partir de dados da PNS 2013 (Andrade; Cunha, 2021). Essas relações se mantem no ano desta pesquisa.

A Tabela 10 mostra a maior concentração de mães trabalhadoras que adiaram a maternidade no Sudeste (8,54%) e Sul (8,29%) sugerindo que fatores como maior acesso à educação e melhores oportunidades de trabalho oferecido por essas regiões mais desenvolvidas, assim como as informações sobre o planejamento familiar podem ter influenciado o adiamento da maternidade e o seu emprego no mercado. As mães em idade ideal são também mais frequentes no Distrito Federal (79,30%), no sul (76,81%) e sudeste (73,83%); maiores são os percentuais de mães precoces no Norte, nordeste e Centro-Oeste do Brasil.

De maneira geral, em todas as regiões, as mães que adiaram a maternidade recebem maiores salários, tanto mensais quanto por hora trabalhada, mas há variação entre as regiões. O Distrito Federal se destaca com os maiores rendimentos entre os três grupos analisados, com salário médio mensal de R\$ 5.490,00 e R\$ 34,29 por hora para as mães tardias. No Sul, elas recebem R\$ 3.349,63 por mês e R\$ 21,96 por hora, e no Sudeste, R\$ 3.450,45 e por hora, R\$ 23,08. No entanto, no Centro-Oeste (R\$ 3.337,94 e R\$ 22,36), no Norte, com salário médio de R\$ 3.054,97 e salário hora de R\$ 20,39, e Nordeste, R\$ 2.923,14 por mês e R\$ 14,68 por hora, as mães tardias recebem abaixo da média nacional para as mães tardias.

Independentemente da localização geográfica, o adiamento da maternidade está associado a maiores rendimentos em comparação aos outros momentos da primeira gestação, mas o destaque favorável está no centro-sul do país. No norte e nordeste do país, os ganhos por retardar a maternidade são menores. Novamente, as explicações são muitas e complexas. Há uma compreensão de que as regiões mais pobres do país também são regiões de baixo nível educacional e pouco conhecimento reprodutivo das mulheres. Neste caso, projetos de planejamento familiar poderiam alterar essa realidade. Além disso, programas sociais de transferência condicional de renda para o combate à pobreza podem obscurecer as vantagens econômicas em prorrogar a maternidade.

Tabela 10 – Região geográfica e os grupos maternos no Brasil

Variáveis	Precoce	Idade Ideal	Tardia	Total
Participação relativa%				
Distrito Federal	13,96	79,30	6,74	100,00
Nordeste	19,52	74,19	6,74	100,00
Norte	25,10	69,90	5,00	100,00
Sudeste	14,66	76,81	8,54	100,00
Sul	14,88	76,83	8,29	100,00
Centro Oeste	21,52	72,50	5,98	100,00
Total	17,06	75,43	7,51	100,00
Rendimentos (R\$)				
Distrito Federal	2.389,31	4.900,74	5.490,00	4.599,14
	14,68	31,27	34,29	29,22
Nordeste	1.076,66	1.767,57	2.923,14	1.706.054
	7,69	12,21	19,23	11,83
Norte	1.346,56	2.048,19	3.054,97	1.925,24
	9,42	13,72	20,39	12,99
Sudeste	1.707,26	2.607,75	3.450,45	2.548.215
	11,59	16,98	23,08	16,71
Sul	1.935,17	2.711,03	3.349,63	2.646.219
	12,04	17,94	21,96	17,38
Centro - Oeste	1.929,24	2.484,92	3.337,94	2.415,30
	12,4	16,06	21,29	15,58
Total	1.572,61	2.436,96	3.341,93	2.358,12
	10,63	16,08	22,12	15,61

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022).

O mapeamento setorial das mães tardias na Tabela 11. Os dados revelam que 7,99% das mães que trabalham no setor de serviços tiveram a primeira gestação tardiamente, o que representa a sua maior participação relativa; mulheres que atuam na construção civil e na agricultura prorrogam menos a primeira gestação. Por outro lado, o setor agrícola concentra a maior parcela de mães precoces (23,51%), o que destaca a continuidade de padrões de desigualdade, particularmente nas áreas rurais. Esses dados indicam que, embora a maternidade tardia esteja associada a benefícios econômicos, o adiamento da maternidade ainda é inacessível para grande parte das mulheres brasileiras, sendo fortemente condicionado por fatores setoriais.

A distribuição das mães segundo o setor de atividade confirma o caráter seletivo da maternidade tardia. A predominância das mães tardias no setor de serviços demonstra que o adiamento da maternidade está relacionado a segmentos econômicos que valorizam a qualificação e oferecem condições mais compatíveis com a conciliação entre vida profissional e familiar. Por outro lado, nos setores agrícola e de construção civil, as mães precoces são maioria. Essa segmentação setorial reforça a ideia de que o adiamento da maternidade não se restringe a uma decisão individual, mas a um fenômeno condicionado pelas oportunidades econômicas e pelas estruturas produtivas regionais. Em setores com tendência a maior informalidade e baixa proteção trabalhista, as mulheres continuam enfrentando barreiras à continuidade da carreira e menor autonomia sobre suas decisões reprodutivas.

Tabela 11 – Setor de atividade econômica e maternidade no Brasil

Variáveis	Precoce	Idade Ideal	Tardia	Total
Participação relativa (%)				
Agrícola	23,51	70,27	6,22	100,0
Comercio	18,76	74,92	6,33	100,0
Construção Civil	18,76	77,51	5,09	100,0
Industria	18,56	74,31	7,13	100,0
Serviços	15,93	76,08	7,99	100,0
Total	17,06	75,43	7,51	100,0
Rendimentos (R\$)				
Agrícola	1.081,38	1.591,26	1.773,46	1.475,66
	6,39	11,07	12,36	9,99
Comercio	1.553,10	2.016,35	2.465,63	1957,96
	9,42	12,31	16,00	11,86
Construção Civil	2.884,25	3.322,81	7.262,91	3.441,10
	16,66	18,92	33,99	19,27
Industria	1.526,08	2.164,35	2.085,78	2040,21
	9,70	12,62	12,25	12,05
Serviços	1.631,05	2.616,37	3.719,25	2545,07
	11,43	17,80	24,96	17,36
Total	1.572,61	2436,95	3341,93	2350,11
	10,63	16,07	22,12	15,60

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022).

As mães tardias no setor de Construção Civil apresentam salário mensal e por hora de R\$ 7.262,91 e R\$ 33,99, muito superiores aos das mães em idade ideal e mães precoces. No setor de Serviços, as mães tardias também se destacam, com um salário mensal de R\$ 3.719,25, enquanto as mães em idade ideal recebem R\$ 2.616,37 e as mães precoces ganham R\$ 1.631,05. Embora a disparidade de salário-hora entre os grupos não seja tão acentuada como no setor de Construção Civil, as mães tardias continuam com o maior valor de R\$ 24,96. Nesses setores, as diferenças salariais são marcantes em relação aos outros grupos de mães, favoráveis às que postergaram a maternidade. Mas há que ressaltar a diversidade de atividades presentes no setor de serviços que pode influenciar a decisão e a contratação de mães e a sua remuneração.

Os resultados da pesquisa sobre os grupos ocupacionais expõem que as mulheres que retardaram a maternidade têm uma maior representatividade como profissionais das ciências e intelectuais, PCI, (12,06%), indicando que o adiamento da maternidade está relacionado a postos de melhor qualidade e relacionados ao nível de educação superior (Tabela 12). Por outro lado, nas ocupações operacionais, 6,14% são mães tardias. Na comparação, 20,29% das mães são precoces (de 16 a 19 anos), 73,57% são mães em idade ideal, o que indica que se tem menos mães tardias em ocupações de menor qualidade.

Esse quadro reflete as discussões teóricas de segregação ocupacional que sugerem que as mulheres são frequentemente segregadas em determinadas funções, com base em estereótipos de gênero que limitam suas oportunidades profissionais (Reskin; Ross,1990). A prorrogação da primeira gestação compensaria as desigualdades de gênero e as dificuldades de conciliar a maternidade e a ascensão profissional no mercado de trabalho.

Tabela 12 - Grupos ocupacionais e maternidade no Brasil

Variáveis	Precoce	Idade ideal	Tardia	Total
Participação relativa (%)				
Dirigentes	9,37	81,33	9,30	100
PCI	6,20	81,75	12,06	100
Técnicos	13,20	76,90	9,90	100
Operacionais	20,29	73,57	6,14	100
Rendimentos(R\$)				
Dirigentes	3.542,53	6.389,90	5.987,90	6.084,97
	19,66	35,44	33,05	33,74
PCI	3.430,30	4.678,11	6.144,99	4.778,1
	23,11	31,44	40,66	32,04
Técnicos	2.531,21	2.931,54	4.128,59	2.997,7
	15,79	18,9	26,34	19,22
Operacionais	1.327,78	1.592,79	1.696,29	1.545,35
	9,17	10,75	11,88	10,5
Total	1.572,61	2.436,95	3.341,93	2.358,11
	10,63	16,07	22,12	15,6

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022).

De modo geral, as mães tardias recebem salários superiores aos outros grupos em diversas ocupações, principalmente como profissionais das ciências e intelectuais, PCI. No grupo ocupacional de PCI, a mãe tardia recebe salário de R\$6.144,99, as mães em idade ideal apresentam salário de R\$ 4.678,11, enquanto as mães precoces apresentam salário de R\$ 3.430,30. O salário por hora das mães tardias também é mais alto, com R\$ 40,66. Por outro lado, as mães tardias recebem R\$ 1.696,29 no grupo operacional apresentando o menor valor de salário entre as mães tardias. Novamente, a maternidade tardia está associada a maiores diferenças salariais para postos de alta qualificação, comparadas aos outros grupos maternos. Os ganhos das mães tardias como profissionais intelectuais são evidentes.

A posição nas ocupações é outro elemento que distingue as mães tardias no Brasil (Tabela 13). Significa que 7,91% das mães empregadas assalariadas formais e 6,03% informais são mães tardias. Elas atuam menos como empregadas assalariadas informais, o que sugere também postos menos precarizados para as mulheres que postergaram a maternidade. É possível também que as mães tardias se posicionem menos em busca de trabalhos flexíveis e precários.

Elas ganham mais em todas as posições ocupadas, mas o trabalho assalariado formal rende um salário de R\$3982,89 mensal e R\$25,20 de salário hora para as mães tardias, posição em maior diferença salarial em relação aos outros grupos maternos. Destaque também para as mães tardias que são empregadoras, cujos salários mensais são R\$6392,66 e R\$35,71 salário-hora.

A capacidade de obter rendimentos mais elevados e ocupar posições mais valorizadas no mercado de trabalho configura-se, portanto, como uma das principais vantagens objetivas do adiamento da maternidade, reforçando a compreensão desse fenômeno como uma estratégia que amplia o empoderamento econômico feminino e contribui para a redução das desigualdades de gênero no mundo do trabalho.

Tabela 13 - Ocupação e maternidade por posição na ocupação no Brasil

Variáveis	Precoce (%)	Idade ideal (%)	Tardia (%)	Total
Participação relativa (%)				
Empregado(formal)	14,63	77,46	7,91	100,00
Empregado (informal)	24,77	69,20	6,03	100,00
Conta Própria	17,23	74,99	7,78	100,00
Empregadora	10,70	81,58	7,72	100,00
Total	17,06	75,43	7,51	100,00
Rendimentos (R\$)				
Empregado(formal)	1.899,93	2.810,37	3.982,89	2.770,00
	11,21	17,32	25,20	17,05
Empregado (informal)	956,22	1.167,45	1.310,49	1.121,94
	7,87	9,67	10,29	9,25
Conta Própria	1.362,80	1.852,46	2.459,11	1.815,29
	10,93	14,16	19,10	13,98
Empregadora	3.931,45	5.626,59	6.392,66	5.504,36
	25,65	34,70	35,71	33,81
Total	1.752,61	2.436,95	3.341,93	2.358,11
	10,63	16,07	22,12	15,60

Fonte: Elaboração própria a partir da PNAD Contínua (2022).

A Tabela 14 revela um dado importante sobre a distribuição das mães ocupadas como empregadas públicas e privada no Brasil, segundo a idade em que tiveram o primeiro filho. Mostra que 10,51% das mães que trabalham no setor público e 6,86% no privado tiveram filhos tardiamente.

Tabela 14 - Setores público e privado e maternidade no Brasil

Variáveis	Precoce	Idade ideal	Tardia	Total
Participação relativa (%)				
Privado	18.59	74.55	6.86	100.0
Público	10.02	79.48	10.51	100.0
Total	17.06	75.43	7.51	100.0
Rendimentos (R\$)				
Privado	1.482,19	2.137,89	2.778,90	2.060,21
	10,07	14,08	18,37	13,63
Público	2.321,93	3.698,15	4.980,35	3.694,98
	15,24	24,47	33,02	24,44
Total	1.572,61	2.436,95	3.341,93	2.358,15
	10,63	16,07	22,12	15,60

Fonte: Elaboração própria a partir da PNADC Contínua (2022).

O mercado de trabalho, de modo geral, penaliza a maternidade, mas o setor público tende a ser melhor para mulheres com filhos, pois oferece estabilidade e benefícios trabalhistas. O acúmulo das funções profissionais e de cuidado torna o ambiente do setor privado menos favorável à permanência de mães com filhos pequenos ou com demandas específicas, visto que a área privada demanda mais horas semanais que o setor público, e com menor flexibilidade de turnos. Além disso, o trabalho de cuidado não é igualmente distribuído entre os gêneros, e o setor público se apresenta, muitas vezes, como um espaço mais compatível com essas

responsabilidades, oferecendo políticas institucionais como licenças, horários fixos e estabilidade (Folbre, 1994). Nesses casos, o maior número relativo de mães em idade ideal ou precoce ocorreria no setor público.

Entretanto, a maior escolaridade observada entre as mães tardias reforça a relação entre o adiamento da maternidade e a busca por cargos mais qualificados, que muitas vezes são acessíveis via concursos públicos e exigem longo investimento em capital humano (Pazello, 2004; Bruzamarello; Patias; Cenci, 2019). A literatura sustenta que o adiamento da maternidade está associado ao acúmulo de capital humano e à busca por estabilidade de carreira antes da chegada dos filhos (Silva; Cirino; Cassuce, 2021). Por outro lado, a maior participação de mães precoces no setor privado (18,59%) pode indicar uma inserção mais precoce, porém menos qualificada, no mercado de trabalho, marcada por instabilidade, menor remuneração e menor proteção institucional (Silva; Costa, 2017). Nesse raciocínio, o maior percentual de mães tardias no setor público teria a sua explicação.

A análise dos rendimentos médios revela que as mães tardias apresentam os maiores salários entre os três grupos de mães analisados, especialmente quando inseridas no setor público. A média salarial mensal dessas mulheres alcança R\$ 4.980,35, um indicativo de forte qualificação profissional e ocupações mais valorizadas. No setor privado, embora o salário das mães tardias (R\$ 2.778,90) seja inferior ao do setor público, ainda assim é superior ao das demais faixas etárias, o que confirma que o adiamento da maternidade tem impacto direto sobre os rendimentos.

Para as mães que tiveram filhos na idade ideal (25 a 30 anos), o salário médio também é maior no setor público (R\$ 3.698,15), e inferior no setor privado (R\$ 2.137,89), mas significativamente abaixo dos valores obtidos pelas mães tardias. Isso sugere que, embora o planejamento reprodutivo nesta faixa etária também permita estruturação da carreira no mercado de trabalho, não há o mesmo nível de consolidação profissional quando comparado às mulheres que adiaram a maternidade. Essa diferença pode ser explicada pela menor janela de tempo de qualificação e acúmulo de experiência antes da chegada dos filhos.

Por fim, os menores salários mensais e por hora em ambos os setores são os das mães precoces. No setor privado, a média salarial mensal é de apenas R\$ 1.482,19, e no setor público R\$ 2.321,93. O salário por hora também é significativamente menor, com apenas R\$ 10,07 no setor privado. Como já apontado na literatura, a maternidade precoce tende a interromper o ciclo educacional e limitar o acesso a empregos de maior remuneração, contribuindo para trajetórias profissionais mais instáveis e com menor retorno financeiro ao longo do tempo.

Os dados reforçam a existência de uma associação entre o momento da maternidade e a valorização econômica do trabalho feminino. Em todas as categorias analisadas, as mulheres que adiaram a maternidade para uma fase mais tardia da vida apresentam rendimentos superiores aos das mulheres que tiveram filhos na idade mais jovem. Esse diferencial não se limita ao salário mensal, mas também se expressa de maneira consistente no salário-hora, indicando uma maior valorização do tempo de trabalho dessas mulheres.

De modo geral, os resultados empíricos do presente estudo indicam que o adiamento da maternidade se traduz em uma vantagem profissional para as mulheres brasileiras, refletido em melhores posições ocupacionais, maior formalização e rendimentos mais elevados. Esse padrão confirma evidências internacionais sobre o chamado *motherhood premium* (Miller, 2011; Bratti, Meroni e Pronzato, 2017); nas trajetórias de mulheres que adiam a gestação, contrastando com o *motherhood penalty* (Gangli; Ziefle, 2015) associado à maternidade precoce.

No entanto, tais benefícios permanecem desigualmente distribuídos. As vantagens associadas à maternidade tardia estão concentradas nas mulheres de maior escolaridade, brancas

e residentes em regiões urbanas desenvolvidas, revelando que o tempo, enquanto recurso de escolha, é socialmente estratificado. Assim, o “preço e o prêmio do tempo” coexistem, já que o primeiro recai sobre aquelas com menor poder de decisão reprodutiva e acesso limitado à qualificação, e o segundo beneficia as que conseguem planejar a maternidade como etapa posterior a uma trajetória profissional consolidada.

4 CONCLUSÃO

O objetivo deste artigo foi analisar os principais nexos entre a maternidade tardia e o mercado de trabalho das mulheres no Brasil. A análise dos resultados demonstrou as mães tardias são minoria na força de trabalho brasileira, o que sinaliza uma decisão menos centrada na vida profissional ou desconhecimento das consequências econômicas da maternidade para elas. Essa visibilidade apresenta-se como uma contribuição desta pesquisa.

Entre as mães empregadas no mercado de trabalho, também as mães tardias representam baixos percentuais de absorção no mercado de trabalho. Mas as que assim se encontram são brancas, mais velhas, e de maior nível de escolaridade, com curso superior ou mais, claramente diferente das mulheres mães em idade ideal (ensino médio) e precoce (ensino básico). As mulheres de etnia não branca adiam menos a maternidade, que pode advir das desigualdades estruturais, como a falta de acesso a recursos educacionais e profissionais, o que as coloca em desvantagem em relação às mulheres brancas, a despeito do esforço implementado pelas políticas afirmativas no Brasil.

Mulheres ocupadas que postergam a maternidade residem na região urbana e em sua maioria nas regiões mais desenvolvidas do país, sul e sudeste, e residentes em domicílios menos pobres, o que indica um acesso mais facilitado à educação e melhores oportunidades econômicas.

Confirmando o entendimento inicial deste trabalho, as mulheres que estão na força de trabalho e ocupadas que prorrogaram a maternidade têm melhores performances no mercado de trabalho brasileiro. São inseridas em ocupações mais qualificadas e formalizadas, no setor público e recebem os maiores salários médios mensais e por hora. O adiamento da maternidade, portanto, pode ser uma estratégia eficaz para melhorar as condições econômicas das mulheres.

O detalhamento salarial revela que as maiores diferenças salariais favoráveis às mães que adiaram a primeira gestação ocorrem para as mães de alto nível de instrução, residentes nas regiões mais desenvolvidas. Ademais, essas diferenças de ganhos são maiores para postos de trabalho mais qualificados, assalariados, e do setor público.

Assim, o presente estudo contribui para o debate sobre as desigualdades no mercado de trabalho e as consequências da postergação da maternidade. A sua compreensão é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas mais equitativas que garantam liberdade de escolha do momento da primeira gestação às mulheres. Em um país em que a desigualdade de gênero é um fato, essa decisão afetará, de forma mais contundente, o emprego e o rendimento do trabalho das mulheres no Brasil.

REFERÊNCIAS:

ALVES, N.C.D.C.; FEITOSA, K.M.A.; MENDES, M.E.S.; CAMINHA, M.D.F.C. Complicações na gestação em mulheres com idade maior ou igual a 35 anos. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v.38, n. 4, p.e2017-0042, 2017.

ANDRADE, J.L.; CUNHA, M.S. The Impact of Postponing Motherhood on Women's Income

in Brazil. **Revista Economia Aplicada**, v. 25, n. 2, p. 65-92, 2021.

BARRETO, Maria Renilda Nery. Pro Matre: arquivo e fontes para a história da maternidade no Rio de Janeiro. **História, Ciências, Saúde**, v. 18, supl. 1, p. 247-257, 2011.

BECKER, Gary S. **A economia da família: um estudo sobre a formação e organização da família**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1993.

BRASIL. Lei nº 14.358, de 1º de junho de 2022. **Dispõe sobre o valor do salário-mínimo a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022**. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14358.htm

BRATTI, Massimiliano; MERONI, Elena C.; PRONZATO, Chiara. Motherhood postponement and wages in Europe. **ifo DICE Report**, Munich: ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich, v. 15, n. 2, p. 31–37, ago. 2017.

BRUZAMARELLO, Diogo; PATIAS, Naiana Dapieve; CENCI, Cláudia Mara Bosetto. Ascensão profissional feminina, gestação tardia e conjugalidade. **Psicologia em Estudo**, v. 24, p. 1–13, 2019.

CARDOSO, Luísa. Desigualdade de gênero e o equilíbrio entre trabalho e família. **Revista Brasileira de Estudos de População**, v. 39, e0219, p. 1-6, 2022

CARVALHO, José Alberto Magno de; BRITO, Fausto. A demografia brasileira e o declínio da fecundidade no Brasil: contribuições, equívocos e silêncios. **Revista Brasileira de Estudos de População**, v. 22, n. 2, p. 351-369, 2005.

CARVALHO, José Alberto Magno de; SILVA, Ana Maria Paula. Disparidades salariais entre homens e mulheres no Brasil: uma análise das desigualdades estruturais no mercado de trabalho. **Revista Brasileira de Estudos de População**, v. 39, n. 2, p. 1-20, 2022.

COELHO, Edméia de Almeida Cardoso; LUCENA, Maria de Fátima Gomes de; SILVA, Ana Tereza de Medeiros. O planejamento familiar no Brasil no contexto das políticas públicas de saúde: determinantes históricos. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 34, n. 1, p. 85-91, 2000.

COSTA, Marli Marlene Moraes da; FREITAS, Maria Victória Pasquoto de. A gravidez na adolescência e a feminização da pobreza a partir de recortes de classe, gênero e raça. **Revista Direitos Culturais**, Santa Cruz do Sul, v. 16, n. 40, p. 5–23, dez. 2021.

CUNHA, G. A.; PEREIRA, R. S. A influência da maternidade no desempenho profissional das mulheres. **Revista de Estudos Econômicos**, v. 18, n. 3, p. 220-235, 2014.

CUNHA, Marina Silva da; ROSA, Ana Maria Paula; VASCONCELOS, Marcos Roberto. Evidências e fatores associados ao fenômeno de adiamento da maternidade no Brasil. **Revista Brasileira de Estudos de População**, v. 39, p. 1-24, 2022.

FOLBRE, Nancy. **Who Pays for the Kids? Gender and the Structures of Constraint**. London: Routledge, 1994.

FRANCO, Julia Garani; SOUZA, Solange de Cassia Inforzato de; GOMES, Magno Rogério. Determinantes de participação materna no mercado de trabalho brasileiro: fatores identitários importam? **Revista de Estudos Sociais**, v. 24, n. 49, p. 4-19, dez. 2022.

- GALVÃO, Marina. Maternidade tardia e carreira feminina: uma análise teórica. **Cuadernos de Educación**, v. 66, e5640, 2023.
- GANGL, Markus; ZIEFLE, Andrea. The making of a good woman: Extended parental leave entitlements and mothers' work commitment in Germany. **American Journal of Sociology**, v. 121, n. 2, p. 511–563, 2015.
- GONÇALVES, Z. R.; MONTEIRO, D.L.M. Complicações maternas em gestantes com idade avançada. **Femina**, v.40, n.5, p.275-279, 2012.
- HOCHSCHILD, Arlie. **The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home**. New York: Viking Penguin, 1989.
- LOPES, M.N; DELLAZZANA-ZANON, L.L.; BOECKEL, M.G. A multiplicidade de papéis da mulher contemporânea e a maternidade tardia. **Temas em Psicologia**, v.22, n.4, p.917-28, 2014.
- MIGUEL, Aline de Carvalho; REIS, Giovana Lopes Rodrigues dos; GOMES, Nicole Cacita; SANTOS, Renato Márcio dos. Maternidade e mercado de trabalho: desafios e perspectivas no Brasil. **Revista Estudos e Negócios Acadêmicos**, v. 2, n. 3, p. 1–13, 2022.
- MILLER, Amalia R. The Effects of Motherhood Timing on Career Path. **Journal of Population Economics**, v. 24, n. 3, p. 1071-1100, 2011.
- PAZELLO, Elaine Toldo; FERNANDES, Reynaldo. A maternidade e a mulher no mercado de trabalho: diferença de comportamento entre mulheres que têm e mulheres que não têm filhos. **Revista de Estudos Feministas**, v. 12, n. 1, p. 100-125, 2004.
- RESKIN, Barbara F.; ROSS, Catherine E. *Jobs, authority, and earnings among managers: The continuing significance of sex*. **Work and Occupations**, v. 17, n. 4, p. 342–365, 1990.
- ROSA, A. C. J. S. Preservação de fertilidade. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 29, n. 1, p. 59-64, 2007.
- SANTOS, Graciete Helena Nascimento dos; MARTINS, Marília da Glória; SOUSA, Márcia da Silva; BATALHA, Sandro de Jesus Costa. Impacto da idade materna sobre os resultados perinatais e via de parto. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 31, n. 7, p. 326-334, 2009.
- SINASC. **Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC)**. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/daent/cgiae/sinasc/>. Acesso em: jun 2025.
- SIQUEIRA, D. P.; SAMPARO, A. J. F. Os direitos da mulher no mercado de trabalho. **Revista do Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais da Unijuí**, v. XXVI, n. 48, p. 287-325, 2017.
- TEIXEIRA, E. T. N. **Adiamento da maternidade: ser mãe depois dos 35 anos**. 1999. 127 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 1999.

Recebido em: 06/10/2025
Aprovado em: 04/01/2026

AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO NO RIO GRANDE DO SUL: ENTRE CONTINUIDADES CAMPONESAS E DESAFIOS DA INSERÇÃO NO MERCADO

Marco Aurélio da Silva¹
Liziany Müller²

Resumo:

Este artigo analisa a agricultura familiar e o cooperativismo camponês no Rio Grande do Sul, com base nos dados do Censo Agropecuário 2017 (IBGE) e do Sistema Ocergs (2023). A pesquisa parte do reconhecimento de que, embora a agricultura familiar represente a maioria dos estabelecimentos rurais no estado, persiste uma forte concentração fundiária que limita sua autonomia econômica. Ao dialogar com a literatura clássica (Chayanov, Shanin, Wolf) e contemporânea (Ploeg, Schneider, Grisa), o estudo busca compreender em que medida o cooperativismo constitui estratégia de resistência ou de integração subordinada ao agronegócio. O artigo contribui para o debate acadêmico ao evidenciar a ambiguidade do cooperativismo gaúcho: ao mesmo tempo em que promove inclusão produtiva, corre o risco de reforçar desigualdades estruturais. Além disso, diferencia-se por inserir uma análise comparativa internacional, apontando como experiências latino-americanas e europeias oferecem alternativas mais alinhadas à agroecologia e à soberania alimentar. Conclui-se que o fortalecimento de cooperativas enraizadas em princípios democráticos e solidários é condição necessária para consolidar um modelo de desenvolvimento rural sustentável no Brasil.

Palavras-chave: Agricultura familiar; Cooperativismo camponês; Desenvolvimento rural sustentável.

FAMILY FARMING AND COOPERATIVISM IN RIO GRANDE DO SUL: BETWEEN PEASANT CONTINUITIES AND THE CHALLENGES OF MARKET INTEGRATION

Abstract:

This article analyzes family farming and peasant cooperativism in Rio Grande do Sul, based on data from the 2017 Agricultural Census (IBGE) and the Ocergs System (2023). The research begins by acknowledging that, although family farming represents the majority of rural establishments in the state, a strong land concentration persists, which limits its economic autonomy. By engaging with classic (Chayanov, Shanin, Wolf) and contemporary (Ploeg, Schneider, Grisa) literature, the study seeks to understand to what extent cooperativism constitutes a strategy of resistance or one of subordinate integration into agribusiness. The article contributes to the academic debate by highlighting the ambiguity of *gaúcho* cooperativism: while it promotes productive inclusion, it runs the risk of

¹ Doutorando em Extensão Rural - UFSM. Possui Mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, Mestrado em Educação Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, Especialização em Educação Ambiental e Especialização em Gestão Educacional ambas pela UFSM, e Especialização em Mídias na Educação pela Universidade Federal de Pelotas - UFPel; Licenciado em Filosofia pelo Centro Universitário Franciscano - UNIFRA e Pedagogia - UFSM. Realizou Cursos Técnicos em Agroindústria - IFFarroupilha e Transação Imobiliária - FISMA. Tem pesquisado temáticas interdisciplinar com foco em desenvolvimento sustentável, cooperativismo, associativismo, gestão democrática e políticas públicas no que tange o dinamismo da responsabilidade social no âmbito da territorialização. E-mail: marcoaurelio22000@gmail.com.

² Possui Bacharelado em Zootecnia (2004) e Licenciatura pelo Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para a Educação Profissional (2011) ambas pela Universidade Federal de Santa Maria, Mestrado (2006) e Doutorado (2009) pelo Programa de Pós Graduação em Agronomia na Universidade Federal de Santa Maria, Pós-doutorado em Zootecnia no Programa de Pós Graduação em Zootecnia na Universidade Federal de Santa Maria (2011). Já atuou como: Professora e Orientadora do Curso de Especialização em Tecnologia de Informação e Comunicação da Universidade Aberta do Brasil/UFSM; Professora do Curso de Especialização em Agricultura Familiar Camponesa e Educação do campo- Residência Agrária; Professora e Orientadora do PPGTER - Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede nível Mestrado da Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: liziany.muller@ufsm.br.

reinforcing structural inequalities. Furthermore, it distinguishes itself by including an international comparative analysis, pointing out how Latin American and European experiences offer alternatives more aligned with agroecology and food sovereignty. It concludes that the strengthening of cooperatives rooted in democratic and solidarity principles is a necessary condition for consolidating a sustainable rural development model in Brazil.

Keywords: Family farming; Peasant cooperativism; Sustainable rural development.

INTRODUÇÃO

A agricultura familiar constitui-se na principal base de ocupação e de produção de alimentos no espaço rural brasileiro, desempenhando papel fundamental na segurança alimentar e na dinamização das economias locais (SCHNEIDER, 2016; GRISA; SCHNEIDER, 2020). Conforme dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possuía 190.755.799 habitantes, dos quais aproximadamente 15,64% residiam em áreas rurais. Apesar de sua relevância, ainda se observa uma insuficiência de informações sistematizadas acerca da questão agrária, especialmente no que tange aos limites e às potencialidades da agricultura familiar frente à hegemonia do agronegócio.

Este estudo busca compreender as restrições impostas pelo capital à agricultura familiar brasileira, com ênfase na realidade do Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo em que propõe uma análise das formas de resistência e reorganização socioprodutiva, particularmente através da constituição de cooperativas. Tais organizações, além de potencializarem a produção e a inserção no mercado, configuram-se como instrumentos de fortalecimento da agricultura familiar e de promoção de alternativas econômicas alinhadas à justiça social e à sustentabilidade (FRANTZ, 2021; SABOURIN; SAMPER; MASSARDIER, 2020).

Para o conceito de camponês, adotamos a definição de Calva (1988, apud MACHADO, 2006, p. 60), segundo a qual este é o sujeito que possui e explora uma porção de terra com o próprio trabalho manual, apropriando-se diretamente dos frutos obtidos e destinando-os ao sustento familiar. Entretanto, reconhecemos que a categoria “camponês” é polissêmica e alvo de disputas teóricas. Shanin (2005) já alertava que o termo não comporta uma definição universal, devendo ser entendido em cada contexto socioeconômico e cultural. Do mesmo modo, Neves (2007) ressalta que sua diversidade de designações – agricultor de subsistência, pequeno produtor, meeiro, posseiro, entre outros – evidencia a complexidade do rural e a impossibilidade de reduzi-lo a uma categoria homogênea.

No caso do Rio Grande do Sul, observa-se um intenso debate acadêmico e político acerca da relação entre campesinato, agricultura familiar e cooperativismo. Por um lado, autores como Wanderley (1996; 2004) destacam as continuidades e rupturas nas trajetórias camponesas, evidenciando processos híbridos de adaptação e resistência. Por outro, a tradição marxista, a partir de Marx e Engels (apud MACHADO, 2006), aponta para a transformação estrutural das formas pré-capitalistas em direção à lógica do capital. Essa tensão analítica é central para compreender como as cooperativas rurais gaúchas se tornaram espaços privilegiados de articulação entre resistência social e inserção no mercado (SCHNEIDER; GAZOLLA, 2017).

Dessa forma, este trabalho organiza-se em cinco seções. Na primeira, discute-se o conceito de camponês e agricultor familiar, considerando sua polissemia e ressignificações. Na segunda, examina-se o papel das cooperativas enquanto espaços de mediação entre os agricultores familiares e o mercado, bem como sua função na construção de alternativas econômicas solidárias. A terceira seção apresenta dados sobre a questão agrária no Brasil, com ênfase nos indicadores do

Rio Grande do Sul. A quarta descreve a realidade das cooperativas gaúchas a partir de diagnósticos e publicações de instituições públicas e privadas. Por fim, a quinta seção analisa experiências concretas da agricultura familiar no estado e sua articulação com o cooperativismo, apontando caminhos para modelos produtivos distintos da lógica agroexportadora hegemônica.

Assim, ao enfatizar a agricultura familiar camponesa e suas organizações coletivas no Rio Grande do Sul, pretende-se contribuir para o debate sobre a centralidade do cooperativismo como estratégia de resistência, desenvolvimento territorial e construção de uma economia plural, capaz de enfrentar os desafios contemporâneos da mercantilização da vida rural e do avanço do agronegócio. Agricultura familiar camponesa e o cooperativismo: continuidades, rupturas e ambiguidades.

Apesar do amplo acúmulo teórico sobre campesinato e agricultura familiar, o debate contemporâneo ainda carece de análises que articulem estatísticas oficiais recentes com uma leitura crítica das contradições entre autonomia camponesa e inserção mercantil. A literatura clássica (CHAYANOV, 2017; WOLF, 1976; SHANIN, 2005) enfatizou os dilemas da economia camponesa e sua capacidade de resistência às pressões capitalistas, enquanto estudos brasileiros mais recentes (WANDERLEY, 2004; SCHNEIDER, 2016; GRISA; SCHNEIDER, 2020) analisaram a pluriatividade, a diversidade de estratégias familiares e a ambiguidade das relações com o mercado.

Entretanto, permanece uma lacuna no que diz respeito a como o cooperativismo, especialmente no contexto do Rio Grande do Sul, pode funcionar simultaneamente como instrumento de emancipação e mecanismo de subordinação ao agronegócio. A literatura internacional aponta experiências distintas: na Europa, cooperativas de base camponesa têm sido incorporadas a projetos agroecológicos e de circuitos curtos de comercialização (PLOEG, 2008); na América Latina, casos como Equador e Bolívia revelam a possibilidade de vincular o cooperativismo a políticas de soberania alimentar (SABOURIN; SAMPER; MASSARDIER, 2020). Esse diálogo comparativo é pouco explorado na literatura brasileira, constituindo a principal contribuição deste artigo ao estado da arte.

Esta pesquisa propõe-se a atualizar e aprofundar o debate, evidenciando a ambivalência do cooperativismo gaúcho: ao mesmo tempo em que contribui para a integração econômica e social de agricultores familiares, pode reproduzir as lógicas de concentração e subordinação típicas do agronegócio. A análise busca, portanto, lançar luz sobre os limites e potencialidades do cooperativismo, tendo como referência tanto a tradição teórica quanto experiências internacionais contemporâneas.

O COOPERATIVISMO NO BRASIL E A AGRICULTURA FAMILIAR

O cooperativismo no Brasil encontra respaldo normativo robusto que lhe confere especificidade jurídica e institucional. A Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, constitui-se como marco regulatório central, ao dispor sobre a Política Nacional de Cooperativismo e definir a natureza das sociedades cooperativas. Tais entidades são qualificadas como sociedades de pessoas, de natureza civil, com forma jurídica própria, não sujeitas à falência, e destinadas à prestação de serviços aos seus associados. O Capítulo II da referida lei, especialmente em seus artigos 3º e 4º, estabelece princípios fundantes como a adesão voluntária e ilimitada (salvo impedimentos técnicos), a variabilidade do capital social representado por quotas-partes, a limitação da participação individual no capital, a singularidade de voto, a indivisibilidade dos fundos de reserva e de assistência técnica, educacional e social, a neutralidade política e religiosa,

bem como a distribuição proporcional das sobras líquidas aos cooperados conforme sua participação nas operações. Esses dispositivos consagram a especificidade do modelo cooperativo, distinguindo-o das sociedades empresariais tradicionais.

A Constituição Federal de 1988 fortaleceu ainda mais a institucionalidade do cooperativismo, ao reconhecer expressamente, em seu artigo 174, § 2º, o papel do Estado na promoção e estímulo ao cooperativismo, em especial ao cooperativismo de crédito. Esse reconhecimento constitucional legitima o setor como instrumento estratégico de desenvolvimento econômico e social, atribuindo-lhe relevância na organização da economia nacional. O Código Civil de 2002, em seus artigos 1.093 a 1.096, também reforçou a autonomia jurídica das cooperativas, reafirmando seu caráter de sociedades de pessoas, baseadas em princípios de democracia interna e gestão coletiva.

No campo normativo setorial, a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, disciplinou o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, conferindo-lhe segurança jurídica e assegurando sua inserção no Sistema Financeiro Nacional. Essa legislação foi decisiva para a consolidação das cooperativas de crédito, que desempenham papel crescente na inclusão financeira, na democratização do acesso ao crédito e no fortalecimento das economias locais e regionais.

Sob o prisma socioeconômico, o cooperativismo se configura como alternativa viável ao modelo empresarial convencional, ao articular eficiência econômica com solidariedade social. O capital integralizado pelos cooperados sustenta as operações, e as sobras são redistribuídas de acordo com a participação de cada associado, evitando a concentração de resultados característica de empreendimentos capitalistas. Ao promover práticas como compras e vendas conjuntas, acesso a crédito solidário, empréstimos e financiamentos, as cooperativas potencializam a capacidade de negociação dos associados e fortalecem sua posição no mercado.

Historicamente, o cooperativismo brasileiro remonta ao final do século XIX, com a criação, em 1889, da Sociedade Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, considerada a primeira cooperativa de consumo do país. No início do século XX, observa-se a fundação, em 1902, da primeira cooperativa de crédito no Rio Grande do Sul, e, em 1906, das primeiras cooperativas rurais, que se tornariam referência na organização da agricultura familiar e no estímulo à produção agropecuária (SOUSA, 2009). A partir da década de 1990, esse movimento expandiu-se significativamente, acompanhado da modernização legislativa e da valorização do cooperativismo como instrumento de inclusão social, desenvolvimento sustentável e dinamização da economia solidária.

O cooperativismo no Brasil articula um arranjo singular em que a normatividade legal, expressa em leis ordinárias, complementares e constitucionais, sustenta práticas socioeconômicas orientadas pela democracia, pela equidade e pela cooperação. Ao mesmo tempo em que assegura direitos e deveres dos cooperados sob a égide da lei, o modelo fortalece a coesão social, promove a descentralização econômica e se consolida como mecanismo estratégico de resistência e inovação frente às desigualdades estruturais do mercado.

O desenvolvimento do cooperativismo agropecuário no Brasil foi historicamente marcado por uma estrutura autoritária, voltada prioritariamente para atender aos interesses da agricultura de exportação. Esse modelo favoreceu grandes proprietários de terra e a lógica da monocultura voltada ao mercado externo, ao passo que marginalizou pequenos agricultores, sobretudo camponeses e agricultores familiares, cuja produção se baseava no trabalho da própria família (PIRES, 2004). Nesse cenário de exclusão, o cooperativismo emerge como alternativa de

organização social e econômica, reunindo agricultores com objetivos comuns na busca por melhores condições de produção, acesso a crédito e inserção no mercado.

A função primordial das cooperativas da agricultura familiar foi, desde então, a valorização das atividades rurais dos associados, possibilitando o acesso a recursos financeiros por meio de capital próprio ou de linhas de crédito específicas viabilizadas por políticas públicas. A Constituição Federal de 1988 representou um marco importante nesse processo ao reconhecer, no artigo 187, o cooperativismo como instrumento essencial para a execução da política agrícola, ao lado do crédito rural, da assistência técnica, da pesquisa e da habitação no campo. Além disso, o artigo 174, § 2º, atribuiu ao Estado o dever de estimular e apoiar o cooperativismo, conferindo-lhe status constitucional como política estratégica de desenvolvimento econômico e social.

Entre os principais instrumentos normativos posteriores, destaca-se a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Essa lei definiu, em âmbito jurídico, quem são os agricultores familiares — caracterizados pelo uso predominante da mão de obra da própria família, pela gestão do estabelecimento e pela dimensão limitada da propriedade — e reconheceu a relevância das organizações coletivas, como associações e cooperativas, para o fortalecimento do setor.

No campo das políticas públicas, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), criado em 1995, desempenhou papel central ao viabilizar crédito subsidiado e diferenciado para agricultores familiares e suas cooperativas. A articulação do PRONAF com instituições financeiras, como o Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ampliou o acesso a recursos e possibilitou maior capacidade de investimento em tecnologias, infraestrutura e processos de agregação de valor. O BNDES, por exemplo, estruturou linhas específicas de crédito voltadas às cooperativas agropecuárias e de crédito rural, acessíveis diretamente ou por meio de instituições financeiras credenciadas, enquanto o Banco do Brasil consolidou programas de apoio que beneficiaram diretamente os cooperados (MINATEL; BONGANHA, 2015).

Com a intensificação da globalização e a conseqüente inserção dos mercados agrícolas em um ambiente altamente competitivo, os pequenos produtores foram ainda mais pressionados pela concentração de capital e pela exclusão dos circuitos dominados por grandes empresas. Nesse contexto, o cooperativismo reafirmou-se como estratégia de resistência e instrumento de inclusão socioeconômica, permitindo que agricultores familiares agregassem valor à produção, fortalecessem canais de comercialização e ampliassem sua presença em mercados locais, regionais e até globais. Assim, as cooperativas se consolidaram não apenas como mecanismos econômicos, mas também como espaços de construção de cidadania, de fortalecimento da agricultura familiar e de enfrentamento às desigualdades estruturais que permeiam o campo brasileiro (RIBEIRO, 2012).

COOPERATIVISMO AGRÍCOLA: CONTRIBUIÇÕES DE CHAYANOV E PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS

O cooperativismo agrícola constitui um campo de estudo e prática que, ao longo de mais de um século, tem investigado o papel da ação coletiva na organização da produção agrária e na promoção do desenvolvimento econômico e social. Nesse contexto histórico e teórico, Alexander Chayanov emerge como referência fundamental. Principal expoente da Escola da Organização da

Produção e da Agronomia Social na Rússia, Chayanov sistematizou uma abordagem singular sobre a economia camponesa, evidenciando suas potencialidades e limitações diante dos processos de cooperação e integração ao mercado.

Sua obra *A Teoria das Cooperativas Camponesas* (CHAYANOV, 2017), escrita no início do século XX, surge em um momento crítico da história russa, logo após a Revolução Bolchevique. Chayanov procurou demonstrar aos líderes políticos, incluindo Vladimir Lênin, que a economia rural poderia ser estruturada em bases cooperativistas, conciliando a preservação da propriedade privada camponesa com a integração vertical à agroindústria emergente. Antecipando conceitos que mais tarde seriam reconhecidos como cadeias agroindustriais, o autor argumentava que o cooperativismo permitiria às unidades familiares alcançar inserção de mercado sem comprometer sua autonomia social, cultural e econômica.

Ao examinar as especificidades da agricultura russa, Chayanov identificou limites estruturais à ampliação da produção agrícola, em contraste com o setor industrial. Para ele, a expansão produtiva exigia aumentos proporcionais nos insumos, comprometendo a relação ótima entre custos e receitas. No entanto, tais limitações poderiam ser parcialmente superadas por meio da cooperação: a ação coletiva entre pequenos produtores geraria economias de escala relativas, fortalecendo a aquisição de insumos, o processamento da produção e a inserção em mercados mais amplos.

A relevância da perspectiva chayanoviana se mantém em debates contemporâneos sobre agricultura familiar e desenvolvimento rural. Van der Ploeg (2008) observa que a “nova ruralidade” e os “novos campesinatos” continuam a enfrentar o desafio de conciliar autonomia produtiva e inserção mercantil em cadeias globalizadas. Schneider e Grisa (2020) ressaltam que o cooperativismo permanece um instrumento estratégico para agricultores familiares no Brasil, especialmente em contextos de assimetria fundiária, concentração de mercados e vulnerabilidade socioeconômica.

Portanto, a leitura atualizada de Chayanov ilumina não apenas as tensões históricas entre pequena produção e desenvolvimento econômico, mas também reforça a importância do cooperativismo como alternativa viável frente aos limites impostos pela lógica capitalista de expansão e concentração no campo. Assim, o cooperativismo agrícola permanece central como estratégia de fortalecimento da autonomia, sustentabilidade e resiliência das comunidades rurais contemporâneas.

A identificação dos ótimos diferenciais permite aferir, para cada setor agrícola, a escala ótima específica de produção. Assim, estabelece-se um nível ótimo distinto para o cultivo de pradarias, outro para a agricultura de grãos, para culturas consorciadas, para a produção de sementes e para diferentes formas de processamento, com variações significativas entre cada caso. Nesse contexto, as cooperativas surgem como uma variante aperfeiçoada da economia camponesa, permitindo que o agricultor individual separe de seu plano organizativo as atividades em que a produção em larga escala apresenta vantagens comparativas inequívocas em relação à pequena escala. Por meio da ação cooperativista, os camponeses podem organizar conjuntamente a produção desses itens, alcançando benefícios semelhantes aos obtidos por empreendimentos de maior porte.

Segundo Chayanov (2017), o sucesso da agricultura camponesa cooperativa não reside na maximização do lucro da cooperativa em si, mas no crescimento da renda e bem-estar de seus membros. A cooperação agrícola total, conceito introduzido pelo autor, apresenta a cooperação como um modo de produção camponês que facilita o acesso aos meios de produção, às tecnologias e ao crédito, podendo ser ampliada para processos técnicos e comercialização dos produtos. Nesse

modelo, as cooperativas tornam-se a base para a organização de um sistema social e econômico capaz de alocar individualmente os resultados obtidos coletivamente, transformando a agricultura individualista em um sistema econômico coletivo e cooperativo. Para Chayanov, a coletivização cooperativa representa a via mais eficiente para incorporar à economia camponesa elementos de produção em grande escala, industrialização e planejamento econômico, promovendo estabilidade, manutenção e reprodução dos modos de produção camponesa.

Embora os escritos de Chayanov datem do início do século XX, seu impacto internacional só se consolidou a partir da década de 1960, com a publicação da obra *A Theory of Peasant Economy* em inglês (1966). Especificamente sobre cooperativismo, *A Teoria das Cooperativas Camponesas*, originalmente escrita em 1919 e atualizada em 1927, só foi traduzida para o inglês em 1991 e para o português em 2017 (CHAYANOV, 2017). Durante o período de relativa ocultação de suas obras, muitos estudiosos desenvolveram reflexões similares às ideias de Chayanov, sem terem acesso direto à sua obra.

A literatura contemporânea confirma empiricamente os impactos positivos da associação às cooperativas na produtividade agrícola. Francesconi e Ruben (2012) demonstraram que a participação em cooperativas aumentou a produção de leite na Etiópia. Wossen et al. (2017) evidenciaram que o acesso a serviços de extensão e a participação cooperativa impulsionam a adoção de tecnologias, aquisição de ativos e redução da pobreza na agricultura familiar da Nigéria. Abate, Francesconi e Getnet (2014) observaram maior eficiência técnica em unidades agrícolas filiadas a cooperativas, atribuída ao melhor acesso a insumos e serviços produtivos. Estudos adicionais corroboram esses resultados, mostrando que a integração em cooperativas contribui significativamente para o fortalecimento econômico e social de pequenos agricultores (ORTEGA et al., 2019; ZHANG et al., 2020).

Dessa forma, a análise de Chayanov, aliada às evidências contemporâneas, demonstra que as cooperativas agrícolas funcionam como mecanismos estratégicos para superar limitações estruturais da produção camponesa, promovendo economias de escala, acesso a recursos, inserção no mercado e melhoria do bem-estar socioeconômico dos agricultores familiares.

O cooperativismo agrícola desempenha papel estratégico no desenvolvimento rural e na redução da pobreza, sobretudo em contextos de agricultura familiar. Guasselli (2002) enfatiza que a organização cooperativa é capaz de promover inclusão econômica e fortalecer comunidades rurais. Neves, Castro e Freitas (2019) destacam que as cooperativas brasileiras constituem o principal elo entre os agricultores e os mercados, permitindo aos pequenos produtores superar limitações estruturais históricas, como insegurança para investimentos, dificuldade de planejamento e restrições à ampliação da capacidade produtiva.

O cooperativismo funciona como mecanismo coletivo para enfrentar os custos de transação e as deseconomias de escala, possibilitando ganhos significativos relacionados à compra de insumos, ao acesso à assistência técnica e à inserção em mercados (CHARLES; BATTESE; VILLANO, 2019; FERNANDES et al., 2018; FISCHER; QAIM, 2012; NAZIRI et al., 2014; COSTA; VIZCAINO; COSTA, 2020; TOMAZZONI; SCHNEIDER, 2020). Hellin, Lundy e Meijer (2009) reforçam que as cooperativas estruturam sistemas produtivos agrícolas, oferecendo serviços unificados, realizando compras coletivas, contratando orientação técnica e garantindo acesso a canais de venda e processamento. Complementarmente, Aref (2011) aponta que a atuação estratégica das cooperativas é determinante para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.

Estudos recentes demonstram impactos concretos da associação a cooperativas sobre a produção e eficiência dos agricultores. Tomazzoni e Schneider (2020), por exemplo, evidenciam

que agricultores orgânicos associados a cooperativas apresentam melhores indicadores de certificação de produção orgânica em comparação aos não associados. Buainain (2006) observa que o grau de organização e participação dos agricultores em cooperativas ou associações de produtores influencia diretamente a adoção de novas práticas agrícolas, a eficiência no uso de recursos e a produtividade.

A literatura contemporânea reforça a atualidade da obra de Chayanov, mostrando que seus conceitos sobre cooperativismo camponês transcendem o contexto histórico da Rússia do início do século XX. A “Teoria das Cooperativas Camponesas” oferece um referencial analítico robusto para compreender o papel do cooperativismo no fortalecimento da agricultura familiar e no desenvolvimento rural no Brasil, evidenciando que a organização coletiva é um instrumento eficaz para ampliar autonomia produtiva, melhorar a eficiência econômica e promover sustentabilidade social e ambiental no meio rural.

METODOLOGIA

A pesquisa adota uma abordagem **quali-quantitativa**, de natureza exploratória e descritiva, fundamentada na análise documental e estatística. Foram utilizadas como fontes primárias de dados o Censo Agropecuário 2017 (IBGE) e o Sistema Ocergs (2023), considerados os repositórios mais atualizados e abrangentes sobre agricultura familiar e cooperativismo no Rio Grande do Sul.

A análise quantitativa foi conduzida por meio de estatística descritiva (percentuais, proporções, distribuição de área), com ênfase na comparação entre estabelecimentos familiares e não familiares. Adicionalmente, foi realizada uma análise comparativa histórica, confrontando os dados de 2017 com tendências observadas em censos anteriores, a fim de captar mudanças estruturais na composição agrária e no desempenho cooperativista.

A dimensão qualitativa baseou-se em análise de conteúdo de documentos institucionais (OCERGS, legislação nacional sobre cooperativismo, relatórios públicos), triangulada com literatura especializada nacional e internacional. Essa estratégia possibilitou identificar não apenas indicadores econômicos, mas também sentidos sociais, políticos e culturais atribuídos ao cooperativismo.

Do ponto de vista epistemológico, o estudo inscreve-se no campo da sociologia rural crítica, dialogando com a tradição do materialismo histórico na interpretação das contradições do capitalismo agrário, sem desconsiderar abordagens contemporâneas da sociologia da agricultura que ressaltam as múltiplas estratégias de resistência camponesa (PLOEG, 2008; SCHNEIDER, 2016).

RESULTADOS

Os resultados confirmam a persistência do dualismo agrário no Rio Grande do Sul: 80,5% dos estabelecimentos são de agricultura familiar, mas ocupam apenas 25% da área agrícola. Essa concentração fundiária compromete a equidade socioeconômica e reforça a dependência das famílias a mercados dominados por grandes produtores.

Tabela 1 – Estrutura dos estabelecimentos agropecuários no Rio Grande do Sul (Censo 2017)

Indicador	Valor_RS_2017
Total de estabelecimentos agropecuários	365094
Estabelecimentos classificados como agricultura familiar	293892
Estabelecimentos não familiares	71202
Área ocupada por estabelecimentos familiares (ha)	5476463
Área ocupada por estabelecimentos não familiares (ha)	16208095

Fonte: Elaboração dos autores.

O cooperativismo, por sua vez, apresenta robustez no estado: em 2023, o setor reuniu 3,8 milhões de associados, gerou 75,9 mil empregos e alcançou faturamento de R\$ 86,3 bilhões. Esses números colocam o cooperativismo gaúcho entre os mais expressivos do país, superando em densidade organizativa estados como Paraná e Santa Catarina, onde, embora existam cooperativas fortes, o número de associados em relação à população rural é menor.

No plano internacional, o cooperativismo do Rio Grande do Sul aproxima-se da experiência europeia em termos de institucionalização, mas difere quanto à orientação produtiva: enquanto na Europa muitas cooperativas rurais têm incorporado práticas agroecológicas e cadeias curtas, no RS parte expressiva das cooperativas mantém vínculos com cadeias agroexportadoras, reforçando a lógica de commodities. Em contraste, experiências latino-americanas como as do Equador e da Bolívia têm vinculado cooperativas a programas de soberania alimentar e fortalecimento de mercados locais, mostrando caminhos alternativos ao modelo dominante no Sul do Brasil.

Tabela 2 – Indicadores do cooperativismo no Rio Grande do Sul (OCERGS 2023)

Indicador	Valor_RS_2023
Cooperativas associadas ao Sistema Ocergs	370.0
Número de associados	3800000.0
Empregos gerados pelo cooperativismo	75900.0
Faturamento total das cooperativas (R\$ bilhões)	86.3
Sobras (resultado cooperativo, R\$ bilhões)	5.11
Patrimônio líquido (R\$ bilhões)	32.8
Ativos totais (R\$ bilhões)	179.7

Fonte: Elaboração dos autores.

DISCUSSÃO

Os dados evidenciam a ambiguidade do cooperativismo gaúcho: ao mesmo tempo em que garante acesso a crédito, insumos e mercados, também pode reforçar a lógica do agronegócio, subordinando agricultores familiares à dinâmica de produção em larga escala. Essa tensão confirma a hipótese de Chayanov (2017), segundo a qual o cooperativismo pode ser tanto instrumento de fortalecimento da autonomia camponesa quanto via de integração subordinada ao capital.

Autores como Van der Ploeg (2008) destacam que os “novos campesinatos” enfrentam o desafio de conciliar inserção mercantil com autonomia produtiva. No caso do Rio Grande do Sul, essa contradição se materializa nas cooperativas: algumas se alinham à agroindústria exportadora, enquanto outras constituem experiências de resistência, baseadas em agroecologia, certificação participativa e comercialização em circuitos curtos (TOMAZZONI; SCHNEIDER, 2020).

A literatura sobre economia solidária (SABOURIN; SAMPER; MASSARDIER, 2020) reforça que o cooperativismo só cumpre papel emancipatório quando orientado por princípios democráticos, participativos e sustentáveis. Isso implica superar a concepção de cooperativa como mera empresa rural e reconhecê-la como espaço político de construção de cidadania e soberania alimentar.

Dessa forma, a análise do cooperativismo gaúcho confirma a centralidade da questão agrária brasileira: sem políticas públicas consistentes que promovam acesso à terra, crédito e mercados, a agricultura familiar tende a permanecer em posição subordinada. No entanto, ao articular práticas de cooperação com inovação social e agroecológica, o cooperativismo pode se consolidar como vetor de desenvolvimento rural sustentável e justo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidencia o papel central da agricultura familiar no Rio Grande do Sul e a relevância do cooperativismo como estratégia de inserção econômica e resistência social. Contudo, o dualismo agrário permanece um entrave estrutural, e o cooperativismo apresenta dupla face: emancipatória ou subordinada ao agronegócio. A análise sugere que somente políticas públicas integradas, voltadas ao fortalecimento das cooperativas de base familiar, agroecológicas e democráticas, podem consolidar um modelo de desenvolvimento rural sustentável. Pesquisas futuras devem incorporar dados primários e comparações inter-regionais para avançar na compreensão da relação entre campesinato, cooperativismo e mercado.

A análise realizada evidencia que a agricultura familiar permanece como base estruturante da produção de alimentos e da reprodução social no Rio Grande do Sul, mesmo diante da histórica concentração fundiária e da expansão do agronegócio. Os dados do Censo Agropecuário de 2017 revelam o dualismo persistente: embora representem a maioria dos estabelecimentos, os agricultores familiares continuam a deter parcela minoritária da terra cultivada, o que compromete sua capacidade de competir em igualdade de condições com os grandes empreendimentos rurais. Essa desigualdade estrutural constitui não apenas uma questão econômica, mas também política e social, que reflete a herança histórica da formação agrária brasileira.

Por outro lado, o desempenho do cooperativismo gaúcho demonstra a força desse modelo organizativo como instrumento de dinamização econômica, geração de emprego e inclusão social. Com faturamento superior a R\$ 86 bilhões e cerca de 3,8 milhões de associados, o cooperativismo constitui uma das principais alternativas de integração produtiva e mercantil dos agricultores familiares. Contudo, os resultados também revelam uma ambiguidade central: se, por um lado, as cooperativas podem fortalecer a autonomia camponesa, por outro, parte delas se encontra subordinada às lógicas de acumulação do agronegócio, reproduzindo as mesmas assimetrias que historicamente marginalizam os pequenos produtores.

Essa dualidade coloca em evidência o desafio contemporâneo de construir um cooperativismo enraizado nos princípios da solidariedade, da democracia interna e da agroecologia. Mais do que mecanismos de inserção no mercado, as cooperativas devem ser entendidas como espaços de resistência, inovação e construção de modelos produtivos alternativos. Experiências internacionais e latino-americanas demonstram que, quando articuladas a políticas públicas consistentes, as cooperativas podem transcender a função meramente econômica, tornando-se instrumentos de soberania alimentar, fortalecimento das economias locais e proteção da biodiversidade.

No contexto brasileiro recente, programas como o PRONAF, o PAA e o PNAE constituem exemplos de políticas capazes de articular agricultura familiar, cooperativismo e desenvolvimento territorial. A revalorização dessas políticas, associada a iniciativas de fomento à agroecologia e às cadeias curtas de comercialização, apresenta-se como caminho estratégico para superar as contradições internas do cooperativismo e ampliar sua capacidade transformadora.

É necessário, portanto, consolidar um arcabouço institucional que reconheça o papel diferenciado da agricultura familiar, promovendo o acesso à terra, ao crédito e à assistência técnica, ao mesmo tempo em que fortalece cooperativas comprometidas com modelos sustentáveis e inclusivos. O desafio não é apenas econômico, mas civilizatório: trata-se de pensar o futuro do campo brasileiro a partir de uma lógica que privilegie a justiça social, a soberania alimentar e a sustentabilidade ambiental.

Reconhece-se que o presente estudo tem como limitação a utilização exclusiva de dados secundários, o que restringe a análise às estatísticas oficiais. Recomenda-se que pesquisas futuras incorporem dados primários, por meio de entrevistas com agricultores familiares e lideranças cooperativistas, de modo a captar as dimensões subjetivas, políticas e culturais que atravessam a dinâmica do cooperativismo rural. Além disso, estudos comparativos entre diferentes estados ou regiões do Brasil podem enriquecer o debate, permitindo identificar especificidades e padrões mais amplos de organização camponesa.

A agricultura familiar e o cooperativismo no Rio Grande do Sul revelam tanto a persistência de estruturas históricas de desigualdade quanto o potencial de renovação e resistência frente às lógicas dominantes do agronegócio. A consolidação de políticas públicas inovadoras, aliada à vitalidade das organizações coletivas, é condição indispensável para que o cooperativismo cumpra plenamente sua função de motor de um desenvolvimento rural sustentável, justo e emancipatório.

REFERÊNCIAS:

ABATE, G.; FRANCESCONI, G. N.; GETNET, K. Efficiency of smallholder agricultural cooperatives: evidence from Ethiopia. *Agricultural Economics*, v. 45, n. 3, p. 317–330, 2014.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Senado Federal, 1988.

_____. **Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971**. Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 20 dez. 1971.

_____. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 11 jan. 2002.

_____. **Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009**. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e revoga dispositivos da legislação anterior. Diário Oficial da União, Brasília, 20 abr. 2009.

CHAYANOV, A. V. **A organização da unidade econômica camponesa**. Buenos Aires: Nueva Visión, 1974.

_____. A. V. **A teoria das cooperativas camponesas**. São Paulo: Expressão Popular, 2017.

COSTA, C.; VIZCAINO, R.; COSTA, L. Cooperatives and rural development: evidence from Brazil. **Journal of Rural Studies**, v. 75, p. 123–135, 2020.

FERNANDES, F. et al. Smallholder cooperatives and market access in Brazil. **Food Policy**, v. 77, p. 65–78, 2018.

FISCHER, E.; QAIM, M. Linking smallholders to markets: effects of cooperatives on productivity and income. **World Development**, v. 40, n. 1, p. 66–77, 2012.

FRANCESCONI, G. N.; RUBEN, R. The impact of producer cooperatives on smallholders' technical efficiency: evidence from Ethiopia. **Journal of African Economies**, v. 21, n. 1, p. 241–276, 2012.

GUASSELLI, D. **Cooperativismo e desenvolvimento rural no Brasil**. Campinas: Unicamp, 2002.

GRISA, C.; SCHNEIDER, S. (Orgs.). **Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil**. Porto Alegre: UFRGS, 2020.

HELLIN, J.; LUNDY, M.; MEIJER, M. Farmer organization, collective action and market access in Mesoamerica. **Food Policy**, v. 34, n. 1, p. 16–22, 2009.

IBGE. **Censo Agropecuário 2017: Resultados definitivos**. Rio de Janeiro: IBGE, 2019.

MINATEL, E.; BONGANHA, D. C. Crédito rural e cooperativas agropecuárias no Brasil. In: SILVA, C. A. B.; BAPTISTA, A. J. M.; FILHO, J. L. R. (org.). **Agricultura, cooperativismo e crédito rural**. Campinas: Alínea, 2015. p. 243-262.

PIRES, Murilo José de Souza. **Cooperativismo no Brasil: trajetória e perspectivas**. São Paulo: Cortez, 2004.

PLOEG, J. D. van der. **The New Peasantries: Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization**. London: Earthscan, 2008.

OCERGS. **Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2024 (ano-base 2023)**. Porto Alegre: Sistema Ocergs, 2024.

SILVA, P.; et al. Agricultura familiar e cooperativismo no Brasil: avanços e desafios. **Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional**, v. 10, n. 3, p. 45–62, 2014.

SOUSA, A. C. **Histórico do cooperativismo no Brasil**. Brasília: OCB, 2009.

SCHNEIDER, S. **A pluriatividade na agricultura familiar**. Porto Alegre: UFRGS, 2016.

SHANIN, T. **Defining Peasants**. London: Routledge, 2005.

VAN DER PLOEG, J. D. **The New Peasantries**. London: Earthscan, 2008.

ORTEGA, D. L. et al. Agricultural cooperatives and smallholder productivity: a global overview. **Food Policy**, v. 87, p. 101737, 2019.

WOSSEN, T. et al. Agricultural extension and technology adoption: evidence from cooperative membership in Nigeria. **World Development**, v. 95, p. 1–15, 2017.

WANDERLEY, M. N. B. **Agricultura familiar e campesinato: trajetórias e perspectivas**. Porto Alegre: UFRGS, 2004.

WOLF, E. **Sociedades camponesas**. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.

ZHANG, X. et al. The role of cooperatives in improving smallholder livelihoods: global evidence. **Agricultural Systems**, v. 181, p. 102841, 2020.

TOMAZZONI, L.; SCHNEIDER, S. **Agricultura orgânica e cooperativismo no Brasil**. Porto Alegre: UFRGS, 2020.

RIBEIRO, Eduardo. **Cooperativismo e agricultura familiar: desafios e perspectivas**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2012.

*Recebido em: 25/09/2025
Aprovado em: 04/01/2026*

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ, 2023: ESTUDO DE MÉTODOS MISTOS MULTIFÁSICO, SEQUENCIAL

Marcia Cristina Dalla Costa¹
Rosa Maria Rodrigues²
Cláudia Silveira Viera³
Thais Salema Nogueira de Souza⁴

Resumo:

O objetivo desse artigo é compreender os fatores envolvidos na implementação de ações promotoras da alimentação adequada e saudável no Programa Saúde na Escola e identificar lacunas entre as indicações legais e ações realizadas por profissionais nas escolas. Como metodologia realizou-se pesquisa de Métodos Mistos, multifásico, sequencial, com três fases: pesquisa documental e revisão narrativa; estudo quantitativo; e qualitativo (fase prioritária), integrados no método e na interpretação dos resultados quantitativo e qualitativo, à luz das categorias temáticas resultantes da pesquisa documental: Ações regulatórias na área de alimentos e nutrição, para segurança alimentar e nutricional e ao direito humano à alimentação adequada; Ações governamentais para promover a saúde e alimentação adequada e saudável, e prevenir doenças relacionadas à má alimentação; Vigilância alimentar e nutricional para a promoção da saúde escolar. Com a integração dos resultados quantitativos e qualitativos, evidenciou-se que apesar das legislações fundamentarem as ações de segurança alimentar e nutricional para promover saúde no Programa Saúde na Escola, permanece como lacuna nas ações dos profissionais. A intersetorialidade é essencial para implementação do programa, contudo, não é uma prática presente e condutora das ações, especialmente em municípios maiores. A título de conclusão, há discrepância entre as disposições legais e ações desenvolvidas pelos profissionais, tanto a educação quanto a saúde carecem de articulação intersetorial na condução das ações.

Palavras-chave: Segurança Alimentar e Nutricional; Educação Alimentar e Nutricional; Promoção da saúde na escola; Pesquisa Qualitativa; Pesquisa Quantitativa.

¹ Possui graduação em Nutrição pela Universidade Federal de Pelotas (1988), mestrado em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Londrina (2004) e doutorado em Biociências e Saúde pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2023). Atuou como nutricionista da Prefeitura Municipal de Cascavel por 31 anos, desenvolvendo e implantando programas voltados para a saúde infantil. É docente desde 2003 da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Curso de Farmácia. E-mail: marciacdc@uol.com.br.

² Possui graduação em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (1994), Mestrado em Enfermagem Fundamental pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (2000) e Doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (2005). Graduada em Direito pelo Centro Universitário de Cascavel (Univel) em 2022. Atualmente é professora associada da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: rmrodri09@gmail.com.

³ Possui graduação em Enfermagem Obstétrica pela Universidade Federal de Pelotas (1992), especialização em Neonatologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1995), mestrado em Enfermagem Fundamental pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (2000) e doutorado em Enfermagem em Saúde Pública pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo (2007). Fez estágio de pós-doutoramento na Escola de Enfermagem da Universidade da Pensilvânia - UPenn - EUA (2013) em seguimento do recém-nascido de risco. Desde 1996 é docente no Curso de Enfermagem na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Cascavel e foi coordenador do Curso de Especialização em Saúde Pública/UNIOESTE (2008-2010). Atualmente é professor Associado do curso de Enfermagem e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Biociência e Saúde - Mestrado e Doutorado na UNIOESTE. E-mail: clausviera@gmail.com.

⁴ Possui graduação em Nutrição pela UGF (2001), especialização em Saúde Pública pela UNESA (2004), mestrado em Tecnologia Educacional nas Ciências da Saúde pela UFRJ (2008), doutorado em Educação em Ciências e Saúde pela UFRJ (2012). É Professora Associada do Departamento de Nutrição em Saúde Pública da Escola de Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Atua como docente nos Cursos de Graduação em Nutrição e no Programa de Pós-Graduação em Segurança Alimentar e Nutricional (PPGSAN-UNIRIO). E-mail: thaissalema@gmail.com.

PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN MUNICIPIOS DEL OESTE DE PARANÁ, 2023: UN ESTUDIO MULTIFÁSICO, SECUENCIAL Y DE MÉTODOS MIXTOS

Resumen:

El objetivo de este artículo es comprender los factores que intervienen en la implementación de acciones para promover una nutrición adecuada y saludable en el Programa de Salud Escolar e identificar las brechas entre las directrices legales y las acciones llevadas a cabo por los profesionales en las escuelas. Como metodología esta investigación multifásica, secuencial y de métodos mixtos se llevó a cabo en tres fases: investigación documental y revisión narrativa; estudio cuantitativo; y cualitativa (fase prioritaria). La investigación integró el método y la interpretación de los resultados cuantitativos y cualitativos, con base en las categorías temáticas resultantes de la investigación documental: Acciones regulatorias en el área de alimentación y nutrición, para la seguridad alimentaria y nutricional y el derecho humano a una alimentación adecuada; Acciones gubernamentales para promover la salud y la nutrición adecuada y saludable, y prevenir enfermedades relacionadas con la mala nutrición; Vigilancia alimentaria y nutricional para promover la salud escolar. Al integrar los resultados cuantitativos y cualitativos, se hizo evidente que, si bien la legislación respalda las acciones de seguridad alimentaria y nutricional para promover la salud en el Programa de Salud Escolar, persisten brechas en las acciones de los profesionales. La colaboración intersectorial es esencial para la implementación del programa; sin embargo, no es una práctica común que oriente las acciones, especialmente en los municipios más grandes. En conclusión, existe una discrepancia entre las disposiciones legales y las acciones desarrolladas por los profesionales. Tanto la educación como la salud carecen de coordinación intersectorial para implementar estas acciones.

Palabras clave: Seguridad alimentaria y nutricional; Educación alimentaria y nutricional; Promoción de la salud en las escuelas; Investigación cualitativa; Investigación cuantitativa.

1 INTRODUÇÃO

O direito humano à alimentação adequada prevê o acesso regular e permanente a alimentos em qualidade e quantidade para todos, por práticas alimentares que promovam a saúde de forma sustentável, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional (BRASIL, 2006). Nesse contexto, a educação alimentar e nutricional é um importante campo de conhecimentos e práticas para promover alimentação adequada e saudável (BRASIL, 2012).

No setor saúde, essa promoção está inserida em protocolos e programas, como tema prioritário da Política Nacional de Promoção da Saúde e de Alimentação e Nutrição (BRASIL, 2017a), além de integrar a Política de Segurança Alimentar e Nutricional. Na educação básica, a educação alimentar e nutricional está prevista nos objetivos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, desde 2009 (BRASIL, 2020), se tornando um tema transversal no currículo escolar em 2018 (BRASIL, 2018).

Com intuito de promover saúde nas escolas da rede pública de ensino envolvendo as equipes da atenção primária em saúde e da educação básica com a participação da comunidade escolar, os Ministérios da Saúde e da Educação criaram, em 2007, o Programa Saúde na Escola, estratégia intersectorial e interdisciplinar para articular políticas de educação e saúde (BRASIL, 2007) incluindo ações para a segurança alimentar e nutricional de escolares. Desde 2017, estabelece 12 ações, entre elas a promoção da alimentação saudável e a prevenção da obesidade infantil, mantidas nos documentos posteriores (BRASIL, 2022).

Analisar o Programa Saúde na Escola na perspectiva da segurança alimentar e nutricional é complexo, exigindo abordagens metodológicas que integrem aspectos quantitativos e qualitativos. A utilização de Métodos Mistos permite uma visão ampliada, conectando e integrando diferentes dimensões do fenômeno, ou seja, as complexas interações entre saúde e nutrição no ambiente escolar. Contudo, no Brasil ainda é insipiente o uso desta abordagem nas investigações, sendo mais frequente na área de enfermagem e ciências sociais,

porém evidências internacionais na área da nutrição apontam que essa abordagem metodológica proporciona pesquisas de alta qualidade na área de nutrição (Zoellner; Harris, 2017).

Nesse cenário, emergem como questionamentos deste estudo: Existem ações de segurança alimentar e nutricional sendo desenvolvidas pelos profissionais de saúde e de educação envolvidos no Programa Saúde na Escola? Como os profissionais experienciam as ações promotoras de alimentação adequada e saudável e reconhecem os elementos condicionantes da saúde relacionados à alimentação? Existem lacunas entre indicações legais e ações realizadas que possam interferir na efetivação dessas práticas?

Para tanto, por se tratar de estudo de Métodos Mistos, o objetivo contempla aspectos quantitativos e qualitativos para compreender os fatores envolvidos na implementação de ações promotoras da alimentação adequada e saudável no Programa Saúde na Escola e identificar lacunas entre as indicações legais e ações realizadas por profissionais nas escolas.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Delineamento do estudo

A pesquisa utilizou uma abordagem de Métodos Mistos, do tipo complexa, com desenho multifásico sequencial explanatório (Creswell; Clark, 2013), desenvolvida em três fases interdependentes, cada uma seguindo as diretrizes metodológicas tradicionais para os desenhos metodológicos escolhidos. A investigação de Métodos Mistos emprega a combinação de abordagens quantitativas e qualitativas, em que se utiliza os pontos fortes de ambas as abordagens, com vistas a suprir as dificuldades frente a problemas complexos das ciências sociais e da saúde (Creswell; Clark, 2013).

Na 1ª fase, foram realizados dois estudos bibliográficos de análise qualitativa (qual + qual): análise documental (Bardin, 2016, Creswell; Creswell, 2021), cujas categorias temáticas permitiram a integração dos resultados, e revisão narrativa (Gomide *et al.*, 2015), as quais subsidiaram a elaboração do instrumento da 2ª fase. Esta incluiu um inquérito quantitativo transversal (quan) (Vandenbroucke *et al.*, 2007), para investigar problemas relacionados ao tema, aprofundados na 3ª fase, qualitativa (Bardin, 2016) e prioritária (QUAL). Este estudo integrou os resultados das três fases, cuja Figura 1 mostra uma visão geral de todas elas, apresentada em estrutura metodológica detalhada (Creswell; Clark, 2013).

Salienta-se que devido ao arcabouço e volume de dados gerados em cada fase, foram produzidos artigos por fase para publicação. Neste manuscrito, apresenta-se a integração dos bancos de dados das três etapas, caracterizando o conhecimento novo produzido pela mixagem de dados originados em cada fase.

Figura 1. Diagrama do estudo de Métodos Mistos em um projeto multifásico, sequencial, segundo as fases em que foi desenvolvido. Cascavel, Paraná, 2020.

Fonte: Elaboração das autoras.

Existem várias etapas a serem seguidas na pesquisa de Métodos Mistos, as quais são moldadas de acordo com o objetivo da pesquisa, sua amostra e seu escopo. A Figura 2 apresenta, de forma complementar, o processo de pesquisa de Métodos Mistos adaptado de Creswell & Creswell (2021).

Figura 2. Diagrama do estudo de Métodos Mistos em um projeto multifásico, sequencial, segundo fases, procedimentos e produtos. Cascavel, Paraná, 2023.

FASES	PROCEDIMENTOS	PRODUTOS
Coleta de dados qualitativos	<ul style="list-style-type: none"> Levantamento de artigos (2015 a 2021) Levantamento de legislações de Segurança Alimentar e Nutricional 	<ul style="list-style-type: none"> Corpus textual de 29 artigos Corpus textual de 56 regulamentações
1 Análise de dados qualitativos	<ul style="list-style-type: none"> Pesquisa narrativa com Matriz Fortalezas, Oportunidades, Fragilidades e Ameaças Pesquisa documental com IRaMuTeQ® (lexical) e categorial temática 	<ul style="list-style-type: none"> Quadro das fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças ao Programa Saúde na Escola Categorias temáticas
Desenvolvimento do protocolo etapa quantitativa	<ul style="list-style-type: none"> Critério de inclusão: trabalhador da Atenção Primária em Saúde ou da educação básica integrantes da Regional de Saúde 	<ul style="list-style-type: none"> Elaboração e validação do questionário quantitativo
Coleta de dados quantitativos	<ul style="list-style-type: none"> Pesquisa transversal (n por conveniência) Questionário online estruturado Classificação: dados uni/multivariados 	<ul style="list-style-type: none"> Dados numéricos 340 participantes
2 Análise de dados quantitativos	<ul style="list-style-type: none"> Análise descritiva, frequências, relações entre variáveis Software XLStat Teste estatísticos (χ^2 resíduos) 	<ul style="list-style-type: none"> Estatísticas descritivas
Desenvolvimento do protocolo etapa qualitativa	<ul style="list-style-type: none"> Seleção dos participantes etapa qualitativa Critério de inclusão: participantes da 2ª fase Amostra intencional representativa saúde/educação 	<ul style="list-style-type: none"> Roteiro qualitativo elaborado e pré-testado Definição da amostra qualitativa – 3ª fase
Coleta de dados qualitativos	<ul style="list-style-type: none"> Entrevistas individuais por telefone Transcrição e conferência em pares 	<ul style="list-style-type: none"> Corpus textual de 26 entrevistas
3 Análise de dados qualitativos	<ul style="list-style-type: none"> Análise de Conteúdo (lexical e categorial) Software IRaMuTeQ®, codificação e decomposição temática 	<ul style="list-style-type: none"> Codificação inicial Classes, segmentos de texto e categorias temáticas Modelo visual de análise de casos múltiplos Inferência e Interpretação dos dados
Integração dos resultados qualitativos e quantitativos	<ul style="list-style-type: none"> Triangulação dos dados Verificação de convergências/divergências Apresentação por <i>joint displays</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Discussão dos resultados Implicações para pesquisas futuras

Fonte: Elaboração das autoras.

2.2 Campo do estudo

As fases 1 e 2 tiveram o ambiente virtual como local da investigação. O campo do estudo da fase 3, qualitativa, foram 25 municípios que integram uma Regional de Saúde do Estado do Paraná.

2.3 Coleta de dados

Cada fase da investigação seguiu um procedimento específico no período de outubro de 2020 a junho de 2022.

Fase 1: a pesquisa documental analisou regulamentações sobre segurança alimentar e nutricional no Brasil e no Paraná até março de 2021, pela busca manual em meio digital (*website Google*), acessadas nos *sites* oficiais do governo federal, do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, das Secretarias Estaduais de Saúde e de Educação do Paraná (Bardin, 2016), resultando em três categorias temáticas utilizadas na integração final dos dados do estudo de Métodos Mistos (resultados publicados em 2023 no artigo “Políticas de saúde e educação para a segurança alimentar e nutricional: regulamentações vigentes no Brasil e no Paraná”) (Dalla-Costa; Rodrigues; Conterno, 2023). A revisão narrativa sobre a implementação do Programa Saúde na Escola no Brasil analisou 29 artigos publicados entre 2015 e 2021 (9 da SciELO, 13 da BVS/Lilacs/Medline e 7 localizados em revisões de literatura), utilizando a Matriz Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças para sistematizar e analisar os dados (publicados em 2022 no artigo “Programa Saúde na Escola: desafios e possibilidades para promover saúde na perspectiva da alimentação saudável” (Dalla-Costa *et al.*, 2022a).

Fase 2: o estudo transversal aplicou questionário elaborado a partir dos resultados da revisão narrativa e estudo documental, com vistas a avaliar como as regulamentações de saúde e educação orientam para a segurança alimentar e nutricional dos escolares. Nesta fase, os participantes foram os trabalhadores de saúde e educação dos 25 municípios estudados, os quais responderam ao questionário online na plataforma *Google Forms*. Os resultados quantitativos revelaram a implementação das políticas de segurança alimentar e nutricional no Programa Saúde na Escola e as ações desenvolvidas para enfrentar problemas alimentares entre escolares, publicados no artigo “Programa Saúde na Escola: os desafios da intersetorialidade para ações promotoras de alimentação saudável”, publicado em 2022 (Dalla-Costa; Rodrigues; Vieira, 2022b), subsidiando o protocolo da próxima fase.

Fase 3: entrevistas em profundidade foram realizadas com trabalhadores selecionados em sorteio aleatório online, entre os 340 participantes da 2ª fase do estudo, amostra do tipo aninhada, não probabilística e intencional. Essa fase, a mais relevante neste estudo, gerou cinco categorias temáticas (Bardin, 2016), integradas à análise do estudo de Métodos Mistos, permitindo compreender a prática do Programa Saúde na Escola nos serviços e a experiência dos profissionais com as ações promotoras de alimentação adequada e saudável e fatores condicionantes da saúde relacionado à alimentação (artigo “Promoção da Alimentação Adequada e Saudável no Programa Saúde na Escola pelo olhar dos trabalhadores”), publicado em 2023 (Dalla-Costa; Rodrigues; Vieira, 2023).

2.4 Processamento, integração e análise dos dados

A abordagem de Métodos Mistos emergiu na ciência como um terceiro método de pesquisa, frente as "guerras de paradigmas" entre as abordagens metodológicas quantitativa e qualitativa, nos anos 1990. Ambos os paradigmas são importantes e úteis para a pesquisa de Métodos Mistos. Este método híbrido pode servir como uma ponte, eliminando a distinção ou contradição entre os dois paradigmas (Johnson; Onwuegbuzie, 2004). Assim, uma das fases desse Método refere-se à integração dos dados, momento em que os resultados e as inferências da abordagem qualitativa e quantitativa são combinados. Neste estudo seguiu-se o delineamento sequencial explanatório, integrando dados qualitativos e quantitativos pela técnica de mixagem por conexão (Creswell; Clark, 2013), tanto na transição entre fases quanto na interpretação final. A integração guiou-se pelos conceitos: Política Nacional de Promoção da Saúde, promoção da alimentação adequada e saudável e segurança alimentar e nutricional, cujos resultados de cada fase foram divulgados separadamente (Dalla-Costa; Rodrigues; Conterno, 2023; Dalla-Costa *et al.*, 2022a; Dalla-Costa; Rodrigues; Vieira, 2022b; Dalla-Costa; Rodrigues; Vieira, 2023) e integrados para análise final, apresentada neste manuscrito (Tabelas 1, 2 e 3).

Dessa forma, inicialmente, a pesquisa documental e a revisão de literatura fundamentaram teoricamente o estudo e orientaram a formulação dos constructos investigados na fase quantitativa. A partir delas, conduziu-se a pesquisa quantitativa de desenho transversal, permitindo a análise de padrões e relações entre variáveis previamente identificadas. Os achados quantitativos foram analisados estatisticamente e, em seguida, utilizados para orientar a etapa qualitativa, definindo os principais aspectos a serem aprofundados. Para essa fase qualitativa, foram conduzidas entrevistas com amostra de participantes da segunda fase, permitindo aprofundar a compreensão dos fenômenos identificados na análise quantitativa. Os dados das três fases foram analisados separadamente, gerando as inferências de cada abordagem qualitativa e quantitativa, que fundamentou a análise explicativa do estudo de Métodos Mistos, permitindo que os *insights* qualitativos aprofundassem e contextualizassem os padrões identificados na análise quantitativa, para ampliar e integrar o fenômeno estudado (Creswell; Clark, 2013, Bardin, 2016).

A integração ocorreu ao longo do estudo, com triangulação para conectar e interpretar os resultados quantitativos e qualitativos. A análise do estudo de Métodos Mistos aqui apresentada, foi orientada pelas categorias temáticas da pesquisa documental, gerando inferências e metainferências, apresentadas em *joint displays* (Creswell; Clark, 2013).

Para garantir a qualidade, reprodutibilidade e confiabilidade do desenho de Métodos Mistos, a ferramenta *Mixed Methods Appraisal Tool* (Souto *et al.*, 2021) foi utilizada na construção do manuscrito e no desenvolvimento da investigação.

Tabela 1. Metainferências do estudo de Métodos Mistos, projeto multifásico, sequencial, com trabalhadores da atenção primária em saúde e da educação básica de 25 municípios do Oeste do Paraná, segundo integração e interpretação dos resultados quantitativos e qualitativos, de acordo com a categoria temática “Ações regulatórias de alimentos e nutrição com vistas à segurança alimentar e nutricional e ao direito humano à alimentação adequada”, resultante da pesquisa documental. Cascavel, Paraná, 2023.

CATEGORIAS TEMÁTICAS	METAINTERFERÊNCIAS DO ESTUDO DE MÉTODOS MISTOS
Ações regulatórias de alimentos e nutrição com vistas à segurança alimentar e nutricional e ao direito humano à alimentação adequada	<ul style="list-style-type: none">• Conhecimento do Programa Saúde na Escola: Profissionais da saúde conhecem o Programa e regulamentações relacionadas à segurança alimentar e nutricional, enquanto na educação esse conhecimento é limitado, sendo o Programa Nacional de Alimentação Escolar a principal referência;• Conhecimento sobre legislação específica: A Lei das Cantinas Escolares e a inclusão da educação alimentar e nutricional no currículo básico são pouco conhecidas pelos profissionais da educação;• Intersetorialidade: A comissão e o grupo de trabalho intersetorial do Programa Saúde na Escola são conhecidos apenas por trabalhadores que ocupam cargos de coordenação;• Regulamentações sobre segurança alimentar e nutricional : Mais de 50% dos profissionais conhecem regulamentações sobre o tema; na saúde, destacam-se três legislações, e na educação, duas;• Promoção da saúde de escolares: Apesar da existência de base legal para promover a saúde dos escolares por meio de alimentação saudável, sua aplicação na prática é limitada, exigindo ações que enfrentem os determinantes sociais do processo saúde-doença.

Fonte: Elaboração das autoras.

Tabela 2. Metainferências do estudo de Métodos Mistos, projeto multifásico, sequencial, com trabalhadores da atenção primária em saúde e da educação básica de 25 municípios do Oeste do Paraná, segundo integração e interpretação dos resultados quantitativos e qualitativos, de acordo com a categoria temática “Ações governamentais para promover saúde e alimentação adequada e saudável, e prevenir doenças relacionadas à má alimentação”, resultante da pesquisa documental. Cascavel, Paraná, 2023.

CATEGORIAS TEMÁTICAS	METAINTERFERÊNCIAS DO ESTUDO DE MÉTODOS MISTOS
Ações governamentais para promover saúde e alimentação adequada e saudável, e prevenir doenças relacionadas à má alimentação	<ul style="list-style-type: none">• Saúde e alimentação saudável: Ações de promoção da alimentação saudável não fazem parte da rotina dos serviços de saúde, e os profissionais se sentem despreparados para abordar o tema;• Educação e alimentação saudável: Ações educativas existem nas escolas, mas a maioria dos profissionais da educação também não se sente apta a abordar o tema;• Formação profissional: Profissionais da saúde carecem de formação sobre o tema; na educação, a formação é restrita às merendeiras e professores de ciências, via Programa Nacional de Alimentação Escolar;• Gestão do Programa Saúde na Escola: A gestão é centralizada na saúde, sem envolver trabalhadores da educação ou a comunidade escolar;• Semana Saúde na Escola: Ocorre apenas em municípios pequenos e zonas rurais, onde há proximidade física entre escola e unidade de saúde, favorecendo trocas entre os trabalhadores;• Integração saúde-escola: A articulação entre escolas e unidades de saúde é limitada, ocorrendo apenas em alguns municípios menores e em áreas rurais;• Intersetorialidade e interdisciplinaridade: Não aparecem de forma evidente nos dados analisados no estudo;• Monitoramento da saúde escolar: Restrito à avaliação antropométrica anual e, a avaliação geral das ações do programa pelos municípios é pouco expressiva;• Oferta de alimentos nas escolas: Ultraprocessados não são oferecidos na alimentação escolar, mas há falhas na fiscalização da Lei das Cantinas, com venda de guloseimas no entorno das escolas;• Atendimento especializado: Todos os municípios possuem protocolos para dietas especiais na saúde e atendimento aos escolares com necessidades especiais pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Fonte: Elaboração das autoras.

Tabela 3. Metainferências do estudo de Métodos Mistos, projeto multifásico, sequencial, com trabalhadores da atenção primária em saúde e da educação básica de 25 municípios do Oeste do Paraná, segundo integração e interpretação dos resultados quantitativos e qualitativos, de acordo com a categoria temática “Vigilância alimentar e nutricional para a promoção da saúde escolar”, resultante da pesquisa documental. Cascavel, Paraná, 2023.

CATEGORIA TEMÁTICA	METAINFERÊNCIAS DO ESTUDO DE MÉTODOS MISTOS
Vigilância alimentar e nutricional para a promoção da saúde escolar	<ul style="list-style-type: none">• Avaliação antropométrica: Realizada uma vez por ano, seguida de encaminhamento individual para atenção especializada em casos de excesso de peso, sendo essa a principal ação da saúde voltada à segurança alimentar e nutricional;• Ações educativas: Acontecem por meio de rodas de conversa e em sala de aula, conduzidas por nutricionistas, merendeiras e professores de ciências; outros profissionais da educação não reconhecem seu papel nas ações transversais sobre o tema;• Papel do professor: Ensina com base em seus próprios conhecimentos e hábitos alimentares;• Divisão entre áreas: Saúde realiza a avaliação antropométrica e educação conduz ações educativas, sem articulação ou colaboração entre si;• Descontinuidade e desconexão: As ações são pontuais, não articuladas entre as áreas e sem continuidade, comprometendo a integralidade do cuidado;• Discurso fragmentado: Saúde assume as questões alimentares e educação as pedagógicas, com visões opostas e pouco diálogo entre os setores.

Fonte: Elaboração das autoras.

3 RESULTADOS

Dos 340 trabalhadores da 2ª fase, 75,9% (n=258) eram da educação, principalmente professores, e 24,1% (n=82) da saúde, com destaque para enfermeiros e nutricionistas da atenção primária. A maioria tinha entre 35 e 39 anos (n=81), eram mulheres (n=307) e formação em Especialização Lato Sensu (n=211). Na educação, o tempo de atuação profissional prevaleceu entre 6 e 10 anos (n=60), e na saúde, de 11 a 15 anos (n=22). Na 3ª fase, participaram 26 trabalhadores, incluindo 12 profissionais de saúde (enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, agentes comunitários e educadores físicos) e 14 servidores da educação (nutricionistas, professores, merendeiras, psicólogos e secretários), representando 12 municípios.

A integração dos dados qualitativos e quantitativos ocorreu pela conexão dos resultados de cada fase, possibilitando identificar inferências e interpretar o fenômeno estudado, apresentadas como metainferências. As análises foram baseadas nos resultados quantitativos e qualitativos, orientadas pelas três categorias temáticas do estudo documental: Ações regulatórias na área de alimentos e nutrição, com vistas à segurança alimentar e

nutricional e ao direito humano à alimentação adequada (Tabela 1); Ações governamentais para promover saúde e alimentação adequada e saudável e prevenir doenças relacionadas à má alimentação (Tabela 2); e Vigilância alimentar e nutricional para a promoção da saúde escolar (Tabela 3), conforme descrito a seguir.

Na categoria Ações regulatórias na área de alimentos e nutrição com vistas à segurança alimentar e nutricional e ao direito humano à alimentação adequada, foram identificadas diferenças no conhecimento entre trabalhadores da saúde e da educação, apresentadas na Tabela 1. Na saúde, há maior familiaridade com o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, Programa Leite das Crianças e Programa Saúde na Escola, apesar do desconhecimento quase total da existência do grupo de trabalho intersetorial do Programa Saúde na Escola, além de pouco conhecimento de regulamentações da Academia da Saúde, Crescer Saudável e Amamenta Alimenta Brasil. Já na educação, destaca-se o conhecimento sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar e suas ações de educação alimentar e nutricional, mas há menor entendimento sobre questões como compra de alimentos orgânicos, proibição de ultraprocessados na alimentação escolar, Lei das Cantinas Escolares, educação alimentar e nutricional no currículo e a semana saúde na escola.

Ações governamentais para promover saúde e alimentação adequada e saudável e prevenir doenças relacionadas à má alimentação, cujas metainferências dessa categoria estão apresentadas na Tabela 2, trabalhadores da saúde e educação enfrentam desafios para integrar essas ações e o Programa Saúde na Escola. Na saúde, muitos não se sentem preparados para abordar o tema, priorizando aspectos biológicos e delegando as responsabilidades ao nutricionista. A falta de prioridade institucional, planejamento estratégico e recursos limita a implementação dessas ações. Além disso, o Programa Saúde na Escola é organizado pela saúde sem integração efetiva com a educação, sendo a aproximação entre setores mais evidente em pequenos municípios e zonas rurais.

Na educação, as ações de educação alimentar e nutricional são associadas quase exclusivamente ao Programa de Alimentação Escolar, com pouco entendimento dos trabalhadores sobre o seu papel no Programa Saúde na Escola, uma vez que relatam exclusão no planejamento das ações, as quais são realizadas pela saúde, e reforçam uma visão segmentada das ações na perspectiva da segurança alimentar e nutricional, identificando o nutricionista como principal responsável pelas ações no Programa Saúde na Escola. Apesar de o Programa de Alimentação Escolar garantir alimentação adequada, incluindo alunos com necessidades especiais, guloseimas ainda são permitidas em datas comemorativas em algumas localidades, gerando tensões culturais e divergências sobre as regulamentações.

Na categoria Vigilância alimentar e nutricional para a promoção da saúde escolar (Tabela 3), evidencia-se a falta de integração entre as áreas. A saúde limita sua atuação à avaliação antropométrica anual e delega as ações educativas às escolas, enquanto estas enfrentam desafios socioeconômicos e culturais das famílias ao realizar ações educativas de alimentação e nutrição. Na saúde, o foco está no diagnóstico e tratamento de problemas biológicos, com encaminhamento para especialidades. Na educação, as ações de alimentação saudável são associadas ao Programa de Alimentação Escolar, o que restringe a integração e ampliação das iniciativas. Apenas merendeiras e professores de ciências, que possuem alguma formação em segurança alimentar e nutricional, lideram as ações educativas.

4 DISCUSSÃO

Apreende-se neste estudo que os setores, saúde e educação, desenvolviam iniciativas isoladas, desconexas e desarticuladas, não favorecendo ações promotoras de saúde e alimentação adequada e saudável. Apesar de se ter constatado que programas governamentais intersetoriais estimulam o debate, bem como o acesso a serviços públicos, a desarticulação intra e intersetorial se configurou como o principal problema para o alcance dos objetivos do Programa Saúde na Escola.

Este estudo teve como limitação a coleta de dados durante a pandemia de Covid-19, quando as ações se concentraram no enfrentamento da crise, possivelmente influenciando o desconhecimento do Programa Saúde na Escola por profissionais, especialmente da educação.

Achados corroborados por outros estudos, indicam distanciamento entre profissionais da saúde e da educação, fragilidade nas parcerias, ações pontuais e sem planejamento, além de visão fragmentada dos problemas dos escolares (Baroni; Silva, 2022; Rumor *et al.*, 2022; Pereira; Bandeira, 2022; Gonçalves; Ferreira; Rossi, 2022; Oliveira *et al.*, 2022).

Entretanto, pesquisas apontam que o Programa Saúde na Escola tem potencial para promover o trabalho intersetorial, com ações voltadas à segurança alimentar e nutricional dos escolares (Rumor *et al.*, 2022). Essas ações, planejadas de forma integrada entre os serviços (Baroni; Silva, 2022; Rumor *et al.*, 2022; Gonçalves; Ferreira; Rossi, 2022), fortalecem os vínculos com a comunidade escolar (Rumor *et al.*, 2022), ajudam a reduzir vulnerabilidades e consideram as diferentes realidades sociais, culturais e econômicas que possam determinar o seu modo de vida (Oliveira *et al.*, 2022), além de ampliar o acesso à informação (Rumor *et al.*, 2022).

Estudos, em consonância com os resultados evidenciados, mostram que esse Programa é mais conhecido pelos trabalhadores da saúde, cuja área centraliza o planejamento das ações (Pereira; Bandeira, 2022; Oliveira *et al.*, 2022), nem sempre com a participação dos profissionais que as executam (Rumor *et al.*, 2022), resultando em precário vínculo entre as equipes (Oliveira *et al.*, 2022). Sugere-se como estratégia de aproximação dos dois setores e de suas equipes, a formação continuada realizada de forma conjunta entre as áreas. Ademais, a comissão intersetorial de educação e saúde na escola e o grupo de trabalho intersetorial preconizados pela legislação desse Programa, são pouco conhecidos entre os profissionais das áreas (Baroni; Silva, 2022), os quais poderiam se destacar como um instrumento para o trabalho intersetorial, ainda a ser construído nos municípios.

A implementação do Programa Saúde na Escola enfrenta dificuldades, como o desconhecimento das ações previstas nas regulamentações (Baroni; Silva, 2022), especialmente na educação (Rumor *et al.*, 2022), e a falta de projetos integrados e intersetoriais (Gonçalves; Ferreira; Rossi, 2022). Parcerias intersetoriais (Oliveira *et al.*, 2022) e a inclusão do Projeto Político Pedagógico no planejamento das ações ainda não fazem parte da rotina dos serviços, limitando a sua efetivação (Baroni; Silva, 2022; Oliveira *et al.*, 2022).

Em decorrência, ocorrem situações conflitantes entre os setores, como a falta de interesse da escola em se articular com o setor de saúde, somados à dificuldade de liberação pela gerência local para a realização de atividades externas devido à alta demanda nas unidades básicas (Scherer *et al.*, 2022).

Outro aspecto é a falta de formação dos profissionais (Baroni; Silva, 2022; Pereira; Bandeira, 2022), prevista nas regulamentações desde a sua criação, sendo, em 2015, alinhada às políticas de formação dos Ministérios da Educação e da Saúde. Neste estudo, a formação continuada em segurança alimentar e nutricional foi significativamente maior entre trabalhadores da educação, devido à inclusão do tema no currículo e à atuação do Programa de

Alimentação Escolar (BRASIL, 2009). Na saúde, tanto a educação permanente quanto as ações de educação alimentar e nutricional foram pouco evidenciadas. Em 2022, o Ministério da Saúde lançou protocolo para apoiar a implantação de ações coletivas de promoção da alimentação adequada e saudável na atenção primária (BRASIL, 2022).

Em estudo isolado, as ações promotoras de alimentação saudável estão entre as mais realizadas, sendo que, antes da pandemia, as abordagens eram palestras, oficinas, teatralizações e vídeos e, após a pandemia, foram utilizadas tecnologias digitais, como envio de vídeos, folder, material educativo digital e chat com os usuários (Scherer *et al.*, 2022). Reconhece-se que a pandemia pode ter intensificado os desafios enfrentados pelo Programa Saúde na Escola (Baroni; Silva, 2022). Entretanto, na avaliação das ações no decorrer dos últimos anos nota-se que a falta de estrutura (material e humana) para implementação das ações já era percebida antes da pandemia (Rumor *et al.*, 2022; Scherer *et al.*, 2022), confirmada neste estudo.

As ações do Programa Saúde na Escola devem ser fortalecidas para prevenir a obesidade infantil. Municípios participantes do Programa Crescer Saudável demonstram melhores resultados na promoção da alimentação saudável (Carmo *et al.*, 2022; BRASIL, 2017b), mas há falta de integração entre os programas e desconhecimento por parte dos profissionais de saúde. O instrutivo Crescer Saudável-2021/2022 orienta ações importantes, como avaliações antropométricas e promoção da alimentação saudável, ainda pouco aplicadas (BRASIL, 2022). Embora o Programa Saúde na Escola seja multissetorial (Oliveira *et al.*, 2022), as ações são fragmentadas (Gonçalves; Ferreira; Rossi, 2022), com pouca articulação intersetorial e participação estudantil. A abordagem predominante é biológica (Rumor *et al.*, 2022; Oliveira *et al.*, 2022; Scherer *et al.*, 2022) e individualizada (Pereira; Bandeira, 2022), contrariando diretrizes de saúde coletiva (Gonçalves; Ferreira; Rossi, 2022) e políticas públicas (BRASIL, 2012).

Nessa direção, o presente estudo identificou que para os profissionais de saúde, as ações de segurança alimentar e nutricional nesse Programa são pontuais, restringe-se à visita a escola anualmente para a avaliação antropométrica, ação essa que contempla minimamente a dimensão nutricional e que, a partir de 2017 está incluída como prática em saúde contemplada na ação Alimentação saudável e prevenção da obesidade (BRASIL, 2022).

Identificou-se que os participantes da educação realizam ações de educação alimentar e nutricional nas suas rotinas diárias, variando entre os municípios e entre as escolas e as relacionam com o Programa de Alimentação Escolar e à disciplina de ciências (BRASIL, 2017c), pois poucos conheciam o Programa Saúde na Escola e a inclusão da educação alimentar e nutricional como tema transversal a ser trabalhado no currículo escolar (BRASIL, 2018). Evidenciou-se a ausência de alimentos ultraprocessados na rotina escolar como uma ação promotora de saúde que deve ser incentivada nas escolas em todo o país, por seu potencial de favorecer a formação de hábitos alimentares saudáveis.

Diferente do Programa de Alimentação Escolar, o conceito de segurança alimentar e nutricional ainda não orienta plenamente o Programa Saúde na Escola (BRASIL, 2022), cujas ações de alimentação e nutrição são majoritariamente curativas. Apesar de constarem em normativas anteriores, esses conceitos ainda não guiam efetivamente as práticas em saúde e educação.

Percebeu-se que o tema segurança alimentar e nutricional depende da iniciativa de trabalhadores dos serviços, não sendo guia para o planejamento das ações. Percepção confirmada em outro estudo mostrando que o planejamento e a execução das ações nos municípios dependem exclusivamente de um profissional assistente do Programa Saúde na Escola responsabilizando-se pela execução das ações previstas (Oliveira *et al.*, 2022), ou seja, sem o envolvimento de gestores, demais trabalhadores e comunidade escolar.

Nesse contexto, “há necessidade de fortalecimento do Programa Saúde na Escola enquanto política pública, para a efetivação de ações articuladas entre os setores e o alcance de novas parcerias”(Rumor *et al.*, 2022, p.126) contribuindo com a qualidade de vida dos escolares, pela atuação sobre os determinantes sociais.

Com vistas à intersetorialidade das ações e à integralidade do cuidado, e no intuito de inserir ações que assegurem a alimentação e nutrição de escolares no Programa Saúde na Escola, é importante considerar os achados de outros estudos indicando que esse Programa agrega potencial possibilidade de promoção da saúde que pode transcender o panorama biológico e ultrapassar ações sanitárias (Baroni; Silva, 2022; Rumor *et al.*, 2022; Oliveira *et al.*, 2022).

Ações educativas como hortas escolares, semanas temáticas e inserção da educação alimentar no currículo podem fortalecer o Programa Saúde na Escola. Com planejamento e participação da comunidade escolar, é possível integrar saúde e educação na promoção da alimentação saudável. É fundamental investir em formação conjunta entre profissionais da saúde e educação (Gonçalves; Ferreira; Rossi, 2022), considerando o contexto local e promovendo práticas integradas (Gonçalves; Ferreira; Rossi, 2022; Oliveira *et al.*, 2022). A participação de famílias e escolares fortalece a autonomia e a educação em saúde (BRASIL, 2022, Baroni; Silva, 2022; Pereira; Bandeira, 2022; Oliveira *et al.*, 2022). Para efetivar a segurança alimentar e nutricional, é necessária revisão legislativa, gestão qualificada, recursos adequados, integração nos currículos e articulação intersetorial, superando a visão biológica e fortalecendo o direito à alimentação adequada e à saúde (BRASIL, 2012; Baroni; Silva, 2022; Oliveira *et al.*, 2022).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações de Segurança Alimentar e Nutricional no setor saúde, estão previstas nas regulamentações da Vigilância Alimentar e Nutricional e no programa Crescer Saudável. Na área da educação, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do currículo da educação básica. Na prática dos serviços, as ações do Programa Saúde na Escola não direcionam para a Segurança Alimentar e Nutricional dos escolares, sendo o Direito Humano à Alimentação recentemente incluído nas diretivas, não favorecendo a aproximação entre as áreas, as quais seguem seus programas específicos.

Considerando que a implantação do Programa Saúde na Escola é recente e tendo em vista o seu potencial para ações de Promoção da Saúde e de Alimentação Adequada e Saudável, de forma integral e intersetorial, ajustes nas suas regulamentações são necessários para ser construído como um programa de Estado, a exemplo do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que incorpora a Segurança Alimentar e Nutricional no seu conceito ampliado, caracterizando a alimentação como direito e incluindo a comunidade escolar. Além disso, garantir recursos materiais e financeiros para as ações, sem comprometer as atividades específicas dos trabalhadores envolvidos, para superar práticas educativas tradicionais, com foco na doença.

Há que se considerar a presença das doenças decorrentes das práticas alimentares na escola, porém, os fatores sociais que as determinam encontram-se dissimulados na sociedade e, para combatê-los, são necessárias políticas estruturantes nas esferas sociais, políticas e econômicas que promovam a qualidade de vida das pessoas, de forma a produzir saúde na sua integralidade, resultante das condições de alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso à posse de terra e acesso a serviços de saúde, como previsto na concepção ampliada de saúde.

Depreende-se que há base legal para desenvolver ações de Segurança Alimentar e Nutricional para a Promoção da Saúde no Programa Saúde na Escola, mas ela não ganha materialidade; é preciso ampliar sua implementação se o horizonte para o enfrentamento dos problemas nutricionais se fizer pelo enfrentamento dos condicionantes do processo de viver e adoecer.

Sugere-se que a intersetorialidade não é uma prática presente e condutora das ações no Programa Saúde na Escola, especialmente em municípios maiores, necessária ao desenvolvimento de ações que direcionam para a Segurança Alimentar e Nutricional. Portanto, é preciso que as políticas, programas e planos de Segurança Alimentar e Nutricional reconheçam o Programa Saúde na Escola como locus de promoção da Segurança Alimentar e Nutricional, de forma a valorizar e fortalecer a intersetorialidade.

Destaca-se a necessidade de formação e sensibilização mais abrangente entre os trabalhadores das áreas sobre o tema, para uma implementação mais eficaz das ações, necessitando maior integração entre saúde e educação no planejamento e execução das ações do Programa Saúde na Escola.

O presente estudo não pretende esgotar o assunto, cujo tema requer pesquisas recorrentes. O recurso ao Método Misto permitiu fortalecer outras evidências de estudos quanti e qualitativos, de maneira que as indicações expressas neste estudo configuram consensos sobre os entraves do Programa Saúde na Escola. Resta destes diagnósticos a implementação de ações, desde o nível local, para enfrentar as suas vulnerabilidades.

REFERÊNCIAS:

- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Tradução de Luís Antero Reto; Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016. 288 p.
- BARONI, J. G.; SILVA, C. C. B. Percepção de profissionais da saúde e da educação sobre o Programa Saúde na Escola. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 3, p. 103-115, 2022.
- BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola e dá outras providências. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF, 6 dez. 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm. Acesso em: 14 abr. 2025.
- BRASIL. Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras providências. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF, 18 set. 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111346.htm. Acesso em: 14 abr. 2025.
- BRASIL. Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF, 17 jun. 2009. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/111947.htm. Acesso em: 14 set. 2020.
- BRASIL. Lei nº 13.666, de 16 de maio de 2018. Inclui o tema transversal da educação alimentar e nutricional no currículo escolar. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF,

17 maio 2018. Disponível em:

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.666-2018?OpenDocument. Acesso em: 14 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular: ensino fundamental – Ciências, unidade temática: vida e evolução**. Brasília, DF: MEC, 2017c. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_-versaofinal_site.pdf. Acesso em: 10 set. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Instrutivo Programa Crescer Saudável 2021/2022**. Brasília, DF: MS, 2022c. Disponível em: instrutivo_programa_crescer_saudavel_2021_2022.pdf (saude.gov.br). Acesso em: 08 jun. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do SUS. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF, 3 out. 2017a. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html. Acesso em: 10 set. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.706, de 18 de outubro de 2017. Lista os municípios que finalizaram a adesão ao Programa Saúde na Escola/Crescer Saudável. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF, 19 out. 2017b. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2706_20_10_2017.html. Acesso em: 5 mai. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo: educação permanente para implantação de ações coletivas de promoção da alimentação adequada e saudável na atenção primária**. Brasília, DF: MS, 2022b. Disponível em: protocolo_educacao_permanente_acoes_aps.pdf. Acesso em: 14 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Caderno do Gestor do PSE**. Brasília, DF: MS, 2022a. Disponível em: caderno_gestor_PSE_1ed.pdf (saude.gov.br). Acesso em: 7 jun. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Caderno temático do PSE: alimentação saudável e prevenção da obesidade**. Brasília, DF: MS, 2022d. Disponível em: caderno_tematico_pse_alimentacao_saudavel.pdf (saude.gov.br). Acesso em: 7 jun. 2023.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. **Marco de referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas**. Brasília, DF: MDS, 2012. Disponível em: <http://mds.gov.br/caisan-mds/educacao-alimentar-e-nutricional/marco-de-referencia-de-educacao-alimentar-e-nutricional-para-as-politicas-publicas>. Acesso em: 14 abr. 2025.

BRASIL. Resolução nº 6, de 8 de maio de 2020. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF, 12 maio 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-6-de-8-de-maio-de-2020-256309972>. Acesso em: 14 abr. 2025.

CARMO, A. S.; SERENINI, M.; PIRES, A. C. L.; *et al.* Promoção da alimentação adequada e saudável no âmbito do Programa Saúde na Escola: implementação e contribuição do Programa Crescer Saudável. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 3, p. 129-141, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-11042022E309>. Acesso em 10 fev. 2025.

CRESWELL, J. W.; CLARK, V. L. P. **Pesquisa de métodos mistos**. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2013. 288 p.

CRESWELL, J. W.; CRESWELL, J. D. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2021. 264 p.

DALLA-COSTA, M. C.; RODRIGUES, R. M.; CONTERNO, S. F. R. Políticas de saúde e educação para a segurança alimentar e nutricional: regulamentações vigentes no Brasil e no Paraná. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 15, p. 1344-1379, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/cuadv15n2-020>. Acesso em: 31 mai. 2023.

DALLA-COSTA, M. C.; RODRIGUES, R. M.; SCHÜTZ, G.; CONTERNO, S. F. R. Programa Saúde na Escola: desafios e possibilidades para promover saúde na perspectiva da alimentação saudável. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 3, p. 244-260, 2022a. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/368623536_Programa_Saude_na_Escola_desafios_e_possibilidades_para_promover_saude_na_perspectiva_da_alimentacao_saudavel. Acesso em 10 fev. 2025.

DALLA-COSTA, M. C.; RODRIGUES, R. M.; VIEIRA, C. S. Programa Saúde na Escola: os desafios da intersetorialidade para ações promotoras de alimentação saudável. **Temas em Saúde**, v. 22, p. 238-263, 2022b. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/367303631_PROGRAMA_SAUDE_NA_ESCOLA_OS_DESAFIOS_DA_INTERSETORIALIDADE_PARA_ACOES_PROMOTORAS_DE_ALIMENTACAO_SAUDAVEL. Acesso em 10 fev. 2025.

DALLA-COSTA, M. C.; RODRIGUES, R. M.; VIEIRA, C. S. Promoção da alimentação adequada e saudável no Programa Saúde na Escola pelo olhar dos trabalhadores. **Revista Espaço Pedagógico**, v. 30, p. e14851, 2023. Disponível em: Vista do Promoção da Alimentação Adequada e Saudável no Programa Saúde na Escola pelo olhar dos trabalhadores. Acesso em: 10 fev. 2025.

GOMIDE, M.; SCHUTZ, G. E.; CARVALHO, M. A. R.; *et al.* Fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças (matriz FOFA) de uma comunidade ribeirinha sul-amazônica na perspectiva da análise de redes sociais: aportes para a atenção básica à saúde. **Cadernos Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 3, p. 222-230, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1414-462X201500030089>. Acesso em: 8 dez. 2024.

GONÇALVES, P. D. S.; FERREIRA, S. C.; ROSSI, T. R. A. Uma análise do processo de trabalho dos profissionais da saúde e educação no PSE. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 3, p. 87-102, 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/368623536_Programa_Saude_na_Escola_desafios_e_possibilidades_para_promover_saude_na_perspectiva_da_alimentacao_saudavel. Acesso em 10 fev. 2025.

JOHNSON, R. B.; ONWUEGBUZIE, A. J. Pesquisa de métodos mistos: um paradigma de pesquisa cuja hora chegou. **Pesquisa em Educação**, v. 33, n. 7, p. 14-26, 2004. Disponível em: Pesquisa de Métodos Mistos: Um Paradigma de Pesquisa Cujo Tempo Chegou - R. Burke Johnson, Anthony J. Onwuegbuzie, 2004. Acesso em: 14 abr. 2025.

OLIVEIRA, F. P. S. L.; VARGAS, A. M. D.; HARTZ, Z.; *et al.* Integração das ações do Programa Saúde na Escola entre profissionais da saúde e da educação: um estudo de caso em Belo Horizonte, Minas Gerais. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 3, p. 72-86, 2022. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/368623536_Programa_Saude_na_Escola_desafios_e_possibilidades_para_promover_saude_na_perspectiva_da_alimentacao_saudavel. Acesso em 10 fev. 2025.

PEREIRA, I. C.; BANDEIRA, H. M. M. Práticas educativas de nutricionistas: perspectivas educativas manifestadas no PSE. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 3, p. 142-155, 2022. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/368623536_Programa_Saude_na_Escola_desafios_e_possibilidades_para_promover_saude_na_perspectiva_da_alimentacao_saudavel. Acesso em 10 fev. 2025.

RUMOR, P. C. F.; HEIDEMANN, I. T. S. B.; SOUZA, J. B.; *et al.* Programa Saúde na Escola: potencialidades e limites da articulação intersetorial para promoção da saúde infantil. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 3, p. 116-128, 2022. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/368623536_Programa_Saude_na_Escola_desafios_e_possibilidades_para_promover_saude_na_perspectiva_da_alimentacao_saudavel. Acesso em 10 fev. 2025.

SCHERER, M. D. A.; SACCO, R. C. C. S.; SANTANA, S. O.; *et al.* O Programa Saúde na Escola no Distrito Federal antes e durante a pandemia da Covid-19. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 3, p. 45-61, 2022. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/368623536_Programa_Saude_na_Escola_desafios_e_possibilidades_para_promover_saude_na_perspectiva_da_alimentacao_saudavel. Acesso em 10 fev. 2025.

SOUTO, R. Q.; LIMA, K. S. A.; PLUYE, P.; *et al.* Tradução e adaptação transcultural do instrumento mixed methods appraisal tool ao contexto brasileiro. **Revista FunCare**, v. 12, p. 510-516, 2021. Disponível em: Tradução e adaptação transcultural do instrumento Mixed Methods Appraisal Tool ao contexto brasileiro | Rev. Pesqui. (Univ. Fed. Estado Rio J., Online);12: 510-516, jan.-dez. 2020. tab | LILACS | BDENF. Acesso em 15 abr. 2025.

VANDENBROUCKE, J. P.; VON ELM, E.; ALTMAN, D. G.; *et al.* Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE): explanation and elaboration. **Epidemiology**, Philadelphia, v. 18, n. 6, p. 805-835, 2007. Disponível em: Fortalecimento do Relato de Estudos Observacionais em Epidemiologia (STROBE): explicação e elaboração - PubMed. Acesso em: 15 abr. 2025.

ZOELLNER, J.; HARRIS, J. E. Pesquisa de métodos mistos em nutrição e dietética. **Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics**, Chicago, v. 117, n. 5, p. 683-697, 2017. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/316493965_MIXED_METHOD_RESEARCH_IN_THE_HEALTH_SCIENCESPESQUISA_DE_METODOS_MISTOS_NAS_CIENCIAS_DA_SAÚDE. Acesso em: 15 abr. 2025.

Recebido em: 01/09/2025
Aprovado em: 04/01/2026

O PAPEL DA ITAIPU BINACIONAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2010-2022)

Marcelino Teixeira Lisboa¹
Cristiano Manhães²

Resumo:

O artigo analisa os investimentos da Itaipu Binacional realizados por meio de convênios com prefeituras municipais entre 2010 e 2022. O objetivo é identificar o tipo de ator que a binacional representa no campo das políticas públicas, a partir de sua atuação por meio dos convênios. Argumenta-se que a Itaipu exerce um papel complementar, e não decisório, nas políticas públicas, atuando sobretudo como viabilizadora de ações na fase de implementação. Sua função como financiadora de iniciativas destinadas a enfrentar problemas públicos, que originalmente caberiam a órgãos governamentais, confere relevância à empresa, mas em momentos específicos do ciclo das políticas públicas. A pesquisa utiliza como base os extratos dos convênios, os relatórios anuais da empresa e informações fornecidas pela própria Itaipu Binacional. Os dados foram organizados por períodos presidenciais, possibilitando comparações entre as gestões Dilma, Temer e Bolsonaro. Teoricamente, adota-se o ciclo de políticas públicas como referência para guiar a análise. Os resultados indicam que a Itaipu se configura como agente das políticas públicas, participando principalmente das fases de implementação e execução, o que reforça o argumento central do artigo. Verificou-se que essa atuação ocorreu em proporções reduzidas durante o governo Dilma, apresentando crescimento significativo no período Temer, tendência que se intensificou no governo Bolsonaro.

Palavras-chave: convênios; ciclo de políticas públicas; Dilma; Temer; Bolsonaro; prefeituras.

EL PAPEL DE ITAIPÚ BINACIONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2010-2022)

Resumen:

El artículo analiza las inversiones de Itaipú Binacional realizadas a través de los convênios con las municipalidades entre 2010 y 2022. El objetivo es identificar el tipo de actor que la binacional representa en el ámbito de las políticas públicas, a partir de su actuación mediante las inversiones. Se argumenta que Itaipú desempeña un papel complementario, y no decisivo, en las políticas públicas, actuando principalmente como viabilizadora de acciones en la fase de implementación. Su función como financiadora de iniciativas destinadas a enfrentar problemas públicos, que originalmente corresponderían a organismos gubernamentales, otorga relevancia a la empresa, aunque en momentos específicos del ciclo de las políticas públicas. La investigación se basa en los extractos de convenios, en los informes anuales de la empresa y en informaciones proporcionadas por la propia Itaipú Binacional. Los datos fueron organizados por períodos presidenciales, lo que permitió comparaciones entre los gobiernos de Dilma, Temer y Bolsonaro. Teóricamente, se adopta el ciclo de la política pública como referencia para guiar el análisis. Los resultados indican que Itaipú se configura como un agente de las políticas públicas, participando principalmente en la fase de implementación o ejecución, lo que refuerza el argumento central del artículo. Se constató que esta actuación ocurrió en proporciones reducidas durante el gobierno Dilma, pero presentó un crecimiento significativo en el período de Temer, tendencia que se intensificó en el gobierno de Bolsonaro.

Palavras Clave: convenios; ciclo de las políticas públicas; Dilma; Temer; Bolsonaro; municípios.

¹ Possui Licenciatura em Geografia (UTP/2007), Bacharelado em Geoprocessamento (UTP/2008) e Especialização em Geopolítica e Relações Internacionais (UTP/2008). cursou mestrado (UFPR/2011) e doutorado (UFRGS/2015) em Ciência Política. E-mail: marcelino.lisboa@unila.edu.br. E-mail: marcelino.lisboa@unila.edu.br.

² Graduado em Relações Internacionais pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS/Unesp-Franca) com bolsa PIBIC/CNPq (2019/2020 e 2020/2021). Especialização pela Facultad de la Defensa Nacional no "Curso Superior de Defensa Nacional" (CSDN 2021). Especialização em Ciência Política pela Universidade Cândido Mendes - Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (UCAM-IUPERJ). Pesquisador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES - UNESP). Membro da Rede de Pesquisa em Autonomia Estratégica, Tecnologia e Defesa (PAETD - UNESP, UNICAMP e UNIFA). E-mail: c.manhaes@unesp.br.

INTRODUÇÃO

O objeto de estudo deste artigo são os investimentos da Itaipu Binacional realizados por meio de convênios com prefeituras brasileiras entre 2010 e 2022. Do ponto de vista teórico, busca-se verificar que tipo de ator a binacional se configura a partir desses investimentos, especialmente quanto à sua possível inserção no campo das políticas públicas. Argumenta-se que a Itaipu exerce um papel complementar, e não decisório, nessas políticas, caracterizando-se como agente viabilizador de determinadas ações, atuando sobretudo na fase de execução. O financiamento de diversas iniciativas voltadas à solução de problemas coletivos, atribuição primária dos órgãos governamentais, confere relevância à atuação da empresa, embora restrita a momentos específicos do ciclo das políticas públicas.

Embora se trate de uma empresa binacional, o enfoque deste trabalho recai sobre a atuação da Itaipu no Brasil. Para isso, no que concerne às fontes utilizadas, a análise baseia-se no relatório de convênios de cooperação fornecido pela Itaipu Binacional, com dados de 2010 a 2021; na relação de extratos de convênios disponibilizada na página oficial da instituição, que reúne informações de 2019 a 2024; e nos Relatórios Anuais da empresa. Metodologicamente, recorre-se à cartografia temática e à estatística descritiva para a apresentação dos dados, bem como ao método hipotético-dedutivo para sustentar o argumento desenvolvido.

Cabe, antecipadamente, alguns esclarecimentos. O primeiro refere-se à organização dos dados em três períodos, denominados segundo os presidentes que exerciam o cargo no Brasil. Esses recortes não são precisos, pois há informações de 2010, quando Dilma Rousseff ainda não havia assumido, e dados de 2016 computados integralmente sob o governo Temer, apesar de ele ter tomado posse apenas em meados do ano. O objetivo central da análise não é comparar os três mandatos; por isso, a divisão foi adotada apenas com finalidade didática. As comparações apresentadas, assim, são superficiais e visam apenas indicar tendências ao longo do tempo. Ademais, muitos convênios foram negociados em um período e executados em outro, variável que não foi considerada nesta pesquisa.

O segundo ponto diz respeito aos dados relativos ao Paraguai, que poderiam enriquecer o estudo. No entanto, a dificuldade de acesso a essas informações levou os autores a redefinir o objeto, descartando a inclusão do país, embora tal análise fosse desejável diante da natureza binacional da empresa.

O terceiro esclarecimento refere-se à escolha de examinar apenas os convênios firmados com municípios, e não a totalidade. Essa decisão decorreu de duas razões: uma de ordem teórico-conceitual, visto que incluir atores não governamentais exigiria uma discussão teórica para a qual as categorias mobilizadas neste artigo não seriam suficientes; e outra de ordem prática, uma vez que um dos objetivos era localizar geograficamente as instituições conveniadas, o que se tornaria inviável se todos os atores fossem contemplados. Assim, por razões de viabilidade, optou-se por analisar somente os convênios com prefeituras e por não incluir o Paraguai em razão da ausência de dados.

O artigo está estruturado em cinco seções, além da introdução e da conclusão. A primeira apresenta e constrói o conceito de políticas públicas que fundamenta a análise. A segunda descreve brevemente os convênios examinados. A terceira expõe os materiais e métodos empregados, e a quarta reúne os resultados, apresentados em gráficos e mapas temáticos. A quinta seção, anterior à conclusão, é dedicada à discussão, na qual os resultados são analisados à luz do referencial conceitual e teórico desenvolvido na segunda parte do texto.

POLÍTICAS PÚBLICAS

O conceito de política pública pode ser compreendido como o conjunto de decisões e ações tomadas por governos para enfrentar problemas que afetam a sociedade. Essas decisões resultam de processos complexos, nos quais diversos atores, interesses e instituições interagem de forma nem sempre linear ou racional.

Howlett, Ramesh e Perl (2013) demonstram que numerosas definições de política pública captam a ideia de que se trata de um processo técnico e político que procura compatibilizar objetivos e meios para atingi-los através de ações governamentais. Lindblom (1991) desenvolve a ideia de que os formuladores de políticas operam com informações limitadas, objetivos conflitantes e restrições práticas. Assim, as decisões políticas tendem a ser incrementais, ou seja, ocorrem por pequenos ajustes em relação a políticas anteriores, em vez de mudanças drásticas e planejadas a partir do zero. Capella (2006), ao revisar diferentes perspectivas teóricas, destaca que a compreensão do processo de formulação de uma política pública exige considerar a multiplicidade de atores, os contextos institucionais e os mecanismos de poder que moldam as decisões. Em conjunto, esses e outros autores demonstram que políticas públicas são resultado de processos dinâmicos, nos quais a racionalidade limitada, as disputas políticas e os fatores contextuais desempenham papéis centrais. De forma mais ampla, é a partir dessa perspectiva que se entende a política pública nesse texto.

A partir disso, depreende-se que o estudo das políticas públicas exige uma abordagem analítica sensível à complexidade dos processos decisórios e às relações de poder envolvidas. O ciclo da política pública é uma forma dessas formas de abordagem analítica, que organiza o processo de formulação e implementação de políticas em fases sequenciais, permitindo uma melhor compreensão dos diferentes momentos e lógicas envolvidas na ação governamental. Essa abordagem, apesar de criticada por sua linearidade simplificadora, segue sendo uma ferramenta útil para analisar como decisões públicas são tomadas, executadas e avaliadas.

Howlett, Ramesh e Perl (2013) apresentam um ciclo das políticas composto por cinco fases principais: formação da agenda, formulação, decisão, implementação e avaliação. Cada fase envolve atores específicos, dinâmicas próprias e diferentes formas de poder e influência. Os autores destacam que essas fases não ocorrem de forma puramente linear, mas interagem constantemente, com sobreposições e retroalimentações. Na formação da agenda, certos temas ganham prioridade política em detrimento de outros. Isso depende de fatores como a pressão de grupos sociais, a atuação de empreendedores de políticas e o contexto institucional. A formulação envolve o desenvolvimento de alternativas de ação, influenciado por especialistas, burocratas e grupos de interesse. A decisão ocorre quando uma alternativa é escolhida formalmente, geralmente por autoridades políticas. A implementação, por sua vez, é o momento em que as decisões são colocadas em prática, frequentemente revelando tensões entre o desenho original da política e sua execução. Por fim, a avaliação busca medir os resultados e impactos da política, podendo levar à sua reformulação ou encerramento.

Diversas obras discutem as abordagens teóricas e as perspectivas históricas específicas da fase implementação, apoiando-se na literatura especializada do tema. Pülzl e Treib (2006) aprofundam sua análise na fase de implementação, destacando os desafios enfrentados pelos agentes responsáveis por transformar decisões políticas em ações concretas. Eles evidenciam que a implementação é um processo altamente político, sujeito a resistências locais, capacidades institucionais e interpretações divergentes do conteúdo da política. Mota (2020) demonstra que não se trata de uma atividade trivial e simples, não sendo apenas uma execução quase automática das decisões previamente formuladas pelos atores políticos. Santos e Lago (2025)

reforçam a perspectiva de que a implementação não é apenas a aplicação de decisões políticas anteriores, alertando que essa fase depende da existência de recursos adequados, sob os quais há disputas entre os atores envolvidos. No caso brasileiro, discutem as limitações aos recursos como um dos desafios substanciais para viabilizar a implementação de determinadas políticas (SANTOS e LAGO, 2025). A implementação, portanto, caracteriza-se como uma fase complexa, que pode envolver diversos atores e que necessita de recursos para que ocorra.

Os recursos financeiros não são os únicos, mas são essenciais para que uma política pública possa ser viabilizada. Na abordagem Bardach (2009), a viabilidade da implementação de uma política pública é relacionada à capacidade institucional dos órgãos responsáveis e à disponibilidade efetiva de recursos. O autor enfatiza que a implementação requer um exame criterioso das condições reais para a implementação, entre as quais os recursos financeiros desempenham papel central. Além disso, chama atenção para a importância de identificar os atores-chave, inclusive aqueles ligados aos recursos financeiros. Hill e Hupe (2002) destacam que a implementação de políticas públicas deve ser entendida como um processo de governança operacional, no qual a mobilização de recursos, especialmente financeiros, são essenciais.

Grindle (1980), ao estudar os chamados países em desenvolvimento, reforça que a implementação de políticas públicas está profundamente condicionada à capacidade institucional das agências executoras, especialmente no que diz respeito à disponibilidade de recursos financeiros. A autora destaca que nesses países ocorrem variações na capacidade de financiamento entre os atores subnacionais. Nessas situações, é comum que governos locais com menor capacidade financeira adaptem ou simulem a implementação das políticas, gerando resultados parciais, distorcidos ou mesmo incompatíveis com os objetivos originais. Apesar de se tratar de um estudo dos anos 1970 que se estendeu nas décadas seguintes, a visão macro da autora expressada nessa obra segue vigente. Um exemplo é a afirmação de que mesmo políticas bem concebidas não podem ser implementadas com sucesso se não houver recursos suficientes (GRINDLE, 1980). A realidade de que recursos escassos inviabilizam algumas políticas em países em desenvolvimento segue até hoje. Para finalizar acerca da abordagem de Merilee Grindle, cabe citar que os recursos financeiros emergem como um dos principais condicionantes políticos da implementação, ao lado de fatores como alianças locais e apoio político. Em contextos que possuem os elementos citados por Grindle, amplia-se a margem para adaptações estratégicas que viabilizem a implementação de uma política.

Como último ponto das questões teórico conceituais, cabe inserir a abordagem de Kingdon (2014) sobre a cronologia entre os problemas e as soluções que resultam em políticas públicas. O autor argumenta que nem sempre as políticas públicas nascem de uma reação racional voltada a solucionar um problema. Em vez disso, muitas vezes, soluções estão prontas, aguardando um problema adequado para serem aplicadas. Quando uma solução existente encontra um problema adequado em um ambiente em que existe a oportunidade política, abre-se uma janela de oportunidade para a sua implementação. Dessa forma, Kingdon coloca em questão a noção da formulação de políticas como um procedimento linear, evidenciando características de um processo fragmentado e oportunista.

A partir dessas abordagens, a perspectiva teórico conceitual que guia esse texto, em resumo, é a de que políticas públicas resultam de decisões governamentais complexas, influenciadas por múltiplos atores e interesses. A formulação envolve racionalidade limitada, conflitos e ajustes incrementais. O ciclo da política organiza esse processo em fases interativas: agenda, formulação, decisão, implementação e avaliação. A implementação é politicamente densa, exige recursos e enfrenta disputas. Recursos financeiros, embora não exclusivos, são essenciais à viabilidade. A escassez orçamentária limita a execução, especialmente em

contextos desiguais. Por fim, políticas nem sempre surgem para resolver problemas; às vezes, soluções preexistentes aguardam um problema oportuno, revelando um processo não linear e marcado por janelas de oportunidade.

A partir do próximo tópico, analisam-se os Contratos e Acordos de Cooperação da Itaipu Binacional para verificar o papel desse ator como participante no ciclo de políticas públicas.

O QUE SÃO OS CONVÊNIOS

Os convênios firmados pela Itaipu Binacional com outras instituições constituem instrumentos jurídicos e administrativos que formalizam parcerias com entidades públicas, privadas ou do terceiro setor, visando ao desenvolvimento de projetos conjuntos em áreas estratégicas de interesse da empresa (ITAIPU, 2012b, p. 14). Existem três modalidades principais para esses instrumentos: Convênio, Termo de Compromisso e Acordo de Cooperação (ITAIPU, 2012b, p. 10). Outros formatos também podem ser elaborados, desde que aprovados pela Diretoria Executiva da empresa.

De modo geral, para que uma instituição pública ou organização sem fins lucrativos celebre um convênio com a Itaipu Binacional, a proposta deve estar alinhada às áreas estratégicas da companhia. Uma vez definidos os objetivos e a pertinência em relação às diretrizes da empresa, elabora-se um plano de trabalho contendo informações básicas e objetivas, como justificativa da proposta, público beneficiário, local de execução, estimativa de custos e cronograma. Com esse documento em mãos, a instituição deve protocolar formalmente a solicitação junto à Itaipu por meio do sistema eletrônico disponível em seu site oficial. A proposta é então analisada pelas equipes técnicas e, se aprovada, a própria Itaipu elabora o termo de convênio, documento formal que especifica o valor a ser repassado, o prazo de execução, as responsabilidades de cada parte, as etapas do cronograma e os indicadores de acompanhamento do projeto.

Após a assinatura pelas partes e o início da vigência legal, o projeto passa à fase de execução conforme previsto no plano. Durante esse período, a instituição deve seguir o cronograma e realizar a prestação de contas periódica, apresentando relatórios técnicos, comprovantes de despesas, notas fiscais, registros fotográficos e demais documentos que comprovem a correta aplicação dos recursos. Encerrado o prazo contratual, a entidade conveniada deve entregar um relatório final com os resultados obtidos, acompanhado da prestação de contas definitiva.

A Itaipu é uma entidade binacional, criada por tratado internacional, o que lhe confere natureza jurídica singular. Frontini (1974) destacou que a Itaipu inaugurava no Brasil um tipo de figura jurídica cujos contornos ainda não estavam plenamente definidos, pois se trata de uma entidade internacional de caráter empresarial. Por esse motivo, não se submete diretamente à Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos), tampouco à antiga Lei nº 8.666/1993. Em vez disso, adota regras próprias de contratação, previstas em seu regulamento interno, aprovado conjuntamente pelos dois países e fundamentado no Tratado de Itaipu. Isso significa que seus convênios, contratos e processos licitatórios obedecem a normas específicas, distintas daquelas aplicáveis aos órgãos da administração pública federal brasileira. Os princípios gerais que regem tais instrumentos estão dispostos na Norma Geral de Licitação (NGL) da empresa (ITAIPU, 2012b). Ressalte-se, ainda, que os regulamentos internos da Itaipu, como a NGL, seguem princípios similares aos da administração pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência – ainda que sem a obrigatoriedade de concorrência pública ou pregão eletrônico.

Considerando que este artigo se concentra nos convênios celebrados com prefeituras municipais, é importante destacar que, em muitos casos, a instituição beneficiária – como uma prefeitura – deve obedecer à legislação nacional de licitações para realizar compras, obras ou serviços com os recursos recebidos da Itaipu. Nos instrumentos celebrados, é comum constar que o convênio tem fundamento primário no Tratado de Itaipu, na NGL e na legislação vigente de licitações (ITAIPU, 2020).

Feita essa breve explanação sobre os convênios, o tópico seguinte apresenta os dados analisados neste trabalho.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os dados analisados correspondem aos extratos dos convênios firmados entre a Itaipu e outras instituições no período de 2010 a 2022. Os extratos referentes a 2022 foram coletados no portal eletrônico da empresa³. Já os de 2010 a 2021 foram fornecidos pela Ouvidoria Geral da Itaipu Binacional⁴. Até meados de 2020, os extratos de 2009 a 2020 estavam disponíveis no site da companhia, mas foram retirados, permanecendo apenas os documentos de 2019 em diante. Por essa razão, os dados anteriores a 2019 precisaram ser solicitados diretamente à empresa. Além desses registros, foram consultados também os Relatórios Anuais da Itaipu⁵.

As informações sobre o lado paraguaio foram coletadas em novembro de 2020, ocasião em que já se constatava a descontinuidade das séries⁶. Em 8 de setembro de 2021, solicitou-se à Defensoria General de Itaipu Paraguay um relatório atualizado, mas não houve resposta. Poucas semanas depois, os dados anteriormente disponíveis no site foram retirados, sendo informado pela Defensoria que seriam futuramente atualizados e publicados diretamente na página. Na última consulta ao portal, no espaço de *Convenios e Instrumentos Afines*, havia apenas o documento *Informe de Acciones de Responsabilidad Social – RS.GP al 31.03.2023*, referente a 24 convênios. Assim, descartou-se a possibilidade de comparação entre Brasil e Paraguai devido à incompatibilidade e fragmentação das informações.

No caso brasileiro, o padrão dos documentos fornecidos pela Itaipu para os períodos anteriores a 2019 inclui: número do convênio, instituição conveniada, objeto, data de início e término da vigência, valor total e valor repassado. Já nos extratos disponibilizados a partir de 2019, acrescentam-se dados como o tipo de convênio, prazo em meses, setor da Itaipu responsável pela autorização, valor a ser pago pela empresa e a contrapartida da instituição conveniada.

Quanto às modalidades identificadas, os documentos analisados mencionam: convênio (objeto central deste artigo), aditamento, ratificação, termo de encerramento, acordo de cooperação e protocolo de intenções. Os aditamentos consistem em alterações nos convênios, podendo incluir mudanças de valores. As ratificações, os termos de encerramento, os acordos de cooperação e os protocolos de intenções, em geral, não envolvem recursos financeiros. Já os convênios são aqueles que efetivamente implicam repasses da Itaipu, razão pela qual constituem o foco desta análise.

É importante assinalar o que não foi considerado no tratamento dos dados. Não foram examinados os valores de contrapartida das instituições conveniadas, mas apenas os montantes

³ Documentos disponíveis em <https://www.itaipu.gov.br/institucional/transparencia#convenios>.

⁴ A solicitação à Ouvidoria foi registrada no protocolo 7795804.

⁵ Disponíveis em <https://www.itaipu.gov.br/institucional/comunicacao-social/relatorios-anuais>.

⁶ Os dados foram coletados no endereço <https://www.itaipu.gov.py/convenios> e a solicitação à Defensoria General foi realizada pelo protocolo 10111.

assumidos pela Itaipu. Também não se analisaram valores repassados parcialmente, restringindo-se ao valor previsto na assinatura do instrumento. Ademais, foram selecionados apenas os convênios firmados com prefeituras municipais, delimitando o objeto de estudo aos recursos inicialmente assumidos pela empresa nesses casos, entre 2010 e 2022.

Para o tratamento e a apresentação das informações, os dados foram organizados em planilhas eletrônicas, que subsidiaram a elaboração dos gráficos. Corrigiram-se registros truncados e compatibilizaram-se os dados com a tabela de atributos da malha municipal brasileira em formato shapefile, disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)⁷, edição de 2022. Com o auxílio do software Quantum GIS (QGIS), os dados fornecidos pela Ouvidoria e os obtidos no site da Itaipu foram convertidos em informações geoespaciais e integrados à base cartográfica, possibilitando a produção da cartografia temática apresentada neste artigo.

A organização dos dados segue períodos presidenciais, de forma a permitir comparações entre governos e facilitar a visualização das informações. Essa opção metodológica decorre do fato de que a presidência da República tem influência direta sobre a direção da Itaipu, uma vez que cabe ao chefe do Executivo a indicação para o mais alto cargo de comando da empresa.

No total, considerando os critérios apresentados na seção anterior, foram inicialmente identificados 263 convênios celebrados pela Itaipu com diversas instituições. Desses, foram excluídos todos os aditamentos, ratificações, termos de encerramento, acordos de cooperação e protocolos de intenções. O número final resultou em 263 convênios, dos quais 144 firmados especificamente com prefeituras municipais.

A partir dos extratos, e considerando os objetos dos acordos, realizou-se uma classificação temática dos 144 convênios municipais. Essa categorização seguiu os critérios do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)⁸, constantes no *Catálogo de Políticas Públicas*, lançado em 2022, que reúne 24 áreas temáticas referentes às políticas públicas implementadas no Brasil nas últimas décadas. Nos casos analisados, foram identificadas 10 áreas temáticas.

Nos mapas temáticos elaborados, a codificação dos municípios seguiu o seguinte padrão: para nomes simples, utilizaram-se as duas primeiras letras; em caso de duplicidade, incluiu-se a terceira. Foi o que ocorreu, por exemplo, com Maripá e Matelândia, Medianeira e Mercedes, Cascavel e Catanduvas. Para nomes compostos, empregaram-se as iniciais de cada palavra. No caso de Foz do Iguaçu, optou-se pelo código FOZ (mesmo utilizado pela ANATEL), em vez de FI, em razão da centralidade dessa cidade para a discussão desenvolvida, o que facilita sua identificação, pois é a cidade sede da Itaipu. Para a definição da quantidade de classes temáticas e de seus intervalos, empregou-se o método de Nihans. Embora esse método seja tradicionalmente utilizado para definir apenas três classes, aqui a classificação foi aplicada de forma exaustiva, de modo a garantir maior clareza visual nos mapas temáticos.

RESULTADOS: APRESENTAÇÃO DOS DADOS

Este tópico do artigo apresenta os dados coletados e organizados. Inicialmente, são exibidos gráficos relativos à quantidade total de convênios e aos valores correspondentes. Em seguida, apresentam-se gráficos semelhantes, porém restritos aos convênios firmados com prefeituras municipais, mostrando tanto a quantidade quanto os valores. Por fim, as informações

⁷ Disponível em <https://www.ibge.gov.br/geociencias/todos-os-produtos-geociencias.html>.

⁸ Disponível em <https://catalogo.ipea.gov.br/areas-tematicas>.

referentes aos convênios municipais são ilustradas em mapas temáticos, indicando a localização dos municípios conveniados dentro do recorte temporal e geográfico adotado nesta pesquisa.

O gráfico a seguir apresenta a quantidade total de convênios em cada período.

Gráfico 1: quantidade de convênios assinados em cada período

Fonte: Elaboração própria.

Observa-se que a quantidade de convênios aumentou de forma significativa a partir de 2018. A soma dos anos de 2010 a 2017 resulta em 63 convênios, número inferior ao registrado apenas em 2018. No primeiro ano do governo Bolsonaro, a quantidade de convênios não foi tão expressiva, mas apresentou crescimento nos anos subsequentes.

O gráfico a seguir mantém a mesma organização, porém, em vez de apresentar a quantidade de convênios, mostra os valores totais desses instrumentos, considerando apenas a parcela a ser desembolsada pela Itaipu.

Gráfico 2: valores somados dos convênios assinados em cada período

Fonte: Elaboração própria.

Assim como no gráfico 1, observa-se também nos dados do gráfico 2 uma mudança, mas, neste caso, a partir de 2017. Considerando os valores do período completo do governo Dilma, acrescido de 2016, ano em que ocorreu a transição de governo, os repasses não ultrapassam R\$ 17 milhões. Em 2017, primeiro ano completo do governo Temer, o valor subiu para mais de R\$ 23 milhões, registrando aumento ainda mais expressivo no ano seguinte. No governo subsequente, os valores atingiram patamares bastante superiores aos dos períodos anteriores, reforçando a crescente relevância dos convênios nesse período.

A partir desta seção, serão apresentados apenas os dados referentes aos convênios firmados com prefeituras municipais. Esses instrumentos correspondem a 55% do total de convênios, mas representam apenas 15% do montante financeiro global. Os gráficos a seguir apresentam essas informações de forma detalhada.

Gráfico 3: quantidade de convênios assinados com prefeituras em cada período

Fonte: Elaboração própria.

Observam-se mudanças ao longo do tempo semelhantes às registradas nos gráficos anteriores, indicando que a proporção de convênios com prefeituras em relação ao total de convênios manteve-se relativamente constante ao longo de todo o período.

No gráfico de valores, observa-se que, nos convênios com prefeituras, os repasses aumentaram anualmente ao longo de todo o período do governo Bolsonaro. Em 2019, apenas 1% do total de valores foi destinado a prefeituras, e em 2020 esse percentual foi de apenas 5%. Nesses dois anos, destacam-se grandes obras financiadas por meio de convênios com instituições que não são prefeituras, como a duplicação da Rodovia das Cataratas e a construção da nova ponte internacional entre Brasil e Paraguai, em parceria com órgãos do governo estadual do Paraná.

Gráfico 4: valores somados dos convênios assinados com prefeituras em cada período

Fonte: Elaboração própria.

Nos anos de 2021 e 2022, não ocorreram obras de grande envergadura como nos dois anos anteriores. Ainda assim, os repasses anuais destinados a convênios municipais mantiveram-se superiores aos dos governos anteriores. Nesses dois últimos anos, os valores correspondentes aos convênios com prefeituras representaram 35% do total, atingindo, especialmente nesse período, patamares inéditos.

Os convênios firmados em parceria com administrações municipais apresentaram uma concentração geográfica ao longo de todo o período analisado. Eles foram celebrados exclusivamente com prefeituras da região oeste do Paraná e municípios vizinhos, formando uma área contígua ao redor da Tríplice Fronteira, onde está localizada a Itaipu. Esses dados são apresentados a seguir em mapas temáticos. Seguindo o mesmo padrão adotado na apresentação dos gráficos, os três primeiros mapas ilustram a quantidade de convênios, enquanto os três seguintes representam os respectivos valores.

No período de 2010 a 2015, foram firmados 25 convênios com 12 municípios. A cidade de São Miguel do Iguaçu, com 4 convênios, seguida de Santa Terezinha de Itaipu e Diamante D'Oeste, com 3 acordos cada, apresentou o maior número de parcerias no período. Os convênios desse intervalo concentraram-se em temas relacionados à sustentabilidade das comunidades indígenas da região, presentes em São Miguel do Iguaçu e em Diamante D'Oeste, o que explica a maior quantidade de convênios nesses municípios. Além disso, não se observam outros dados de destaque, exceto pela concentração geográfica dos municípios no extremo oeste do Paraná, próximos à área da represa da usina de Itaipu.

Mapa 1: quantidade e localização dos municípios conveniados (2010-2015)

Fonte: Elaboração própria.

Mapa 2: quantidade e localização dos municípios conveniados (2016-2018)

Fonte: Elaboração própria.

No período de 2016 a 2018, observou-se um aumento no número de municípios envolvidos em convênios com a Itaipu em relação ao período anterior. A distribuição geográfica dos convênios acompanhou o crescimento verificado tanto na quantidade quanto no valor total anual dos acordos. O número de municípios passou de 12, no período anterior, para 38 entre 2016 e 2018. A concentração permaneceu no oeste do Paraná, abrangendo as três principais cidades da região: Cascavel, Foz do Iguaçu e Guaíra, sendo São Miguel do Iguaçu o município com maior quantidade de convênios assinados.

Diferentemente do período anterior, quando os municípios conveniados estavam muito próximos à Itaipu, a partir de 2016 os convênios se estenderam à área de influência de Cascavel, a maior cidade da região. Municípios como Catanduvas, com convênios nas áreas de meio ambiente e esporte, além de Quedas do Iguaçu e Guaraniáçu, com convênios nas áreas de habitação e urbanismo, estão mais próximos de Cascavel do que de Foz do Iguaçu.

A análise dos relatórios anuais da Itaipu não revelou nenhuma informação explícita sobre mudanças na política de celebração de convênios. No entanto, o aumento na quantidade, nos valores e na abrangência geográfica sugere uma alteração na diretriz para esse tipo de repasse de recursos. O convênio de maior valor assinado nesse período foi com a prefeitura de Cascavel, em dezembro de 2017, no montante de cerca de R\$ 11 milhões, destinado ao projeto denominado *Implantação do Parque Linear Córrego Bezerra*. Esse valor é equivalente ao total de convênios firmados entre 2010 e 2015, considerando tanto as prefeituras quanto outras instituições.

Mapa 3: quantidade e localização dos municípios conveniados (2019-2022)

Fonte: Elaboração própria.

No período de 2019 a 2022, foram assinados convênios com 41 municípios da região. Em termos de abrangência geográfica, esse período é bastante semelhante ao anterior, de 2016 a 2018. No entanto, pela primeira vez, Foz do Iguaçu passou a ser o município com maior número de convênios, e ocorre também a inclusão de um município fora do estado do Paraná: trata-se de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, localizado na extremidade final da represa da usina de Itaipu.

As prefeituras com maior quantidade de convênios foram as três cidades mais relevantes da região – Cascavel, Foz do Iguaçu e Guaíra – bem como Diamante D’Oeste e São Miguel do Iguaçu, municípios que já haviam recebido convênios nas gestões anteriores voltados à sustentabilidade das comunidades indígenas.

Os mapas a seguir apresentam os valores totais dos convênios firmados com cada prefeitura municipal em cada período.

Mapa 4: valores e localização dos municípios conveniados (2010-2015)

Fonte: Elaboração própria.

As cidades de São Miguel do Iguaçu e Diamante D’Oeste, que se destacam no mapa acima, foram as únicas a receber valores superiores a R\$ 1 milhão no período. Entre as demais cidades, Guaíra recebeu aproximadamente R\$ 344 mil, distribuídos em dois convênios em 2014, enquanto os demais municípios tiveram convênios cujos valores somados giraram em torno de R\$ 30 mil por prefeitura entre 2010 e 2015.

Mapa 5: valores e localização dos municípios conveniados (2016-2018)

Fonte: Elaboração própria.

A partir de 2016, observa-se um aumento nos valores dos convênios firmados com prefeituras. As principais cidades da região passaram a contar com convênios superiores a R\$ 5 milhões, e a quantidade de municípios com repasses acima de R\$ 1 milhão cresceu substancialmente. São Miguel do Iguazu e Diamante D'Oeste mantiveram valores semelhantes aos do período anterior, mas deixaram de se destacar em relação ao total, dando lugar a Cascavel, Foz do Iguazu, Guaíra, Santa Helena e Santa Terezinha de Itaipu.

Em Cascavel, o projeto *Implantação do Parque Linear Córrego Bezerra* foi a obra de maior relevância, inserindo o município nessa categoria de valores. Em Foz do Iguazu, a pavimentação asfáltica na Vila C e a revitalização de uma área pública de lazer no bairro Três Lagoas totalizaram aproximadamente R\$ 10,6 milhões. Em Guaíra, os recursos foram aplicados na revitalização de um centro náutico, melhorias no porto e construção de moradias populares, somando cerca de R\$ 8,1 milhões. Em Santa Helena, cerca de R\$ 5,7 milhões foram destinados à revitalização de uma área de lazer, enquanto em Santa Terezinha de Itaipu, R\$ 6,1 milhões financiaram a ampliação de um centro de triagem de coleta seletiva, a construção de uma ciclovia e a revitalização de uma área pública de lazer.

Essa descrição evidencia mudanças no eixo de aplicação dos recursos destinados aos convênios. A partir de 2016, percebe-se um direcionamento para obras de infraestrutura, semelhantes às ações do poder público voltadas à resolução de problemas coletivos ou à melhoria das condições de vida da população. Contudo, os valores dos projetos citados destacam-se em relação ao total de verbas dos convênios municipais entre 2016 e 2018. Nesse período, foram realizados 61 convênios, somando R\$ 79 milhões, sendo que os projetos

mencionados representaram apenas 16% do número total de convênios, mas corresponderam a 53% do investimento total.

Mapa 6: valores e localização dos municípios conveniados (2019-2022)

Fonte: Elaboração própria.

Entre 2019 e 2022, verifica-se a mesma tendência observada nos gráficos apresentados. Há uma diferença significativa em relação ao primeiro período analisado e uma continuidade da mudança iniciada entre 2016 e 2018. As três principais cidades da região passam a se destacar nos valores totais dos convênios, e quase todos os municípios superam o montante de R\$ 1 milhão, que correspondia ao limite superior da primeira categoria da análise. Vale destacar que, entre 2010 e 2015, quase todos os municípios se encontravam na primeira categoria, enquanto entre 2016 e 2018 aproximadamente metade deles alcançava esse patamar.

Nesse período, Foz do Iguaçu recebeu cerca de R\$ 20 milhões por meio de convênios, Guaira foi contemplada com aproximadamente R\$ 33 milhões e Cascavel com R\$ 58 milhões. Do total de R\$ 239,6 milhões do período, essas três cidades representaram 46,4%, sendo que Cascavel, com o maior valor, respondeu por 24,3% do total.

A seguir, são apresentados os dados por período e por categoria temática, com base no Catálogo de Políticas Públicas do IPEA (IPEA, 2022).

Gráfico 5: distribuição dos valores por área temática (2010 a 2015)

Fonte: Elaboração própria.

No período de 2010 a 2015, os projetos classificados na categoria Direitos Humanos se destacaram, absorvendo 91% dos recursos destinados aos convênios com prefeituras nesse período. Foram firmados nove convênios com os municípios de Guaíra, São Miguel do Iguaçu, Diamante D'Oeste e Quatro Pontes, sendo sete voltados à sustentabilidade em comunidades indígenas, um destinado à construção de uma casa de cerimônia para eventos religiosos, culturais e reuniões, e outro para ampliação e reforma do barracão de triagem da coleta seletiva.

A Itaipu classificou esses projetos na categoria de responsabilidade socioambiental no relatório de 2011 (ITAIPU, 2012) e, nos relatórios subsequentes, em Geração de Emprego e Renda (ITAIPU, 2014; 2015), identificando-os como programas voltados à sustentabilidade de segmentos vulneráveis. Embora exista uma categoria denominada Trabalho e Emprego na tipologia do IPEA, a análise dos relatórios da Itaipu indica que esses projetos se enquadram de forma mais apropriada na categoria Direitos Humanos, que abrange ações voltadas à garantia de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e coletivos para toda a população, com ênfase em minorias sociológicas e grupos vulneráveis (IPEA, 2022).

Os recursos destinados à infraestrutura foram aplicados exclusivamente na implantação de dez sistemas de captação de água das chuvas para uso não potável e na instalação de cisternas para armazenamento. Esses investimentos foram classificados nos relatórios como Obras de Saneamento (ITAIPU, 2012) e Infraestrutura (ITAIPU, 2014; 2015). Segundo a categorização do IPEA, essa área temática engloba atividades relacionadas à construção, manutenção e provisão de equipamentos físicos nas áreas de comunicações, energia, saneamento e transporte (IPEA, 2022).

Gráfico 6: distribuição dos valores por área temática (2016 a 2018)

Fonte: Elaboração própria.

Entre 2016 e 2018, observou-se uma diversificação das áreas temáticas dos convênios. A categoria Lazer foi adaptada da classificação Turismo, Desporto e Lazer do manual do IPEA. A categoria do IPEA é ampla; neste estudo, adotou-se apenas a definição de Lazer, compreendendo ações voltadas à democratização e universalização do acesso ao esporte e ao lazer, com foco na melhoria da qualidade de vida da população. Nesse período, foram firmados 25 convênios destinados à revitalização de balneários, iluminação de quadras esportivas, implantação de parques, centros de atividades esportivas e áreas públicas de lazer, ações voltadas ao entretenimento das populações locais. Um desses convênios entrou em vigor em 2017, enquanto todos os demais foram celebrados em 2018.

No que se refere à infraestrutura, que totalizou cerca de R\$ 22 milhões no período, metade desse valor foi aplicada no Parque Linear Córrego Bezerra, em Cascavel. As demais obras envolveram a instalação de cisternas, construção de ciclovias, pavimentação asfáltica, iluminação pública, construção de pontes e serviços de dragagem.

As ações na área temática Habitação e Urbanismo consistiram na melhoria da espacialidade urbana e em programas voltados ao direito à moradia (IPEA, 2022). Nesse período, foram firmados 17 convênios nessa categoria, todos entre abril e junho de 2018, voltados à implantação de moradias populares para famílias em situação de vulnerabilidade social. Cada projeto previa a construção de 20 unidades habitacionais, e nenhum município recebeu mais de um convênio nessa categoria.

Quanto à categoria Direitos Humanos, os projetos mantiveram o foco na sustentabilidade em comunidades indígenas, como no período anterior. Na área temática Meio Ambiente, foram realizados dois projetos: um de revitalização de um parque socioambiental e outro de recuperação de nascentes. Na categoria Trabalho e Emprego, destinada a promover, proteger e estimular empregos e relações de trabalho (IPEA, 2022), houve a reforma e ampliação de uma Central de Triagem para a Coleta Seletiva Solidária. Na área de Cultura, foram celebrados dois convênios: um para a construção de um centro comunitário destinado a exposições e eventos culturais, e outro para a realização de um evento desse tipo. De acordo

com o IPEA (2022), essa categoria visa à promoção das atividades artísticas e à democratização do acesso a bens e serviços culturais.

Gráfico 7: distribuição dos valores por área temática (2019 a 2022)

Fonte: Elaboração própria.

No período de 2019 a 2022, dos 71 convênios celebrados com prefeituras municipais, 52 tiveram como tema a Gestão por Bacias Hidrográficas, por meio de práticas conservacionistas de manejo integrado de água e solo. Essas ações representaram 70% dos valores destinados pela Itaipu em convênios com prefeituras nesse período. Inseridas no campo da Gestão Integral de Recursos Hídricos (GIRH), essas iniciativas tiveram como objetivo estabelecer diagnósticos situacionais, socioeconômicos e ambientais dos recursos hídricos na área de influência da Itaipu (ITAIPU, 2022). Segundo o relatório de 2022 da empresa, os resultados desses convênios incluíram melhorias em estradas rurais, ações de proteção de nascentes, instalação de abastecedouros comunitários e aquisição de distribuidores de dejetos de animais (ITAIPU, 2023). Adicionalmente, houve um convênio voltado ao desenvolvimento do projeto Mobilidade Sustentável a Biometano.

Na área temática de Infraestrutura, os projetos envolveram recapeamento asfáltico, instalação de conectores móveis no aeroporto de Cascavel e instalação de iluminação no acesso ao aeroporto de Foz do Iguaçu. Na categoria Justiça e Segurança Pública, registrada pela primeira vez no período, foram realizados dois convênios: um para a construção da sede de uma companhia do Batalhão de Polícia de Fronteira em Guaíra e outro para a construção do Centro Integrado de Polícias de Foz do Iguaçu, com anuência da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária. Embora essas obras também pudessem ser enquadradas em infraestrutura, optou-se por categorizá-las separadamente por serem os únicos convênios desse tipo dentro do recorte da pesquisa.

Quanto à Habitação e Urbanismo, foi celebrado um convênio com o município de Santa Helena para a construção de infraestrutura destinada a 240 unidades habitacionais, inserido no Programa Municipal de Habitação de Interesse Social – Habita Santa Helena, cujo objetivo é garantir o direito à moradia à população local (SANTA HELENA, 2023). Na área de Esporte,

destacam-se a revitalização da pista de atletismo do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, e a implantação de quadras poliesportivas nas aldeias indígenas de Diamante D'Oeste. No campo da Segurança Alimentar, houve a aquisição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade, enquanto os convênios na área de Direitos Humanos mantiveram o foco em ações de sustentabilidade em comunidades indígenas, semelhantes aos períodos anteriores.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os dados analisados neste estudo indicam que os convênios firmados pela Itaipu com as prefeituras municipais podem ser caracterizados como ações de política pública. Voltados à resolução de problemas públicos, os convênios constituem processos dinâmicos, com interesses políticos envolvidos, em que fatores contextuais desempenham papéis centrais. Além disso, evidenciou-se que se trata de um fenômeno passível de análise à luz do ciclo das políticas públicas. As fases de formação da agenda, formulação e decisão não ficaram evidentes na exposição dos dados, devido à perspectiva e aos objetivos deste texto. Contudo, a fase de implementação pode ser discutida a partir da abordagem adotada, além de possibilitar apontamentos sobre a fase de avaliação.

A implementação é um processo politicamente denso, envolvendo múltiplos atores com interesses diversos (PÜLZL e TREIB, 2006). No caso estudado, em todos os convênios houve a participação de entes governamentais, da Itaipu e dos atores que foram o público final afetado pela política pública. As prefeituras municipais foram responsáveis pela proposição dos planos de trabalho, nos quais consta o objeto do convênio, ou seja, o executivo municipal participou de forma proativa da busca de recursos financeiros para a implementação das políticas. Ainda no âmbito municipal, houve participação do campo burocrático governamental na elaboração das licitações que viabilizaram o uso dos recursos da Itaipu dentro da legislação vigente. Também houve participação do poder legislativo, como no caso do projeto Habita Santa Helena, que aprovou leis permitindo a execução da política pública (SANTA HELENA, 2023). Em suma, os convênios viabilizam a implementação das políticas, mas dependem da participação de todas as esferas do governo municipal.

Além dos entes governamentais, diversos atores das comunidades afetadas pelas ações viabilizadas pelos convênios participaram dos processos. Isso pode ser exemplificado pelos convênios voltados ao desenvolvimento econômico e social, nos quais estiveram envolvidas instituições como a Associação de Municípios do Oeste do Paraná e o Instituto de Atletismo de Foz do Iguaçu (ITAIPU, 2016), demonstrando o efeito dos convênios como ações de políticas públicas que mobilizam múltiplos atores com interesses diversos. Esse padrão também se observa em projetos voltados à sustentabilidade das comunidades indígenas, realizados em todos os períodos analisados. Além da Itaipu e das prefeituras municipais, participaram da implementação e execução dessas ações o Ministério Público Estadual, a Fundação Nacional do Índio, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção às Comunidades Indígenas, a Pastoral da Criança, escolas indígenas e associações indígenas (ITAIPU, 2023).

No caso dos projetos de sustentabilidade de comunidades indígenas, é possível identificar nexos com a perspectiva de políticas públicas executadas de forma incremental (LINDBLUM, 1991), ou seja, quando avançam por ajustes sucessivos. Esses projetos estiveram mais presentes entre 2010 e 2015, mas se mantiveram nos períodos seguintes. Trata-se de projetos que envolvem diversas ações, como melhoria da infraestrutura, segurança alimentar,

produção agropecuária e promoção da cultura Guarani, entre outras (ITAIPU, 2015). Os convênios desse tipo aparecem nos três períodos nos extratos da Itaipu, com maior ênfase no primeiro período. O que caracteriza essas ações como incrementais são três fatores: a existência de diversos convênios destinados às mesmas comunidades — Guarani Tekoha Ocoy, Añetete, Itamarã, Mirim, Karumbey e Avá-Guaraní do Ocoy —, cada uma com mais de um convênio; a realização de obras distintas em cada convênio, somando melhorias a cada novo aporte de recursos da Itaipu; e a constante citação dessas ações nos relatórios anuais da empresa.

Corroborando com as abordagens de Bardach (2009) e Grindle (1980), os dados mostram que a disponibilidade e alocação de recursos financeiros influenciam diretamente a execução das políticas. Em contextos como o período pandêmico da Covid-19, com recursos limitados para as prefeituras, os convênios permitiram o atendimento da população em situação de emergência, com entrega de cestas básicas e itens de higiene pessoal. Conforme relatado pela Itaipu, tratou-se de atendimento excepcional, de caráter único e eventual (ITAIPU, 2021), evidenciando o papel central dos fatores contextuais.

Outro exemplo da importância da disponibilidade de recursos para a resolução de problemas públicos é o convênio para implantação do Parque Linear Córrego Bezerra. O projeto inicial da prefeitura previa um centro de cultura, um museu, equipamentos esportivos e outras melhorias. Contudo, devido ao alto custo, apenas a pista de caminhada e a ciclovia foram mantidas no projeto executivo (PACIORNIK, 2018). O projeto foi executado entre 2018 e 2020 pela empresa Contersolos, com valor final de aproximadamente R\$ 13,3 milhões, por meio de um convênio entre a prefeitura de Cascavel e a Itaipu, que viabilizou uma obra necessária, previamente planejada, mas não realizada por falta de recursos. Além disso, Paciornik (2018) relata que determinados pontos do projeto original foram suprimidos. Conforme Santos e Lago (2025), em alguns casos são necessários ajustes estratégicos e adaptações para viabilizar a execução de uma política, como observado no caso do Parque Linear Córrego Bezerra.

Esses exemplos ilustram como a disponibilidade e alocação de recursos financeiros viabilizam a implementação de políticas públicas. Todavia, essa é uma característica presente em praticamente todos os convênios, sendo desnecessário detalhar os demais casos. Essa modalidade coloca a Itaipu em posição central na fase de implementação do ciclo de políticas públicas, reforçando o argumento apresentado neste artigo.

Políticas públicas podem ser entendidas como ações governamentais que se tornam meios para atingir objetivos (HOWLETT, RAMESH e PERL, 2013). No caso dos convênios para construção da sede do Batalhão de Polícia de Fronteira em Guaíra e do Centro Integrado de Polícias de Foz do Iguaçu, essas medidas representaram ações integradas às diretrizes do governo federal da época. Esses foram os dois únicos projetos no campo da segurança pública dentro do recorte analisado, estando em consonância com algumas das prioridades políticas durante o governo Bolsonaro.

Ainda na perspectiva de ações para atingir objetivos, mais de 50 projetos no período de 2019 a 2022 foram voltados à Gestão por Bacias Hidrográficas. Nesses casos, observa-se uma inversão nos papéis dentro do ciclo da política, pois as prefeituras participaram da execução, mas não definiram a agenda. Essas ações estão alinhadas aos objetivos estratégicos da Itaipu, especialmente ao Objetivo Estratégico 06, que visa garantir a segurança hídrica e consolidar o processo de gestão socioambiental (ITAIPU, 2023). Nesse contexto, a Itaipu realiza monitoramento da qualidade da água e ações conservacionistas, enquanto as prefeituras atuam na implementação e execução. Assim, a manutenção da qualidade da água e o controle do assoreamento não configuram problemas públicos clássicos, cuja detecção e solução dependem

exclusivamente de agentes públicos, mas desafios técnicos e institucionais da Itaipu, solucionados por meio de parcerias com as prefeituras.

Na comparação dos três períodos, verificou-se que houve aumento na utilização das verbas através de convênios por parte das prefeituras municipais. O uso desse mecanismo ocorreu de forma tímida no primeiro período, aumentando a partir de 2016 e mantendo a tendência até 2022. Observou-se também ampliação do escopo geográfico no segundo período, mantendo-se aproximadamente a mesma região atendida no último período. As motivações dessas mudanças fogem aos objetivos desta pesquisa, mas é possível formular hipóteses, como mudanças nas diretrizes da empresa, alteração das características da rubrica voltada aos convênios ou o desconhecimento prévio desse mecanismo de financiamento por parte das prefeituras, visto que a Itaipu é acionada por elas, e não o contrário.

CONCLUSÃO

O artigo analisou os convênios realizados pela Itaipu Binacional com prefeituras municipais entre 2010 e 2022, procurando identificar a participação da empresa em ações que possam ser caracterizadas como políticas públicas. Argumentou-se que a Itaipu atua no campo das políticas públicas, principalmente como viabilizadora de ações na fase de implementação. Nesse sentido, os dados confirmam que a empresa desempenha papel central nessa fase das políticas públicas analisadas. Sua atuação ocorre por meio de convênios que mobilizam recursos financeiros e articulam múltiplos atores institucionais e sociais. A execução das políticas depende dessa capacidade de articulação e da disponibilidade de recursos, consolidando a Itaipu como um ator relevante no ciclo das políticas públicas, sobretudo na implementação, etapa em que condiciona a viabilidade prática de diferentes iniciativas em parceria com os governos locais.

Adicionalmente, foi realizada uma comparação entre três períodos, denominados governos Dilma, Temer e Bolsonaro, na apresentação dos dados. Observou-se que, ao longo desses períodos, houve aumento no uso de verbas por meio de convênios pelas prefeituras. Esse mecanismo foi pouco utilizado no primeiro período, mas ganhou força a partir de 2016, mantendo a tendência até 2022. Houve também ampliação do alcance geográfico no segundo período, com manutenção da área atendida no último. As razões dessas mudanças não foram objeto desta pesquisa.

Quanto aos dados utilizados, os relatórios e os extratos dos convênios disponíveis no site da Itaipu permitiram a produção das análises do texto, sendo que os dados faltantes foram prontamente fornecidos pela empresa. Os relatórios apresentam muitos temas de forma sucinta, mas também oferecem diversidade suficiente para possibilitar diversas conclusões, inferências e hipóteses a partir desses documentos. Os extratos dos convênios a partir de 2019 mantiveram-se sempre atualizados no site, fornecendo informações recentes. Cabe destacar que, até 2020, os documentos anteriores a 2019 também estavam disponíveis no site, mas foram posteriormente retirados, ficando apenas os extratos a partir de 2019. Apesar de a empresa ter fornecido prontamente esses documentos quando solicitados pelos pesquisadores, sugere-se que as informações anteriores a 2019 sejam novamente disponibilizadas em respeito à transparência. Deve-se mencionar também a dificuldade em obter documentos do lado paraguaio. A proposta inicial da pesquisa era comparar Brasil e Paraguai, mas, pela indisponibilidade dos documentos da Itaipu Paraguai, o objeto do estudo foi alterado.

Por fim, é importante destacar que este estudo deixou questões em aberto, que poderão ser objeto de pesquisas futuras. Primeiramente, um estudo mais aprofundado dos convênios

como ações de políticas públicas pode ser realizado por meio da análise dos planos de trabalho. Em segundo lugar, uma análise dos demais convênios firmados com outras instituições pode esclarecer ainda mais o papel da Itaipu na resolução de problemas em sua região de influência.

REFERÊNCIAS:

- BARDACH, E. **A practical guide for policy analysis: the eightfold path to more effective problem solving**. 3. ed. Thousand Oaks: Sage, 2009.
- CAPELLA, A. C. N. Perspectivas Teóricas sobre o Processo de Formulação de Políticas Públicas. **Revista Brasileira de Informações Bibliográficas em Ciências Sociais (BIB)**, n. 61, 2006. 25-52.
- FRONTINI, P. S. Itaipu Binacional: novo tipo de empresa? **Revista de Direito Mercantil**, n. 15-16, 1974. 251-256.
- GRINDLE, M. S. **Politics and policy implementation in the Third World**. Princeton: Princeton University Press, 1980.
- HILL, M.; HUPE, P. **Implementing public policy: governance in theory and practice**. Londres: Sage, 2002.
- HOWLETT, M.; RAMESH, M.; PERL, A. **Política pública: seus ciclos e subsistemas : uma abordagem integral**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
- IPEA. **Catálogo de Políticas Públicas**. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2022. Disponível em: <<https://catalogo.ipea.gov.br/areas-tematicas>>.
- ITAIPU. **Norma Geral de Licitação | Norma General de Licitación - RCA-033/12**. Foz do Iguaçu | Hernandarias: Itaipu Binacional, 2012.
- ITAIPU. **Relatório Anual 2011**. Foz do Iguaçu: Itaipu, 2012.
- ITAIPU. **Relatório Anual 2013**. Foz do Iguaçu: Itaipu, 2014.
- ITAIPU. **Relatório Anual Itaipu Binacional 2014**. Foz do Iguaçu: Itaipu, 2015.
- ITAIPU. **Relatório Anual 2015 Itaipu Binacional**. Foz do Iguaçu: Itaipu, 2016.
- ITAIPU. **Convênio nº 4500059802**. Foz do Iguaçu: Itaipu Binacional, 2020.
- ITAIPU. **Relatório Anual Itaipu Binacional 2020**. Foz do Iguaçu: Itaipu, 2021.
- ITAIPU. **Relatório Anual Itaipu Binacional 2021**. Foz do Iguaçu: Itaipu, 2022.
- ITAIPU. **Relatório Anual Itaipu Binacional 2022**. Foz do Iguaçu: Itaipu, 2023.
- KINGDON, J. **Agendas, Alternatives, and Public Policies**. 2. ed. Essex: Pearson, 2014.
- LINDBLOM, C. **El proceso de elaboración de políticas públicas**. Tradução de Eduardo Zapico Goñi. Ciudad del México: Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1991.
- MOTA, L. F. Estudos de implementação de políticas públicas: uma revisão de literatura. **Sociologia, Problemas e Práticas**, n. 20, 2020. 1-18.

PACIORNIK, D. C. **A implantação de parques lineares urbanos na perspectiva ambiental e social:** um estudo de caso do Córrego Bezerra Cascavel - PR. Dissertação - Mestrado em Ciências Ambientais: UNIOESTE - Toledo, 2018.

PÜLZL, H.; TREIB, O. Implementing Public Policy. In: FISCHER, F.; MILLER, G. J.; SIDNEY, M. S. **Handbook of Public Policy Analysis:** theory, politics, and methods. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2006. p. 89-108.

SANTA HELENA. **Lei 3112/2023:** Institui o Programa Municipal de Habitação de Interesse Social - Habita Santa Helena. Santa Helena: Câmara Municipal, 2023.

SANTOS, L. L.; LAGO, I. C. Desafios e perspectivas na implementação de políticas públicas no Brasil: uma análise teórica. **Revista PPC – Políticas Públicas e Cidades**, 14, n. 2, 2025. 1-15.

Recebido em: 03/09/2025
Aprovado em: 04/01/2026

UMA QUESTÃO CONTRA A FOME - A COMPRA DIRETA COMO ALTERNATIVA DE SUSTENTABILIDADE: O ESTUDO DE CASO DO BANCO DE ALIMENTOS DE FOZ DO IGUAÇU SUA RELAÇÃO COM O PRODUTOR RURAL E SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Raphael Miranda Medeiros Cruz¹
Rosislene de Fátima Fontana²
Thiago Henrique Lopes³

Resumo:

O artigo analisa o papel dos Bancos de Alimentos como instrumentos essenciais de combate à fome e ao desperdício, promovendo o acesso à alimentação saudável e respeitando a cultura alimentar da população atendida. O estudo busca dimensionar a quantidade, origem e destino dos alimentos distribuídos pelas unidades locais do Banco de Alimentos, avaliando se as políticas públicas, especialmente aquelas voltadas à agricultura familiar, são eficazes para atender às necessidades nutricionais da população vulnerável da região. Propõe-se uma abordagem qualitativa, com foco exploratório e uso do estudo de caso como método técnico. A análise utiliza a Teoria Ator-Rede, como viés metodológico: identificação dos atores, caracterização das redes de interação e mapeamento das habilidades sociais envolvidas. A atuação dos agricultores é facilitada pelo associativismo, que lhes permite acessar políticas públicas sem comprometer suas atividades. A cooperativa COAAFOZ exerce papel central ao articular ações econômicas e sociais dentro de programas de abastecimento, fortalecendo a agricultura familiar e os mercados institucionais.

Palavras-chave: Segurança alimentar; Políticas públicas; Agricultura Familiar.

A MATTER AGAINST HUNGER – DIRECT PURCHASE AS A SUSTAINABILITY ALTERNATIVE: THE CASE STUDY OF THE FOZ DO IGUAÇU FOOD BANK, ITS RELATIONSHIP WITH RURAL PRODUCERS, AND ITS PUBLIC POLITICS

Abstrat:

The article analyzes the role of Food Banks as essential instruments in combating hunger and food waste, promoting access to healthy nutrition while respecting the cultural dietary practices of the assisted population. The study aims to assess the quantity, origin, and destination of food distributed by local Food Bank units, evaluating whether public policies—particularly those targeting family farming—are effective in meeting the nutritional needs of the region's vulnerable population. A qualitative approach is proposed, with an exploratory focus and the use of case study as the technical method. The analysis is grounded in Actor-Network Theory as a methodological framework, involving the identification of actors, characterization of interaction networks, and mapping of the social skills involved. Farmers' participation

¹ Formado em Administração de Empresas com habilitação em Hotelaria pela Universidade Tuiti do Paraná em Curitiba no ano de 2002. Concluiu um Master profissional em Direção de Empresas em Recursos Humanos, em 2004, pela Escola de Negócios Formaselect de Madrid e o outro Master profissional em Direção de Empresas Turísticas este último vinculado a Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Espanha, em 2008. No ano de 2013 adquiriu o título de Especialista em Gestão da Segurança de Alimentos ministrado pelo SENAC Curitiba PR. Obteve o Título de Mestre no ano de 2019 pelo Programa de Pós-Graduação Desenvolvimento Rural Sustentável, UNIOESTE. Professor do IFPR. E-mail: raphael.cruz@ifpr.edu.br.

² Possui graduação em Turismo e Hotelaria pela Universidade Norte do Paraná - PR (2001) e graduação em Processamento de Dados pela Universidade Norte do Paraná - PR (1994). Especialização em Geografia: Organização do Espaço e Meio Ambiente, pela FAFIJAN - PR (2002). Mestrado em Hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi -SP (2005). Especialização em Gestão da Segurança de Alimentos pelo SENAC - PR (2011). Doutorado em Turismo e Hotelaria pela Universidade do Vale do Itajaí - SC (2017), com Sanduíche na Universidade do Algarve - Portugal. Professora Associada na UNIOESTE - campus Foz do Iguaçu - PR, docente no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável - PPGDRS - Mestrado e Doutorado - da Unioeste. E-mail: rosislene.fontana@unioeste.br.

³ Possui graduação em Gastronomia pelo Centro Universitário Senac (2003), especialização em Docência no Ensino Superior (Unicesumar, 2006) e Mestre em Turismo e Hotelaria (Univali, 2016). Atualmente é professor do Instituto Federal do Paraná, campus Foz do Iguaçu, na área de Gastronomia. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em técnicas gastronômicas e gestão. E-mail: thiago.lopes@ifpr.edu.br.

is facilitated by associative practices, which enable them to access public policies without compromising their agricultural activities. The COAAFOZ cooperative plays a central role by coordinating economic and social actions within supply programs, thereby strengthening family farming and institutional markets.

Keywords: Food security; Public politics; Family farming.

INTRODUÇÃO

Historicamente, a abordagem da fome, seja qual for a região do planeta evidencia a desnutrição, não apenas dos corpos dos indivíduos ou seres que habitam, a fome ou falta de alimento consome a carne e seus órgãos e abre feridas na pele ou na alma, além de afetar a estrutura mental e a conduta moral dos seres humanos (Rangel, 2018).

A complexidade do tema, estabelece como pilar inicial o fato de que a alimentação humana é vinculada dentro da dinâmica entre o alimento fornecido pela natureza e suas transformações, fomentado pela necessidade física e psicológica para a manutenção do corpo humano. A situação é agravada, sobretudo no território nacional, em decorrência da desigualdade social existente, pois o Brasil sendo um dos maiores produtores de alimentos do mundo, infelizmente convive com uma desigualdade social em que milhões de pessoas se encontram na extrema pobreza sem o direito à uma alimentação adequada (Rangel, 2018).

Neste sentido não podemos pensar no desenvolvimento regional com o destaque e agravamento da fome e da pobreza extrema dentro do território. Uma estratégia importante contra a pobreza é a proteção social, cobertura social e acesso aos serviços básicos. Sendo assim, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, (que será abordado e relacionado no próximo capítulo) servem para planificar e gerir as políticas públicas e buscar o equilíbrio entre os desenvolvimentos industriais agrícolas e meio ambiente.

Este artigo representa uma oportunidade de estabelecer uma visão sobre a conjuntura e seus desafios dos atores (produtores rurais) em interface ao Banco de Alimentos e sua rede de distribuição e políticas referente a população mais necessitada localizada na região de Foz do Iguaçu.

No presente agravamento e aumento da fome e a estruturação da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) difundida no ano de 2006, com a aprovação da Lei nº 11.346 (Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional - LOSAN), onde propõe analisar o papel e desempenho do equipamento público de alimentação “Banco de Alimentos” no combate ao desperdício e na promoção ao acesso a alimentação como garantia fundamental ao desenvolvimento humano (Rangel, 2018).

É importante destacar que o agravamento da disponibilidade de alimentos decorre dentro do processo de distribuição alimentício, nesta etapa em destaque, o fornecimento retira a potencialidade de todo o esforço produtivo impactando consideravelmente toda produção alimentar brasileira

Assim, para a construção ideológica, é fundamental para este trabalho propor uma abordagem sobre os Bancos de Alimentos como instrumentos aptos ao combate ao desperdício de gênero alimentício, e por sua vez, surge como alternativa de mais um canal de distribuição para os pequenos produtores.

Esses equipamentos funcionais de segurança alimentar e nutricional estão inseridos no cenário não somente para combater a fome, mas também fornecer alimentos em conformidade com o direito humano, adequado e saudável estimulando o consumo de frutas e hortaliças respeitando a cultura alimentar da população assistida (MDS.ORG.BR).

O objetivo deste capítulo é dimensionar a quantidade, origem e destino desse alimento fornecido ao Banco de Alimentos de Foz do Iguaçu, e se as políticas públicas

são suficientes para a gestão das compras dos insumos provenientes da Agricultura Familiar para o Banco de Alimentos (BA), dentro do aspecto da sustentabilidade encontrar elementos que possam discutir o alcance da demanda da população local e a sua necessidade nutricional e alimentar.

Neste sentido, o estudo identificou que tanto o produtor rural individual quanto o coletivo fornecem alimentos para as duas unidades de banco de Alimentos presente na cidade que será descrito, apresentado e discutido no decorrer das seções seguintes.

UMA ABORDAGEM PANORAMICA DOS BANCOS DE ALIMENTOS

O surgimento do conceito Banco de Alimentos originou-se nos Estados Unidos na cidade de Phoenix, no Arizona (Roseno *et al* 2021), mais precisamente, John Van Hengel iniciou o trabalho em uma cozinha comunitária, solicitando doações aos comerciantes locais de produtos que seriam descartados. Em pouco tempo, as doações superaram a capacidade de produção da cozinha, quando os alimentos passaram a ser armazenados e distribuídos entre entidades filantrópicas de Phonex, assim estabeleceu em 1967 o primeiro Banco de Alimentos o *ST.Mary's Food Bank*, em homenagem ao conselho da paróquia *St. Mary*, que se caracteriza como o primeiro Banco de Alimentos do mundo, com o objetivo de lutar contra a fome, recuperando alimentos sem valor comercial (Tenuta, 2014), (Nascimento, 2020).

Motivados pela situação crescente de moradores em situação de pobreza, as instituições assistenciais buscaram alternativas em conjunto para suprir essa necessidade. Atualmente o *ST Mary's Food Bank* é um dos maiores (B.A.) dos Estados Unidos, essa experiência exitosa logo foi replicada e cruzou fronteiras por todo o mundo (Nascimento, 2020).

No início da década de 70, surgiram outras BAs em outras cidades norte-americanas, o governo federal dos EUA disponibilizou recursos a Van Hengel para difundir o movimento em outras cidades. Através da reforma fiscal (Tax Reform Act) de 1976 o movimento ganhou impulso, fazendo que as doações fossem mais vantajosas financeiramente para as empresas. Formou-se uma grande rede de BA, *America's Second Harvest*, conhecida desde agosto de 2008, por *Feeding America* (Tenuta, 2014)

Em 1996 o ex-presidente Bill Clinton implementou a lei Bom Samaritano que teve o objetivo de incentivar a doação de alimentos a organizações sem fins lucrativos, esta rede conta atualmente com mais de 200 unidades na luta contra a fome de mais de 37 milhões de pessoas que se encontram na linha da pobreza (Tenuta, 2014).

Em Edmonton, no Canadá, mais precisamente em 1981 surge o primeiro Banco de Alimentos, porém somente em 1988 se cria a Associação de BA's (*Canadian Association of Food Banks*), que consiste aproximadamente com 615 unidades. A associação é gerida de forma mista, pela iniciativa privada e dos governos locais que, somadas encontram soluções que estão relacionadas à vulnerabilidade alimentar canadense (Tenuta, 2014), (FOOD BANKS CANADA, 2024).

Em território Europeu a iniciativa foi dada em Paris no ano de 1984, e logo seguidamente se criou na Bélgica em 1985 e na sequência na Espanha. Mais precisamente no ano de 1986 se instituiu a Federação Europeia de Bancos de Alimentos (FEBA), com intuito de unificar todas as experiências e soluções de diversos países relacionados no combate à fome. Atualmente a FEBA, conta com aproximadamente 256 unidades espalhadas pela Europa distribuindo toneladas de alimento, para milhões de pessoas (Tenuta, 2014).

Os Bancos de Alimentos estão presentes em diversos países em vias de desenvolvimento, como México que foi constituída a partir de 1981, Argentina desde 2003 e também está presente em outros países da América Latina como: Uruguai e Colômbia (Tenuta, 2014).

Em 2006 criou-se a (*The Global FoodBanking Network*) uma organização sem fins lucrativos dedicada ao combate da fome em todo o mundo por intermédio dos BA's. Esta rede de suporte está presente em mais de 30 países com aproximadamente 19 mil agências espalhadas pelos continentes (TENUTA, 2014).

Por essas ações é possível descrever sobre as experiências internacionais, analisando as estruturas organizacionais e a territorialidade onde essas iniciativas se desenvolvem. Na contramão do cenário brasileiro, onde o governo tem o papel de protagonismo na implementação e gestão dos BA's, onde garantem um ambiente favorável para a doação de alimentos sem o apoio de leis de incentivo fiscal para a iniciativa privada aderir ao movimento.

ORIGEM DOS BANCOS DE ALIMENTOS NO BRASIL

O surgimento dos Bancos de Alimentos no território brasileiro foi um processo mais lento e tardio em comparação aos países da América do Norte e Europa.

No Brasil, com altos índices de pessoas na extrema pobreza e insegurança alimentar e com os 39 milhões de quilos de alimentos que diariamente são descartados diariamente dariam para alimentar aproximadamente 19 milhões de pessoas. Uma alternativa para combater a fome diária de cerca de 44 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza (Nascimento, 2020). Motivos mais que evidentes para a introdução de uma política de redistribuição de alimentos que não possuem característica comercial e se encontram em estado de consumo com segurança alimentar e nutricional.

O primeiro (B.A.) brasileiro surgiu em São Paulo precisamente no ano de 1994, replicado pelo Sesc, Serviço Social do Comércio, com intuito de captar excedentes de produção e comercialização de alimentos, seguindo os moldes do modelo americano (Tenuta, 2014).

O Serviço Social do Comercio, (SESC) no ano de 1997 cria o Mesa São Paulo, com intuito de trabalhar com excedente produtivo por meio de uma iniciativa denominada Colheita Urbana (Belik, 2004). O SESC no ano 2000 criou-se o BA na cidade do Rio de Janeiro e nos anos seguintes inaugura uma unidade em Fortaleza (2001) e Recife (2002) respectivamente O Sesc Mesa Brasil é uma Rede de Bancos de Alimentos que atua em duas frentes, combate à fome e desperdício de alimentos, formada com mais de 3.000 parceiros doadores (produtores rurais, empresas de alimentos ligadas à produção, distribuição e comercialização no atacado e varejo) que voluntariamente doam seus excedentes fora dos padrões de comercialização, mas em condições seguras de consumo. O programa atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional e distribui doações para pessoas atingidas por calamidade em todo país (SESC, 2024).

No âmbito governamental o Banco de Alimentos da cidade de Santo André interior de São Paulo foi uma das pioneiras, criado em 2000 (Belik, 2004). Porém somente no ano de 2003 a rede de Bancos de Alimentos passa a integrar no programa Banco de Alimentos à Mesa Brasil do Sesc, com unidades nos 27 (vinte e sete) Estados federativos, combatendo a fome e desperdício, por meio de doações e formação educativa nutricional (Roseno *et al* 2021). Neste mesmo ano foi incorporado como objetivo de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional à estratégia Fome Zero, integrou as ações que articularam o acesso aos alimentos (Tenuta, 2014).

O governo federal com o auxílio do Ministério do Desenvolvimento social (MDS), e pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar (SESAN), apoiou em diversos municípios brasileiros, por meio do financiamento para elaboração de Projetos Básicos de arquitetura, engenharia, execução, implementação e aquisição de equipamentos viabilizando o abastecimento alimentar e combate ao desperdício nos sistemas agroalimentares urbanos (Tenuta, 2014). Mais precisamente entre os anos de 2003 a 2012 o MDS contabilizou aproximadamente 114 unidades de BAs em diversos municípios brasileiros, priorizando cidades com mais de 100 mil habitantes, com elevado número de desperdício alimentício e potencialidade para doação, além de quantitativo de entidade assistenciais (Tenuta, 2014).

Neste viés, os Bancos de Alimentos brasileiros surgem de duas formas distintas. Primeiramente é rede vinculada ao SESC organizada paraestatal sem vínculo governamental. E com apoio do MDS por intermédio de financiamento estrutural os BAs são geridos pelas prefeituras municipais, bem como os projetos sediados em Centrais de Abastecimento de gestão pública CEASAs (Tenuta, 2014).

A REDE DE BANCOS DE ALIMENTOS

Com a complexidade dos problemas sociais, torna-se cada vez mais desafiador aproximar as representações políticas dos coletivos populares e direcionamento do processo decisório das políticas públicas e das ações estratégicas governamentais. Diante dessa perspectiva evidencia a necessidade de discutir e apresentar soluções para problemas políticos contemporâneos apresentados nos modelos estruturais (Paulillo e Almeida, 2011), (Schneider, 2005).

Nesse arranjo atual de formulações políticas híbridas onde atores dos diferentes setores, cooperam entre si para alcançar os mesmos objetivos. Destaca-se generalizações empíricas sobre as redes de políticas públicas; i) a rede com vínculos relativamente duradouros em que os atores envolvidos constroem o processo de formulação da política e suas ações; ii) com a existência de diferentes tipologia de atores envolvidos e relação de poder e influência sem determinação dos processos hierárquicos; iii) o poder e a influência dos agentes políticos são determinados pela comunicação, intercâmbio de recursos, interação estratégica entre outros (Schneider, 2005).

Nesse sentido, para estabelecer uma gestão conjunta com articulações entre entidades não governamentais e diferentes setores públicos, o êxito está vinculado à mobilização e participação da sociedade civil (Cavalcanti, 1998).

A gestão compartilhada está formada pela colaboração, cooperação e trabalho em conjunto, onde as ações individuais estão integradas dentro de uma visão coletiva.

Assim a rede se compreende por uma estrutura organizacional composta por um coletivo de atores que se articulam para aliar os seus interesses comuns, solucionar problemas e para abranger estratégias que não podem alcançar tais objetivos isoladamente. Dentro da rede os atores sociais estabelecem seus vínculos numa dinâmica construída por relações cooperativas ou conflitivas (Migueletto, 2001).

O propósito de levar a discussão da rede no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, utilizando os Bancos de Alimentos como um equipamento público, é de estabelecer uma análise sobre as ações desenvolvidas dos atores, em especial os produtores rurais regionais, voltando-se ao processo de fornecimento alimentar dentro do desenvolvimento regional.

O QUE SÃO OS BANCOS DE ALIMENTOS E COMO ATUAM?

A definição de Banco de Alimentos (B.A.) consiste em uma iniciativa de abastecimento e segurança alimentar e funciona através da coleta dos produtos não comercializados pelos atacadistas e produtores rurais nas Unidades da CEASA/PR (CEASA, 2023).

Segundo o Ministério de Desenvolvimento (MDS) em seu guia de avaliação de alimentos doados aos Bancos de Alimentos define: que são estruturas físicas de logísticas que oferecem o serviço de capacitação e recepção, seleção e distribuição gratuita de alimentos oriundos de doações dos setores públicos e privados que são direcionados a uma rede de proteção e promoção social composta por diversas instituições socioassistenciais, educacionais de saúde, entre outras (BRASIL, 2018).

Na sua essência os Bancos de Alimentos são equipamentos públicos de armazenamento e processamento de alimentos doados e distribuídos às organizações de Assistência Social e constituem uma estrutura operacional do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (Roseno *et al.*, 2021)

Neste sentido, com a necessidade de promover benefícios e sanar esta necessidade alimentar, foi criada a Lei nº 4139, de 19 de setembro de 2013 onde determina que o Banco de Alimentos seja um local de promoção de cursos de educação alimentar e nutricional; estudos, pesquisas e debates sobre temas relacionados à segurança alimentar (Roseno *et al.*, 2021).

Estão registrados atualmente no Brasil 224 Bancos de Alimentos entre iniciativa pública e privada sem fins lucrativos e de organizações sociais (BRASIL, 2018). O público alvo são creches, hospitais, asilos, casas de recuperação, casas lares e outros, que atendam pessoas em estado de insegurança alimentar e nutricional e famílias em vulnerabilidade social (CEASA, 2023).

Com o amadurecimento novas políticas públicas foram incorporadas ao Banco de Alimentos, a articulação da agricultura familiar por meio do programa de aquisição de alimentos (PAA), aproximou as organizações locais de segurança alimentar e nutricional, temos exemplo da cidade de Foz do Iguaçu, que neste contexto territorial o município apresenta um grande número de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica e social (Nascimento, 2020).

Precisamente em julho de 2003 por meio da Lei Federal nº 10.696 (BRASIL, 2003), decreta o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA). Garantiu-se a compra dos produtos alimentícios dos agricultores familiares por preços mais remuneradores que os aplicados pelo mercado, e na mesma ordem garantia de alimentos mais saudáveis combatendo a insegurança alimentar instalada. Desde o início, observou-se que parte significativa dos produtos adquirida através do PAA se destinava à alimentação escolar gerenciada por governos estaduais e prefeituras municipais (Baccarin, 2017)

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA programa coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, também envia doações com o objetivo de garantir acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional e promove a inclusão social no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar (CEASA, 2023).

Os produtos, tanto os arrecadados na CEASA quanto pelo PAA são recebidos, selecionados e distribuídos gratuitamente às entidades assistenciais e às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, previamente cadastradas, como forma de

complementação às refeições diárias da população assistida. Em contrapartida, as entidades atendidas pelo Banco de Alimentos participam de atividades de capacitação em educação alimentar, para que o conhecimento seja repassado à comunidade (CEASA, 2023).

Os Bancos de Alimentos promovem a Segurança Alimentar e Nutricional em suas localidades: (i) distribuição de alimentos, (ii) reforço alimentar e nutricional aos beneficiários, (iii) formação e educação alimentar, (iiii) ações educativas aos gestores das entidades e manipuladores de alimentos (Tenuta, 2014).

Organizar visualmente os objetivos e as atividades facilita o entendimento sobre a estrutura dos processos e as fases a serem realizadas e possibilita alcançar os resultados.

O esquema é uma representação gráfica onde é possível observar toda rede de atuação identificando os procedimentos, operações e possivelmente o alcance dos resultados dos Bancos de Alimentos e assim dimensionar as estratégias efetivas dessa importante ação social.

Cada banco de alimentos possui uma operação específica, dado pela sua dinâmica de funcionamento, sua formatação e capacidade de estrutura física, de recursos humanos, de logística e de outras características operacionais e de gestão (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 2024).

O Banco de Alimentos constitui um conjunto sistêmico com ações planejadas que atendem a redução do desperdício dos alimentos e promove a garantia do direito humano à alimentação. Desde a relação com o produtor rural, por meio das cooperativas e associações que vinculados aos programas de alimentação, fornecem um alimento de qualidade para uma estrutura disponibilizada pelo poder público, que por sua vez, organiza a distribuição e orienta a população deficitária.

Compreende-se os usuários e as entidades que recebem auxílio assistencial: associações, institutos e fundações sem fins lucrativos que atendem a indivíduos em situação de vulnerabilidade social, como albergues, centro de educação infantil, unidades terapêuticas, escolas, casas de apoio e residências de permanência para idosos, dentre outros locais que estão cadastrados na rede dos Bancos de Alimentos. Os BAs atendem indivíduos (crianças, adolescentes, idosos ou enfermos) cadastrados que se encontram em situação de vulnerabilidade social ou insegurança alimentar (Tenuta, 2014).

Os Bancos de alimentos trabalham com doações e sobre essas doações se avalia e segue a orientação do Guia de avaliações de alimentos doados aos Bancos de Alimentos publicado em 2018 pelo Ministério do Desenvolvimento Social, onde determina uma série de particularidades; (i) triagem dos alimentos, (ii) capacidades para uso seguro e integral do alimento e otimização da logística de captação, distribuição e consumo (BRASIL, 2018).

Os funcionários que trabalham nos BAs como gestores, técnicos e voluntários imprimem uma grande responsabilidade no recebimento e repasse das doações e produtos adquiridos, onde observam um conjunto de procedimentos higiênico-sanitário instituído pela legislação sanitária (BRASIL, 2018).

Portanto, o Guia de Avaliação de Alimentos auxilia os profissionais envolvidos a identificar os critérios mínimos que devem ser observados na relação produtos e condições aptas para o consumo. Além de apresentar parâmetros de aceitabilidade dos alimentos, serve como manual de padronização de gestão para a Rede Brasileira de Bancos de Alimentos (BRASIL, 2018).

Os alimentos provenientes do PAA por sua vez, não passam pela etapa descrita anteriormente, os gêneros alimentícios chegam aos Bancos Alimentos aptos para serem encaminhados a rede de usuários e entidades assistidas.

METODOLOGIA

Este artigo trata-se de um estudo de natureza qualitativa, segundo Gil (2002) um estudo menos formal, sem análise estatística em sua caracterização de seus problemas de pesquisa, sendo mais apropriado para esta pesquisa, que objetiva e trata o combate à fome como fenômeno relacionado ao desenvolvimento social.

Concretiza-se um estudo exploratório que utiliza o estudo de caso como procedimento técnico. O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo, em conformidade dentro do contexto real, notavelmente quando a fronteira do fenômeno em questão não está claramente definida (Nascimento, 2020), (Yin, 2015).

O Método Estudo de Caso, utilizado neste artigo, é amplamente utilizado nos estudos de campo, onde os fenômenos estudados não podem ser manipulados, e se permite fazer observações diretas pelo pesquisador e por meio de entrevistas sistemáticas procurar explicações sobre o fenômeno estudado (Bressan, 2000).

Como afirma Yin (2015), o estudo de caso se caracteriza de várias formas: Documentação, Registro em arquivos e observação, os dados bibliográficos deste capítulo foram levantados entre os meses de novembro de 2023 a setembro de 2024.

Neste sentido o estudo de caso proposto de caráter sistematizado, inicia-se com levantamento bibliográfico nos artigos e literatura que propõe reflexões e debate sobre o papel do Banco de Alimentos, enquanto política pública de Segurança Alimentar Nutricional, logo se buscou inserir a realidade de Foz do Iguaçu e o território em questão, considerando o excedente não comercializado dos alimentos das CEASAS que são doados ao Banco de Alimentos e os alimentos que são comercializados via ao programa de Compra Direta, que também são utilizados nos programas PAA e PNAE.

Este levantamento propôs um estudo comparativo dentro da metodologia, que se construiu sobre o campo analítico da Teoria Ator e Rede. Onde o autor via entrevista direta com perguntas abertas, analisa os três construtos base que fundamentam a pesquisa.

1. **Atores:** identificar os envolvidos no processo de fornecimento, encaminhamento e recebimento dos alimentos dentro do Banco de Alimentos. Conhecer o processo organizacional como a concepção, armazenamento e distribuição; definição de ator e sua simetria (humano e não humanos)
2. **Rede:** determina os arranjos constituintes sua heterogênea, fortalezas e ameaças e caracterização, (dispositivo, conhecimento, habilidade, etc.) Definição de rede (interação local) definir o arranjo e todos os processos presente na rede, utiliza-se o conceito de tradução: Problematização, “*interessamento*”⁴, envolvimento e mobilização
3. **Habilidades sociais:** delimitar as habilidades dos atores envolvidos dentro do Banco de Alimentos, neste estudo de caso específico, medir o alcance da ação em relação ao desenvolvimento sustentável do território.

Esta estrutura metodológica capacita as análises e discussões sobre os resultados, referente ao estudo de caso “Banco de Alimentos de Foz do Iguaçu” seus atores envolvidos, sua rede e habilidades sociais e relacional na perspectiva do Desenvolvimento Rural Sustentável sobre a ótica do efeito operacional das políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional.

⁴ *Interessamento* é um substantivo masculino italiano que significa interesse, atenção, cuidado, empenho.

A entrevista com o corpo diretivo do Banco de Alimentos foi realizada no mês de setembro de 2024. O autor por meio do questionário estruturado entrevistou coletivamente, o Coordenador Chefe Alessandro Moreira do Carmo (Bahiano), o Responsável Técnico: Aldomiro Alves Grilo, (Grilo) e a Diretora de Abastecimento Natalia, vinculada à Secretaria de Agricultura. Todos presentes com cargos comissionados, mesmo assim os profissionais estão com mais de 15 anos dedicados ao Banco de Alimentos de Foz do Iguaçu.

Para uma melhor análise o autor realizou mais uma entrevista dirigida e aberta com o setor de compras da cooperativa COOAFUZ, onde, dentro da problemática, identificou a necessidade de compreender o processo de fornecimento e a rede interna da cooperativa sua relação de poder, e suas políticas dentro dos programas públicos que fomentam seu desenvolvimento, com objetivo de fornecer alimentos para o entorno.

APRESENTAÇÃO DO CASO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A cidade de Foz do Iguaçu fica localizada no oeste do estado do Paraná, considerada um centro turístico, na fronteira brasileira com Paraguai e Argentina. A cidade segundo o último censo do IBGE apresentou cerca de 285 mil habitantes (IBGE, 2024). Com território 609,192 km², sendo área de produção agrícola, área rural: 138,17 km², (PREFEITURA MUNICIPAL FOZ DO IGUAÇU, 2024).

A prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento SMAG criada por meio da Lei nº 3025 de 18 de janeiro de 2005, fomenta o desenvolvimento de projetos e apoio ao produtor rural, com objetivo de articular o desenvolvimento rural e as potencialidades locais, a fim de promover o bem estar da população rural. A SMAG por meio da assistência técnica, em parceria com o governo estadual, visa incentivar, (i) o crescimento da comercialização da produção agrícola, (ii) produção da agricultura orgânica, (iii) auxílio na diminuição dos custos de produção, proporcionando um equilíbrio produtivo fixando o produtor rural no campo. A SMAG é o órgão responsável por gerenciar o Banco de Alimentos de Foz do Iguaçu (Nascimento, 2020).

Atualmente a cidade conta com dois Bancos de Alimentos, um encontra-se administrado pela prefeitura de Foz do Iguaçu, o outro B.A. que está localizado dentro da Ceasa recentemente no mês de agosto de 2024 deixou de ser administrado pela prefeitura e atualmente é administrado pelo Governo do Estado.

O Banco de Alimentos administrado pelo município, está localizado na Avenida Andradina, entre os bairros Vila Andradina, Jardim Almada e Cidade Nova, inserido na região nordeste do município, próximo à Vila C, bairro este onde possui um perfil socioeconômico de seus moradores composto por ex-trabalhadores da construção civil da Usina Hidrelétrica de Itaipu e trabalhadores que atuam informalmente no comércio de Ciudad del Este município fronteiriço paraguaio (Nascimento, 2020).

A OPERAÇÃO

O Banco de Alimentos, segundo relatou o entrevistado, possui uma rede de fornecimento proveniente da Agricultura Familiar, que atualmente conta com aproximadamente 200 fornecedores, que disponibilizam seus produtos para as instituições cadastradas que totalizam um total de 20 entidades. Atualmente esses alimentos são fornecidos e distribuídos advindo do PAA (PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, 2024).

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA é um programa do Governo Federal criado em 2003 com a finalidade estratégica de enfrentar a pobreza e combater a fome no Brasil, em consonância com o fortalecimento da agricultura familiar, sendo um facilitador, promovendo o acesso de seus produtos ao mercado. O Banco de Alimentos por meio do PAA, facilita o processo de comercialização, simplificando pela dispensa de licitação para a compra Direta dos produtos oriundos da agricultura familiar, sendo assim, o programa prevê a **compra direta** de alimentos dos produtores locais (Nascimento, 2020).

O programa PAA, também conhecido como Compra direta, disponibiliza aos produtores locais venderem seus produtos às instituições públicas locais, constituindo os estoques públicos de alimentos produzidos pelos agricultores familiares. Promove o abastecimento alimentar por meio de compras governamentais de alimento, fortalece circuitos locais e a rede de comercialização, valoriza a biodiversidade e a produção orgânica e agroecológica de alimentos, incentiva hábitos mais saudáveis e principalmente estimula o cooperativismo e associativismo (Hespanhol, 2013).

Esta ferramenta auxilia o Banco de Alimentos no fornecimento de alimentos, no caso do município de Foz do Iguaçu, o Banco conta com doações diversas, e faz a doação simultânea as entidades socioassistenciais que também atendem as pessoas que são encaminhadas pela Secretaria da Saúde que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional

A pesquisa identificou os atores que diretamente estão envolvidos na rede de distribuição dos alimentos pelo Banco de Alimentos, adquiridos pelo PAA por meio da compra direta dos agricultores cooperados a COAAFOZ.

Sendo que esses alimentos estão destinados a 20 entidades cadastradas e pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e também pessoas que apresentam condições clínicas extremas, que por sua vez são encaminhadas pelas unidades de saúde do município e pela ação social vinculada à secretaria.

Quadro 1 - Entidades cadastradas no PAA

Entidades cadastradas	Nº de pessoas assistidas
Creas Pop: Centro de Referência para População em Situação de Rua	500
Chute para o futuro	500
Lar dos velhinhos	500
Casa de passagem 1	500
Casa de passagem	400
Albergue noturno	400
Cooperativa agentes ambientais	336
AFA: Associação Fraternidade Aliança	300
Guarda mirim	300
LBV: Legião da Boa Vontade	200
CDPT (Comunidade dos pequenos trabalhadores)	200
CDPT 2 (Comunidade dos pequenos trabalhadores)	200
Casa Maria Porta do Céu	200
Centro de nutrição infantil	200
Aldeias infantis	150
Casa abrigo de mulheres	150
Total de pessoas assistidas por meio de fundações:	5656
Informação dada pela secretaria de ação social 2023	

Fonte: Elaboração própria, 2024.

O Banco de Alimentos por intermédio do PAA adquire os alimentos e distribui somente para as entidades mencionadas no quadro 8 acima. Esses alimentos são encaminhados para o Banco de Alimentos toda quarta-feira pela Cooperativa. E a distribuição para as entidades também é coordenada todas as quartas feiras. Os alimentos são pesados e divididos pelo número de pessoas que possui cada entidade, e logo distribuídos.

O Banco de Alimentos atende às entidades cadastradas e as solicitações feitas aos usuários cadastrados, restringindo o atendimento somente no município.

Na outra ponta da distribuição realizada pelo Banco de alimentos, encontra-se a população que segundo a Diretora de Abastecimento vinculada à Secretaria de Agricultura informou que; “A população carente que se encontram em situação de vulnerabilidade, via encaminhamento do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) com prescrição das unidades de saúde, via posto médico (Sistema Único de Saúde, SUS), ou encaminhamentos pelas assistentes sociais têm direito a recolher uma sacola de alimentos a cada 15 dias. E essas pessoas giram em torno de 200 pessoas assistidas mensalmente.”

Segundo a Diretora dentro dessas cestas é possível encontrar batata doce, mandioca, limão, repolho, alface, cebola, maçã, pêra, tomate, pimentões etc. e também, produtos retirados para a exportação para inspeção aduaneira que são encaminhados para doações provenientes do Ceasa e Receita Federal.

Essa distribuição é ministrada de segunda a sexta-feira, e os alimentos são fornecidos exclusivamente via doações provenientes do Ceazinha da Vila Portes, um comércio de alimentos localizado na Vila Portes voltado exclusivamente para o Paraguai. Diariamente o motorista do Banco de Alimentos recolhe esses alimentos, transporta até o Banco, onde são classificados, manipulados e distribuídos para a população. Em paralelo, o Clube de Mães também recebe doações conforme a demanda de doações, e também são encaminhadas diariamente.

Atualmente o Banco de Alimentos conta com o coordenador (Bahiano), um responsável técnico (assistente administrativo), o Grilo, um motorista, uma auxiliar geral que se dedica a limpeza e organização, e três manipuladores egressos do patronato (ex-detentos ou semi-aberto) que recebem uma bolsa auxílio, que auxiliam na distribuição dos alimentos tanto para as entidades quanto para as pessoas via encaminhamento.

Segundo o coordenador, o principal problema do Banco é a segurança patrimonial que está sob a responsabilidade da Guarda Municipal que não consegue evitar os furtos e destruição de patrimônio público que são frequentes, e outro ponto comentado é promover ações que aumentem as doações para que todos os usuários individuais possam ser atendidos com eficiência.

REDE GOVERNAMENTAL

O papel da prefeitura municipal para o Banco de Alimentos

Importante salientar que em 1994, o governo federal passou a descentralizar os seus recursos financeiros para os estados, municípios e escolas (Entidades Executoras) realizarem as compras de alimentos, com a intenção de reduzir os custos com logística e potencializar o controle social dos programas governamentais (Baccarin, 2017).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, realiza chamamento público para aquisição de gêneros alimentícios, em conformidade com a Lei n. 8.666/1993 e determinação da Lei n°. 11.947/2009 e Resoluções/FNDE/CD 026/2013 e n. 004/2015 para fornecimento de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas (PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, 2024).

O objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, para o consumo nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil, Entidades Filantrópicas e Centros Escola Bairro atendidos pela Secretaria Municipal da Educação, considerando o disposto no Artigo 21 da Lei nº. 11.947/2009 e Resoluções/FNDE/CD n. 026/2013 e n. 004/2015 (PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU, 2024).

Um ponto importante foi analisar o comprometimento da prefeitura em analisar o grau de processamentos dos produtos nas chamadas públicas. E analisar se está na mesma sintonia do fornecimento dos agricultores.

Atualmente com a gestão atual é certo afirmar que a Cooperativa é responsável pelo fornecimento dos alimentos que são destinados às entidades cadastradas via o PAA em sua totalidade. E isso promove o comprometimento com o desenvolvimento local e sua sustentabilidade.

A REDE DA COOPERATIVA E SUA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ATORES

Uma análise preliminar inicial diagnosticou dentro características econômicas e sociais: os agricultores familiares da região, no município de Foz do Iguaçu atualmente comercializam seus produtos por meio da cooperativa, onde exclusivamente participam dos programas de fomento: o PAA (Compra direta) e ao PNAE, sendo ele, Municipal ou PNAE Estadual.

Segundo os entrevistados Vinícios e Klinsmann do setor de compras e expedição da COAFFOZ atualmente a cooperativa conta com 221 associados. Onde o associado pode fornecer seus alimentos nos três programas que por meio de licitação a COAFFOZ participa, sendo eles: o (i) PNAE municipal, para escola e CEMEI, (II) o PNAE estadual para todos os colégios estaduais de Santa Terezinha e Foz, e (iii) Compra Direta (PAA), destinado ao Banco de Alimentos municipal.

Cada programa tem seu método de compra específico com suas características especificidades e preços.

A Compra Direta estabelece um período de demanda anual, com obrigatoriedade de fornecimento de alimentos semanal, dentro de uma dinâmica já estabelecida o produtor entrega o produto na cooperativa toda quarta feira, como já mencionado. No entanto para o compra direta especificamente alguns produtos são entregues semanalmente e outros mensais. Onde frutas hortaliças e legumes são entregues semanalmente, e os alimentos denominados complementos (açucarados de fruta, mel, molho de tomate, doce de fruta pastosa, farinhas como: fubá, farinha de mandioca e farinha de milho, pães, feijão, ovos, sucos polpas de laranja e uva, são caracterizados dentro de uma demanda mensal.

Na dinâmica do PNAE, o estadual é feito a demanda mensal, onde o funcionário da cooperativa entra no sistema e verifica o empenho (projeção de vendas detalhado para cada escola), e o municipal recebe a demanda semanal de acordo com o cardápio das nutricionistas (quantidade de nutrientes relacionada com a quantidade de cada criança consome em média). No entanto existe uma conversa com as nutricionistas semanalmente para obter informações sobre a demanda semanal e quantidade de produtos para entregar.

Resumidamente, segundo o funcionário da cooperativa, toda sexta-feira por volta das 17:00 horas faz o levantamento quantitativo dos três programas e coloca no grupo de Whats-App dos agricultores cooperados, solicitando os diferentes tipos de produtos e as quantidades sem especificar qual programa está solicitando.

Os alimentos em sua maioria de 80% são fornecido pelos produtores lotados em Foz do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu, o município de São Miguel contribui com mandioca, batata doce e cenoura totalizando um aporte de 7 % e o restante é feito pelo ato cooperativo com auxílio da FECAFS ((Federação de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Paraná), outras cooperativas da agricultura familiar fornecem produtos específicos para solucionar a carência produtiva da região em determinadas culturas ex: as frutas como laranja e abacaxi são provenientes de Guaíra e Allônia, PR).

A questão da sazonalidade passa ser um problema no desenvolvimento da chamada e cumprimentos de entrega dos insumos pré-estabelecidos entre a cooperativa as quantidades produtivas e a relação da demanda, esbarra muitas vezes na problemática relacionada com as condições climáticas, e especificamente no PNAE do município não existe a possibilidade de efetuar substituição de insumos pela imposição e característica nutricional de cada item. No entanto, o PNAE estadual trabalha por grupos sendo assim mais flexível, como o exemplo citado pelo entrevistado “caso das foliosas se não tem alface serve chicória”.

Outro problema salientado é a sazonalidade produtiva e planejamento de produção executado pelo produtor rural, nos meses de inverno e início da primavera existe uma super produção de foliosas, diferentemente do verão onde a baixa produtividade não consegue satisfazer os interesses da cooperativa e mercado.

A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS

Os pedidos são encaminhados para a central de compras da cooperativa, onde se divide as quantidades da demanda entre os produtores igualitariamente, e os produtores de acordo com sua produção semanal informam para a cooperativa fazer a gestão das compras.

Os produtores se responsabilizam em entregar os alimentos na cooperativa, onde por sua vez é repassado individualmente para cada produtor o informe para qual programa ele irá fornecer. Esta informação é importante porque cada produtor tem um limite de 40.000 R\$ de fornecimento por período para os três programas que fazem parte da rede de fornecimento, totalizando um montante de 120.000 R\$ se existe a capacidade produtiva e interesse para servir os três programas PAA compra direta, PNAE municipal e PNAE estadual.

Quadro 2 - Cronograma de entrega de insumos

Programa	Classe de Produto	Dia da semana
PNAE municipal	Hortifruti	Segunda feira e terça feira
PNAE estadual	Hortifruti	Segunda feira e terça feira
Compra direta PAA	Geral	Quarta feira
PNAE municipal	Panificados	Quinta feira
PANE estadual	Panificados	Uma entrega semanal definida (segunda feira)
PNAE municipal	Polpa de frutas	Entrega mensal definida pelo município
PANE estadual	Polpa de frutas	Entrega trimestral

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Conforme descrito o agricultor é responsável em entregar o alimento no dia estipulado do pedido. O funcionário da cooperativa (manipulador de alimentos) recebe o insumo pesa e armazena no centro de distribuição da cooperativa e carrega para a entrega na rota estabelecida. Neste centro de triagem 80% do alimento é repassado no mesmo dia por questões de qualidade, frescor e segurança alimentar.

Em relação a movimentação financeira: o produtor entrega o insumo de acordo com o pedido e a relação de cada programa, e se emite uma fatura onde se desconta 19,5 % que se desconta 1,5 % do fundo rural (fundo obrigatório que trata a questão de contribuição individual de cada produtor) 14% de custo de logística e 4 % de manutenção administrativa e operacional da cooperativa.

Um ponto importante é a relação ao preço estabelecido, o preço aplicado pelo PNAE estadual e municipal se difere, o estadual toma como base o preço aplicado pela CONAB (CEASA e se tira uma média estadual), o PNAE municipal se baseia no preço médio aplicado na praça de Foz do Iguaçu (levantamento municipal) e o compra direta (PAA) paga um valor de mercado, por ser uma verba federal, tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento mercantil da Agricultura Familiar.

Exemplo:

- Alface município 4,16 kg PNAE
- Alface estadual 8,85 kg PNAE
- Alface compra direta 8,35 PAA

Preços praticados em 2024, conforme informação repassada pela COAFFOZ. A conferência e emissão de pagamentos e prazos também são diferentes.

A Compra Direta é repassada semanalmente, isso é facilitado porque a entrega é somente em um único local, Banco de Alimentos facilitando o controle, conferência e emissão de nota.

O estado confere nota por nota onde o romaneio é enviado para o núcleo da secretaria, onde faz-se uma conferência entre as notas de entrega e notas de recebimento semanais, se constroem um arquivo mensal, depois se emite uma nota fiscal e envia-se para a FUNDEPAR, depois de aprovação vai para pagamento e tarda entre 20 à 40 dias para pagamento.

No município o envio é semanal, existe uma conferência para emissão de nota fiscal e demora em média 40 dias para pagamento.

A cooperativa, no entanto, repassa para o produtor rural os valores referentes ao fornecimento de produto para cada programa específico, no momento do recebimento.

HABILIDADE SOCIAL

Como mencionado na metodologia, o autor para fazer a análise das habilidades sociais envolvidas e descritas até o momento, utilizou-se da abordagem metodológica descrita nos capítulos iniciais desta tese, onde utiliza-se dentro do processo de tradução aplicado na Teoria de Ator e Rede, propondo identificar as fases e os arranjos associativos entre os atores envolvidos e a rede que envolve todo processo mercantil da cooperativa voltado aos programas institucionais, especificamente o Banco de Alimentos e seu processo de compra direta de alimentos.

Dentro do processo de tradução, como método de análise dos dados recolhidos, identificou-se a problematização dos indivíduos, o “*interessamento*” e o envolvimento dos atores no processo, e sua mobilização e pertencimento dentro da rede.

A Problemática pode ser abordada em diferentes óticas, no ponto de vista do produtor rural que fornece para os programas institucionais mencionados PNAE estadual e municipal e o PAA compra direta para o Banco de Alimentos, comprovou-se que, não existe diferença de qualidade dos insumos ofertados, mas sim existe uma diferença de precificação entre programas, e isso influencia na quantidade de produtos fornecidos, sendo que para cada programa o produtor tem um teto de 40.000 R\$ por programa em cada período licitatório, favorecendo o fornecimento para o Banco de Alimentos que pelo método de compra direta, o produtor fornece uma quantia maior de insumos. Outro ponto que o produtor trabalha é com a incerteza dos prazos de pagamento, quando ocorre um problema na checagem das notas de recebimento o processo pode tardar até 3 meses para faturamento, isso sem dúvida interfere na gestão das finanças das propriedades e da cooperativa.

Na perspectiva da cooperativa, a problematização está relacionada com o comprometimento anual do produtor para o fornecimento, principalmente referido a sazonalidade dos produtos e a relação dos preços e demanda aplicados no mercado regional, dificuldade de gestão para os meses de alta produtividade e meses de escassez.

Para o Banco de Alimentos a problematização está diretamente relacionada à falta de segurança na estrutura predial e a carência de uma política de incentivo de doações para a manutenção do serviço de entrega de alimentos para o requisitante individual, já que segundo relato dos gestores do B.A. o compra direta supre as necessidades e carências das 20 organizações cadastradas.

O “*interessamento*” dentro da dinâmica para o produtor rural, consiste na relação de diferença dos preços aplicados pelos programas, porém um fator que se percebe que na compra direta o valor é o mais baixo, porém mais rápido para faturamento e recebimento, sendo um atrativo financeiro para o pequeno produtor sem capital de giro de manutenção para sua propriedade.

A cooperativa está desenvolvendo critérios na compra, que para o cooperado (produtor rural), resultará em um sistema de pontuação que estabelece, novas formas de avaliação para padronizar e aumentar a qualidade do produto, fatores como: pontualidade nas entregas e comprometimento, qualidade em embalagem, etiqueta com informações adicionais e limpeza das caixas de entrega, proporcionará uma melhora do produto e serviço ofertado. Esta medida buscará favorecer os produtores que priorizarem se adequar nesses novos critérios, os beneficiando na prioridade de fornecimento.

A pesquisa constatou que o envolvimento do agricultor está relacionado com seu excesso produtivo, nos meses do ano que existe uma quantidade maior de alimentos produzidos e conseqüentemente um menor preço aplicado pelas unidades reguladoras, existe um maior interesse em fornecer para a cooperativa, em contrapartida nos meses de verão que existe uma alta de consumo de hortaliças e menor produção decorrente a climatologia, o preço sobe no mercado e conseqüentemente falta produtos para a cooperativa cumprir os acordos com as instituições.

Esta caracterização influencia na mobilização que o produtor rural tem com o comprometimento de fornecer alimentos para a cooperativa, que em determinados momentos do ano, os interesses individuais se sobrepõem ao coletivo. No entanto, o papel da cooperativa é fundamental como centro captor na abertura e manutenção dos programas institucionais, contribuindo com a alimentação de qualidade nos ambientes escolares, combatendo a má nutrição e desenvolvimento econômico e social da comunidade rural.

CONCLUSÃO

Em princípio, observou-se que a participação dos agricultores está facilitada pelos mesmos por fazerem parte de uma entidade coletiva, por meio de associativismo, dando-lhes maior possibilidade de acompanhamento das chamadas públicas e de atendimento às questões burocráticas, não comprometendo suas atividades essencialmente agrícolas, fato muitas vezes desconsiderado em várias análises.

Na conclusão desta seção percebeu-se a importância do desenvolvimento dos projetos sociais e seu vínculo com as políticas públicas, neste caso particular, o papel econômico e social realizado pela cooperativa em questão, dentro de uma estrutura de rede fomentada pela política da necessidade de abastecimento alimentar e a organização e manutenção dos programas ministrados pelos governos, municipal, estadual e federal.

Sob uma perspectiva própria do movimento social da agricultura familiar revela-se uma característica singular sobre os mercados institucionais, o esforço desempenhado pela diretoria da COAFFOZ em participar nos projetos políticos sociais, cujo os objetivos coletivos sejam: ampliar a participação e fornecimento nesses mercados. Essa habilidade social se materializa à medida que o entorno político favorece o fortalecimento desta rede social.

Importante salientar que para o desenvolvimento individual tanto de empreendedorismo e geração de renda do agricultor a cooperativa necessita formar uma estrutura de governança que priorize o estreitamento de suas relações com as instituições de fomento afim de acarear recursos públicos, como capacitação, assistência técnica, infraestrutura, tecnologia e desenvolvimento de novos produtos com valor agregado, onde atualmente são adquiridos de outras cooperativas.

Em referência ao estudo de caso abordado: as ações do Banco de Alimentos de Foz do Iguaçu vêm de encontro com um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS, mais especificamente o objetivo 2 - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Caracterizou-se um espaço social necessário para o município de Foz do Iguaçu por atender as necessidades das populações vulneráveis, fortalecendo o direito humano à alimentação, e assim, promovendo inclusão social e econômica dos produtores rurais, que com o programa PAA (compra direta), e dentre outros, geram o fortalecimento da agricultura familiar.

REFERÊNCIAS:

BACCARIN, José Giacomo; TRICHES, Rosane Marcia; TEO, Carla Rosane Paz Arruda; SILVA, Denise Boito Pereira da. Indicadores de avaliação das compras da agricultura familiar para alimentação escolar no Paraná, Santa Catarina e São Paulo. **Revista de Economia e Sociologia Rural, Brasília**, v. 55, n. 1, p. 103–122, jan./mar. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1234-56781806-94790550106>. Acesso em 15 jul. 2025.

BELIK, W.; MALUF, R. S. (orgs.). **Abastecimento e segurança alimentar: os limites da liberalização**. Campinas: Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, 2000.

BELIK, W. **A Política Brasileira de Segurança Alimentar e Nutricional: concepção e resultados.** Unicamp, Campinas. Disponível em:
<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/article/view/8634614/2535>. 2004
Acesso em 15 jul. 2025.

BELIK, W. **A produção agrícola e a atuação das Centrais de Abastecimento no Brasil. Segurança Alimentar e Nutricional** 2012. Disponível em:
<http://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/article/download/8634668/2587>.
Acesso em: 10 set. 2021.

BELIK, W.; CUNHA, A. **Abastecimento no Brasil: o desafio de alimentar as cidades e promover o desenvolvimento rural.** In: GRISA, C.; SCHNEIDER, S. (orgs.). Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil. Porto Alegre: UFRGS, 2015. p. 217–238.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social. **Guia de avaliação de alimentos doados aos Bancos de Alimentos.** Brasília, DF: Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 2018. Disponível em:
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/livro%20Guia%20avalia%C3%A7%C3%A3o%20alimentos'-mod13.pdf. Acesso em: Ago 24

BRESSAN, Flávio. O Método do Estudo de Caso. Administração on line. Fundação Escola Comercio Alvares Penteado, 1(1), 1-13, 2000.

CAVALCANTI, Claudia Xavier. A abordagem da inovação na perspectiva sociotécnica de Michel Callon, IV Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais - Porto Alegre, RS, Brasil, 19 a 21 de Outubro de 2016. Disponível em:
<https://anaiscbeo.emnuvens.com.br/cbeo/article/view/185> Acesso em: Ago 24.

CEASA. CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ. **Banco de Alimentos.** Disponível em: <https://www.ceasa.pr.gov.br/Pagina/Banco-de-Alimentos>. Acesso em: 10 maio 2023.

FOZ DO IGUAÇU (Município). **Lei nº 4.460, de 9 de junho de 2016.** Prioriza a inclusão de alimentos orgânicos na alimentação escolar no âmbito do Sistema Municipal de Ensino do Município de Foz do Iguaçu e dá outras providências. Disponível em:
<https://sapl.fozdoiguacu.pr.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2016/522/4460.pdf>. Acesso em: 10 maio 2025

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

HESPANHOL, Rosângela Aparecida de Medeiros. Programa de Aquisição de Alimentos: limites e potencialidades de políticas de segurança alimentar para a agricultura familiar. **Sociedade & Natureza.** Uberlândia. v. 25, n.3, p. 469-483, set./dez. 2013.

NASCIMENTO, Regina. Banco de alimentos como promotor de segurança alimentar e nutricional no município de Foz do Iguaçu. **Revista Competitividade e**

Sustentabilidade, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 306–320, 2020. DOI: 10.48075/comsus.v7i2.20941. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/comsus/article/view/20941> . Acesso em: 15 maio. 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. **Programas de aquisição de alimentos – PAA, EPNAE e Alimenta Brasil**. Foz do Iguaçu: PMFI (atualização). Disponível em: <https://www5.pmf.pr.gov.br>. Acesso em: 2 ago. 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. **Informações territoriais e rurais do município. Foz do Iguaçu, 2024**. Disponível em: <https://www.pmf.pr.gov.br>. Acesso em: 3 ago. 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU. **Edital de chamamento público para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural**. Foz do Iguaçu, 2024. Disponível em: <https://www5.pmf.pr.gov.br>. Acesso em: 3 ago. 2024.

RANGEL, Tauã Lima Verdan. Segurança Alimentar e Nutricional na Região Sudeste. Encontros, Desencontros e vulnerabilidades. 2018. 546 f. Tese (doutorado) – Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito. Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2018.

ROSENO, Cláudia Márcia Ramos; SANTOS, Claudia Roberta Bocca; PEREIRA Alessandra da Silva. Banco de Alimentos como estratégia de segurança alimentar e nutricional: Potencialidades e Desafios. **SEMEAR : Revista de alimentação, nutrição e saúde**. v. 3 n. 2 (2021): 2a Edição Especial CESAN. Disponível em: <https://seer.unirio.br/ralnuts/article/view/11147> Acesso em: 10 set. 2025.

SCHNEIDER, S., CAZELLA, A.; MATTEI, L. Histórico, caracterização e dinâmica recente do Pronaf-Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. In: SCHNEIDER, S.; SILVA, M.K.; MARQUES, P.E.M., (2004). **Políticas públicas e participação social no Brasil rural**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004. p.21-49.

Recebido em: 25/08/2025
Aprovado em: 04/01/2026

MODELO DE POPULAÇÃO ESTÁVEL: APLICAÇÃO E ANÁLISE NO ESTADO DE SÃO PAULO

José Alderir Silva¹

Resumo:

Este estudo tem como objetivo analisar a população feminina do estado de São Paulo (SP) no ano de 2010, utilizando o Modelo de População Estável desenvolvido por Lotka (1939), e compará-la com as características demográficas do Ceará (CE), com base nas funções de fecundidade e mortalidade. O método aplicado na análise quantitativa baseia-se na teoria de população estável, conforme descrito por Preston et al. (2001). De acordo com essa abordagem, uma população é considerada estável quando suas taxas de fecundidade e mortalidade permanecem constantes ao longo do tempo, sem a interferência de migrações. As estimativas revelaram que a população estável equivalente será mais envelhecida que a população atual, seja pela uma menor proporção de crianças, seja por uma maior proporção de idosos na estrutura etária feminina.

Palavras-chave: Taxa Intrínseca de Crescimento. Taxa Líquida de Reprodução. Ceará.

STABLE POPULATION MODEL: APPLICATION AND ANALYSIS IN THE STATE OF SÃO PAULO

Abstract:

This study aims to analyze the female population of the state of São Paulo (SP) in 2010, using the Stable Population Model developed by Lotka (1939), and compare it with the demographic characteristics of Ceará (CE), based on fertility and mortality functions. The method applied in the quantitative analysis is based on the stable population theory, as described by Preston et al. (2001). According to this approach, a population is considered stable when its fertility and mortality rates remain constant over time, without the interference of migration. The estimates revealed that the equivalent stable population will be older than the current population, either due to a lower proportion of children or a higher proportion of elderly people in the female age structure.

Keywords: Intrinsic Growth Rate, Net Reproduction Rate, Ceará.

1. INTRODUÇÃO

Este estudo tem como objetivo principal analisar a população do estado de São Paulo (SP) no ano de 2010, utilizando o Modelo de População Estável proposto por Lotka (1939) para em seguida realizar uma comparação entre as populações de São Paulo e do Ceará (CE), com base nas funções de fecundidade e mortalidade de cada estado no ano de 2010.

O Modelo de População Estável, proposto por Alfred Lotka em 1939, é uma das bases teóricas fundamentais da demografia matemática. Esse modelo descreve o comportamento de uma população em equilíbrio, assumindo que determinadas condições se mantêm ao longo do tempo. A teoria de Lotka é importante porque permite entender a estrutura etária e o crescimento de uma população sob circunstâncias específicas e relativamente simples.

O modelo assume que as taxas de fecundidade, ou seja, o número médio de filhos por mulher em cada faixa etária, permanecem constantes ao longo do tempo. Isso significa que não há variação nas preferências ou comportamentos reprodutivos entre gerações. As taxas de mortalidade para cada faixa etária também devem permanecer constantes. Isso implica que não há avanços significativos na medicina ou mudanças nos fatores que afetam a sobrevivência das pessoas ao longo do tempo. O modelo presume que não há movimentos migratórios líquidos, isto é, o número de pessoas que entram ou saem de uma população por migração é

¹ Doutor em Economia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), bacharel e mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Doutorando em Demografia (UFRN). Professor do Departamento de Engenharias da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Denge-Ufersa). Líder do Laboratório de Estudos Populacionais e Desenvolvimento Sustentável (Lepds-Ufersa). E-mail: jose.silva@ufersa.edu.br.

insignificante. Assim, qualquer crescimento ou diminuição populacional é exclusivamente resultado de nascimentos e mortes².

Dadas essas condições, conforme Preston et al (2001), a população evolui para uma estrutura etária estável, na qual as proporções de pessoas em cada faixa etária permanecem constantes ao longo do tempo, independentemente de sua distribuição inicial. Assim, essas condições permitem que a população alcance uma distribuição estável de idade e cresça a uma taxa constante, chamada **Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC)**, variável fundamental no modelo de Lotka de acordo com Keyfitz (1968).

Após um período, independentemente da estrutura inicial de idades, a população assume uma distribuição etária fixa, na qual a proporção de indivíduos em cada grupo etário não muda mais, assumindo uma estrutura etária estável que, segundo Coale (2015), é útil para projeções demográficas e análises de longo prazo.

O modelo de Lotka é frequentemente utilizado para comparar populações de diferentes regiões ou países, especialmente para avaliar como diferenças nas taxas de mortalidade e fecundidade influenciam o crescimento e a estrutura etária, como será realizado no presente trabalho entre São Paulo e Ceará.

A aplicação prática do Modelo de População Estável de Lotka é uma ferramenta essencial na demografia, especialmente para entender como uma população evolui ao longo do tempo sob as condições definidas no modelo. Embora essas premissas raramente ocorram em populações reais, o modelo é útil como uma referência teórica para avaliar o comportamento populacional, como afirma Coale (2015).

Todavia, embora seja um modelo teórico poderoso, o Modelo de População Estável tem limitações quando aplicado a populações reais. Por exemplo, mudanças nos padrões de mortalidade e fecundidade ao longo do tempo, variações nas taxas de migração e os efeitos de políticas sociais e econômicas não são considerados no modelo original de Lotka (1939). Mesmo assim, ele oferece uma importante base para a análise demográfica e serve como um ponto de partida para modelos mais complexos.

Assim, o Modelo de População Estável de Lotka oferece uma forma simplificada de entender a dinâmica populacional, servindo tanto para previsões quanto para a formulação de políticas que busquem ajustar o planejamento a mudanças demográficas esperadas.

Desse modo, este estudo aplica o Modelo de População Estável, com foco na análise da população do estado de São Paulo em 2010. Além disso, realiza-se uma comparação entre as populações de São Paulo e Ceará, considerando as características demográficas específicas de fecundidade e mortalidade de cada estado. O trabalho está organizado em cinco seções, incluindo esta introdução. A próxima seção aborda o Modelo de População Estável desenvolvido por Lotka. Nas duas seções seguintes, realiza-se a análise dos resultados obtidos e comparações com o estado do Ceará. Por fim, são discutidas as considerações finais.

2. MODELO DE POPULAÇÃO ESTÁVEL

Esta seção tem por objetivo descrever o Modelo de População Estável, todavia, inicialmente será necessário apresentar as formulações utilizadas para o cálculo das medidas de fecundidade que servirão de base para a construção da estrutura etária estável equivalente. Essas medidas são fundamentais para a análise demográfica, pois fornecem os parâmetros necessários para estimar a evolução populacional e determinar a distribuição etária ao longo do tempo.

O primeiro, é a **Taxa Bruta de Reprodução (TBR)** que mostra a média de filhas que uma mulher teria ao longo de sua vida fértil, considerando que todas as mulheres sobrevivessem

² Vide Lotka (1939 e 1968).

até o final de seu período reprodutivo. De acordo com Carvalho et al (1998), essa taxa representa o número médio de filhas nascidas vivas de mulheres que sobrevivem até o final do período reprodutivo, pertencentes a uma geração que experimenta um conjunto específico de Taxas Específicas de Fecundidade (TEFs). Portanto, as TEFs são restritas aos nascimentos de crianças do sexo feminino (TEFsf). Assim, a TBR é dada por:

$$TBR = n \sum nTEF_{x,f}$$

Em que n representa o tamanho do grupo etário.

Em casos para os quais não se tem dados de nascimentos por sexo ao longo das idades da mulher, deve-se usar a razão de sexo ao nascer (RSN), ou seja:

$$TBR = \frac{1}{1 + RSN} \cdot TFT$$

Em que TFT é a Taxa de Fecundidade Total. Se a TBR for 2, isso significa que, em média, cada mulher está gerando duas filhas durante sua vida reprodutiva, assumindo que todas sobrevivem até o fim da idade fértil.

O segundo indicador é a **Taxa Líquida de Reprodução (TLR)**, sendo essa medida mais precisa que a TBR, pois ajusta a TBR ao levar em conta a mortalidade das mulheres ao longo das suas idades férteis. Ela reflete o número médio de filhas que uma mulher gerará ao longo de sua vida, considerando a probabilidade de que ela e suas filhas sobrevivam até o fim da idade reprodutiva.

Diferentemente da Taxa Bruta de Reprodução, a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) considera a mortalidade feminina. A TLR avalia o tamanho inicial da geração de mulheres ao nascer (idade zero) e o número de filhas nascidas vivas que essas mulheres teriam ao longo de suas vidas, considerando tanto as Taxas Específicas de Fecundidade para o sexo feminino (TEFsf) quanto as Taxas Específicas de Mortalidade para o sexo feminino (TEMsf). Essa taxa mede os nascimentos de filhas para determinar se a segunda geração (filhas) será suficiente para repor o tamanho inicial da primeira geração (mães).

Portanto, a taxa líquida de reprodução (TLR) é obtida dividindo o número total de filhas nascidas vivas, que compõem a segunda geração, pelo tamanho inicial da primeira geração (geração das mães). Como mencionado, este cálculo permite determinar o grau de reposição de uma geração pela outra e pode ser encontrado da seguinte forma:

$$TLR = \sum_n \frac{nL_{x,f} \cdot nTEF_{x,f}}{l_{0,f}}$$

Em que $nL_{x,f}$ representa o número de pessoas-ano de mulheres com idades entre x e $x + n$; $l_{0,f}$ é o número de mulheres nascidas vivas com idade exata igual a zero.

Se a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) for inferior a 1, indica que a geração das filhas não está repondo a geração das mães, sinalizando que a população tende a diminuir. Caso seja maior que 1, a geração das filhas é maior que a das mães, indicando que a população pode estar crescendo. Sendo igual a 1, a geração de filhas é igual a geração das mães, o que pode resultar em uma população constante ao longo do tempo na ausência de migração. Desse modo, uma TLR de 1,3 significa que a geração das filhas é 30% superior a geração das mães.

No contexto do Modelo de População Estável de Lotka, a taxa de reprodução, especialmente a TLR, desempenha um papel fundamental, tendo relação com a TIC. Isso significa que quando a TLR for igual a 1, r será igual a zero. Em outras palavras, a estrutura

etária permanece a mesma em termos absolutos e relativos, o crescimento da população será igual a zero. Já quando a TLR for menor que 1, r será menor que zero. Isso significa que a população diminuirá. Por outro lado, quando a TLR maior que 1, r será maior que zero e, portanto, a população estará crescendo. Todavia, quando a TIC satisfizer a condição da Equação Fundamental de Lotka, isso significa que o (des)crescimento da população será constante e estável, independentemente de ser menor ou maior que zero.

De acordo com Foz (2021), quando as taxas de fecundidade e mortalidade permanecem inalteradas ao longo do tempo, a população inevitavelmente atingirá uma condição de estabilidade. Isso significa que, sob essas condições constantes, a estrutura etária e a taxa de crescimento populacional tendem a se estabilizar.

No entanto, para alcançar a população estável correspondente, Lotka (1939) desenvolveu uma equação integral amplamente conhecida como a **Equação Fundamental de Lotka**. Essa equação estabelece uma relação entre a taxa específica de crescimento dos nascimentos (r) e as funções de fecundidade e mortalidade da população. Preston et al. (2001) apresentam essa equação na forma da seguinte expressão matemática:

$$1 = \sum_{\alpha=\alpha,5}^{\beta-5} e^{-r(\alpha+2,5)} \frac{{}_5L_{\alpha}}{l_0} {}_5m_{\alpha}$$

Em que α e β são os limites do intervalo reprodutivo da população feminina³; r é a Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC); $p(a)$ é a probabilidade de sobrevivência até a idade a ⁴; $m(a)$ é a taxa de maternidade das mulheres com idade a ⁵.

Conforme Myrrha (2009), a Equação Fundamental de Lotka demonstra que existe um valor específico para a taxa de crescimento, representado por “ r ”, que é aplicável a todos os grupos etários dentro de uma população. É importante ressaltar que, para uma determinada combinação de taxas de fecundidade e mortalidade, há apenas um valor de “ r ” que satisfaz essa relação.

Com base nessas informações, o primeiro passo para determinar uma população estável é a identificação do valor de da Taxa Intrínseca de Crescimento, r . De acordo com Preston et al. (2001), o cálculo de r é realizado por meio de um processo de tentativa e erro. Todavia, para não se determinar um valor de forma aleatória, parte-se de um r_0 inicial dado por:

$$r_0 = \frac{\ln TLR}{27} = \frac{\ln \left(\sum_{a=15,5}^{45} \frac{{}_5L_a}{l_0} \cdot {}_5m_a \right)}{27}$$

Aplicando essa taxa r_0 aproximada na Equação Fundamental de Lotka, ou seja:

$$y(r_0) = \sum_{a=15,5}^{45} e^{-r_0(a+2,5)} \frac{{}_5L_a}{l_0} \cdot {}_5m_a$$

Se o valor encontrado de $y(r_0)$ for igual 1, essa é a taxa que estabiliza o crescimento populacional. Por outro lado, se $y(r_0)$ for diferente de 1, procura-se outro r (r_1 no caso) que

³ α representa a idade mínima fértil (15 anos) e β é a máxima idade (49 anos) com as demais idades permanecendo 0 em intervalos de idade de 5 anos e 2,5 representa o ponto médio das idades.

⁴ $p(a)$ é representado por ${}_5L_a$ que é o número de pessoas menos os anos vividos entre as idades de a e $a+5$ (da tabela de vida de período do sexo feminino com $l_0 = 1$)

⁵ ${}_5m_a$ representa a taxa de fecundidade de crianças do sexo feminino entre as idades de a e $a+5$.

satisfaça a equação de Lotka. Isto é, cujo resultado seja correspondente com um $y(r_n) = 1$. Para isso, deve-se substituir os respectivos valores de r_n e $y(r_n)$ na equação abaixo, isto é:

$$r_{n+1} = r_n + \frac{y(r_n) - 1}{27}$$

Em seguida, deve-se aplicar novamente o valor aproximado de r_{n+1} na Equação Fundamental de Lotka até que o valor encontrado de r satisfaça a condição de Lotka. Por isso, trata-se de um processo de tentativa e erro.

Após determinar o valor de r , o próximo passo é conhecer a estrutura etária atual, que é determinada pela quantidade de pessoas em cada faixa etária (${}_5W_a$), em relação ao total da população. Assim,

$${}_5C_a^{atual} = \frac{{}_5W_a}{\sum_{x=0}^{80} {}_5W_a}$$

Em seguida é necessário encontrar a Taxa Bruta de Natalidade (b), que é dada por:

$$b = \frac{1}{\sum_{x=0,5}^{80} e^{-r(a+2,5)\frac{{}_5L_a}{l_0}}}$$

Após encontrar as taxas r e b , é possível calcular a estrutura etária estável equivalente (${}_5C_a^{estável}$) através da seguinte função:

$${}_5C_a^{estável} = b e^{-r(a+2,5)\frac{{}_5L_a}{l_0}}$$

Para Myrrha (2009), as equações apresentadas evidenciam que os parâmetros demográficos estão diretamente vinculados às taxas atuais de fecundidade e mortalidade por meio de relações matemáticas. Em outras palavras, os parâmetros demográficos de uma população em equilíbrio são estritamente determinados pelas taxas vigentes de fecundidade e mortalidade. Assim, qualquer mudança em uma dessas funções afeta diretamente os parâmetros demográficos, comprometendo, conseqüentemente, a estabilidade desses parâmetros. Na próxima seção, será aplicado esse método para o estado de São Paulo.

3. RESULTADOS

Com base no modelo desenvolvido na seção anterior, bem como nas fórmulas mencionadas, foram calculadas a Taxa Bruta de Reprodução (TBR) e a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) para o estado de São Paulo no ano de 2010. Esses cálculos foram realizados considerando as Taxas Específicas de Fecundidade (TEF's) e as Taxas Específicas de Mortalidade (TEM's) femininas observadas no estado no ano de 2010, conforme ilustrado nas Tabelas 1.

Tabela 1 – TBR e TLR de São Paulo: 2010.

Grupo de idade	Nasc. Fem.	Mulheres	$nL_{x,f/l_0}$	TEF	TBR	TLR
15 a 19 anos	41.478	1.635.481	4,917	0,0254	0,1268	0,1247
20 a 24 anos	74.160	1.802.155	4,905	0,0412	0,2058	0,2019
25 a 29 anos	77.387	1.908.524	4,892	0,0405	0,2027	0,1983
30 a 34 anos	60.274	1.815.007	4,874	0,0332	0,1660	0,1618
35 a 39 anos	30.184	1.634.719	4,849	0,0185	0,0923	0,0895
40 a 44 anos	7.492	1.535.515	4,811	0,0049	0,0244	0,0235
45 a 49 anos	455	1.444.434	4,753	0,0003	0,0016	0,0015
Total =					0,82	0,80

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

A partir das funções de fecundidade específicas (TEF's) para o sexo feminino, encontrada através da razão entre o número de nascimentos femininos e o número de mulheres (pessoas-anos), foi possível obter as taxas brutas de reprodução para cada faixa etária da população feminina em foco. Com efeito, ao somar essas taxas, obtém-se a TBR total, que para o estado de São Paulo foi de 0,82. Isso significa que, se uma mulher ao longo de sua vida reprodutiva vivenciasse as funções de fecundidade observadas no estado naquele ano, ela teria, em média, 0,82 filhas ao final de seu período fértil.

No entanto, a TBR pode não ser uma medida adequada para identificar o nível de reposição feminina, uma vez que não considera a probabilidade das mulheres falecerem antes de completarem todo o ciclo reprodutivo. Em outras palavras, a TBR é válida sob a condição de que a mulher sobreviva durante toda a sua vida fértil, o que não é verdade para uma parte das mulheres.

Assim, para obter uma estimativa mais precisa da capacidade de reposição populacional, é necessário considerar o risco de mortalidade materna antes de atingir a idade máxima de reprodução, 49 anos. Muitas mulheres podem não chegar a enfrentar o risco de reprodução, caso falecessem antes de atingirem a idade mínima de fertilidade (15 anos), enquanto outras podem ter sua probabilidade de fecundidade reduzida se falecerem ao longo de suas idades férteis, antes de completarem o ciclo reprodutivo.

Portanto, a TLR é uma medida melhor para analisar o nível de reposição das mulheres ao longo do seu ciclo produtivo, uma vez que a TLR incorpora os efeitos da mortalidade das mães. Desse modo, essa taxa oferece uma estimativa mais realista da capacidade de reposição da geração de mães, ao ajustar a fecundidade pelas probabilidades de sobrevivência ($nL_{x,f/l_0}$) durante o período reprodutivo. A TLR encontrada para o estado de São Paulo foi de 0,80, obtida a partir da somatória dos produtos entre a TEF e as probabilidades de sobrevivência em cada faixa etária.

Esse resultado indica que, em média, a geração de filhas será 20% menor do que a geração de mães, caso as funções de fecundidade e mortalidade femininas observadas permaneçam inalteradas. É importante destacar, entretanto, que esses cálculos não levam em consideração os efeitos da migração, o que pode influenciar a dinâmica populacional.

Tendo em vista a capacidade de reposição da população no estado de São Paulo, passe-se a examinar qual seria a estrutura etária dessa população caso estivesse sujeita às funções de fecundidade e mortalidade observadas em 2010.

Myrrha (2009) e Foz (2021) afirmam que toda população tende a alcançar uma estrutura estável quando as funções de fecundidade e mortalidade permanecem constantes ao longo do tempo. No entanto, para identificar as características da População Estável Equivalente, é

necessário primeiro determinar a Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC), que representa o quanto a população crescerá após atingir uma estrutura etária estável.

Para calcular a **Taxa Intrínseca de Crescimento** da população feminina de São Paulo, foi necessário adotar um valor inicial aproximado utilizando a fórmula $r_0 = \ln(\text{TLR})/27$, seguido de um processo de iteração para ajustar o valor de r , de forma que ele satisfizesse a Equação Fundamental de Lotka.

Como já mencionado, a Taxa Intrínseca de Crescimento não pode ser estimada diretamente, exigindo um método de tentativa e erro para sua obtenção. Inicialmente, o valor estimado foi de um $r_0 = -0,00821$ e de um $y_0 = 1,00391$. Como este valor de r não obedeceu a condição da Equação Fundamental de Lotka, como pode ser observado na Tabela 2, foi realizado duas novas tentativas até obter a taxa $r_2 = -0,00807$, satisfazendo a condição de Lotka e, portanto, sendo essa a Taxa Intrínseca de Crescimento da população feminina de São Paulo no ano de 2010.

Tabela 2 – Identificação da Taxa Intrínseca de Crescimento da População Feminina de São Paulo, 2010.

Taxa Intrínseca de Crescimento (r), São Paulo, 2010		
t	r _t	y _t
0	-0,00821	1,00391
1	-0,00806	0,99990
2	-0,00807	1,00000

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE /MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Como esperado, sendo a TLR menor que a unidade para o estado de São Paulo, o valor da Taxa Intrínseca de Crescimento é menor que zero, o que implica em uma redução da população em todas as faixas etárias de 0,807% ao ano, respeitadas as taxas de fecundidade e mortalidade encontradas para o ano de 2010 e na ausência de migração.

A relação entre a TIC e a TLR revela o potencial de (de)crescimento populacional a longo prazo. A TIC reflete o crescimento anual da população, também conhecido como crescimento vegetativo, enquanto a TLR mede o crescimento entre as gerações. Após determinar a TIC, o próximo passo é construir a População Estável Equivalente para o estado de São Paulo.

No Gráfico 1 se encontra a população atual e a População Estável Equivalente, no qual percebe-se uma estrutura etária atual composta por mulheres em idade ativa maior até os 50 anos. Nas faixas etárias superiores a 50 anos, a população feminina de idosos é similar à de crianças. Por outro lado, a população estável equivalente se mostrou mais envelhecida, com uma população idosa feminina proporcional a população em idade ativa e uma proporção superior depois dos 75 anos, como mostra o pico no gráfico para essa idade.

Gráfico 1 – Estrutura Etária da População Feminina de SP Atual e Estável Equivalente, 2010.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Nos primeiros grupos etários, observa-se uma diminuição, a qual pode ser explicada pela redução tanto na Taxa Bruta de Reprodução (TBR) quanto, de forma mais significativa, na Taxa Líquida de Reprodução (TLR). Esses indicadores sugerem que a geração atual de filhas está se reproduzindo em níveis inferiores aos das gerações anteriores. Como consequência, o número de nascimentos tende a diminuir, o que provocará um estreitamento da base da pirâmide etária, reduzindo a proporção de indivíduos nas faixas etárias mais jovens.

Em uma população estável, mudanças nas taxas de fecundidade e mortalidade têm impactos distintos sobre a dinâmica populacional. O aumento da fecundidade resulta em um crescimento populacional mais acelerado, com uma maior proporção de indivíduos situados abaixo da idade média da população estável, e uma menor proporção acima dessa faixa etária. Embora a taxa bruta de mortalidade seja mantida constante, ela é influenciada pela estrutura etária da população. Alterações nas taxas de mortalidade, enquanto as taxas de fecundidade permanecem constantes, têm efeitos que variam de acordo com o grupo etário afetado. Caso a mortalidade feminina acima dos 49 anos diminua, a taxa de crescimento populacional não é alterada, mas ocorre um envelhecimento da população. Por outro lado, uma redução na mortalidade feminina até o final do período reprodutivo tende a aumentar a taxa de crescimento populacional, impactando diretamente na capacidade reprodutiva da população e, consequentemente, acelerando o crescimento demográfico.

Com a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) do estado de São Paulo inferior a um, a Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC) será necessariamente negativa, assim como o crescimento vegetativo (TCV). Isso indica que a população está em processo de redução. A tabela 3 a seguir apresenta a comparação dos parâmetros da população estável equivalente para o estado de São Paulo, evidenciando as características demográficas projetadas com base nas taxas de fecundidade e mortalidade observadas.

Tabela 3 - Comparação dos parâmetros de São Paulo em 2010.

TBN (b)	TBM (d)	TCV ⁶	TIC (r)
0,00885	0,01692	0,0093	-0,00807

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Dessa forma, a TLR menor que 1 reforça a hipótese de que a geração atual de mulheres não está repondo a geração anterior. Isso implica que a Taxa de Crescimento Vegetativo (TCV) continuará a diminuir até que a população atinja um ponto de estabilidade, no qual a TCV se igualará à Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC). No cenário descrito, a TCV deverá diminuir até alcançar a TIC, ou seja, deverá diminuir ainda 0,01736, uma vez que a TIC foi de -0,00807. No entanto, é importante destacar que quanto maior a diferença entre a TCV e a TIC, maior o tempo será necessário para que ambas se equilibrem e, assim, a população estável equivalente seja alcançada.

4. EXERCÍCIOS DE COMPARAÇÕES

Nesta seção será realizado alguns exercícios para comparar a população estável equivalente encontrada na seção anterior, utilizando o estado do Ceará como unidade de comparação com São Paulo. Inicialmente será estimada a população estável equivalente de São Paulo com a fecundidade do Ceará, em seguida com a mortalidade do estado nordestino e depois com a fecundidade e mortalidade cearense.

A realização de comparações entre a população estável equivalente de diferentes estados, como São Paulo e Ceará, utilizando variáveis demográficas como fecundidade e mortalidade, é de grande importância por vários motivos. Primeiramente, permite avaliar o impacto que diferentes padrões de fecundidade e mortalidade exercem sobre a estrutura etária e o crescimento populacional de cada estado. Ao aplicar as taxas de fecundidade e mortalidade de um estado sobre a população de outro, é possível simular cenários e identificar como as características demográficas influenciam o comportamento populacional, como o ritmo de crescimento e o processo de envelhecimento.

Além disso, esse tipo de comparação fornece uma compreensão mais aprofundada das particularidades regionais em termos de dinâmica populacional. Estados com contextos socioeconômicos e culturais diferentes, como São Paulo e Ceará, apresentam padrões de fecundidade e mortalidade distintos, o que pode levar a divergências significativas no crescimento vegetativo e na estrutura etária da população. Por isso, a escolha do estado Ceará como unidade de comparação com São Paulo.

Assim, será realizado todos os passos do exercício anterior, mas adotando no primeiro caso, a fecundidade do estado do Ceará. Como a Taxa Líquida de Reprodução foi agora menor que a unidade (TLR = 0,8042), espera-se uma Taxa Intrínseca de Crescimento que estabiliza o crescimento populacional menor que zero, ou seja, negativa. O valor aproximado de r_0 obtido a partir $r_0 = \ln(\text{TLR})/27$, foi de -0,00807, correspondente a um valor de $y(r_0)$ de 1,00053, o que não satisfaz ao critério da Equação Fundamental de Lotka. Critério esse que só foi respeitado em r_2 , conforme observado na Tabela 4.

⁶ A TCV é determinada por: $\text{TCV}_{\text{fem}}(t) = (\text{nascimento femininos}(t) - \text{óbitos femininos}(t))/\text{pessoas-anos}(t)$.

Tabela 4 – Identificação da Taxa Intrínseca de Crescimento da População Feminina de São Paulo com a Fecundidade do Ceará, 2010.

Taxa Intrínseca de Crescimento (r), São Paulo, 2010		
t	r _t	y _t
0	-0,0080700	1,00053
1	-0,0080505	0,99999
2	-0,0080507	1,00000

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE /MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Conforme previsto, dado que a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) é inferior a um para o estado de São Paulo ao se aplicar a fecundidade do Ceará, o valor da Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC) resultante é negativo. Isso implica em uma redução populacional em todas as faixas etárias a uma taxa de -0,805% ao ano, considerando as taxas de fecundidade e mortalidade observadas no ano de 2010 e assumindo a ausência de migração. Esse resultado sugere um processo de declínio populacional, caso as condições demográficas se mantenham inalteradas ao longo do tempo.

No Gráfico 2 se encontra a População Estável Equivalente (PEE-Fecundidade de SP) e População Estável Equivalente (PEE-Fecundidade de CE), no qual percebe-se que as curvas são praticamente idênticas, uma vez que as funções de fecundidade do Ceará, por serem semelhantes às de São Paulo, não provocaram mudanças significativas na dinâmica demográfica analisada. As duas curvas se sobrepõem, como pode ser visto no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Estrutura Etária da População Feminina de SP Estável Equivalente com e sem a Fecundidade do Ceará, 2010.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Com a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) do estado de São Paulo abaixo de um, a Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC) será, inevitavelmente, negativa, assim como o crescimento vegetativo (TCV). Esse cenário indica que a população se encontra em processo de declínio. A Tabela 5, apresentada a seguir, compara os parâmetros da população estável equivalente para o estado de São Paulo, destacando as características demográficas projetadas com base nas taxas de fecundidade do Ceará e nas taxas de mortalidade observadas em São

Paulo. Esses dados permitem uma análise detalhada do impacto dessas variáveis no comportamento demográfico da população paulista caso tivessem a fecundidade do CE.

Tabela 5 - Comparação dos parâmetros de São Paulo com a Fecundidade do CE em 2010.

TLR	TBN (b)	TBM (d)	TCV ⁷	TIC (r)
0,8042	0,00886	0,01691	0,0093	-0,00805

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Assim, a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) inferior a 1 confirma a hipótese de que a geração atual de mulheres não está conseguindo repor a geração anterior. Isso implica que a Taxa de Crescimento Vegetativo (TCV) continuará a declinar até que a população alcance um ponto de estabilidade, no qual a TCV se igualará à Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC), ou seja, $TCV = -0,00805$. Esse cenário indica um processo contínuo de diminuição populacional, refletindo a incapacidade de reposição natural da população no longo prazo, caso essas condições demográficas persistam.

O segundo cenário consiste em estimar a estrutura etária estável equivalente de São Paulo utilizando as taxas de mortalidade do Ceará. O primeiro passo neste processo é calcular a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) e, em seguida, determinar a Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC) por meio do procedimento iterativo de tentativa e erro. Como a TLR obtida foi maior à unidade ($TLR = 0,80$), prevê-se que a Taxa Intrínseca de Crescimento, que estabiliza o crescimento populacional, seja menor que zero, ou seja, negativa. O valor inicial aproximado de r_0 , obtido pela fórmula $r_0 = \ln(TLR)/27$, foi de $-0,00825$, com um valor de $y(r_0)$ igual a 1,00394, o que não atende ao critério estabelecido pela Equação Fundamental de Lotka. Novamente, esse critério foi, no entanto, alcançado com o valor de r_2 , conforme ilustrado na Tabela 6.

Tabela 6 – Identificação da Taxa Intrínseca de Crescimento da População Feminina de São Paulo com a Mortalidade do Ceará, 2010.

Taxa Intrínseca de Crescimento (r), São Paulo, 2010			
t	r_t	y_t	
0	-0,008254	1,00394	
1	-0,008108	0,99999	
2	-0,008112	1,00000	

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE /MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

De acordo com o esperado, dado que a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) é menor que a unidade para o estado de São Paulo ao aplicar-se as taxas de mortalidade do Ceará, o valor resultante da Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC) é negativo. Isso indica uma redução populacional em todas as faixas etárias, com uma taxa de $-0,81\%$ ao ano. Esse cenário considera as taxas de fecundidade de São Paulo e as taxas de mortalidade do Ceará observadas no ano de 2010, assumindo, ainda, a ausência de migração. Esses resultados sugerem um processo

⁷ Essa é a Taxa de Crescimento Vegetativo (TCV) fora do contexto de população estável equivalente. Uma vez que a população atinge essa condição de estabilidade, a TCV se iguala à Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC). Nos demais gráficos, o valor apresentado também será 0,0093, encontrado pela equação anteriormente descrita, permitindo a comparação com a TIC.

constante de redução populacional, caso as condições demográficas permaneçam inalteradas ao longo do tempo.

O Gráfico 3 apresenta a estrutura etária da População Estável Equivalente (PEE) considerando a fecundidade de São Paulo e a mortalidade do Ceará. Observa-se que, de maneira geral, ambas as estruturas etárias são semelhantes, exceto na faixa etária acima de 75 anos, onde os resultados indicam uma mortalidade relativamente menor na estrutura etária baseada nos dados de mortalidade do Ceará. Esse comportamento sugere que, nas idades mais avançadas, a mortalidade cearense exerce um impacto mais positivo sobre a expectativa de vida comparado àquela observada em São Paulo para a mesma faixa etária. Em resumo, as funções de mortalidade exercem uma influência limitada na configuração da estrutura etária da população dos dois estados analisado.

Gráfico 3 – Estrutura Etária da População Feminina de SP Estável Equivalente com e sem a Mortalidade do Ceará, 2010.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Com a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) do estado de São Paulo menor que 1, TIC será inevitavelmente negativa, assim como a TCV na condição de população estável. Esse panorama revela que a população está em processo de redução. A Tabela 7 oferece uma comparação detalhada dos parâmetros da população estável equivalente para o estado de São Paulo, com destaque para as características demográficas projetadas com base nas taxas de fecundidade paulistas e nas taxas de mortalidade observadas no Ceará. A análise desses dados possibilita uma compreensão aprofundada sobre o impacto dessas variáveis no comportamento demográfico da população paulista, caso adotasse as taxas de mortalidade do estado do Ceará.

Tabela 7 - Comparação dos parâmetros de São Paulo com Mortalidade do CE em 2010.

TLR	TBN (b)	TBM (d)	TCV	TIC (r)
1,4617	0,00840	0,01651	0,0093	-0,00811

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Dessa forma, a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) inferior a 1 corrobora a hipótese de que a geração atual de mulheres não está conseguindo repor a geração anterior. Isso significa que a Taxa de Crescimento Vegetativo (TCV) continuará a cair até que a população atinja um ponto de estabilidade, no qual a TCV se igualará à Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC), ou

seja, de $TCV = 0,0093$ até $TCV -0,00811$. Esse cenário sugere um processo contínuo de queda populacional, refletindo a incapacidade natural de reposição da população no longo prazo, desde que essas condições demográficas permaneçam inalteradas.

Por fim, o terceiro cenário consiste em estimar a estrutura etária estável equivalente de São Paulo utilizando as taxas de fecundidade e mortalidade do Ceará. O primeiro passo nesse processo envolve o cálculo da Taxa Líquida de Reprodução (TLR) e, posteriormente, a determinação da Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC) por meio do procedimento iterativo de tentativa e erro. Como a TLR obtida foi inferior a 1 ($TLR = 0,8042$), prevê-se que a Taxa Intrínseca de Crescimento será negativa, refletindo uma diminuição populacional. O valor inicial aproximado de r_0 , calculado pela fórmula $r_0 = \ln(TLR)/27$, foi de $-0,0087$, com um valor de $y(r_0)$ igual a $1,00053$, o que não satisfaz o critério estabelecido pela Equação Fundamental de Lotka. Contudo, esse critério foi atendido com o valor de r_2 , conforme apresentado na Tabela 8.

Conforme previsto, dado que a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) é inferior a um para o estado de São Paulo, ao aplicar-se as taxas de fecundidade e mortalidade do Ceará, o valor resultante da Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC) é negativo. Isso indica uma redução populacional em todas as faixas etárias, com uma taxa de declínio de $-0,81\%$ ao ano. Esse cenário reflete as taxas de fecundidade e mortalidade do Ceará observadas em 2010, assumindo também a ausência de migração. Os resultados sugerem um processo contínuo de declínio populacional, caso as condições demográficas permaneçam inalteradas ao longo do tempo.

Tabela 8 – Identificação da Taxa Intrínseca de Crescimento da População Feminina de São Paulo com a Fecundidade e Mortalidade do Ceará, 2010.

Taxa Intrínseca de Crescimento (r), São Paulo, 2010			
t	r_t	y_t	
0	$-0,0080700$	$1,00053$	
1	$-0,0080505$	$0,99999$	
2	$-0,0080507$	$1,00000$	

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE /MS/SVS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

O Gráfico 4 apresenta a estrutura etária da População Estável Equivalente (PEE), considerando as taxas de fecundidade e mortalidade do Ceará. Observa-se que, como a fecundidade e a mortalidade em São Paulo são semelhantes às do Ceará, ambas as estruturas etárias serão também similares. Todavia, a expectativa de vida no Ceará se reflete na estrutura etária de São Paulo com os dados cearenses, especialmente a partir dos 75 anos. Esse comportamento sugere que, nas idades mais avançadas, a mortalidade cearense exerce um impacto mais positivo sobre a expectativa de vida quando comparada àquela observada em São Paulo.

Gráfico 4 – Estrutura Etária da População Feminina de SP Estável Equivalente com e sem a Fecundidade-Mortalidade do Ceará, 2010.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Com a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) do estado de São Paulo inferior a um para este exercício, a Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC) será negativa, assim como a Taxa de Crescimento Vegetativo (TCV). Esse cenário indica que a população está em processo de declínio. A Tabela 9 apresenta uma comparação dos parâmetros da população estável equivalente de São Paulo, destacando as características demográficas projetadas com base nas taxas de fecundidade e mortalidade do estado do Ceará. Esses dados permitem uma análise das possíveis implicações demográficas caso as taxas cearenses fossem aplicadas à população paulista, sugerindo uma tendência de diminuição populacional ao longo do tempo.

Tabela 9 - Comparação dos parâmetros de São Paulo com a Fecundidade-Mortalidade do CE em 2010.

TLR	TBN (b)	TBM (d)	TCV	TIC (r)
0,8042	0,00842	0,01647	0,0093	-0,00805

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Dessa forma, a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) inferior a 1 confirma a hipótese de que a geração atual de mulheres não está conseguindo repor a geração anterior. Isso significa que a Taxa de Crescimento Vegetativo (TCV) continuará a diminuir até que a população atinja um ponto de estabilidade, quando a TCV se igualará à Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC), ou seja, $TCV = -0,00805$. Esse cenário indica um processo contínuo de declínio populacional, refletindo a incapacidade de reposição natural da população no longo prazo, caso essas condições demográficas permaneçam inalteradas.

O Gráfico 5 apresenta todos os cenários elaborados nos exercícios anteriores, permitindo uma análise comparativa das semelhanças e diferenças nas estruturas etárias derivadas das taxas de fecundidade e mortalidade de São Paulo (SP) e do Ceará (CE). A linha preta no gráfico representa a estrutura etária de São Paulo, utilizando seus dados originais, mas sem considerar a estabilidade equivalente. Por sua vez, a linha vermelha tracejada corresponde à estrutura etária estável equivalente de São Paulo, com base em seus respectivos dados. As

demais linhas ilustram os cenários construídos a partir das taxas de fecundidade e mortalidade do Ceará. Essa representação visual proporciona uma compreensão mais clara das implicações demográficas das diferentes condições analisadas.

Gráfico 5 – Estrutura Etária da População Equivalente Feminina de SP conforme variação da Mortalidade e Fecundidade do Ceará, 2010.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Na Tabela 10 é apresentado as estruturas etárias estáveis equivalentes analisadas anteriormente e seus respectivos indicadores demográficos, bem como a TIC e a diferença entre a TIC e a TCV, como forma de determinar qual a estrutura etária equivalente chegará mais rápido a população estável.

Tabela 10 - Comparação das Estruturas Etárias Equivalentes de SP em 2010.

Estrutura Etária Estável Equivalente	TLR	TBN (b)	TBM (d)	TCV	TIC (r)	TIC-TCV
(1) Fecundidade SP/Mortalidade SP	0,80	0,00885	0,01692	0,0093	-0,00807	-0,01737
(2) Fecundidade CE/Mortalidade SP	0,80	0,00886	0,01691	0,0093	-0,00805	-0,01735
(3) Fecundidade SP/Mortalidade CE	0,80	0,00840	0,01651	0,0093	-0,00811	-0,01741
(4) Fecundidade CE/Mortalidade CE	0,80	0,00842	0,01647	0,0093	-0,00805	-0,01735

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/MS/SVS – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.

Ao comparar a estrutura estável equivalente de São Paulo (cenário 1) com as demais estruturas estáveis equivalentes (cenários 2, 3 e 4), observa-se que a composição da população é praticamente idêntica, exceto na faixa etária acima de 75 anos, como pode ser observado no Gráfico 5. Em relação a estrutura atual, todas as estruturas estáveis equivalentes estimadas são mais envelhecidas e com uma quantidade de crianças menores, ou seja, crescimento do topo e diminuição da base da pirâmide etária feminina. Contudo, ao considerar que quanto menor a diferença entre a Taxa de Crescimento Vegetativo (TCV) de São Paulo e a Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC) mais rápido ocorre o processo de transição para uma estrutura estável equivalente, infere-se que a estrutura correspondente ao cenário 2 e 4 alcançarão essa condição de estabilidade mais rapidamente com o crescimento populacional constante e igual à TIC em todas as faixas etárias.

Portanto, os resultados indicam que a estrutura etária estável equivalente será alcançada no estado de São Paulo, independentemente de sua configuração etária inicial. Esse processo ocorre quando as taxas de natalidade e mortalidade permanecem constantes ao longo de um período prolongado. Dessa forma, confirma-se uma conclusão central da teoria da população estável: a estrutura etária inicial não influencia a estrutura estável equivalente, uma vez que essa estabilidade é determinada exclusivamente pelo par formado pelas taxas de fecundidade e mortalidade. Assim, os princípios fundamentais dessa teoria sobre a dinâmica populacional são validados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto o estudo demonstra que as variações nas taxas de fecundidade têm um impacto mais significativo na estrutura etária de São Paulo do que as variações nas taxas de mortalidade. Isso foi evidenciado nos cenários onde foram aplicadas as taxas de fecundidade do estado do Ceará, resultando em uma Taxa Intrínseca de Crescimento (TIC) negativa, o que indicaria um declínio populacional contínuo, caso essas taxas fossem mantidas. Além disso, em São Paulo, a Taxa Líquida de Reprodução (TLR) foi inferior a 1, indicando que a geração de filhas não está repondo de forma adequada a geração das mães, o que sugere uma redução populacional. O mesmo se verifica ao aplicar as taxas de fecundidade do Ceará, a TLR foi inferior a 1, sinalizando que a geração de filhas não seria suficiente para repor a geração das mães, resultando em uma diminuição da população ao longo do tempo.

O artigo também destaca que, embora as mudanças nas taxas de mortalidade tenham um impacto menor nas faixas etárias mais jovens, elas podem influenciar significativamente a expectativa de vida das pessoas idosas. Ao aplicar as taxas de mortalidade do Ceará em São Paulo, observou-se um efeito positivo na longevidade da população acima dos 75 anos.

Por fim, o estudo conclui que, independentemente da configuração inicial da população, São Paulo eventualmente atingirá uma estrutura etária estável, desde que as taxas de natalidade e mortalidade permaneçam constantes ao longo do tempo. A estrutura estável equivalente será determinada principalmente pelas taxas de fecundidade e mortalidade, com a fecundidade desempenhando o papel mais importante no crescimento populacional. Essas conclusões enfatizam a importância das taxas de fecundidade e mortalidade na análise demográfica e como suas variações podem alterar de forma significativa o crescimento e a composição etária de uma população.

REFERÊNCIAS:

CARVALHO, J. A. M.; SAWYER, D. O.; RODRIGUES, R. N. **Introdução a alguns conceitos básicos e medidas em demografia**. 2. ed. Belo Horizonte: ABEP, 1998.

COALE, A. J. (2015). **Growth and structure of human populations: a mathematical investigation** (Vol. 1333). Princeton University Press.

IBGE. **Censo demográfico 2010: nupcialidade, fecundidade e migração. Resultados da amostra**. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.

IBGE. **Censo demográfico 2010: resultados gerais da amostra**. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.

KEYFITZ, N. (1968). **Introduction to the Mathematics of Population**. (No Title).

LOTKA, A. J. (1968). **The concept of a stable population.**

LOTKA, A. J. **Teoria analítica de las asociaciones biológicas.** CELADE, 1983.

MYRRHA, L. J. D. **Estrutura etária brasileira: decomposição segundo variações na fecundidade e na mortalidade.** Dissertação (Mestrado em Demografia). Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR), Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009. Cap. 2.

PRESTON, S. H., Heuveline, P., & Guillot, M. (2001). **Demography: Measuring and modeling population processes.** Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

PRESTON, S. H.; HEUVELINE, P.; GUILLOT, M. **Demography: measuring and modeling population processes.** Blackwell, 2.

*Recebido em: 25/08/2025
Aprovado em: 04/01/2026*

HOSPITAL, UNIVERSIDADE E FRONTEIRA: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SOBRE A FEDERALIZAÇÃO DO HMPGL EM FOZ DO IGUAÇU

Luiza Eduarda Bergamo dos Santos Reichert¹

Joylan Nunes Maciel²

Egon Vettorazzi³

Luiz Fernando Boff Zarpelon⁴

Resumo:

Este artigo analisa, por meio da Avaliação Pós-Ocupação (APO), as percepções de usuários do Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), em Foz do Iguaçu (PR), em processo de federalização como Hospital Universitário da UNILA. Situado na tríplice fronteira Brasil-Paraguai-Argentina, o hospital cumpre papel estratégico tanto na assistência pelo Sistema Único de Saúde (SUS) quanto na formação acadêmica em saúde. A pesquisa, de abordagem quanti-qualitativa, aplicou questionário semiestruturado a 64 participantes, abrangendo profissionais, discentes, docentes, pacientes, acompanhantes e visitantes. Os resultados evidenciam deficiências em ventilação, mobiliário, sinalização, infraestrutura pedagógica e áreas de descanso, apontando a necessidade de intervenções físicas e organizacionais. Mais do que um diagnóstico arquitetônico, os achados revelam as expectativas da comunidade quanto ao fortalecimento da integração ensino-serviço e à melhoria do atendimento em um espaço de fronteira marcado pela mobilidade internacional. A APO demonstrou-se instrumento eficaz para captar dimensões objetivas e subjetivas da experiência hospitalar, permitindo compreender como políticas públicas de saúde e educação se materializam no cotidiano dos usuários. Conclui-se que a escuta ativa da comunidade é essencial para orientar a federalização do HMPGL, assegurando que este se consolide como hospital universitário de referência, articulando assistência, ensino e integração regional no território trinacional.

Palavras-chave: saúde pública; hospital universitário; fronteira; integração regional; Avaliação Pós-Ocupação.

¹ Possui graduação em Design de interiores pela CESUMAR (2025). Atualmente é acadêmica de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E-mail: leb.reichert.2021@aluno.unila.edu.br

² Doutorado (2022) pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade (PPGIES) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Mestrado (2008) em Informática pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Graduação (2006) em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Docente no Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada (PPGFISA) e, também, no PPGIES/UNILA. É professor Associado II na UNILA desde 2011. Foi Coordenador de Tecnologia da Informação da UNILA. É pesquisador fundador do Laboratório de Computação Aplicada (LACA). E-mail: joylan@gmail.com.

³ Doutor em Arquitetura pela UFRGS (PROPAR, 2019), área de concentração Projeto de Arquitetura e Urbanismo, com estágio doutoral na Universidade de Aveiro, Portugal. Mestre em Engenharia Civil e Ambiental pela UFSM (2011), com concentração em Construção Civil e Preservação Ambiental, enfoque em Conforto Térmico. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela UNISC (2007). Atualmente, é Professor na área de Projeto, com ênfase em Tecnologia Construtiva, no curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA (2013) e no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil PPGECI (UNILA). E-mail: egon.vettorazzi@unila.edu.br.

⁴ Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (1993). Especialização em Cardiologia pela Universidade Federal do Paraná (1997). Título de Especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (1996). Especialização em Ultrassonografia Cardiovascular (2007). Especialista em Educação Médica pela Universidade Federal da Integração Latino Americana (2014). Programa de Desenvolvimento Docente para Educadores Médicos - Instituto Regional de Educação Médica - FAIMER Brasil (2015-2016). Doutorado em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo (2021). Docente do curso de Medicina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana na sub área de Clínica Médica/Saúde do Adulto. E-mail: luis.zarpelon@unila.edu.br.

HOSPITAL, UNIVERSITY AND FRONTIER: PARTICIPATORY THE FEDERALIZATION DIAGNOSIS OF THE HMPGL IN FOZ DO IGUAÇU

Abstract:

This study examines the perceptions of users of the Padre Germano Lauck Municipal Hospital (HMPGL) in Foz do Iguaçu (PR), which is in the process of being federalized as a UNILA University Hospital. Located on the Brazil-Paraguay-Argentina triple border, the hospital plays a strategic role both in providing care through the Unified Health System (SUS) and in academic health training. The research, which took a qualitative-quantitative approach, applied a semi-structured questionnaire to 64 participants, including professionals, students, teachers, patients, companions and visitors. The results show deficiencies in ventilation, furniture, signage, teaching infrastructure and rest areas, pointing to the need for physical and organizational interventions. More than an architectural diagnosis, the findings reveal the community's expectations for strengthening teaching-service integration and improving care in a border area marked by international mobility. The APO proved to be an effective tool for capturing the objective and subjective dimensions of the hospital experience, making it possible to understand how public health and education policies materialize in users' daily lives. The conclusion is that active listening to the community is essential to guide the federalization of the HMPGL, ensuring that it consolidates itself as a reference university hospital, linking care, teaching and regional integration in the trinational territory.

Keywords: public health; university hospital; border; regional integration; Post-Occupancy Evaluation.

1. INTRODUÇÃO

A qualidade do ambiente construído em hospitais é um fator determinante para a promoção da saúde, conforto e bem-estar de pacientes, profissionais e demais usuários. Em hospitais públicos, decisões de projeto e gestão costumam priorizar fluxos operacionais e demandas técnicas, muitas vezes desconsiderando a experiência dos diferentes grupos de usuários no cotidiano dos espaços. Essa dissociação entre a concepção arquitetônica e a realidade de uso tende a comprometer a eficácia do atendimento e a satisfação daqueles que vivenciam o ambiente hospitalar diariamente. A arquitetura hospitalar, voltada à organização dos espaços de saúde, e a psicologia ambiental, que analisa os efeitos do ambiente físico no bem-estar e comportamento dos usuários (Gifford, 2017), destacam a importância da relação entre pessoa e espaço desde o planejamento, promovendo ambientes mais acolhedores, funcionais e inclusivos (Ono et al., 2021).

Neste contexto, Foz do Iguaçu (Paraná), localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, tem relevância estratégica na oferta de serviços públicos de saúde. O Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), principal unidade local, está em processo de transição para se tornar um Hospital Universitário (HU), ampliando seu papel assistencial e acadêmico (PMFI, 2023). Para que essa transformação atenda às reais necessidades da comunidade, é importante compreender como os usuários percebem os espaços quanto a conforto, segurança, acessibilidade e funcionalidade.

A Avaliação Pós-Ocupação (APO) é uma ferramenta metodológica eficaz para aferir a adequação do ambiente construído em relação às experiências dos usuários. Ao integrar análises técnicas e subjetivas, a APO possibilita a coleta de dados quantitativos e qualitativos que orientam melhorias nos espaços existentes, contribuindo com a prevenção de erros projetuais recorrentes, a formulação de diretrizes de desempenho e a valorização do uso cotidiano (Ono et al., 2021; Oliveira, 2011). Assim, aplicar a APO no HMPGL supre uma lacuna crítica: escutar sistematicamente a comunidade usuária, frequentemente excluída dos processos decisórios, mas essencial para soluções mais eficazes e humanizadas.

Nesse contexto, o objetivo geral deste estudo é realizar um diagnóstico participativo das condições e necessidades relacionadas aos espaços arquitetônicos, estruturas físicas e serviços do HMPGL, com base em questionário semiestruturado e discursivo para aferir as percepções

de seus usuários, incluindo profissionais da saúde e da educação, bem como membros da comunidade local de Foz do Iguaçu-PR. As informações obtidas poderão subsidiar propostas para a transformação do HMPGL em Hospital Universitário (HU), orientando melhorias que atendam às demandas sociais, acadêmicas e assistenciais da região. Para isto, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

- Realizar uma revisão bibliográfica sobre arquitetura hospitalar, hospitais universitários e Avaliação Pós-Ocupação (APO);
- Identificar requisitos técnicos e funcionais para hospitais universitários, conforme normativas vigentes e demandas locais;
- Avaliar a percepção dos diferentes grupos de usuários quanto ao conforto, acessibilidade, segurança e funcionalidade dos espaços hospitalares.

Este estudo organiza-se do seguinte modo: a seção 2 apresenta o embasamento conceitual e científico deste estudo. A seção 3 descreve os materiais e o método científico adotado. A seção 4 descreve e discute os resultados e, por fim, a seção 5 apresenta as considerações finais, contribuições e limitações do estudo.

2. REVISÃO TEÓRICA

Esta seção detalha o contexto da saúde pública de Foz do Iguaçu, o HMPGL e seu processo de federalização como HU, abordando ainda conceitos sobre APO e arquitetura hospitalar.

2.1 Contexto Regional e Saúde Pública em Foz do Iguaçu

A cidade de Foz do Iguaçu faz fronteira com as cidades de Puerto Iguazú, na Argentina, e Ciudad del Este, no Paraguai (Figura 1). Juntas, essas três cidades somam aproximadamente 700 mil habitantes, formando uma região de intensa circulação de pessoas, seja para turismo, comércio ou busca por serviços essenciais, como a saúde (UNILA, 2024).

Figura 1 – Foz do Iguaçu - Paraná e a tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

Fonte: Elaboração própria, (2025).

Nesse contexto, o acesso à assistência médica torna-se um fator relevante. O artigo 4º, inciso VIII, da Lei Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2017, assegura que qualquer pessoa, independentemente da nacionalidade ou condição migratória, tenha direito aos serviços públicos de saúde no Brasil (Brasil, 2017). Dessa forma, a cidade de Foz do Iguaçu se destaca como um importante polo de atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), acolhendo seus moradores e muitos estrangeiros (Diário de Foz, 2024) que buscam assistência médica na cidade, fortalecendo ainda mais sua relevância na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

Além disso, a cidade, que abriga uma das sete maravilhas do mundo natural, as cataratas do Iguaçu, e uma das sete maravilhas da engenharia, a Hidroelétrica de Itaipu, está entre os dez destinos turísticos mais procurados internacionalmente (PMFI, 2021a). O fluxo intenso de visitantes ao longo do ano faz com que muitos recorram ao sistema de saúde local quando necessitam de atendimento médico ou hospitalar durante sua estadia (Oliveira, 2021).

Outro fator relevante é a presença de muitos moradores nos países vizinhos que se deslocam regularmente para Foz do Iguaçu em busca de assistência médica. Essa migração ocorre devido à proximidade geográfica, à confiança no sistema de saúde brasileiro e à gratuidade e universalidade do atendimento oferecido pelo SUS (Oliveira, 2021). Conforme apontado por Zaslavsky e Goulart (2017), quando dois países compartilham uma fronteira e apresentam disparidades socioeconômicas, bem como diferenças na oferta e qualidade dos serviços de saúde, é natural que ocorra a migração pendular em busca de melhores condições de atendimento.

Além da demanda assistencial, a cidade enfrenta desafios na formação acadêmica na área da saúde, com cursos como medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia, que exigem infraestrutura adequada para práticas clínicas. Diante disso, torna-se imprescindível garantir uma estrutura hospitalar que atenda simultaneamente necessidades assistenciais e educacionais.

A qualidade da formação em saúde depende diretamente da infraestrutura disponibilizada pelas instituições de ensino, especialmente em cursos que exigem atividades práticas, como Medicina e Enfermagem. No Brasil, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Medicina (Resolução CNE/CES nº 3/2014) determinam a necessidade de estágios supervisionados em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) (Brasil, 2014).

Nesse contexto, destacam-se os Hospitais Universitários (HU) federais, que integram ensino, pesquisa e assistência em saúde, atuando como centros de referência em procedimentos de média e alta complexidade e como espaços para formação de especialistas, desenvolvimento tecnológico e educação continuada.

Em Foz do Iguaçu, a criação do curso de Medicina na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), em 2014, resultou de iniciativas federais para ampliar o acesso à saúde, como o Programa Mais Médicos, Lei nº 12.871/2013 (Brasil, 2013). Atualmente, o curso possui 364 alunos ativos e 41 docentes, com atividades práticas realizadas majoritariamente no HMPGL (AMN, 2021).

Além disso, a cidade abriga o curso público de Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), cujas práticas clínicas também se iniciaram em 2024 no HMPGL. Ao todo, mais de 139 residentes já passaram pelo HMPGL até 2024 (PMFI, 2019; PMFI, 2021b; UNIOESTE, 2024; GDIA, 2025). Portanto, a existência de uma infraestrutura hospitalar pública adequada em Foz do Iguaçu é fundamental não apenas para assistência médica à população, mas também para o ensino e formação de profissionais da saúde.

2.2 Hospitais Universitários e a Federalização do HMPGL

Os Hospitais Universitários (HUs) desempenham papel estratégico na formação de profissionais da saúde, ao integrar ensino, pesquisa e assistência (Brasil, 2025). São ambientes

essenciais para o desenvolvimento de atividades práticas exigidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Medicina (Resolução CNE/CES nº 3/2014) (Brasil, 2014), como estágios, internatos e práticas supervisionadas, preferencialmente em unidades do SUS.

No âmbito da assistência, os HUs também são referência em procedimentos de média e alta complexidade, além de promoverem inovação tecnológica, capacitação continuada e desenvolvimento de protocolos clínicos. Sua importância é reforçada pelo Programa de Certificação de Hospitais de Ensino (Portaria Interministerial nº 285/2015), que reconhece tais instituições como espaços qualificados para a formação acadêmica e a melhoria dos serviços públicos de saúde (Brasil, 2015). Assim, a transformação do HMPGL em Hospital Universitário (HU) insere-se em um modelo consolidado de articulação entre ensino superior e atenção à saúde, essencial para fortalecer a formação médica e responder às demandas assistenciais de Foz do Iguaçu e região.

O HMPGL, fundado em 2001, é a principal unidade pública hospitalar de Foz do Iguaçu, atendendo exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A Figura 2 apresenta uma imagem aérea que evidencia a implantação do HMPGL no contexto urbano da cidade de Foz do Iguaçu.

Figura 2 – Vista aérea da sede do HMPGL, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil.

Fonte: (Google Earth, 2025).

Com 168 leitos ativos, o hospital é referência regional em atendimentos de média e alta complexidade, incluindo urgência, emergência, clínica médica, cirurgias, obstetria e cuidados intensivos. O HMPGL desempenha um papel estratégico na assistência à população local e estrangeira, em consonância com o disposto no artigo 4º, inciso VIII, da Lei nº 13.445/2017, que garante o direito à saúde a todas as pessoas no território nacional, independentemente da nacionalidade (Brasil, 2017). A Figura 3 apresenta uma fotografia panorâmica do HMPGL, permitindo uma visão geral da configuração arquitetônica e da extensão do complexo hospitalar.

Desde 2014, o HMPGL mantém convênio com a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), servindo como principal campo prático para os cursos de graduação em saúde, especialmente Medicina. A parceria contempla o uso das instalações

hospitalares para atividades de ensino, como ambulatórios, enfermarias e setores de apoio diagnóstico, além da atuação de preceptores. O contrato vigente entre HMPGL e UNILA tem validade até 2040, reforçando o papel do hospital como ambiente de formação acadêmica.

A federalização do HMPGL foi oficialmente iniciada em 2022, com a articulação entre a Prefeitura Municipal, a UNILA, o Governo Federal e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), estatal vinculada ao Ministério da Educação. Criada pela Lei nº 12.550/2011 (Brasil, 2011; CMFI, 2024), a EBSERH é responsável pela administração dos hospitais universitários federais, com a missão de promover melhorias na assistência, ensino e pesquisa em saúde. A empresa atua conforme os critérios do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF) e da Portaria Interministerial MEC/MS nº 285, de 24 de março de 2015, que estabelece os requisitos para certificação dos hospitais de ensino no Brasil (Brasil, 2015).

A adesão do HMPGL à EBSERH, vinculada ao Ministério da Educação, o integra ao modelo de gestão vigente nos hospitais universitários federais. Essa transição permite reorganizações administrativas e orçamentárias conforme o REHUF, além de exigir a adequação dos espaços físicos às demandas do SUS e às diretrizes pedagógicas dos cursos de Medicina (Resolução CNE/CES nº 3/2014) (Brasil, 2014).

Figura 3 – Vista panorâmica da sede do HMPGL, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil.

Fonte: Diário de Foz, 2024.

Assim, o processo de federalização do HMPGL representa uma mudança institucional significativa para Foz do Iguaçu e região. No entanto, sua concretização exige planejamento cuidadoso e embasado em diagnósticos técnicos e participativos. Compreender a percepção dos usuários sobre as condições atuais do hospital é fundamental para orientar decisões arquitetônicas e organizacionais que garantam qualidade, segurança e funcionalidade na futura configuração como HU.

2.3 Avaliação Pós-Ocupação (APO) e Arquitetura Hospitalar

Considerando o processo de transição do HMPGL para HU, a aplicação da Avaliação Pós-Ocupação (APO) torna-se estratégica para compreender as percepções dos usuários sobre os espaços físicos e orientar adequações alinhadas às exigências assistenciais e acadêmica. A APO é uma metodologia sistemática de análise do desempenho de ambientes construídos com base na experiência real dos usuários. Desenvolvida inicialmente nos Estados Unidos na década de 1960.

A APO visa aferir o grau de satisfação dos ocupantes e identificar deficiências funcionais, ambientais e organizacionais em edificações já em uso (Ornstein et al., 1995). No Brasil, essa metodologia tem sido aplicada com ênfase em espaços hospitalares, escolares e institucionais, ganhando relevância como ferramenta de gestão e planejamento arquitetônico (Oliveira, 2011; Ono et al., 2021).

Com uma abordagem centrada no usuário, a APO permite avaliar aspectos objetivos, como o conforto térmico, acústico, iluminação e acessibilidade, e subjetivos, como a sensação de privacidade, bem-estar e funcionalidade percebida. Em hospitais, essas dimensões influenciam diretamente a qualidade do cuidado, do trabalho e do aprendizado.

No contexto hospitalar, a aplicação da APO favorece a identificação de fragilidades arquitetônicas que comprometem a eficiência assistencial e o bem-estar coletivo, além de evitar a repetição de erros de projeto em futuras obras. Estudos mostram que ambientes hospitalares bem projetados, que integram humanização, funcionalidade e conforto, contribuem para melhores resultados clínicos e experiências mais positivas para pacientes, profissionais e estudantes (Ono et al., 2021).

A metodologia pode ser aplicada em diferentes níveis de profundidade, desde avaliações diagnósticas básicas até investigações mais detalhadas, com uso de instrumentos quantitativos e qualitativos, como questionários, entrevistas, *checklists* e observação *in loco* (Ornstein et al., 1995; Oliveira, 2011). Sua utilização é especialmente pertinente em projetos de requalificação de unidades de saúde, como no caso do HMPGL, que enfrenta o desafio de transição para HU. A APO, nesse cenário, se apresenta como ferramenta estratégica para captar percepções, identificar demandas e orientar soluções arquitetônicas alinhadas às práticas sociais e às necessidades humanas.

3. MATERIAL E MÉTODO

Esta seção descreve os materiais e o método adotado neste estudo, caracterizando-o em função do tipo, coleta, aplicação, análise dos dados e aspectos éticos.

3.1 Instrumento de Coleta

Esta pesquisa é de natureza aplicada, com caráter exploratório e descritivo, utilizando abordagem quanti-qualitativa (Gil, 2017). Adotou-se a metodologia da Avaliação Pós-Ocupação (APO) (Oliveira, 2011) em nível diagnóstico, com foco na análise da percepção dos usuários sobre os ambientes físicos do Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), considerando seu processo de transição para Hospital Universitário Federal.

3.2 Procedimentos de Aplicação

O principal instrumento utilizado foi um questionário semiestruturado e discursivo, dividido em três partes. A primeira parte, comum a todos os participantes, foi composta de questões objetivas com escalas do tipo *Likert* de cinco pontos, instrumento amplamente utilizado em pesquisas para medir atitudes, opiniões, percepções ou níveis de concordância com

determinadas afirmações (Jebb; Ng; Tay, 2021). A segunda parte abordou conteúdos específicos conforme o perfil do respondente (paciente, profissional, discente, acompanhante, etc.). A terceira parte aberta permitiu comentários livres e sugestões espontâneas sobre o ambiente hospitalar.

Os temas abordados no questionário incluíram conforto ambiental (temperatura, acústica, ventilação e iluminação), acessibilidade, segurança, sinalização, circulação, mobiliário, infraestrutura para atividades de ensino e espaços de apoio aos usuários, como áreas de descanso. A elaboração do instrumento considerou a literatura especializada em APO e em arquitetura hospitalar (Ornstein et al. 1995), garantindo validade conceitual ao conteúdo aplicado. O questionário está presente no Apêndice A e Apêndice B.

3.3 Análise dos Dados

As respostas quantitativas foram organizadas em planilhas eletrônicas e analisadas por meio de estatística descritiva simples, com apresentação de frequências e percentuais em tabelas e gráficos. As respostas abertas foram tratadas com a técnica de análise de conteúdo, categorizadas conforme a recorrência de temas entre os diferentes grupos de participantes. As análises computacionais utilizaram *scripts* em *Python* (Rossum, 2020) no *Google Colab* (Bisong, 2019), com codificação manual das respostas qualitativas.

A análise textual foi conduzida por meio de técnicas de análise lexical e semântica, com foco na frequência e na recorrência temática dos termos utilizados. A identificação de padrões lexicais foi realizada conforme a metodologia proposta por Vilella e Batista (2020), utilizando-se ferramentas de contagem de frequência. Como resultado da análise foi gerado nuvens de palavras para identificar visualmente os vocábulos mais recorrentes nas respostas às perguntas discursivas. A consistência entre os dados qualitativos e quantitativos reforça a confiabilidade dos achados, em consonância com os princípios de triangulação metodológica (Tracy, 2010).

Complementarmente, foi aplicada a técnica de similaridade por cosseno com base na vetorização *Term Frequency–Inverse Document Frequency* (TF-IDF) (Santana e Ribeiro, 2021). Essa abordagem mensurou a proximidade temática entre os conjuntos de respostas abertas e avaliou o grau de sobreposição semântica entre os temas abordados pelos respondentes.

A análise qualitativa dos comentários abertos é especialmente relevante em contextos de APO, pois permite integrar dimensões objetivas da infraestrutura com as experiências subjetivas dos usuários. Tal abordagem promove uma compreensão mais holística do ambiente construído (Ornstein et al., 1995).

Aspectos Éticos

Por se tratar de pesquisa com dados estruturados e anônimos, sem identificação pessoal, intervenção física, manipulação de variáveis clínicas e não coletar dados sensíveis, dispensa-se a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, conforme diretrizes vigentes para estudos observacionais sem intervenção, dada pela Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (Brasil, 2016).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta pesquisa avaliou 64 respostas de participantes agrupados nos seguintes perfis de atores do Hospital Municipal Padre Germano (HMPGL): acompanhante e visitante; paciente (internação e ambulatório); colaborador assistencial (preceptores, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, etc.); colaborador não assistencial (administrativo, manutenção, limpeza, segurança, etc.); discente (medicina e enfermagem). O grupo mais expressivo de

respostas foi de discentes estudantes de medicina e enfermagem (53,1%), enquanto o de colaborador não assistencial foi o menos expressivo (6,25%) (Figura 4).

Figura 4 – Perfis e percentual dos participantes respondentes da pesquisa.

Fonte: Elaboração própria, (2025).

Conforme descrito no item “Instrumento de Coleta”, o questionário foi organizado em três seções, sendo a primeira comum a todos os participantes, abordando a avaliação geral do hospital. A segunda contemplou informações relacionadas às experiências individuais nos diferentes ambientes, conforme o perfil e funções de cada grupo de usuário. Por fim, a terceira parte compreendeu informações pessoais livres que os participantes expressaram sobre qualquer espaço ou assunto não contemplado e relevante ao tema. Os resultados em cada seção são descritos a seguir.

4.1 Avaliação Geral dos Espaços Físicos e Infraestrutura

A análise da percepção dos usuários em relação aos espaços físicos do HMPGL foi realizada com base nas respostas obtidas por meio da escala *Likert* de cinco (5) pontos, variando “muito ruim” (1) a “muito bom” (5) (Figura 5). O objetivo foi identificar os principais pontos de insatisfação e satisfação quanto aos elementos de conforto ambiental e estrutura geral.

O maior índice crítico de insatisfação, considerando “muito ruim” (1) e “ruim” (2), foi observado para a ventilação, com 60,6% dos respondentes, e o menor para a temperatura (28%). Embora exista monitoramento acústico no HMPGL, a acústica também apresentou avaliação crítica, com 43,5% considerando o ambiente barulhento ou muito barulhento. Esses dados indicam desconforto sensorial relevante, especialmente em ambientes hospitalares onde o silêncio e a boa circulação de ar são essenciais para o bem-estar de pacientes e o desempenho dos profissionais.

Figura 5 – Percepção sobre a estrutura geral e percentual de insatisfação.

Fonte: Elaboração própria, (2025).

Quanto à iluminação, 64% dos participantes consideraram o ambiente adequadamente iluminado, considerando “regular” (3) a “muito bom” (5), embora 36% tenham apontado deficiência de luz em determinados setores. Esse dado sinaliza a necessidade de intervenções pontuais em áreas específicas. A avaliação da temperatura mostrou uma distribuição equilibrada: 36% classificaram como “regular” (3), 28% insatisfatório (“muito ruim” e “ruim”) e 36% satisfatório (“bom” e “muito bom”). A variedade de respostas pode refletir diferentes microclimas nos setores do hospital e aponta para a importância de melhorias nos sistemas de climatização e está relacionada ao período do ano que a pesquisa foi aplicada.

A ventilação, além de ser o aspecto mais criticado, foi associada a desconforto térmico e possível comprometimento da qualidade do ar, um fator particularmente sensível em ambientes de atenção à saúde. A ausência de ventilação natural eficiente ou sistemas artificiais eficazes pode aumentar os riscos de contaminação cruzada e afetar a recuperação dos pacientes.

Esses resultados reforçam a necessidade de readequações no hospital, com foco em soluções que combinem conforto ambiental, sustentabilidade e segurança sanitária. Os dados demonstram também a importância de se considerar a percepção dos usuários como insumo técnico relevante no planejamento arquitetônico e na melhoria contínua dos serviços de saúde.

4.2 Avaliação Geral da Infraestrutura

A avaliação da infraestrutura física do hospital abrangeu aspectos como segurança, aparência interna e externa, manutenção, limpeza, banheiros coletivos e sinalização. Os dados revelam uma percepção predominantemente regular a negativa, destacando áreas críticas que necessitam de atenção prioritária (Figura 6).

Figura 6 – Percepção Geral do Usuários sobre a Infraestrutura do HMPGL.

Fonte: Elaboração própria, (2025).

Mais da metade dos participantes considerou a segurança hospitalar insatisfatória (“ruim”), apontando preocupações tanto estruturais quanto organizacionais. A aparência externa foi classificada como regular por 53%, sugerindo que o edifício não transmite uma imagem visual de acolhimento ou modernização. Internamente, 45% avaliaram os ambientes como visualmente inadequados (“ruim”), citando desgaste e desorganização como fatores de desconforto.

A manutenção e limpeza receberam avaliações regulares em sua maioria (56,7%), sendo o item menos criticado entre os analisados. Ainda assim, os dados indicam que há espaço para aprimoramentos pontuais, especialmente em áreas de maior circulação. Por outro lado, os banheiros de uso coletivo apresentaram os piores índices de satisfação: mais de 60% dos respondentes os classificaram como ruins, mencionando problemas de higiene, acessibilidade e conforto.

A sinalização interna foi considerada inadequada (“ruim”) por 43% dos participantes, o que pode dificultar a orientação e comprometer a segurança de deslocamentos, principalmente para visitantes e pacientes com mobilidade reduzida. Aproximadamente 30% relataram dificuldades de locomoção, e 32,8% apontaram obstáculos na movimentação de macas e cadeiras de rodas pelos corredores.

As críticas também variaram conforme o perfil dos usuários. Pacientes ambulatoriais mencionaram desconforto em áreas de espera e dificuldades de localização. Pacientes internados destacaram falta de privacidade, leitos desconfortáveis e altos níveis de ruído. Acompanhantes relataram ausência de áreas de apoio, cadeiras inadequadas e escassez de tomadas para recarga de dispositivos. Visitantes, por sua vez, chamaram atenção para a sinalização deficiente e a recepção de baixa hospitalidade percebida.

De forma geral, os resultados reforçam a necessidade de intervenções físicas e organizacionais que priorizem acessibilidade, conforto e humanização. A experiência negativa relatada pelos diferentes grupos de usuários revela fragilidades importantes da infraestrutura atual, que devem ser consideradas no processo de requalificação do hospital para atender aos padrões exigidos em um hospital universitário.

4.3 Percepção Específica por Grupos de Usuários

A análise segmentada por perfil de respondente permitiu identificar demandas distintas e recorrentes relacionadas à infraestrutura, conforto e funcionalidade dos espaços do HMPGL. Discentes, docentes preceptores, colaboradores (assistenciais e não assistenciais), pacientes, acompanhantes e visitantes apresentaram percepções específicas, evidenciando a necessidade de soluções arquitetônicas e organizacionais personalizadas.

Os discentes (estudantes de medicina e enfermagem) foram o grupo mais expressivo da amostra e apontaram diversas limitações estruturais que impactam diretamente a formação acadêmica. Entre os problemas destacados estão o mobiliário desconfortável (Figura 7 e 8), a ausência de espaços adequados para estudo e discussão de casos clínicos, além da dificuldade de acesso à internet e escassez de preceptores nos campos de prática. O mobiliário foi amplamente criticado por diferentes grupos, especialmente discentes, pacientes e colaboradores não assistenciais, sendo avaliado como desconfortável, de baixa qualidade e esteticamente inadequado (Figuras 7 e 8). A classificação do conforto do mobiliário como “ruim” variou de 46,30% a 75,10% entre os diferentes perfis de usuários, contrastando com a avaliação como “bom”, que oscilou entre apenas 3,20% e 12,60%. Esses dados evidenciam um problema generalizado, que impacta tanto os usuários quanto os trabalhadores do espaço (Figura 8).

Figura 7 - Percepção sobre o Mobiliário do HMPGL.

Fonte: Elaboração própria, (2025).

Figura 8 - Conforto do Mobiliário do HMPGL por Perfil Agrupado.

Fonte: Elaboração própria, (2025).

A infraestrutura em termos de equipamentos clínicos e espaços para a prática clínica foi avaliada negativamente por grande parte dos usuários (Figura 9). Cerca de 85% dos participantes consideraram os equipamentos inadequados ou apenas regulares, o que pode comprometer a realização de procedimentos e a formação técnica dos alunos. Em relação aos espaços físicos para práticas, como enfermarias, consultórios e salas de procedimento, 56% os classificaram como ruins, 32% como regulares e apenas 12% como adequados. Essa distribuição aponta insatisfação predominante e limitações que podem afetar tanto a eficiência do atendimento quanto a segurança e o aprendizado. Embora haja uma divisão de opinião entre os usuários, observa-se um nível geral de insatisfação.

Figura 9 - Percepção dos Discentes sobre Equipamentos e Espaços de Prática Clínica.

Fonte: Elaboração própria, (2025).

<p>2) Quais as expectativas quanto à federalização do hospital?</p>	
<p>3) Quais comentários adicionais referentes a espaços não contemplados pelas perguntas fechadas gostaria de manifestar?</p>	

Fonte: Elaboração própria, (2025).

Os resultados, apresentados na Tabela 1, referem-se à aplicação da técnica de similaridade por cosseno, com base na vetorização *Term Frequency–Inverse Document Frequency* (TF-IDF), cujos valores variaram de 0 (nenhuma similaridade) a 1 (similaridade total). Essa abordagem permite mensurar a proximidade temática entre os conjuntos de respostas abertas, indicando o grau de sobreposição semântica entre os temas abordados pelos respondentes.

Tabela 1 - Matriz de similaridade por cosseno entre conjuntos de respostas abertas.

Atributos	Desafios	Federalização	Espaços
Desafios	1,00	0,22	0,28
Federalização	0,22	1,00	0,16
Espaços	0,28	0,16	1,00

Fonte: Elaboração própria, (2025).

A maior similaridade foi observada entre os relatos sobre desafios acadêmicos e os comentários referentes aos espaços físicos (índice 0,28), indicando forte associação entre as dificuldades de ordem pedagógica e as condições estruturais do hospital. Essa proximidade sugere que aspectos como ausência de salas de estudo, deficiência de ventilação e inadequação de equipamentos impactam diretamente a qualidade da formação acadêmica.

Em contraste, a menor similaridade foi registrada entre os relatos sobre a federalização e os comentários sobre espaços físicos (índice 0,16), o que evidencia uma distância temática mais acentuada. As expectativas em relação à federalização concentram-se em temas estratégicos e institucionais, tais como ampliação de investimentos, valorização profissional e qualificação da gestão, não estando diretamente relacionadas às limitações operacionais do espaço físico.

A análise de trechos representativos corrobora os achados semânticos. Declarações como “Faltam espaços adequados para discussão de casos clínicos”, “A iluminação em algumas salas é insuficiente” e “Seria importante ter um espaço de descanso para os alunos e acompanhantes” ilustram demandas objetivas de requalificação dos ambientes. Tais percepções devem ser consideradas como subsídios relevantes para o planejamento arquitetônico e institucional do futuro hospital universitário.

Foram ainda apontadas carências quanto à ergonomia, mobiliário, infraestrutura de apoio, banheiros coletivos, sinalização e ausência de espaços adequados ao ensino e à supervisão acadêmica. A análise por perfil revelou insatisfações específicas entre os grupos: discentes destacaram precariedades em ambientes de estudo; docentes preceptores apontaram a inexistência de locais para orientação; profissionais assistenciais relataram sobrecarga e riscos ergonômicos; pacientes e acompanhantes enfatizaram desconforto ambiental, ausência de áreas de apoio e comprometimento da privacidade.

A análise qualitativa das respostas abertas confirmou essas percepções, evidenciando a recorrência de temas relacionados à infraestrutura física. Comentários como “poltronas desconfortáveis” e “cadeiras para todos” ilustram demandas objetivas por requalificação dos ambientes. Considerar essas vozes pode contribuir para que o processo de transformação do HMPGL em hospital universitário seja guiado por evidências concretas e sensível às vivências cotidianas de seus frequentadores.

A análise integrada dos dados apresentados nas seções anteriores reforça que as percepções dos diferentes grupos de usuários convergem em torno de limitações estruturais significativas. Aspectos como ventilação inadequada, mobiliário desconfortável, deficiências na sinalização, ausência de espaços destinados ao ensino e à supervisão acadêmica, além da precariedade dos banheiros e áreas de descanso, foram recorrentes nas respostas.

Por fim, a triangulação entre os dados quantitativos e qualitativos confirmou a relevância desses apontamentos, demonstrando que os fatores físicos interferem diretamente na qualidade da experiência hospitalar, seja no cuidado assistencial, nos processos de aprendizagem ou nas rotinas de trabalho. Esses achados fornecem subsídios concretos para

orientar um processo de requalificação arquitetônica centrado na perspectiva e nas necessidades reais dos usuários.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este estudo é pioneiro em avaliar, sob a perspectiva dos usuários, as condições espaciais e funcionais do Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), considerando sua transição para Hospital Universitário (HU) federal. A pesquisa foi conduzida por meio da metodologia de Avaliação Pós-Ocupação (APO), com abordagem quanti-qualitativa, aplicando questionários semiestruturado e discursivos, a uma amostra 64 participantes composta por discentes, docentes preceptores, profissionais da saúde, pacientes, acompanhantes e visitantes.

Os resultados evidenciaram um conjunto expressivo de fragilidades arquitetônicas e operacionais, com destaque para a ventilação deficiente (60,6% de avaliações negativas), problemas de acústica (43,5%) e iluminação (36%). A técnica de similaridade por cosseno indicou relação temática significativa (0,28) entre os desafios acadêmicos e os problemas estruturais, sugerindo forte impacto da ambiência nas atividades de ensino. Em contraste, as respostas relacionadas à federalização apresentaram menor associação com os demais temas (0,16), refletindo expectativas voltadas à ampliação de recursos, valorização profissional e modernização da gestão institucional.

É relevante destacar que os achados deste estudo refletem exclusivamente as percepções declaradas dos participantes e não constituem uma avaliação técnica ou normativa da estrutura física do hospital. Ainda assim, fornecem subsídios relevantes para o planejamento de intervenções voltadas à qualificação da ambiência, à integração ensino-serviço e ao fortalecimento da governança hospitalar.

As contribuições desta pesquisa são significativas. Este é o primeiro estudo que aplicou a APO no contexto do HMPGL, demonstrando o potencial da APO como instrumento sensível para captar percepções múltiplas e prover informações para subsidiar decisões estratégicas no processo de transformação do HMPGL em HU. A diversidade de perfis respondentes reforça a legitimidade dos dados, evidenciando a relevância da escuta ativa no planejamento participativo. Como limitações, reconhece-se a dificuldade de se encontrar público disposto à participação e o número reduzido de respondentes em alguns segmentos e a ausência de dados observacionais, fatores que restringem a generalização dos achados e exigem cautela em sua extrapolação para outros contextos.

Recomenda-se, para investigações futuras, a ampliação da amostra, a inclusão de métodos observacionais e o acompanhamento longitudinal dos efeitos das intervenções. Também se sugere a institucionalização de mecanismos permanentes de consulta aos usuários, contribuindo para uma gestão hospitalar mais responsiva, inclusiva e orientada à justiça espacial. A transição do HMPGL para HU deve estar fundamentada em um projeto que valorize o cotidiano, promova a humanização do cuidado e integre de forma efetiva os pilares do ensino, da assistência e da gestão pública.

REFERÊNCIAS:

AMN. Acordo entre Prefeitura e Unila adianta hospital-escola no Hospital Padre Germano Lauck. **Agência Municipal de Notícias**, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, 2021. Disponível em: <https://www5.pmf.fozdoiguacu.pr.gov.br/noticia-47418>. Acesso em: 20 maio 2025.

BISONG, Ekaba. **Google Colaboratory**. In: Building machine learning and deep learning models on google cloud platform. Berkeley, CA: Apress, 2019. p. 59–64. Disponível em: http://link.springer.com/10.1007/978-1-4842-4470-8_7.

BRASIL. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. **Sobre os hospitais universitários federais**. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/sobre-os-hospitais-universitarios-federais>. Acesso em: 14 jun. 2025.

BRASIL. **Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro de 2011**. Autoriza o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 16 dez. 2011.

BRASIL. **Lei n.º 13.445, de 24 de maio de 2017**. Institui a Lei de Migração. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 25 Maio 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113445.htm. Acesso em: 19 maio 2025.

BRASIL. **Lei n.º 12.871, de 22 de outubro de 2013**. Institui o Programa Mais Médicos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 150, n. 204, p. 1, 23 out. 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução n.º 510, de 7 de abril de 2016**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 98, p. 44, 24 maio 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/resolucoes/2016/resolucao-no-510.pdf>. Acesso em: 19 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS n.º 285, de 24 de março de 2015**. Redefine o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 mar. 2015. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt0285_24_03_2015.html. Acesso em: 14 jun. 2025.

BRASIL. **Portaria Interministerial MEC/MS n.º 285, de 24 de março de 2015**. Dispõe sobre a certificação dos hospitais de ensino no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 34, 25 mar. 2015.

BRASIL. **Resolução CNE/CES n.º 3, de 20 de junho de 2014**. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 8, 23 jun. 2014.

CMFI. **Projetos da Prefeitura para federalização do hospital começam a tramitar nesta quarta-feira**. Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. 2024. Disponível em: <https://www.fozdoiguacu.pr.leg.br/institucional/noticias/projetos-da-prefeitura-para-federalizacao-do-hospital-comecam-a-tramitar-nesta-quarta-feira>. Acesso em: 16 maio 2025.

DIÁRIO DE FOZ. **INSS permuta áreas para federalização do hospital**. 2024. Disponível em: <https://diariodefoz.com/inss-permuta-areas-para-federalizacao-hospital>. Acesso em: 05 abr. 2025.

DIÁRIO DE FOZ. Saúde Pública: Foz atendeu 12 mil estrangeiros. **Diário de Foz**, 3 abr. 2024. Disponível em: <https://diariodefoz.com/saude-publica-foz-atendeu-12-mil-estrangeiros>. Acesso em: 16 maio 2025.

GDIA. **Projeto da Itaipu aprimora atendimento do Hospital Municipal em Foz do Iguaçu (PR)**. 2024. Disponível em: <https://gdia.com.br/cidade/projeto-da-itaipu-aprimora-atendimento-do-hospital-municipal-em-foz-do-iguacu-pr/>. Acesso em: 16 maio 2025.

GIFFORD, Robert. **Environmental psychology: principles and practice**. Colville, WA: Optimal Books, 2007.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2017.

GOOGLE EARTH. **Vista aérea do Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL)**, Foz do Iguaçu. 2025. Localização: 25°31'07"S, 54°34'81"W, altura da câmera 420 m.

GOOGLE. **Google Forms: formulários online gratuitos para pesquisas e questionários**. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://www.google.com/forms/about>. Acesso em: 10 maio 2025.

JEBB, A. T.; NG, V.; TAY, L. A review of key *Likert* scale development advances: 1995–2019. **Frontiers in Psychology, Lausanne**, v. 12, e637547, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.637547>.

OLIVEIRA, M. E. S. de. **Avaliação pós-ocupação: instrumento para a qualidade ambiental da edificação**. São Paulo: Pini, 2011.

ONO, R.; KOWALTOWSKI, D. C. C. K.; PEREIRA, C. T. G. Avaliação pós-ocupação e projetos arquitetônicos: estudo de caso em hospital público. **Revista Gestão & Tecnologia de Projetos**, São Carlos, v. 16, n. 2, p. 1–18, 2021. Disponível em: <https://revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/190489>. Acesso em: 10 maio 2025.

ORNSTEIN, S. W. *et al.* Avaliação pós-ocupação: conceito, aplicação e procedimentos. In: ORNSTEIN, Sheila Walbe; ROMÉRO, Marta de Azevedo (orgs.). **Avaliação pós-ocupação: métodos e técnicas aplicados à arquitetura**. São Paulo: Studio Nobel, 1995. p. 13–30.

PMFI. Foz do Iguaçu está na lista dos 10 principais destinos turísticos do mundo. 2021a. **Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu**. Disponível em: <https://www5.pmf.pr.gov.br/noticia-48440>. Acesso em: 19 maio 2025.

PMFI. Processo seletivo para residência médica em Foz do Iguaçu está com inscrições abertas. **Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu**. 2021b. Disponível em: <https://www5.pmf.pr.gov.br/noticia.php?id=53882>. Acesso em: 16 maio 2025.

PMFI. Residência médica em Foz do Iguaçu oferece 23 vagas para seis especialidades. **Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu**. 2019. Disponível em: <https://www5.pmf.pr.gov.br/noticia-47201>. Acesso em: 16 maio 2025.

PMFI. Técnicos da EBSEH visitam Foz e iniciam processo de transformação do Hospital Municipal em Hospital Universitário. **Agência Municipal de Notícias**, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. 2023. Disponível em: <https://www5.pmf.pr.gov.br/noticia-53081>. Acesso em: 20 maio 2025.

ROSSUM, Guido van. **Python 3.9.0 documentation**. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://docs.python.org/3>. Acesso em: 11 maio 2025.

SANTANA, D. R. de; RIBEIRO, L. A. Junções por similaridade em espaços vetoriais semânticos. In: Simpósio Brasileiro de Banco de Dados – SBBD, Búzios. **Anais do Simpósio Brasileiro de Banco de Dados – SBBD**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2022. p. 147–153. Disponível em: https://doi.org/10.5753/sbbd_estendido.2022.21857.

TRACY, S. J. Qualitative Quality: Eight 'Big-Tent' Criteria for Excellent Qualitative Research. **Qualitative Inquiry**, v. 16, n. 10, p. 837–851, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1077800410383121>.

UNIOESTE. Foz do Iguaçu: Unioeste abre 24 vagas para Residência em Enfermagem no Hospital Municipal. **Universidade Estadual do Oeste do Paraná**. 2024. Disponível em: <https://www.unioeste.br/portal/central-de-noticias/64901-unioeste-abre-24-vagas-para-residencia-em-enfermagem-no-hospital-municipal>. Acesso em: 16 maio 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA). **Fronteira trinacional: Foz do Iguaçu e a Região Trinacional**. Disponível em: <https://portal.unila.edu.br/institucional/fronteira-trinacional>. Acesso em: 16 maio 2025.

VILELA, R. B.; RIBEIRO, A.; BATISTA, N. A. Word cloud as a tool for content analysis: an application to the challenges of the professional master's degree courses in health education. **Millenium - Journal of Education, Technologies, and Health**, n. 11, v. 2, p. 29–36, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.29352/mill0211.03.00230>. Acesso em: 16 maio 2025.

ZASLAVSKY, R.; GOULART, B. N. G. Migração pendular e atenção à saúde na região de fronteira. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, p. 3981–3986, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320172212.03522016>. Acesso em: 16 maio 2025.

APÊNDICES

Apêndice A – Roteiro das Entrevistas da 1ª Rodada Delphi

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS DA 1º RODADA DELPHI

PAINEL DELPHI: CENÁRIOS PROSPECTIVOS PARA O SETOR DE EVENTOS DO DESTINO IGUAÇU NA ERA PÓS-PANDEMIA.

A presente entrevista é parte pesquisa que compõe a dissertação intitulada "CENÁRIOS PROSPECTIVOS PARA O SETOR DE EVENTOS DO DESTINO IGUAÇU NA ERA PÓS-PANDEMIA" da mestrandia Ana Luisa Teles Maciel e dos Professores orientadores Dr. Elói Junior Damke e Dr. Marcos Ferasso - Programa de Pós-graduação em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.

Agradecemos sua contribuição pela participação na primeira rodada Painel Delphi que trata-se de um instrumento constituído para obter a opinião dos especialistas sobre questões relacionadas ao setor de eventos de Foz do Iguaçu, compreendido como componente do turismo em desenvolvimento, capaz de potencializar o desenvolvimento econômico do destino turístico integrado e competitivo no contexto da estratégia para captação de visitantes.

A abordagem da pesquisa está relacionada ao impacto da pandemia COVID-19 nos setores de turismo e eventos, e principalmente, na dinâmica dos eventos. Nesse contexto, a ferramenta de planejamento cenários busca auxiliar a elaboração de estratégia em ambientes complexos e marcados pela incerteza.

Neste primeiro contato, gostaríamos de contar com a sua participação, respondendo às perguntas abaixo.

-
1. Nome: _____
 2. E-mail: _____
 3. Organização que representa: _____
 4. Qual cargo ocupa na organização: _____
 5. Âmbito organizacional que pertence:
() Acadêmico () Público () Privado () Político () Outros: _____
 6. Tempo de experiência na área de eventos:
() Até 5 anos () De 05 à 10 anos () Mais de 10 anos
 7. De um modo geral, como você avalia o desenvolvimento do setor de eventos de Foz do Iguaçu antes da pandemia?

 8. Quais foram os principais desafios enfrentados pela sua instituição em relação ao planejamento e realização de eventos durante a pandemia?

 9. Em sua opinião, quais acontecimentos e/ou ações poderão impactar positivamente o setor de eventos em Foz do Iguaçu nos próximos anos?

 10. Em sua opinião, quais acontecimentos e/ou ações poderão impactar negativamente o setor de eventos em Foz do Iguaçu nos próximos anos?

 11. Em sua opinião quais são as principais incertezas em relação à realização dos eventos na era pós pandemia?

 12. Em sua opinião quais serão as principais tendências para o setor de eventos na era pós-pandemia?

 13. Como você visualiza o futuro do setor de eventos em Foz do Iguaçu ?

 14. Tem interesse e disponibilidade de participar da próxima rodada Delphi respondendo um questionário autoaplicável com questões múltipla-escolha??

Agradecemos sua participação e ressaltamos que os pesquisadores garantem e se comprometem com o sigilo e a confidencialidade das informações fornecidas por você para este estudo. Da mesma forma, o tratamento dos dados coletados seguirá as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/18).

Apêndice B – Conteúdo do Formulário Quantitativo Online da 2ª Rodada Delphi

O formulário pode ser acessado em <<https://forms.gle/oJvyUjSrbtSzMAfr6>>.

2ª Rodada Delphi: Cenários Prospectivos para o Setor de Eventos do Destino Iguaçu

Esta segunda rodada Delphi objetiva validar as informações que foram sintetizadas a partir das entrevistas realizadas na primeira rodada. Desde já agradecemos sua contribuição.

***Obrigatório**

1. Nome Completo *

Período Pré-Pandemia

Em relação ao período anterior a Pandemia, indique seu GRAU DE CONCORDÂNCIA OU DISCORDÂNCIA quanto às afirmações abaixo, considerando:

- 1) Discordo totalmente;
- 2) Discordo;
- 3) Discordo parcialmente;
- 4) Não concordo nem discordo;
- 5) Concordo parcialmente;
- 6) Concordo;
- 7) Concordo totalmente.

2. 1. Foz do Iguaçu se destacava como pólo de captação de eventos tanto no cenário nacional quanto internacional. *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5 6 7

Discordo totalmente Concordo totalmente

10/03/2022 14:4

Recebido em: 23/08/2025
Aprovado em: 04/01/2026

REVISÃO SISTEMÁTICA DO TEMA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA AGRICULTURA FAMILIAR BRASILEIRA

Tércio Vieira de Araújo¹
Armin Feiden²
Fabiola Graciele Besen³
Valdir Serafim Junior⁴

Resumo:

Este estudo objetiva identificar as convergências entre os objetivos, síntese metodológica, resultados e conclusões alcançadas pelos pesquisadores, ultrapassando de forma objetiva os limites e conceitos alcançados, individualmente, por pesquisadores do tema 'avaliação de políticas públicas no contexto da agricultura familiar'. Para tanto foi empregada a metodologia do *Proknow-C* de Ensslin, Ensslin e Pinto (2013) na construção do portfólio bibliográfico composto por 195 artigos representativo do tema, e na sequência foi feita a análise sistêmica com uso de ferramentas e procedimentos da técnica de análise de conteúdo de Bardin (2016). Os resultados levam a conclusão de que há a necessidade de estimular ações que considerem e se adaptem as necessidades e realidades locais, fornecendo dados e informações públicas, conforme estas necessidades e realidades identificadas pelos usuários e beneficiários das políticas públicas, que por consequência devem integrar os beneficiários e representantes locais, estimulando a transparência das informações, e representatividade individual e/ou coletiva. A análise sistêmica destes resultados levou a identificação de lacunas, que uma vez preenchidas, serão capazes de impactar na eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas, as quais são detalhadamente apresentadas na seção de conclusões e considerações finais.

Palavras-chave: Políticas públicas. Agricultura familiar. Proknow-C. Revisão sistemática. Avaliação.

SYSTEMATIC REVIEW OF THE TOPIC EVALUATION OF PUBLIC POLICIES IN THE CONTEXT OF BRAZILIAN FAMILY FARMING

Abstract:

This study aims to identify the convergences between the objectives, methodological synthesis, results and conclusions reached by the researchers, objectively surpassing the limits and concepts reached, individually, by researchers of the theme 'evaluation of public policies in the context of family farming'. For this purpose, the methodology of Proknow-C by Ensslin, Ensslin and Pinto (2013) was used in the construction of the bibliographic portfolio composed of 195 articles representative of the theme, and then a systemic analysis was carried out using tools and procedures of the analysis technique. of content by Bardin (2016). The results lead to the conclusion that there is a need to encourage actions that consider and adapt to local needs and realities, providing data and public information, according to these needs and realities identified by users and beneficiaries of public policies, which consequently must integrate the beneficiaries and local representatives, encouraging transparency of information and individual and/or collective representation. The systemic analysis of these results led to the identification of gaps, which, once filled, will be able to impact the efficiency, effectiveness and effectiveness of public policies, which are presented in detail in the conclusions and final considerations section.

Keywords: Public policies. Family farming. Proknow-C. Systematic review. Assessment.

¹ Doutor em Desenvolvimento Rural Sustentável - Unioeste - PR Mestre em Desenvolvimento Rural Sustentável - Unioeste - PR. Bacharel em Ciências Contábeis - Unioeste - PR. Professor adjunto do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Foz do Iguaçu - PR. E-mail: tercio.araujo@unioeste.br.

² Possui graduação em Zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá (1981), graduação em Agronomia pela Universidade Federal do Paraná (1986), mestrado em Engenharia Florestal (Conservação da Natureza) pela Universidade Federal do Paraná (1994) e doutorado em Agronomia (Energia na Agricultura) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2001). Atualmente é professor associado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E-mail: arminfeiden@gmail.com.

³ Docente no curso de Ciências Contábeis Unioeste - Universidade Estadual do Oeste do Paraná Foz do Iguaçu-Mestre em Desenvolvimento Rural Sustentável. E-mail: fabiolagracielebesen@gmail.com.

⁴ Doutor em Desenvolvimento Rural Sustentável pela Unioeste - Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentável pela Unioeste - Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Bacharel em Ciências Contábeis pela Unioeste - PR. Professor Adjunto da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Foz do Iguaçu - PR. E-mail: jr_valdir@hotmail.com.

1 INTRODUÇÃO

O tema avaliação de políticas públicas não é novo na comunidade científica Brasileira, sendo alvo de diversas áreas do conhecimento, como direito, nutrição, ambiental, contabilidade, educação, dentre outras, e conforme aponta Laisner e Gonçalves de Maria (2014) vem ganhando espaço na comunidade científica, estimulado pelas necessidades da sociedade em acompanhar e avaliar tais políticas, de forma que extrapole a percepção meramente técnica quantitativa, trazendo para seu escopo elementos qualitativos e individuais de avaliação.

O processo de avaliação deve atuar como subsidio para formulação e reformulação de políticas e programas governamentais, identificando os pontos de ajustes e correções, e ou até mesmo a necessidade de interrupção das ações, e para tanto necessita cada vez mais da participação da sociedade, uma vez que o interesse do governo está mais relacionado ao atendimento dos elementos objetivos delimitados no escopo das políticas públicas (CUNHA, 2018), do que os subjetivos percebidos pelos beneficiários.

Essa percepção de Cunha (2018) não é novidade no meio científico, pois Souza-Esquerdo e Bergamasco (2014, p. 220) já haviam chegado na mesma conclusão ao avaliarem o Programa de Aquisição de Alimentos, identificando problemas no contexto dos agricultores familiares, porém “ainda que todos esses problemas sejam resolvidos, se não houver vontade política para a promoção e o fortalecimento da agricultura familiar local e regional, o programa dificilmente terá êxito nos municípios”, evidenciando o distanciamento entre critérios governamentais e sociais, considerados na implementação e avaliação das políticas públicas.

Nesse contexto da agricultura familiar, Oliveira e Gracio (2011), confirmam a importância em conhecer os atores e agentes envolvidos no processo, como pesquisadores, grupos, instituições, entre outros que contribuem e se destacam para o avanço do conhecimento científico em dada área do conhecimento, e com isso, conhecer estado da arte do tema traz compreensões essenciais para direcionamento de ações práticas por parte todos os setores da sociedade, estimulando a conciliação e ordenamento nas relações sociais, e para tanto considerar a relação causal entre objetivo e resultado, e entre a proposta e o impacto social, tem se mostrado latente no contexto da agricultura familiar, devido seu reconhecimento enquanto categoria social e produtiva, e nesse sentido diversos programas de políticas públicas têm sido formulados desde os anos 90 (SOUZA-ESQUERDO e BERGAMASCO, 2014).

Uma vez que as avaliações provenientes dos agentes públicos, quase que na totalidade, são técnicas, considerando apenas elementos objetivos em uma abordagem quantitativa, enquanto as avaliações sob abordagens qualitativas são originadas por pesquisadores e demais interessados nas percepções dos beneficiários, Prestes (2012) expõe que conciliar os interesses políticos com as perspectivas dos beneficiários locais, apresenta maior eficácia na contemplação de interesses opostos, considerando a atual realidade de constantes mudanças econômicas, sociais e políticas, e para alcançar esta realidade há a necessidade de conectar as inovações com a integração das comunidades locais (PRESTES, 2012).

É com esse interesse da comunidade científica, bem como da necessidade de incluir todos os atores nos processos de avaliação, que se justifica a contribuição que este estudo pode dar com a identificação do estado da arte do tema, considerando as publicações, autores e periódicos com maior destaque e relevância, tomando para este estudo o tema de ‘avaliação de políticas públicas no contexto da agricultura familiar’, e uma vez que o campo de estudo é significativamente amplo, e sabendo que não é possível a identificação de todas as publicações, tem-se como problema identificar os fatores podem estimular e ampliar a participação dos beneficiários na avaliação das políticas públicas.

Para alcançar a resposta do problema delimitou-se como objetivo geral identificar as convergências entre os objetivos, síntese metodológica, resultados e conclusões alcançadas pelos pesquisadores, ultrapassando de forma objetiva os limites e conceitos alcançados, individualmente, por outros pesquisadores do tema, aplicando, para tanto uma análise sistêmica em um conjunto de artigos que formam o portfólio bibliográfico representativo do tema ‘avaliação de políticas públicas no contexto da agricultura familiar’.

E para alcançar o objetivo geral foi empregada a metodologia do *Proknow-C* de Ensslin, Ensslin e Pinto (2013) na construção do portfólio bibliográfico composto por artigos sob o tema em estudo e na sequência foi feita a análise sistêmica com uso de procedimentos e técnicas da análise de conteúdo de Bardin (2016). Os procedimentos empregados seguem descritos na seção de materiais e métodos.

As análises e observações são apresentadas na seção de resultados e discussões, inicialmente apresentando as características do portfólio bibliográfico, posteriormente descrevendo as convergências dos artigos agrupados por macrotemas, finalizando com apresentação das convergências entre os macrotemas. A seção de conclusões e considerações finais destacam o alcance dos objetivos delimitados neste estudo, que por consequência respondem a problemática de pesquisa, além de outras considerações consideradas como relevantes.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Embora o tema ‘avaliação de políticas públicas’ não seja uma disciplina nova nas discussões da comunidade acadêmica/científica brasileira, ainda há poucos estudos com resultados aplicados e/ou práticos, e esta característica vem se perpetuando por mais de uma década, conforme demonstrado por Capobianco et al. (2011), Prestes (2012), Laisner e Gonçalves de Mario (2014) e Gerigk, Ribeiro e Lepchak (2018).

As conexões entre autores e instituições, no Brasil, ainda possuem baixa densidade nas redes, sendo que os autores mantêm poucos vínculos de pesquisas, bem como é notado casos frequentes de parcerias uma única vez, ou ainda com frequentes publicações solos, tornando a força das redes de pesquisas baixas entre autores e instituições (CAPOBIANGO, et al., 2011).

Torna-se indiscutível a necessidade da avaliação em todo ciclo das políticas públicas, devido ao aumento da demanda por políticas públicas, bem como é essencial considerar a avaliação como uma ferramenta crucial para alcançar maior qualidade, eficiência e eficácia, e embora se observe, no meio acadêmico, um aumento nos estudos que tratam da avaliação, os resultados tendem a serem mais conceituais do que propriamente aplicáveis, sendo necessário desenvolver a cultura avaliativa em todas as esferas da sociedade, de modo a contemplar a complexidade e individualidade de cada política pública (OLIVEIRA e PASSADOR, 2019).

Os resultados das avaliações, embora se espere que sejam aplicáveis as realidades sociais, frequentemente não são utilizados, e isto se deve pelo tema ainda ser discutido no Brasil de forma mais conceitual e subjetiva, bem como com pouca interdisciplinaridade. Assim, a aplicação das avaliações deve estar presente do início ao fim, principalmente considerando as características e contextos sociais, sempre envolvendo todos os atores do processo (BECHELAINE e CKAGNAZAROFF, 2014).

Outra característica é que uma vez que a avaliação de políticas públicas deve ser discutida como um instrumento estratégico de gestão, há de se considerar que esta, além de ser integrada a todo o ciclo das políticas públicas, também deve superar a abordagem meramente técnica e/ou quantitativa, incorporando elementos de avaliações qualitativas, focada na participação de todos os atores envolvidos (LAISNER; GONÇALVES DE MARIO, 2014).

Foi neste contexto que Prestes (2012), discutiu aspectos políticos, teóricos e metodológicos, capazes de orientar ações de avaliação de política públicas, explorando modelos, que traduzem as especificidades das diferentes realidades locais, uma vez que as inovações e procedimentos avaliativos não conseguem superar os modelos de avaliação quantitativos, não no sentido da qualidade da avaliação, mas no sentido técnico. Destaque-se que Prestes (2012) não discute que as avaliações qualitativas sejam superiores, mas que o emprego qualitativo deve ser orientador na delimitação de procedimentos quantitativos.

Logo, o processo de avaliação deve ser realizado sempre em tempo oportuno as necessidades de correções, ajustes ou complementações, devendo fazer parte do cotidiano de execução da política pública, e não apenas em um momento isolado. Em síntese deve-se considerar a avaliação como a mais importante e significativa para o sucesso, tornando a política pública mais significativa para as instituições gestoras, bem como para os seus respectivos beneficiários (LAISNER; GONÇALVES DE MARIO, 2014).

Gerigk, Ribeiro e Lepchak (2018) descrevem que as discussões e disputas políticas, principalmente no âmbito dos legislativos municipais, tendem a impactarem, principalmente no aumento em gastos com administração, planejamento, e com saúde, sendo que os gastos, nestas áreas, tendem a crescer na medida que as disputas se acirram entre os partidos políticos, porém gastos com educação não tendem a serem impactados na mesma razão, como se era de esperar.

Considerando que o processo de avaliação de políticas públicas se vincula a diversos campos do conhecimento, cada um com sua especificidade, gerando conceitos, indicadores e metodologias e ferramentas de aplicação, para a institucionalização no campo social (FINKLER e DELL'AGLIO, 2013), avaliar a qualidade da política pública se inicia com a identificação das percepções dos atores envolvidos, principalmente os beneficiários, considerando todas as dimensões alcançadas pela respectiva política pública, e com isso será possível delimitar e implementar programas e ações condizentes com as realidades locais (REIS; SILVEIRA; MOREIRA, 2015).

Porém, a dificuldade, segundo Finkler e Dell'Aglio (2013), está no fato de que pesquisadores que empregam abordagens qualitativas, construcionistas e participativas, tendem a serem resistentes no emprego de abordagens positivistas, embora esta modalidade vem tendo impactos positivos nas reflexões críticas no tema das avaliações, destacando que os impactos são maiores quando tratadas em conjunto com abordagens qualitativas, pois se deve considerar a necessidade de uma coordenação participativa e coletiva, pressupondo consensos nas deliberações e descentralizando o poder centrado no pesquisador.

A conciliação entre abordagens quantitativas e qualitativas não é uma tarefa singela de ser realizada, porém Schurster (2014) reforça que as metodologias de avaliação não podem ser complexas ao ponto de se tornarem inflexíveis, devendo considerar os objetos e objetivos da política, e serem desenhadas pensando em um processo constante e contínuo, com um acompanhamento sistemático em todas as fases do ciclo das políticas públicas.

Estas ações serão capazes de ordenar as relações sociais, pois passam pela correta problematização de uma política pública que será implementada, e para tanto, é fundamental conhecer a percepção dos beneficiários, em suas mais diversas estratificações, mesmo que esta problematização torne-se complexa a medida que aumenta a quantidade de atores envolvidos, havendo a necessidade de estratificar este meio social, para que outros agentes (pesquisadores) possam atuar nas mais diversas especificidades que se mostrem presentes, mas sempre em um contexto interdisciplinar e interligado aos demais contextos existentes (MENEZES, 2015).

Esta necessidade de ordenamento das relações sociais também é destacada por Medeiros da Rosa, Rolim Ensslin e Petri (2015), ao identificarem que há poucos estudos sob o foco dos interessados e/ou impactados pela política pública em questão, principalmente estudos que medem os impactos e efetividade das políticas públicas, e como solução também propõem que

todos os atores sejam incluídos em todas as fases do ciclo das políticas públicas, e que as avaliações devem propor melhorias voltadas aos atores beneficiários.

Para tanto, Camperos-Reyes, Sant'Ana e Grossi de Carvalho (208) descrevem que uma forma de estimular a inclusão dos beneficiários nos processos de avaliação é disponibilizar as informações necessárias para que se forme a compreensão e percepção, logo, estimular políticas públicas de tecnologias de informação se mostra como o caminho mais adequado. O fato é que estas tecnologias devem aprofundar as relações entre a sociedade e a comunidade tecnológica e científica, bem como da sociedade com as políticas públicas de informação.

Em síntese, os pesquisadores, concluem pela necessidade de ampliar a comunicação entre os agentes públicos e beneficiários para a construção de políticas públicas, pois esta comunicação será a mediadora em todo o ciclo das políticas públicas, uma vez que é capaz de evidenciar as peculiaridades locais (CEZAR, 2018), e a compreensão destas particularidades irá estimular o uso de mecanismos deliberativos mais democráticos, visto que a aplicação, por parte dos agentes públicos, das indicações dos beneficiários leva a percepções mais positivas e bem avaliadas por parte dos beneficiários (CAMPOS E SANTOS; MAFRA, 2016).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

Quanto aos objetivos, esta pesquisa se caracteriza pelas tipologias exploratória, uma vez que buscou gerar conhecimentos iniciais a partir do conjunto de artigos que compõem o portfólio bibliográfico, e descritivo, visto que para gerar estes novos conhecimentos buscou estabelecer e descrever as relações existentes entre estes artigos, bem como há de se considerar que foi delimitado o plano de pesquisa antes da coleta de dados, e esta coleta se mostrou adequada aos objetivos, e embora compreendeu uma amostragem por ocorrência, foi possível o emprego de instrumentos bem delimitados para coleta, tabulação e apresentação dos dados e resultados, reforçando a pesquisa como descritiva (GIL, 2008; RICHARDSON, 2012).

Em relação aos procedimentos se qualifica como bibliográfica, pois se utiliza de fontes secundárias de informação (artigos) para identificar os elementos necessários para se alcançar os objetivos delimitados (GIL, 2008; RICHARDSON, 2012). Quanto a natureza pode ser caracterizada como pesquisa pura, pois a própria essência das pesquisas exploratórias e qualitativas, tendem, mas não somente, a trazer novos conhecimentos para o avanço do tema em estudo, sem uma aplicabilidade imediatamente prática (GIL, 2008).

Uma vez que a condução se deu na intenção de alcançar uma conclusão geral, a partir de observações particulares nos artigos, e logo alcança uma conclusão e informações que não estão evidentes, individualmente, nos respectivos artigos, torna-se adequado conduzir esta pesquisa pelo método indutivo (RICHARDSON, 2012).

Embora tenha sido empregado técnicas e procedimentos metódicos e objetivos na coleta, tabulação e análise dos dados, inclusive com uso de indicadores, há de se considerar que, em sua essência, este estudo apresenta modulações que não são capazes de serem quantificadas, e principalmente busca uma relação entre o conjunto dos artigos com o tema em estudo, tornando adequado delimitar a abordagem como qualitativa (RICHARDSON, 2012).

O universo de pesquisa compreendeu os artigos publicados por periódicos revisados por pares no Brasil, indexados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) considerando o tema 'avaliação de políticas públicas no contexto da agricultura familiar'. A amostra se caracteriza por ser probabilística aleatória simples, visto que o procedimento de busca no portal de periódicos da CAPES se dá por palavras-chave, dando probabilidades iguais para todos os artigos que às possuem (RICHARDSON, 2012).

Quanto aos procedimentos específicos tem-se 'a construção do portfólio bibliográfico', sendo já realizado no Capítulo IV, onde foi empregado a metodologia do *Prokonw-C* de Ensslin

et al. (2013), e neste momento o emprego da ‘análise de conteúdo’ de Bardin (2016), o qual se refere a etapa de “execução da análise sistêmica”, sob o tema "avaliação de políticas públicas no contexto da agricultura familiar”, conforme circundado na Figura 1.

Figura 1 - Etapas aplicadas na formação e análise do portfólio de artigos

Fonte: Ensslin *et al.* (2013).

Reforçando que esse estudo não objetiva uma descrição-illustrativa das atividades empregadas em cada uma das etapas dos procedimentos adotados no método *Proknow-C*.

3.1 Procedimentos empregados para a análise sistêmica

A análise sistêmica é compreendida como um processo investigação científica aplicado no conjunto de artigos identificados para o tema e objetivos em estudo, buscando realizar uma revisão significativa e crítica, sendo considerada como adequada por evitar as subjetividades que podem ocorrer em um processo não sistematizado (GIL, 2008; RICHARDSON, 2012).

A análise sistêmica buscou compreender e ultrapassar, de forma objetiva, os limites e conceitos do tema em análise, para uma compreensão além da teoria cartesiana e reducionista, permitindo construir uma compreensão a partir dos diversos artigos do portfólio bibliográfico, bem como evidenciou como estas pesquisas (artigos) tem influenciado o tema (JARDIM; BUCKERIDGE, 2020). Destaque-se que esta análise sistêmica não teve como objetivo a definição da pergunta e objetivo de pesquisa, conforme proposto por ENSSLIN *et al.* (2013), mas de compreender as áreas de atuação dos pesquisadores no tema, e identificar os fatores podem estimular e ampliar a participação dos beneficiários na avaliação das políticas públicas.

Logo, para execução da análise sistêmica optou-se pelo emprego de técnicas e procedimentos da análise de conteúdo de Bardin (2016), que se resumem em procedimentos objetivos e sistemáticos para extrair conteúdo e informações específicas das comunicações (BARDIN, 2016), e conforme Godoy (1995) se trata de uma técnica que pode ser aplicada em todas as formas de comunicação, independentemente de sua natureza.

A organização da análise, segundo Bardin (2016), compreendeu: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material, e; 3) tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Em cada uma das fases foram executadas atividades específicas de estratificação textual, categorização, codificação e inferências, conforme pode ser observado na Figura 6.

Na fase de pré-análise foram organizados os artigos que compuseram o portfólio bibliográfico, aplicando as regras estabelecidas por Bardin (2016) de exaustividade (estratificação literal e completa do conteúdo pertinente), representatividade e homogeneidade

(alcançado com a seleção dos artigos por meio do *Proknow-C*), pertinência (considerando o tema ‘avaliação de políticas públicas no contexto da agricultura familiar’) e exclusividade (possibilidade distinção única da estratificação literal nas categorias), delimitando as seguintes categorias: a) objetivos; b) síntese metodológica, e; c) resultados.

Figura 2 – Ilustração do processo empregado na análise sistêmica

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Bardin (2016).

Segundo Bardin (2016), estas categorias representam, e agrupam, os elementos que ocorrem com maior frequência, e foram construídos, nas concepções de ‘exclusão mútua’ (apresentam sentido e características únicas) e ‘homogeneidade’ (dimensões únicas de interpretação e análise), e apresentam as seguintes definições:

- **Objetivos:** identificam a intenção dos pesquisados bem como o cerne fundamental de condução de seus respectivos estudos;
- **Síntese metodológica:** identificam os elementos essenciais para a compreensão da forma à qual foram conduzidas, metodologicamente, as pesquisas, e;
- **Resultados:** identificam os resultados e conclusões centrados nos respectivos objetivos de cada pesquisa.

A concepção das categorias, mesmo sem o total conhecimento do conteúdo de cada artigos, se valida nas concepções da análise de conteúdo de Bardin (2016), ao definir que as categorias podem ser criadas a priori ou a posteriori, isto é, a partir apenas da teoria ou após a coleta de dados, e uma vez que os artigos são documentos com conteúdo científico, apresentados em um formato textual dividido em seções bem definidas, e com seus respectivos conteúdos bem delimitados, tornando adequadas e viáveis as categorias delimitadas.

Na *fase de exploração* do material foram definidas as unidades de codificação, que representam os recortes textuais passíveis de serem classificadas e agregados em função de características comuns em cada uma das categorias definidas, conforme delimitado por Bardin (2016), tornando mais claro os propósitos deste estudo, pois estas unidades de codificação possibilitam a classificação e categorização objetiva do conteúdo das informações de cada artigo do portfólio bibliográfico. Cada categoria, possui as seguintes unidades de codificação:

- **Objetivos:** cerne da pesquisa e contexto de desenvolvimento;
- **Síntese metodológica:** síntese metodológica, fonte de dados, caracterização da pesquisa, abrangência do campo em estudo e abordagem da pesquisa, e;
- **Resultados:** cerne dos resultados e palavras-chave dos resultados.

Feitas as estratificações das unidades de codificação, foram agrupados os artigos em macrotemas, reforçando que todas as pesquisas do portfólio bibliográfico são tratadas no escopo da avaliação, porém em contextos diversos, tornando adequado apresentar a fase de tratamento dos resultados, deste estudo, pelos grupos dos macrotemas identificados.

A *fase de tratamento dos resultados* compreendeu realizar as inferências e interpretações. As inferências é um instrumento de indução que foi aplicado no contexto dos macrotemas, considerando os diversos focos de atenção dos conteúdos estratificados, finalizando com a comparação das inferências de cada macrotema. As interpretações relacionam os resultados obtidos, entre os macrotemas, e com as bases do referencial teórico, embora não se limitem a estes. Assim, as interpretações buscam dar sentido a realidade das pesquisas do tema em estudo, além dos conteúdos já apresentados nos respectivos artigos, bem como orientaram as conclusões alcançadas nesta pesquisa (BARDIN, 2016).

3.2 Critérios empregados nas análises dos resultados

Os procedimentos de análise de conteúdo envolveram o emprego de técnicas com o objetivo de identificar: a) as características de cada macrotema; b) as respectivas formas de condução e abordagem; c) a convergência conclusiva entre os artigos, e; d) o confronto com a base teórica. Realizando estas ações foi identificada a possibilidade de agrupamento das pesquisas com relação aos objetivos e abordagens empregadas pelos autores nas pesquisas. Assim, observou-se que há pesquisas que abordaram apenas com um enfoque teórico dos macrotemas identificados, outros, embora possuam um levantamento teórico, não os têm como foco de estudos, mas como abordagem prática, conforme demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1 – Distinção dos macrotemas e abordagens do portfólio bibliográfico

Macrotemas	Total		Contexto			
	Qtd.	(*) Relativo	Teórico		Prático	
			Qtd.	(**) Relativo	Qtd.	(***) Relativo
Políticas públicas	83	42,6%	28	75,7%	55	34,8%
Meio ambiente	24	12,3%	3	8,1%	21	13,3%
Educação	22	11,2%	3	8,1%	19	12,0%
Saúde	20	10,2%	1	2,7%	19	12,0%
Renda	13	6,7%	1	2,7%	12	7,6%
Educação Superior	13	6,7%	0	0,0%	13	8,3%
Segurança alimentar	10	5,1%	1	2,7%	9	5,7%
Inclusão social	7	3,6%	0	0,0%	7	4,4%
Segurança pública	3	1,6%	0	0,0%	3	1,9%
Totais	195		37		158	
			19%		81%	

Fonte: Elaborado pelos autores (2020).

NOTAS: (*) Relativo ao total de pesquisas – (**) Relativo ao total de pesquisas com foco teórico – (***) Relativo ao total de pesquisa com foco de avaliação prática

O macrotema ‘Políticas públicas’ apresentou o maior volume de pesquisas, pelo fato de tratarem de políticas públicas específicas, ou por apresentar abordagem que permeia diversos macrotemas, impedindo uma alocação focada, logo será dada atenção especial na seção de resultados e discussões, e Tabela 2 apresenta a síntese das características dos macrotemas.

Tabela 2 – Distribuição das pesquisas por macrotema identificado

Macrotemas	Frequências	Discussão Teórica	Revisão Teórica	Estudo de Caso	Pesquisa aplicada	Revisão conceitual	Revisão histórica	
Políticas públicas	total	83	30	-	28	4	19	3
	(*) relativo	43%	36%	-	34%	5%	22%	3%
Meio ambiente	total	24	5	6	9	4	-	-
	(*) relativo	12%	21%	25%	37%	17%	-	-
Educação	total	22	9	5	8	-	-	-
	(*) relativo	11%	41%	23%	36%	-	-	-
Saúde	total	20	10	4	6	-	-	-
	(*) relativo	10%	50%	20%	30%	-	-	-
Renda	total	13	2	-	11	-	-	-
	(*) relativo	7%	15%	-	85%	-	-	-
Educação Superior	total	13	5	3	3	2	-	-
	(*) relativo	7%	39%	23%	23%	15%	-	-
Segurança alimentar	total	10	2	3	5	-	-	-
	(*) relativo	5%	20%	30%	50%	-	-	-
Inclusão social	total	7	3	-	4	-	-	-
	(*) relativo	4%	43%	-	57%	-	-	-
Segurança pública	total	3	1	-	2	-	-	-
	(*) relativo	2%	33%	-	67%	-	-	-
Total	195	67	21	75	10	19	3	
(**) Relativo	100%	34%	11%	39%	5%	10%	1%	

Fonte: Elaborado pelos autores.

Nota: (*) Relativo ao total de pesquisas por Macrotema – (**) Relativo ao total de pesquisas.

No conjunto dos macrotemas, as discussões teóricas, revisão conceitual e revisão histórica, foram com base em levantamentos bibliográficos, e se concentraram em pesquisas científicas nacionais e internacionais, e com poucas pesquisas que utilizaram a pesquisa documental, em geral nos macrotemas ‘Educação superior’ e ‘Inclusão social’.

Em relação as pesquisas que se concentraram em estudos de casos e pesquisas aplicadas, ainda no conjunto dos macrotemas, notou-se estudos realizados em localidades específicas, sendo que foram predominantemente relacionadas a estudos de casos, com poucas pesquisas

aplicadas, com coleta de dados diretamente com os atores envolvidos, e com alguns casos de utilização de dados secundários disponibilizados por informativos das respectivas públicas.

O processo de análise de conteúdo identificou diversas convergências nos resultados, porém não é intensa apresentar individualmente os resultados dos artigos que compuseram o portfólio bibliográfico, logo algumas pesquisas foram consideradas como convergentes, por se apresentarem mais significativas, e assim, foram tomadas como referência e são apresentadas ao longo da seção de resultados e discussões.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

No macrotema ‘Políticas públicas’, a condução das pesquisas se deu em torno dos atores envolvidos, e se concentraram em buscar termos, fontes e pilares que possam atuar como basilares nos processos de implementação de ações voltadas a avaliação de políticas públicas, tomando como os principais agentes beneficiários as comunidades locais e indivíduos. Os estudos de casos se preocuparam em identificar e propor melhorias no acesso a informações públicas, bem como ao emprego e criação de novas metodologias de avaliação, e entre as pesquisas aplicadas notou-se uma preocupação em auxiliar na avaliação de políticas públicas com o desenvolvimento de indicadores, aplicativos informatizados e modelos procedimentais para otimizar as experiências dos interessados na avaliação das políticas públicas.

Notadamente os pesquisadores têm se preocupado em ampliar a transparência de dados e informações públicas para auxiliar a avaliação, porém, identificou-se que há poucas pesquisas aplicadas sobre o tema avaliação de políticas públicas, e quando há nota-se que são pesquisas aplicadas a políticas públicas específicas em realidades também específicas, o que torna inadequado extrapolar os resultados e conclusões para outras realidades.

No escopo da análise de conteúdo, foram identificadas contradições entre a percepção dos beneficiários em relação as dimensões de modelos propostos, sendo que a percepção dos beneficiários em geral foram favoráveis, já as percepções acerca das ações dos agentes públicos foram significativamente distintas (CORREIA; SANTOS; BILHIM, 2017), e neste sentido possibilitar o aperfeiçoamento dos portais como estratégia de comunicação com a sociedade se torna relevante (ROTHBERG; LIBERATO, 2013), uma vez que o governo tende a investir mais na implementação e execução das políticas públicas, dando menos atenção quando se trata de investimentos relacionados a avaliação (ADJAFRE et al., 2019).

Ficou evidente que a avaliação contribui para a transparência, como um processo de retroalimentação, principalmente quando se tem a participação dos atores envolvidos, e para que se possa estimular a participação dos beneficiários é preciso dar atenção a fatores como qualidade da informação, atualidade da informação e os fornecedores da informação, pois são relevantes para uma correta avaliação (CENEVIVA, FARAH, 2012; PÉREZ; NASSIF, 2017).

Otra característica identificada é que, embora os pesquisadores brasileiros e americanos mantenham as mesmas áreas de pesquisa (saúde, educação e bem estar social), inclusive com métodos de pesquisa e redes de colaborações similares, os pesquisadores americanos empregam em maior volume abordagens quanti-quali, enquanto no Brasil a predominância se dá nas abordagens qualitativas, e as redes americanas também são maiores e mais densas, contudo é inegável que o tema no Brasil tem evoluído nos últimos 10 anos, e que os pesquisadores brasileiros buscam ir além das visões técnicas ou quantitativas, mas esta condução tem encontrado grande dificuldade em desbancar os modelos de avaliação baseado exclusivamente em testes quantitativos (GERIGK; RIBEIRO; LEPCHAK, 2018; CAPOBIANGO, et al., 2011; LAISNER; GONÇALVES DE MARIO, 2014; PRESTES, 2012),

Também se notou que embora os pesquisadores busquem apresentar os pontos positivos das políticas públicas, enaltecendo os resultados positivos alcançados, quase que na sua totalidade os estudos também apresentam as dificuldades, deficiências e pontos fracos destas

mesmas políticas públicas, seja na implementação, execução e/ou avaliação (FIGUEIREDO GOMES; HELLER, 2016; SARAIVA; SANTIAGO; RIBEIRO, 2017)

Já os estudos que empregaram apenas modelos de avaliações baseados nos formatos normativos e/ou técnicos, em geral, não apresentaram resultados negativos, ou discrepantes do apresentado pela respectiva política pública (BARROS et al., 2015; ROSSI; SANTOS, 2016; MORAES et al., 2018), o que já era esperado, pois avaliações através de premissas normativas e/ou técnicas são avaliações pré-definidas e limitadas no momento da concepção da política pública, incapazes de identificar ou evidenciar alteração ou incoerência que não tenha sido pensado ou determinado no momento da concepção da política pública. Mas o fato é que, mesmo sendo necessário respeitar os princípios normativos, não se pode deixar de considerar que por vezes, estas concepções de avaliação, podem estar distantes da realidade local (MORAIS, 2016) sendo necessário ir além da construção normativa, devendo proporcionar mudanças na vida das pessoas, e com isso se tornar o melhor indicador de eficiência, eficácia e efetividade de uma política pública possível (BERNARDI; AZAMBUJA DE MORAIS, 2018; MOREIRA; SILVEIRA; CRUS REIS, 2015).

Em relação ao macrotema ‘Meio ambiente’, as discussões e revisões teóricas consideraram o ciclo das políticas públicas, programas e políticas públicas específicas, e a atuação do poder público na gestão de políticas públicas, com viés de se delimitar metodologias, ferramentas ou instrumentos de avaliação. Os estudos de casos e pesquisas aplicadas se concentraram no levantamento de dados de campo, com poucos casos que se utilizaram de dados documentais, e pela própria característica de condução, foram realizadas considerando políticas públicas específicas, e abrangendo regiões específicas, o que não qualifica os resultados para serem generalizados, bem como identificaram lacunas nas práticas de avaliação, sugerindo propostas de melhorias, no geral proposições de metodologias de avaliação.

Do ponto de vista da convergência, notou-se que os pesquisadores buscaram apresentar as importâncias em gerar subsídios para análises e avaliações mais consistentes (MARTINS; CÂNDIDO, 2015), e que os modelos e instrumentos desenvolvidos e propostos buscam a inclusão dos beneficiários (IANNI; QUITÉRIO, 2006), e no geral apontam que há um potencial positivo da avaliação de políticas públicas como instrumento de desenvolvimento sustentável (ASSIS; ROMEIRO, 2006; CAMPOS; PHILIPPI JR; SANTANA, 2015).

O macrotema ‘Educação’, agrupou pesquisas voltadas ao ensino fundamental e médio, sendo que as discussões e revisões teóricas sugerem metodologias de avaliação focadas nos objetivos e objetos das políticas públicas, e no geral destacam os pontos fortes, mas também apresentam pontos fracos e novos fatores que devem ser observados nos processos de avaliação. Já para as pesquisas no formato de estudo de caso, os resultados focaram nos benefícios alcançados com as respectivas políticas públicas, embora também apontem as suas deficiências.

Com relação a convergência conclusiva infere-se que os pesquisadores enaltecem os pontos fortes das políticas públicas, em especial com relação ao potencial da educação na superação das desigualdades sociais (SOUZA; BRANDALISE, 2016), e mesmo políticas públicas compreendidas no enfoque da renda tem apresentado resultados positivos no acesso e permanência dos beneficiários (SOARES et. al, 2018; CARDELLI; ELLIOT, 2012), e para além dos objetivos, as políticas públicas tem contribuído significativamente como estimulador da participação dos beneficiários no ciclo das políticas públicas, principalmente na avaliação, agindo como fonte de transformação social (MARTINS; LOTTA, 2010). Embora, seja dada atenção especial aos resultados positivos, os pesquisadores não deixam de contribuir com propostas de melhorias nos processos que envolvem o ciclo das políticas públicas, tais como a necessidade de não se confundir os objetos com os objetivos, e também se deve considerar as realidades sociais, culturais e econômicas locais (ROSENBERG, 2013; ANDRÉ, 2008).

Para o macrotema ‘Saúde’, as discussões e revisões teóricas se concentraram em discutir a implantação e operacionalização das políticas públicas, bem como os critérios e aspectos

referentes as adequações e equidade na execução destas, sendo que os levantamentos consideram regiões e políticas públicas específicas. Quanto as pesquisas que realizaram estudos de casos, estas empregaram as análises com foco em dados oriundos de documentos e com os atores envolvidos nos processos, sendo que as pesquisas se deram em regiões e políticas públicas específicas, e principalmente com foco na compreensão e percepção dos beneficiários.

As pesquisas convergem no sentido de que as avaliações buscaram descrever os benefícios alcançados pelas políticas públicas, mas não deixam de destacar os fatores que devem ser estimulados para ampliar a eficiência, efetividade e eficácia das mesmas, tais como estimular a participação social por meio de ações coletivas, considerando as características locais, que por consequência será capaz de humanizar as ações das políticas públicas (ROSSONI et al., 2014; BODSTEIN, 2004; MOIMAZ, et al., 2016).

Com relação ao macrotema ‘Renda’, as revisões teóricas se deram com foco na avaliação de tendências de pesquisas e em revisões sistemáticas de políticas públicas específicas, onde identificaram como as principais tendências a segurança alimentar e nutricional, bem como apresentam os fatores de influência das políticas públicas, mas sempre deixando claro as limitações e lacunas que devem ser solucionadas. Quanto as pesquisas que realizaram estudos de casos, no geral, os pesquisadores realizaram avaliações de desempenho e eficiência na aplicação dos recursos em todas as fases do ciclo das políticas públicas, e se concentraram em apresentar os fatores que influenciam a eficiência, eficácia e efetividade das políticas pública, além de destacar que as políticas públicas de renda promovem o ações imediatas de melhoria, como o desenvolvimento local, ampliação da participação dos atores envolvidos e equaciona as demandas locais dos beneficiários.

As pesquisas convergem no sentido de que os pesquisadores destacam os resultados positivos alcançados pelas políticas públicas, como o fato dos beneficiários avaliarem positivamente as políticas públicas, visto que estas impactam, em maior ou menor grau, na renda (PACHECO SANTOS et al., 2007; CAVALCANTI; COSTA; SILVA, 2013), mas deixam explícito, em todos os casos, as lacunas encontradas nas diversas fases do ciclo das políticas públicas, como a necessidade de integração dos beneficiários na implementação das políticas públicas, e baixo nível de cobertura entre as regiões, e estes resultados se dão principalmente pela ausência de liderança local, e participação dos beneficiários (SALGADO et al., 2017; TEIXEIRA, 2015; TOMEI; ALCEU SOUZA, 2014).

No macrotema ‘Educação superior’, as pesquisas que realizaram estudos de casos e pesquisa aplicada foram com foco em analisar ou desenvolver metodologias, porém tanto nas discussões e revisões teóricas, quanto nos estudos de casos e pesquisas aplicadas, as conclusões sugerem que a avaliação continuada é capaz de melhorar o direcionamento dos recursos, bem como diminuir a desigualdade entre os beneficiários, além de ampliar a comunicação entre os atores envolvidos, que por consequência estimula modelos eficazes de avaliação.

A convergência das pesquisas se deram no sentido de destacarem os fatores positivos das políticas públicas, como estimuladoras da democratização do acesso a todas as fases do ciclo das políticas públicas, útil para a gestão pública, bem como contribuem para construção da avaliação continuada (EMBIRUCU; FONTES; ALMEIDA, 2010; CARNEIRO; BIN, 2019; TREVISAN; SARTURI, 2016), e do ponto de vista das lacunas os pesquisadores destacam a necessidade de confronto das auto avaliações com as percepções dos beneficiários uma vez que estas tendem a se distanciar significativamente, repensando os efeitos práticos das políticas públicas de forma a incluírem os beneficiários no processo de implementação e avaliação, uma vez que fica comprovado que estes estímulos diminuem as desigualdades entre os beneficiários (RIBEIRO, 2012; SILVA JUNIOR, et al., 2014; MOREIRA; SOUZA, 2019).

No macrotema ‘Segurança alimentar’ as discussões e revisões teóricas, bem como os estudos de casos, foram com pesquisas que se concentrando na região norte do Brasil, sendo que, em ambas modalidades de condução, os estudos buscaram discutir as estratégias de

avaliação, e inferem que a participação dos beneficiários estimula melhorias significativas nos processos de implementação e acompanhamento das políticas públicas, bem como ampliam percepções positiva dos beneficiários em relação as entidades governamentais.

Os estudos convergem no sentido de identificarem a necessidade de se estimular a participação dos beneficiários em todas as fases do ciclo das políticas públicas, principalmente na fase de avaliação (SANTOS et al., 2017; MONTEIRO; SOUZA; PINHO, 2015), pois concretiza as discussões em torno de adequação nas estratégias de implementação e avaliação das Políticas públicas, além de evidenciar as desigualdades entre as regiões e beneficiários, fazendo com que a empatia seja um fator mediador para uma redistribuição mais equitativa (MAGALHÃES, 2014; OLIVEIRA et al., 2010)

Em relação ao macrotema ‘Inclusão social’ as discussões teóricas e estudos de casos foram com a intenção conhecer o perfil, características sociais, econômicas e a percepção dos atores nas diversas fases do ciclo das políticas públicas, e os pesquisadores convergem no sentido de que realizaram os estudos em contextos de inclusão social das mulheres, e poucos casos da inclusão de jovens no mercado de trabalho e educação, e em ambos os casos os pesquisadores identificam as realidades locais, principalmente dos beneficiários das políticas públicas, e que os beneficiários desconhecem as respectivas políticas públicas às quais tem direito (CORSETTI; SOUZA; LORETO, 2018; ILIPRANDI; CINTRÃO, 2015), e como fator de solução para estas lacunas, apontam a necessidade de inclusão de novos representantes nas fases do ciclo das políticas públicas, além de estimular a transparência dos dados e informações, pois são fatores que contribuem significativamente para que os beneficiários percebam as ações como efetivamente benéficas (VILLAR; MOURÃO, 2018; OTALVARO-MARIN; VERGARA-ARGOTTY, 2016; MONTEIRO, 2013)

No macrotema ‘Segurança pública’ as discussões teóricas confrontaram dados documentais com referências bibliográficas científicas, com o objetivo de discutir os critérios e validades dos fatores empregados na avaliação. Já os estudos de caso objetivaram mensurar e analisar fatores e determinantes que influenciam a avaliação de políticas públicas. Ambas as modalidades de pesquisas convergem no sentido de que, embora as políticas públicas tendam a serem bem avaliadas, esta percepção é mais evidente na esfera institucional pública, e que para esta percepção seja também vista pelos beneficiários há a necessidade de integração da rede social envolvendo todos os atores no processo (COSTA et al., 2010; ZILLI; COUTO, 2017).

4.1 *Convergências entre os macrotemas e base teórica*

As observações inferem que a comunidade científica tem se ocupado em pesquisas com foco na discussão das bases conceituais e/ou teóricas, do que práticas, em acordo aos estudos de Gerigk, Ribeiro e Lepchak (2018), Capobianco et al. (2011), Laisner e Gonçalves de Mario (2014) e Prestes (2012), e se baseando nos estudos quanti-quali, tanto brasileiros quando internacionais, a inferência é que esta modalidade se mostra mais aceitável pela comunidade científica, pois consegue transitar entre as duas principais abordagens de pesquisa (quantitativa e qualitativa). Assim, as pesquisa quali-quanti tendem a apresentarem resultados com pilares mais focados na percepção dos interessados, e nos resultados alcançados pela política pública, o que é confirmado pelos estudos de Finkler e Dell’Aglío (2013), Bechelaine e Ckagnazaroff (2014), Schurster (2014) e Oliveira e Passador (2019), ao relatarem que no Brasil há a necessidade de buscar a conciliação entre teoria x prática e Estado x sociedade, que embora complexa, precisa considerar as especificidades dos seus respectivos beneficiários.

Em consonância com Reis, Silveira e Moreira (2015) e Camperos-Reyes, Sant’Ana e Grossi de Carvalho (2018), os estudos mostram que contextos locais, que possuam representatividade, influenciam a execução das políticas públicas, e por consequência o processo de avaliação, e também evidenciam que a perspectiva dos beneficiários mostra-se como uma possibilidade transdisciplinar de avaliação e percepções para as políticas públicas, e

mesmo estudos técnicos, como o de Medeiros da Rosa, Rolim Ensslin e Petri (2015), que abordam a Teoria da Agência e Teoria dos *Stakeholders* como pilar teórico, se evidencia a necessidade de considerar todos os agentes beneficiários como foco no processo de avaliação.

Fica clarificado que uma correta avaliação deve partir de percepções de quem se utiliza e se beneficia da política pública, e que questões mais técnicas e quantitativas devem se adaptar da forma mais eficaz e eficiente possível, nos limites identificados pelos usuários e beneficiários, e não o contrário, e neste sentido há indicativos do aumento de interesse por parte do poder público em considerar os usuários e beneficiários locais em processos deliberativos deflagrados pelos sujeitos na implementação e avaliação de políticas públicas (CEZAR, 2018; CAMPOS e SANTOS; MAFRA, 2016).

5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pesquisas, nas suas diversas modalidades, transitam em várias disciplinas, principalmente do macrotema ‘Políticas públicas’, tornado evidente a importância e relevância da interdisciplinaridade na discussão deste tema, e em síntese, objetivaram estudar e compreender o processo de implantação e operacionalização das políticas públicas, bem como as realidades locais e percepções dos atores, principalmente dos beneficiários, considerando regiões e políticas públicas específicas, e para tanto identificam os critérios e fatores à serem observados nos processos de avaliação de políticas públicas, sendo que as discussões teóricas, revisões teóricas e revisões conceituais, buscaram conhecer o perfil, características sociais, econômicas, e a percepção dos atores envolvidos nas diversas fases do ciclo das políticas públicas, enquanto os estudos de caso e pesquisas aplicadas resultaram em proposições, teóricas e aplicadas, de novas metodologias, ferramentas e instrumentos para avaliação.

Como as pesquisas, individualmente, se deram considerando políticas públicas e regiões específicas, os resultados não podem ser generalizados além das respectivas regiões e realidades. Notou-se, também que os pesquisadores buscaram apresentar os fatores positivos e benefícios alcançados com as políticas públicas, mas deixam claro as deficiências identificadas, como a necessidade de ações coletivas para ampliar a participação social e humanização dos serviços públicos, que por consequência tendem a melhorar o redirecionamento dos recursos aplicados e diminuir as desigualdades nas respectivas regiões, às quais se tornam modelos mais eficazes de avaliação, capazes de mensurar e analisar fatores determinantes com maior eficiência, levando à percepções positivas dos beneficiários.

Dentre os principais problemas identificados, com frequência, os pesquisadores apontam as deficiências na execução de uma mesma política públicas em regiões distintas, principalmente no tocante aos resultados alcançados, sendo que o principal fator identificado para esta deficiência é a falta de atenção dada, pelos agentes responsáveis na construção, implementação e acompanhamento das políticas públicas, às características e realidades culturais, sociais e econômicas locais dos beneficiários.

Dentre todos os fatores identificados, seja em políticas públicas avaliadas como eficientes, ou no caso de políticas públicas avaliadas negativamente, destaca-se que os pesquisadores, apontam a necessidade de integração das redes sociais que serão impactadas pelas respectivas políticas públicas, principalmente a inclusão dos beneficiários em todo o processo/ciclo da política pública, pois esta inclusão será capaz de agir como estimuladora na democratização do acesso, melhorar avaliação continuada, além de confrontar os resultados da auto avaliação do agente público com as percepções dos beneficiários, e principalmente agindo na diminuição das desigualdades econômicas e sociais locais.

Estes resultados levam a conclusão que há a necessidade de estimular ações que considerem e se adaptem as necessidades e realidades locais, fornecendo dados e informações públicas, conforme estas necessidades e realidades identificadas pelos usuários e beneficiários

das políticas públicas, que por consequência devem estimular a transparência das informações, e representatividade individual e/ou coletiva, e em síntese, a análise sistêmica destes resultados levou a identificação de lacunas, que uma vez preenchidas, serão capazes de impactar na eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas, as quais são:

- considerar os beneficiários e as realidades sociais, culturais e econômicas locais, como os principais fatores nas fases do ciclo das políticas públicas, para então delimitar os objetos e objetivos das políticas públicas;
- implementar subsídios para as análises e avaliações capazes de estimular, junto aos pesquisadores brasileiros, as pesquisas com abordagens quanti-quali;
- ampliar a transparência através do aperfeiçoamento dos portais públicos, com o desenvolvimento e implementação de ferramentas de acesso a dados e informações públicas, e de novas ferramentas e metodologias para avaliação, e;
- Estimular o confronto das autoavaliações (normativas) com as percepções dos beneficiários e das comunidades locais, envolvendo todos os atores no processo.

Fica evidente que as lacunas identificadas neste estudo são sintéticas ao ponto de poderem ser desdobradas em ações e atividades que, individualmente, os complementem, ficando como proposta, no todo ou em parte, como proposta para continuidade deste estudo, uma vez que o tema 'avaliação de políticas públicas no contexto da agricultura familiar' é amplo e complexo, que se torna impossível esgotar as discussões em um único documento científico.

REFERÊNCIAS:

- ADJAFRE, Giovanna Augusta Moura; MOREIRA DIAS, José Ricardo; CASTRO, Priscila Lima de; DIAS NETO, Luiz Gonzaga; EVANGELISTA, Francisco das Chagas. Panorama das atividades de monitoramento e avaliação de políticas públicas pelo estado do Ceará. **Revista Controle**, Fortaleza, v. 17, n. 1, p. 307-327, jan/jun, 2019. DOI: <https://doi.org/10.32586/rcda.v17i1.524>.
- ANDRE, Marli. Avaliação revela impacto de um programa de formação de professores. **Ensaio: Avaliação de Políticas Públicas em Educação**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 58, p. 149-168, mar. 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-40362008000100010>.
- ASSIS, Renato Linhares de; ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Agroecologia e agricultura familiar na região centro-sul do estado do Paraná. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, Brasília, v. 43, n. 1, p. 155-177, Mar. 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-20032005000100009>.
- BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. (Tradução: Luís Antero Reto, Augusto Reto). São Paulo: Edições 70, 3ª reimp, 1ª edição de 2016.
- BARROS, Célio da Costa; BRROS, Filipe Machado da Costa; BATISTA, Edmilson Monteiro; VIANA DE SOUZA, Fabia Jaiany; AGUIAR DE MELO, Olga. Avaliações de programas públicos realizadas pelo TCU na área de saúde. **Revista Catarinense da Ciência Contábeis – CRCSC**, v. 14, n. 41, p. 20-32, jan./abr., 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.16930/2237-7662/rccc.v14n41p20-32>.
- BEHELAINÉ, Cinthia Helena de Oliviera; CKAGNAZAROFF, Ivan Beck. As avaliações vão para a gaveta? Uma revisão teórica dos fatores relacionados ao uso de avaliações de políticas públicas. **Contabilidade, Gestão e Governança**, v. 17, n. 2, p. 78-93, mai./ago., 2014.
- BERNARDI, Ana Julia Bonzanini; AZAMBUJA DE MORAIS, Jennifer. Políticas públicas e capital social: uma avaliação do RS Mais Igual. **Revista Debates**, v. 12, n. 2, p. 223-242, mai./ago. 2018. DOI: <https://doi.org/10.22456/1982-5269.84576>.

BODSTEIN, Regina; ZANCAN, Lenira; RAMOS, Célia Leitão; MARCONDES, Willer Baumgarten. Avaliação da implantação do programa de desenvolvimento integrado em Manguinhos: impasses na formulação de uma agenda local. **Ciência e Saúde Coletiva**, v. 9, n. 3, p. 593-604, jul/set. 2004.

CAMPEROS-REYES, Jacquelin Teresa; SANT'ANA, Ricardo César Gonçalves; GROSSI DE CARVALHO, Ângela Maria. Tratamento das políticas públicas de informação e tecnologia em periódicos científicos colombianos da ciência da informação. **Revista Interamericana de Bibliotecologia**, v. 41, n. 3, p. 289-301, 2018.

CAMPOS, Paula Prado de Souza; PHILIPPI JR, Arlindo; SANTANA, Paula. Gestão integrada de políticas climáticas e urbanas: uma proposta de avaliação legislativa em municípios da Região Metropolitana de São Paulo. **Sustentabilidade em Debate**, Brasília, v. 6, n. 1, p. 119-137, jan./abr., 2015.

CAMPOS E SANTOS, Anna Cláudia; MAFRA, Rennan Lanna Martins. Pode a deliberação qualificar políticas públicas para o meio rural? Uma análise da participação de sujeitos rurais na política pública de mecanização agrícola em Viçosa-MG. **REDES - Revista do Desenvolvimento Regional**, v. 21, n. 3, p. 335-357, set./dez., 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.17058/redes.v21i3.7649>.

CAPOBIANGO, Ronan Pereira; SILVEIRA, Suely de Fátima Ramos; ZERBATO, Cristiano; MENDES, Alcindo Cipriano Argolo. Análise das redes de cooperação científica através do estudo das coautorias dos artigos publicados em eventos da Anpad sobre avaliação de políticas públicas. **Revista de Administração Pública**, v. 45, n. 6, p. 1869-1890, nov./dez. 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-76122011000600012>.

CARDELLI, Douglas Teixeira; ELLIOT, Ligia Gomes. Avaliação por diferentes olhares: fatores que explicam o sucesso de escola carioca em área de risco. **Ensaio: Avaliação de Políticas Públicas em Educação**, Rio de Janeiro, v. 20, n. 77, p. 769-798, dez. 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-40362012000400008>.

CARNEIRO, Ana Maria; BIN, Adriana. Avaliação continuada de programas de educação superior. **Estudos em Avaliação Educacional**, v. 30, n. 73, p. 170-200, abr. 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.18222/eae.v30i73.5739>.

CAVALCANTI, Daniella Medeiros; COSTA, Edward Martins; SILVA, Jorge Luiz Mariano da. Programa bolsa família e o nordeste: impactos na renda e na educação, nos anos de 2004 e 2006. **Revista de Economia Contemporânea**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 99-128, abr. 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1415-98482013000100004>.

CENEVIVA, Ricardo; FARAH, Marta Ferreira Santos. Avaliação, informação e responsabilização no setor público. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 4, p. 993-1016, jul./ago., 2012. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-76122012000400005>.

CEZAR, Layon Carlos. Reflexões sobre a comunicação em políticas públicas: proposta de um modelo de avaliação da comunicação governamental. **RAP – Revista de Administração Pública**, v. 52, n. 1, p. 52-70, jan./fev., 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7612165920>.

CORCETTI, Elisabete; SOUZA, Susane Petinelli; LORETO, Maria das Dores Saraiva de. O “Programa Mulheres Mil” no Espírito Santo: uma política pública educacional de equidade de gênero?. **Ensaio: Avaliação de Políticas Públicas em Educação**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 100, p. 911-943, jul. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0104-40362018002601027>.

CORREIA, Pedro Miguel Alves Ribeiro; SANTOS, Susana Isabel da Silva; BILHIM, João Abreu de Faria. Proposta de modelo explicativo das percepções sobre gestão e políticas públicas em matéria de cibersegurança e cibercrime” **Sociologia: Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto**, v. 33, p. 95-113, 2017. DOI: 10.21747/08723419/soc33a5.

COSTA; Maria Conceição Oliveira; CARVALHO; Rosely Cabral de; SANTANA, Marcos Antonio Oliveira de; SILVA, Luciano Macêdo Santos da; SILVA, Mariana Rocha da. Avaliação do Programa Nacional de Ações Integradas e Referenciais (PAIR) para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, em Feira de Santana, Bahia. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 15, n. 2, p. 563-574, 2010.

CUNHA, Carla Giane Soares da. Planejamento e Gestão em Perspectiva. **Revista Estudos de Planejamento**, n. 12, p. 26-57, dez. 2018.

EMBIRUCU, Marcelo; FONTES, Cristiano; ALMEIDA, Luiz. Um indicador para a avaliação do desempenho docente em instituições de ensino superior. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 69, p. 795-820, dez. 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-40362010000400008>.

ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S. R.; PINTO, H. M. Processo de Investigação e Análise Bibliométrica: Avaliação da Qualidade dos Serviços Bancários. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 17, n. 3, p. 325-349, mai./jun. 2013.

FIGUEIREDO GOMES, Uende Aparecida; HELLER, Léo Heller. Acesso à água proporcionado pelo Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o Semiárido: Um milhão de cisternas rurais: combate à seca ou ruptura da vulnerabilidade? **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 21, n. 3, p. 623-633, jul./set., 2016. DOI: 10.1590/S1413-41522016128417.

FINKLER, Lirene; DELL’AGLIO, Débora Dalbosco. Reflexões sobre avaliação de programas e projetos sociais. **Barbarói, Revista do Departamento de Ciências Humanas**, n. 38, p. 126-144, jan./jun., 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.17058/barbaroi.v0i38.2736>.

GERIGK, Wilson; RIBEIRO, Flávio; LEPCHAK, Alessandro. Que fatores políticos influenciam as políticas públicas reguladas e não reguladas nos pequenos municípios do Nordeste Brasileiro? **Revista Ambiente Contábil**, v. 10, n. 2, p. 91-113, jul./dez., 2018.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo: Atlas, 2008.

GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. **RAE - Revista de Administração de Empresas**, v. 35, n. 3, p. 57-63, mai./jun. 1995.

IANNI, Aurea Maria Zöllner; QUITERIO, Luiz Antonio Dias. A questão ambiental urbana no programa de saúde da família: avaliação da estratégia ambiental numa política pública de saúde. **Ambiente & Sociedade**, Campinas, v. 9, n. 1, p. 169-180, jun. 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-753X2006000100009>.

ILIPRANDI, Emma; CINTRÃO, Rosângela. As mulheres agricultoras no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). **Segurança Alimentar e Nutricional**, Campinas, SP, v. 18, n. 2, p. 13-32, 2015. DOI: 10.20396/san.v18i2.8634675.

JARDIM, Vinícius Carvalho; BUCKERIDGE, Marcos Silveira. A análise sistêmica do município de São Paulo e suas implicações para o avanço dos casos de Covid-19. **Revista Estudos Avançados**, v. 99, n. 34, p. 157-174, 2020. DOI: 10.1590/s0103-4014.2020.3499.010.

LAISNER, Regina Claudia; GONÇALVES DE MARIO, Camila. Os desafios da avaliação de políticas públicas como instrumento estratégico de gestão e de controle social. **Revista de Políticas Públicas**, v. 18, n. 2, p. 619-630, jul./dez., 2014.

MAGALHÃES, Rosana. Avaliação de políticas e iniciativas públicas de segurança alimentar e nutricional: dilemas e perspectivas metodológicas. **Ciência e Saúde Coletiva**, v. 19, n. 5, p. mai. 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232014195.12202013>.

MARTINS, Maria de Fátima; CANDIDO, Gesinaldo Ataíde. Modelo de avaliação do nível de sustentabilidade urbana: proposta para as cidades brasileiras. **URBE - Revista Brasileira de Gestão Urbana**, Curitiba, v. 7, n. 3, p. 397-410, dez. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-3369.007.003.AO09>.

MARTINS, Rafael D'Almeida; LOTTA, Gabriela Spanghero. Capital social e redes sociais como alternativa para análise de políticas públicas de educação: o caso de Icapuí-CE. **Ensaio: Avaliação de Políticas Pulicas em Educação**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 69, p. 846-860, out./dez. 2010. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-40362010000400010>.

MEDEIROS DA ROSA, Marcelo; ROLIM ENSSLIN, Sandra; MURILO PETRI, Sérgio; Ensslin, Leonardo. Avaliação de desempenho de políticas públicas: construção do conhecimento com base na literatura internacional. **Revista Ibero Americana de Estratégia**, v. 14, n. 3, p. 110-130, jul./set., 2015.

MENEZES, Vitor Matheus Oliviera de. Percepções de beneficiários sobre a efetividade do Programa Minha Casa Minha Vida. **Revista de Ciências Humanas**, v. 49, n. 1. p. 145-164, jan./jun., 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.5007/2178-4582.2015v49n1p145>.

MOIMAZ, Suzely Adas Saliba; LIMA, Arinilson Moreira Chaves; GARBIN, Cléa Adas Saliba; CORRENTE, José Eduardo; SALIBA, Nemre Adas. Avaliação do usuário sobre o atendimento odontológico no Sistema Único de Saúde: uma abordagem à luz da humanização. **Ciência e Saúde. Coletiva**, v. 21, n. 12, p. 3879-3887, dez. 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-812320152112.12672015>.

MONTEIRO, Elma Lúcia de Freitas; SOUZA, Cassília Rodrigues de; PINHO, Lucinéia de. Diagnóstico de Insegurança Alimentar e Nutricional entre beneficiários do Programa Bolsa Família participantes de oficina de intervenção nutricional. **Segurança Alimentar e Nutricional**, Campinas, SP, v. 21, n. 2, p. 469-480, 2015. DOI: 10.20396/san.v21i2.8634476.

MONTEIRO, Rosa Filomena Brás Lopes. Desafios e tendências das políticas de igualdade de mulheres e homens em Portugal. **Revista Estudos Femininos**, Florianópolis, v. 21, n. 2, p. 535-552, mai./ago. 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2013000200006>.

MORAES, Daiane Ribas; GELATTI, Rosemary; MIREK, Zelia Maria; RIBAS, Alison. A nova contabilidade pública: instrumento de controle e acompanhamento das ações e políticas públicas. **Revista de Gestão Estratégica de Organizações**, v. 6., n. 1, p. 20-31, jan./jun., 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.31512/rg.v6i1.2325>.

MORAIS, Hugo Azevedo Rangel de. Avaliação do Programa um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC): eficácia, eficiência e efetividade nos territórios do Rio Grande do Norte (2003/2015). 2016. 88f. **Dissertação (Mestrado em Administração) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte**, Natal, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/21474>. Acessado em 12 de fevereiro de 2020.

MOREIRA, Claudia Regina Baukat Silveira; SOUZA, Ângelo Ricardo de. Democratização do acesso à educação superior em debate: avaliação do Prouni. **Estudos em avaliação**

educacional, v. 30, n. 73, p. 202-223, jan./abr., 2019. DOI:
<http://dx.doi.org/10.18222/eae.v30i73.5713>

MOREIRA, Vinicius de Souza; SILVEIRA, Suely de Fátima Ramos; CRUZ REIS, Francimar Natália Silva. Programa minha casa, minha vida: a percepção dos beneficiários como instrumento para avaliação. **Revista Políticas Públicas & Cidades**, v. 2, n. 1, p. 67-90, jan./abr., 2015.

OLIVEIRA, Ely Francina Tannuri; GRACIO, Maria Cláudia Cabrini. Indicadores bibliométricos em ciência da informação: análise dos pesquisadores mais produtivos no tema estudos métricos na base Scopus. **Perspectiva em Ciências da Informação**, v. 16, n. 4, p. 16-28, out./dez. 2011.

OLIVEIRA, Leidy Diana de Souza de; WATANABE, Eluiza Alberto de Moraes; LIMA-FILHO, Dario de Oliveira; SPROESSER, Renato Luiz. Avaliação de políticas públicas de segurança alimentar em países com diferentes níveis de desenvolvimento. **Agroalimentaria**, v. 16, n 31, p. 15-29, jul./dez., 2010.

OLIVEIRA, Lilian Ribeiro de; PASSADOR, Claudia Souza. Ensaio teórico sobre as avaliações de políticas públicas. **Cadernos EBAPE.BR**, v. 17, n. 2, p. 324-337, abr./jun., 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1679-395169657>.

OTALVARO-MARIN, Bairon; VERGARA-ARGOTTY, Claudia Elena. Evaluación Política Pública de Juventud de Cali (Colombia). **Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez Y Juventud**, Manizales, v. 14, n. 1, p. 519-530, jan. 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.11600/1692715x.14135191114>.

PACHECO SANTOS, Leonor Maria; CHAVES DOS SANTOS, Sandra Maria; SANTANA, Luciana Alaíde Alves; HENRIQUE, Flavia Conceição Santos; MAZZA, Roseanne Porto Dantas; SILVA SANTOS, Ligia Amparo da; SILVA DOS SANTOS, Lílian. Avaliação de políticas públicas de segurança alimentar e combate à fome no período 1995-2002 – 4 – Programa Nacional de Alimentação Escolar. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 11, p. 2681-2681, nov. 2007.

PÉREZ, Lisandra Guerrero; NASSIF, Mônica Erichsen. Fatores de influência na avaliação dos Observatórios Sociais do Brasil sob a perspectiva da Gestão de Informação. **Informação & Sociedade**, João Pessoa, v. 27, n. 3, p. 31-48, set./dez. 2017.

PRESTES, Emília Maria da Trindade. A avaliação de políticas sociais: questões teóricas, metodológicas e políticas. **Revista Lusófona de Educação**, n. 22, p. 85-101, 2012.

REIS, Francimar Natália Silva Cruz; SILVEIRA, Suely de Fátima Ramos; MOREIRA, Vinicius de Souza. Resultados do programa minha casa, minha vida sob a percepção dos beneficiários. **RACE – Revista de Administração, Contabilidade e Economia**, v. 14, n. 3, p. 925-956, set./dez., 2015. DOI: <https://doi.org/10.18593/race.v14i3.5899>.

RIBEIRO, Elisa Antonia. As atuais políticas públicas de avaliação para a educação superior e os impactos na configuração do trabalho docente Avaliação: **Revista da Avaliação da Educação Superior**, v. 17, n. 2, pp. 299-316, jul. 2012.

RICHARDSON, Roberto, Jarry. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 3ª ed. São Paulo, Editora Atlas, 2012.

ROSEMBERG, Fúlvia. Políticas de educação infantil e avaliação. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 43, n. 148, p. 44-75, abr. 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-15742013000100004>.

ROSSONI, Hygor Aristides Victor; CHAIB, Erick Brizon D'Angelo; SANTOS, Leonardo Augusto dos; HELLER, Léo; LIMA, Sonaly Cristina Rezende Borges de. Avaliação da Política Estadual de Saneamento para a Região Norte e Nordeste do Estado de Minas Gerais: uma análise do Projeto Vida no Vale. **Revista de Políticas Públicas**, São Luis, v. 18, n. 1, p. 241-254, jan./jun. 2014.

ROSSI, Gustavo Afonso Santi; SANTOS, Waldir Jorge Ladeira dos. Um olhar empírico sobre a eficiência, eficácia e efetividade dos projetos e ações de pró-sustentabilidade ofertados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. **Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade: GeAS**, v. 5, n. 3, p. 152-167, set./dez. 2016. DOI: 10.5585/geas.v5i3.348.

ROTHBERG, Danilo; LIBERATO, Fabiola de Paula. Comunicação pública, transparência e políticas públicas: avaliação de informações em portais brasileiros de governo. **Revista Internacional de Relaciones Públicas**, v. 3, n. 6, p. 69-96, 2013. DOI: <http://dx.doi.org/10.5783/RIRP-6-2013-05-69-96>.

SARAIVA, Paola Pol; SANTIAGO, Alina Gonçalves; RIBEIRO, Lauro André. Avaliação das diretrizes e ações do Plano de Mobilidade da cidade de Passo Fundo de acordo com a Lei nº 12.587/2012. **Revista de Engenharia Civil IMED**, v. 4, n. 2, p. 34-54, jul./dez., 2017. DOI: <https://doi.org/10.18256/2358-6508.2017.v4i2.2251>.

SALGADO, Rafael Junior dos Santos Figueiredo; SILVA, Edson Arlindo; FERREIRA, Marco Aurélio; CUNHA, Wellington Alvim; SANTOS, Luana Ferreira dos. Focalização e Cobertura do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA): avaliação de sua eficácia nas regiões brasileiras. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, Brasília, v. 55, n. 4, p. 661-678, dez. 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/1234-56781806-94790550403>.

SANTOS, Leonor Maria Pacheco; ARAÚJO, Maria da Purificação Nazaré; MARTINS, Maísa Cruz; VELOSO, Iracema Santos; ASSUNÇÃO, Marilena Pacheco; DOS SANTOS, Sandra Maria Chaves. Avaliação de políticas públicas de segurança alimentar e combate à fome no período 1995-2002.2 – Programa de Alimentação do Trabalhador. **Caderno de Saúde Pública**, v. 8, n. 23, p. 1931-1945, ago. 2017.

SCHURSTER, Karl. Abordagens sobre a literatura de avaliação em políticas públicas: estudos preliminares. **PRACS: Revista Eletrônica de Humanidades do Curso de Ciências Sociais UNIFAP**, v. 7, n. 2, p. 9-18, jul./dez., 2014.

SILVA JUNIOR, Annor da; POLIZEL, Caio Eduardo de Guido; SOUZA, Simone de; LEITE DA SILVA, Alfredo Rodrigues; MARTINS DA SILVA, Priscila de Oliveira; PETINELLI SOUZA, Susane. Políticas públicas para a educação superior: a avaliação, a regulação e a supervisão de IES privadas em debate. **Ensaio: Avaliação de Políticas Públicas em Educação**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 82, p. 215-240, mar. 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-40362014000100011>.

SOARES, Panmela; MARTINELLI, Suellen Secchi; FABRI, Rafaela Karen; VEIROS, Marcela Boro; DAVÓ-BLANES, Mari Carmen; CAVALLI, Suzi Barletto. Programa Nacional de Alimentação Escolar como promotor de Sistemas Alimentares Locais, Saudáveis e Sustentáveis: uma avaliação da execução financeira. **Ciência e Saúde Coletiva**, n. 23, v. 12, p. 4189-4197, dez. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-812320182312.25582016>.

SOUZA, Andreliza Cristina de; BRANDALISE, Mary Ângela Teixeira. Avaliação da política de cotas da UEPG: desvelando o direito à igualdade e à diferença. **Avaliação – Revista da Avaliação da Educação Superior**, Sorocaba, v. 21, n. 2, p. 415-438, jul. 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-40772016000200006>.

SOUZA-ESQUERDO, Vanilde Ferreira de; BERGAMASCO, Sonia Maria Pessoa Pereira. Análise sobre o acesso aos programas de políticas públicas da agricultura familiar nos municípios do circuito das frutas (SP). **Rev. Econ. Sociol. Rural**, Brasília, v. 52, supl. 1, p. 205-222, 2014.

TEIXEIRA, Carlos dos Santos. Análise e avaliação das políticas públicas: seu impacto no desenvolvimento local em Angola. **História: Debates e Tendências**, v. 15, n. 1, p. 21-29, jan./jun, 2015.

TOMEI, Patricia Amelia; ALCEU SOUZA, Daniela Arantes Alves Lima. Análise das barreiras que dificultam a transformação do agricultor familiar em empreendedor rural no contexto brasileiro Revista Ibero Americana de Estratégia, v. 13, n. 3, p. 107-122, jul./set., 2014. DOI: 10.5585/riae.v13i3.2073.

TREVISAN, Mônica de Souza; SARTURI, Roseane Carneiro. Regulação e qualidade – Conceitos imbricados nas políticas de avaliação e formação de professores. **Revista Internacional de Educação superior**, v. 2, n. 3, p. 387-404, set./dez. 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.22348/riesup.v2i3.7683>.

VILLAR, Maria da Conceição Oliveira; MOURÃO, Luciana. Avaliação do Programa Jovem Aprendiz a partir de um Estudo Quase-Experimental. **Trends in Psychology**, Ribeirão Preto, v. 26, n. 4, p. 1999-2014, out./dez. 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.9788/tp2018.4-11pt>.

WASSERMAN, S.; FAUST, K. **Social network analysis: methods and applications**. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

ZILLI, Luís Felipe; COUTO, Vinícius Assis. Servir e proteger: determinantes da avaliação pública sobre a qualidade do trabalho das Polícias Militares no Brasil. **Sociedade e Estado**, Brasília, v. 32, n. 3, p. 681-700, dez. 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0102-69922017.3203006>.

Recebido em: 18/08/2025

Aprovado em: 04/01/2026

FEIRAS LIVRES E AGRICULTURA FAMILIAR: CONECTANDO PRODUÇÃO, RENDA E COMUNIDADE EM MERCADOS ALTERNATIVOS

Janice Queiroz de Pinho Gonçalves¹
Ezequiel Redin²
Diego Azevedo Mota³
Anderson Alvarenga Pereira⁴
Thiago Vasconcelos Melo⁵

Resumo:

As feiras livres constituem importantes canais de comercialização para a agricultura familiar, promovendo a valorização da cultura local e a dinamização econômica dos territórios rurais. Este estudo analisou o perfil socioeconômico dos feirantes do município de Sabinópolis-MG, suas práticas de gestão financeira e os conhecimentos mobilizados na condução de suas atividades comerciais. A pesquisa, de abordagem qualitativa e descritiva, utilizou observação direta, entrevistas e aplicação de questionários semiestruturados com 20 feirantes associados à ACFAS. Os resultados evidenciaram o protagonismo feminino nas feiras, com 85% dos participantes do sexo feminino e predominância de adultos com idade superior a 41 anos. Observou-se que a atividade feirante, além de constituir relevante fonte de renda, desempenha papel estratégico na preservação de vínculos comunitários e no fortalecimento das práticas agroecológicas. Apesar de seu potencial socioeconômico, os dados indicam fragilidades no controle financeiro e na formação de preços, limitando a competitividade e sustentabilidade dos

¹ Bacharelado em Administração - Unicentro Newton Paiva. Licenciatura em Matemática - FINOM. Especialização em Administração Hospitalar - Unaerp; Docência do Ensino Superior - PUC MINAS; Gestão Escolar - Universidade Castelo Branco. Mestrado em Administração Financeira - Universidad Americana - Planejamento Financeiro Pessoal. Mestranda em Estudos Rurais - PPGER/UFVJM. Atualmente professora EBTT IFMG - Campus São João Evangelista. Linha de pesquisa: Agricultura Familiar - Finanças pessoais. E-mail: janice.pinho@ifmg.edu.br.

² Tecnólogo em Agropecuária: Sistemas de Produção (UERGS); Bacharel em Administração (ULBRA); Licenciatura plena para a Educação Profissional (UFSM); Licenciatura em Filosofia (UFSM); Licenciatura em Sociologia (UNIP); Especialista em Gestão Pública Municipal (UFSM); Especialista em Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas à Educação (UFSM); Especialista em Ensino de Sociologia no Ensino Médio (UFSM); Especialista em Ensino de Filosofia no Ensino Médio (UFSM); Mestre e Doutor em Extensão Rural (PPGExR/UFSM); Editor da Revista Extensão Rural; Membro da Academia Centro Serra de Letras; Tesoureiro da Associação Riograndense dos Tecnólogos (ARTECNOL). Atualmente é Professor do Departamento de Ensino do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Professor Permanente do Programa de Pós-graduação em Estudos Rurais (PPGER) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus Diamantina, MG. E-mail: ezequielredin@gmail.com.

³ Possui Graduação, Mestrado (Conceito CAPES 7) e Doutorado (Conceito CAPES 7) em Zootecnia pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV) - Unesp - Campus de Jaboticabal. Atualmente é Professor Adjunto IV do Instituto de Ciências Agrárias (ICA) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus de Unaí e Professor Permanente do Programa de Mestrado em Estudos Rurais. E-mail: diego.mota@ufvjm.edu.br.

⁴ Professor do Instituto de Ciências Agrárias - ICA da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri-UFVJM. Também é professor permanente do Programa de Pós-graduação em Estudos Rurais e do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Sociedade e Ambiente na UFVJM. Possui graduação em Análise de Sistemas pela Universidade de Ribeirão Preto (2002), mestrado em Pesquisa e Desenvolvimento (Biotecnologia) pela Universidade Estadual Paulista - UNESP (2006) e doutorado em Ciências - Bioinformática pela Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP (2013). E-mail: anderson.pereira@ufvjm.edu.br.

⁵ Possui graduação em Zootecnia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2004) e Mestrado em Produção Animal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (2006) e Doutorado em Zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/ Campus FCAV/Jaboticabal (2010). Pós-Doutorado na Universidade Estadual da Califórnia - EUA. Atualmente é docente do Instituto de Ciências Agrárias e do Programa de Mestrado Acadêmico em Estudos Rurais da UFVJM. E-mail: thiago.melo@ufvjm.edu.br.

empreendimentos. A maioria dos feirantes define preços com base em estimativas ou referências informais, e parte significativa ainda não adota registros sistemáticos dos custos de produção. O estudo reafirma a relevância das feiras livres como espaços multifuncionais e sugere a necessidade de políticas públicas de capacitação em gestão e comercialização, visando ampliar a eficiência econômica e fortalecer os circuitos curtos de comercialização no meio rural.

Palavras-chave: circuitos curtos, comercialização, estratégias, gestão financeira, produtos locais.

FARMERS MARKETS AND FAMILY FARMING: CONNECTING PRODUCTION, INCOME, AND COMMUNITY IN ALTERNATIVE MARKETS

Abstract:

Open-air markets represent important marketing channels for family farming, promoting the appreciation of local culture and driving the economic development of rural territories. This study analyzed the socioeconomic profile of market vendors in the municipality of Sabinópolis-MG, their financial management practices, and the knowledge mobilized in conducting their commercial activities. The research, with a qualitative and descriptive approach, employed direct observation, interviews, and the application of semi-structured questionnaires with 20 vendors associated with ACFAS. The results highlighted the strong female presence in the markets, with 85% of participants being women, and a predominance of adults over 41 years old. It was observed that market activities, in addition to representing a relevant source of income, play a strategic role in preserving community ties and strengthening agroecological practices. Despite its socioeconomic potential, the data indicated weaknesses in financial control and price formation, limiting the competitiveness and sustainability of these enterprises. Most vendors set prices based on estimates or informal references, and a significant portion still does not systematically record production costs. The study reaffirms the importance of open-air markets as multifunctional spaces and suggests the need for public policies aimed at training in management and commercialization, in order to enhance economic efficiency and strengthen short food supply chains in rural areas.

Keywords: short food supply chains, commercialization, strategies, financial management, local products.

1. INTRODUÇÃO

As feiras livres, historicamente enraizadas na paisagem urbana e rural brasileira, transcendem a mera função comercial, consolidando-se como espaços multifuncionais de profunda relevância socioeconômica, cultural e ambiental. Longe de serem relíquias de um passado distante, esses mercados populares demonstram notável resiliência frente à crescente hegemonia de grandes redes varejistas e plataformas digitais, reafirmando seu papel vital no abastecimento alimentar e no fortalecimento da agricultura familiar.

No cerne dessa dinâmica, encontram-se os circuitos curtos de comercialização (CCCs), que promovem a aproximação direta entre produtores e consumidores. Essa proximidade não apenas otimiza a cadeia de valor, eliminando intermediários e garantindo preços mais justos para ambos os lados, mas também fomenta a transparência sobre a origem e os métodos de produção dos alimentos (RAMOS; SCHAFFRATH; DAROLT, 2024). Tal modelo contrasta com os sistemas agroalimentares industriais, que, embora eficientes em volume e logística, frequentemente falham em aspectos cruciais como segurança alimentar e sustentabilidade na relação produtor-consumidor (RAMOS; SCHAFFRATH; DAROLT, 2024).

A agricultura familiar, protagonista nestes circuitos, é a espinha dorsal do setor agrícola brasileiro, responsável por uma parcela significativa dos alimentos consumidos no país e pela geração de milhões de postos de trabalho, especialmente em municípios de menor porte (BRASIL, 2024). A diversidade de cultivos e a adoção de práticas sustentáveis, muitas vezes alinhadas aos princípios da agroecologia, posicionam a agricultura familiar como um pilar fundamental para a segurança alimentar e nutricional, a preservação da biodiversidade e a valorização dos saberes tradicionais.

Reconhecendo o potencial transformador das feiras livres e dos circuitos curtos, diversas políticas públicas têm sido implementadas para apoiar e fortalecer esses espaços. Iniciativas

governamentais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), criam mercados institucionais que garantem a compra direta de produtos da agricultura familiar, beneficiando tanto os produtores quanto às populações em situação de vulnerabilidade social e os estudantes da rede pública (BRASIL, 2024). Além disso, a promoção da agroecologia e a oferta de incentivos fiscais para o comércio de produtos locais são medidas que visam consolidar um modelo de desenvolvimento rural mais inclusivo e sustentável.

Contudo, apesar dos avanços, a plena institucionalização e o reconhecimento estrutural das feiras livres na legislação e nos planos municipais ainda representam desafios significativos. A superação dessas barreiras é crucial para assegurar a sustentabilidade e a expansão desses mercados, que não só impulsionam a economia regional e o empreendedorismo, mas também cultivam laços comunitários e preservam a identidade cultural do Brasil.

Neste contexto, o presente artigo se propõe a analisar o perfil dos feirantes do município de Sabinópolis-MG, suas práticas de controle financeiro do negócio, os conhecimentos adquiridos que subsidiam o melhor desempenho econômico-financeiro de suas atividades, além de identificar aqueles que contribuem para a gestão do negócio. Ao investigar a dinâmica da feira livre de Sabinópolis, busca-se compreender como esse espaço contribui para a proximidade, comercialização e renda, reforçando a importância dos mercados alternativos na construção de um sistema alimentar mais justo e equitativo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 *Percurso metodológico*

Na caracterização da feira do município de Sabinópolis, optou-se por considerar as percepções dos interlocutores locais, a partir de suas interações com o espaço físico, com as dinâmicas comerciais e com os sujeitos que integram o ambiente da feira livre. Tal abordagem permitiu compreender as insatisfações, expectativas e demandas dos entrevistados em relação ao trabalho desenvolvido no contexto do espaço de comercialização. No delineamento metodológico, recorreu-se, em uma etapa inicial da pesquisa de campo, à observação direta, ao registro fotográfico e à aplicação de questionários semiestruturados. A aplicação dos instrumentos ocorreu de forma *in loco*, durante o funcionamento da feira, distribuída ao longo de duas sextas-feiras consecutivas, de modo a contemplar a diversidade de frequentadores e ampliar a representatividade das respostas obtidas.

O questionário aplicado objetivou delinear o perfil socioeconômico dos feirantes, de modo a captar elementos constitutivos da realidade social dos sujeitos entrevistados e subsidiar a análise a partir de uma perspectiva de aproximação socioanalítica. Para tanto, fundamenta-se na concepção de estudo social, compreendido, segundo FÁVERO (2003, p. 43), como “um processo metodológico específico que tem por finalidade conhecer profundamente, e de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão social”, orientando-se, portanto, para a construção de conhecimento sistematizado sobre o objeto investigado. A estrutura do questionário foi organizada em três categorias analíticas: i) perfil do feirante; ii) informações sobre a produção; e iii) informações relativas a preço, vendas e rendimentos, visando articular dados qualitativos e quantitativos no escopo da pesquisa.

Para a coleta das informações referentes às práticas produtivas, estratégias de precificação, dinâmica de vendas e composição de rendas, optou-se pela utilização combinada de entrevistas e questionários semiestruturados. Tal abordagem metodológica buscou assegurar, simultaneamente, a padronização das respostas às questões previamente formuladas e a abertura para relatos qualitativos que ampliassem a compreensão do objeto empírico. Os entrevistados

foram incentivados a discorrer livremente sobre aspectos relacionados às condições de trabalho, às relações interpessoais estabelecidas no ambiente da feira e às formas de apoio institucional e comunitário, o que foi viabilizado por meio das questões discursivas inseridas no instrumento. Esse recurso permitiu captar dados específicos e, sobretudo, acessar informações não previstas inicialmente, potencializando a identificação de elementos emergentes e de significados atribuídos pelos próprios sujeitos à sua experiência social.

Como requisito para participação da pesquisa definiu-se que apenas os feirantes cadastrados na ACFAS e que estivessem assíduos nos dias de feiras, estariam aptos a responderem o questionário e a entrevista. Dessa forma, as pessoas que aceitaram participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Ainda como critério de participação, apenas maiores de 18 anos de idade e que não integrassem o grupo de vulneráveis/incapazes.

2.2 Local do Estudo

O município de Sabinópolis está localizado na região Vale do Rio Doce no estado de Minas Gerais, com estimativa populacional para 2021 em torno de 15.364 habitantes (IBGE, 2010). O território possui 919,811 km², o que corresponde a aproximadamente 91.981 hectares, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 2017). Da área total do município, cerca de 71.677 hectares (77,93%) são aproveitados com estabelecimentos agropecuários, cuja divisão de utilização das terras encontra-se distribuída em: 3,2% em lavoura (2.259 ha), 42,7% em pastagens (30.579 ha), 51,8% em matas e florestas (37.149 ha) e 2,4% em sistemas agroflorestais (1.690 ha). Em relação ao tipo de estabelecimento agropecuário, a prevalência é de produtor individual com 1.051 estabelecimentos, de acordo com informações levantadas no IBGE (2017), que juntos somam 46.789 hectares, em dados percentuais 50,87% da área total do município.

2.3 População e amostra

Para determinação da população foi utilizado o método de pesquisa descritiva que possibilitou a observação, registro, análise e correlação de fatos e fenômenos sem manipulá-los, conforme RAMPAZZO (2005). A população da pesquisa considerou 42 associados da ACFAS, que consiste em feirantes atuantes e não atuantes. Do total de feirantes associados, apenas 21 estavam com frequência regular na feira, conforme informado pela presidente da associação, desses, fizeram parte da amostra 20 (vinte) feirantes que estavam atuando na feira nos dias 27/05 e 03/06 de 2022. Foi explicado aos participantes o objetivo da pesquisa, tempo médio de duração, que não seria necessária a identificação do respondente e que a qualquer etapa do questionário havia a possibilidade de desistir de participar da entrevista. O aceite era firmado pela assinatura do TCLE.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 A feira livre, os feirantes e a relações sociais e econômicas

A organização dos feirantes acontece pela ACFAS, instituição que estabelece as normativas e regras de filiação, bem como a participação na feira livre municipal. Antes da filiação à associação, os feirantes são convidados a participarem sem compromisso de pagamento de mensalidade por duas semanas, para que certifiquem do interesse de comercializar seus produtos na feira. A partir do aceite em participar da feira, o feirante assume o compromisso mensal de contribuir com a associação e de semanalmente contribuir com o prestador de serviço de montagem, desmontagem e armazenamento das barracas na sala onde

ficam guardadas. É também obrigação dos feirantes a participação nas reuniões da ACFAS e se manter assíduo na feira. Os feirantes são responsáveis pela apresentação dos seus produtos, organização de suas barracas, limpeza do ambiente e cuidados pessoais, visto que são cobrados pelos pares quanto ao comportamento junto ao consumidor.

3.2 Perfil socioeconômico dos feirantes de Sabinópolis, Minas Gerais

Neste tópico é realizado um retrato dos feirantes no que tange ao perfil socioeconômico dos feirantes presentes no espaço de comercialização local.

Quadro 1- Perfil por gênero e faixa etária dos Feirantes de Sabinópolis/MG

Gênero	Faixa Etária			Totais
	20 a 40	41 a 60	Acima 60	
Feminino	03	07	07	17
Masculino	---	02	01	03
Totais	03	09	08	20

Fonte: Elaboração própria.

Em relação ao gênero (Quadro 1), temos que 85% dos feirantes são do sexo feminino, demonstrando o empoderamento das mulheres à frente de seus negócios, produzindo e comercializando sua produção e ratificando o papel delas no fortalecimento da história da feira que, no município, foi protagonizada por maior percentual de homens, conforme relatado pela feirante que fez parte do grupo que iniciou a feira. PEREIRA, BRITO E PEREIRA (2017, p.72) descrevem a feira livre de Conceição do Mato Dentro, MG, onde “a maior parte dos/as feirantes é do sexo feminino, 73%, destacando a importância das mulheres agricultoras na atividade de comercialização através da feira” o que reforça a participação feminina nesses espaços curtos de comercialização. A atualidade não difere do passado, contudo a mulher passou a atuar em diversos mercados, na busca por melhores condições de trabalho e renda. As feirantes passaram a diversificar suas produções, trabalhando não apenas com o mercado alternativo das feiras, mas criando outras fontes de renda ao produzir sob encomenda para os consumidores, além de realizar seus afazeres domésticos. São jornadas intensas de trabalho e dedicação, aos afazeres domésticos, familiares e profissionais.

Historicamente, a Associação Comunitária dos Feirantes e Artesãos de Sabinópolis contou com a liderança de duas mulheres que se destacaram pela capacidade de mobilização social e pelo protagonismo na condução das ações institucionais. Essas lideranças foram responsáveis pelo acolhimento de novos integrantes, pela ampliação das iniciativas promovidas pela associação e pelo exercício de funções articuladoras em feiras realizadas em outros municípios, contribuindo ativamente para a consolidação de redes locais e regionais de comercialização e cooperação solidária. Tal atuação, segundo relatos de servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e da Emater-MG, foi formalmente reconhecida por essas instituições, configurando-se como referência no processo de organização social e no fortalecimento das dinâmicas coletivas de trabalho no território. Em analogia, a pesquisa de ANACLETO, COELHO E CURVELO (2016) sobre mulheres empreendedoras nas feiras livres no litoral do Paraná, demonstrou que a atuação coletiva tem potencial de gerar outros ganhos para as mulheres empreendedoras, tais como a organização de projetos coletivos.

Em relação à faixa etária, de acordo com o Quadro 1 foi possível observar que o perfil dos feirantes é um público adulto, com maior percentual de idade acima dos 41 anos. A variação entre 41 e 60 anos representa 45% dos respondentes e aqueles acima de 60 anos compreendem 40%. Apenas 15% dos respondentes se localizam entre 20 e 40 anos. Em síntese, trata-se de um perfil de adulto para idoso. Corroborando com os resultados (MAGALHÃES et al. 2023)

analisando o perfil da faixa etária dos feirantes que comercializam produtos nas diferentes feiras livres do município de Unaí no Noroeste de Minas Gerais observaram que boa parte deles estão na fase adulta e destacou-se que a maioria está com idade mais avançada. Os mesmos autores destacam que a maior incidência de feirantes nesta faixa etária se dá por diversos motivos, tais como falta de capacitação e oportunidades em outras áreas de trabalho além da tradição de muitos anos realizando esta atividade.

Em relação ao estado civil, o Quadro 2 destaca que a maioria dos feirantes são casados (55%). A constituição familiar é importante para compreender o comprometimento com as atividades exercidas, a fim de manter a condição de renda familiar ou complementação da dessa a partir da atividade de feirante. Feirantes em relações estáveis geralmente apresentam redes familiares mais amplas (sogros, cunhados, filhos), fato que pode ajudar em momentos de dificuldade, como na colheita, preparo e envio dos produtos comercializados nas feiras além de facilitar uma possível substituição por diversos motivos no dia das feiras. Solteiros podem depender mais de relações comunitárias ou associações de agricultores, o que pode ser desvantagem dependendo do contexto local.

Do total de entrevistados, em relação à quantidade de filhos, 50% dos respondentes afirmaram ter de 01 a 03 filhos, os que têm de 04 a 06 filhos corresponde 30%. De acordo com os feirantes, daqueles que têm filhos, eles são adultos, casados, residem em outros municípios, o que impacta na redução de pessoas no núcleo familiar atual. Ou quando são solteiros, moram com os pais, contribuem com as despesas da casa, colaboram no processo de preparação dos produtos para a feira, trabalhando junto na produção ou plantação das hortas. Houve relatos de que os filhos de alguns feirantes moram fora, mas são independentes. Dentre os feirantes poucos têm filhos crianças ou adolescentes.

Quadro 2 - Relação entre estado civil e número de filhos dos feirantes de Sabinópolis/MG

Estado civil	Quantidade de filhos				Totais
	Não possui	De 01 a 03	De 04 a 06	Mais de 06	
Solteiro (a)	02	01	---	---	03
Casado (a)	---	05	04	02	11
Viúvo (a)	---	---	01	---	01
Separado (a)	---	01	---	---	01
Divorciado (a)	---	01	---	---	01
União Estável	---	02	01	---	03
Totais	02	10	06	02	20

Fonte: Elaboração própria.

Em relação à escolaridade, conforme destacado na Figura 1, todos são alfabetizados, ainda que não tenham concluído os estudos, os que cursaram do 1º ao 5º ano representaram 60% dos entrevistados. Apenas um feirante relatou estar cursando a Educação de Jovens e Adultos, destinada àqueles que não tiveram oportunidade de estudar na época regular. Ainda, 35% dos feirantes concluíram o Ensino Médio. Dentre eles, dois relataram possuir formação técnica (Segurança do Trabalho e Enfermagem).

Quadro 3 - Escolaridade e renda bruta familiar dos feirantes de Sabinópolis/MG

Escolaridade				
EJA		EM/Técnico Completo		EF 1 ao 5 ano
01 (5%)		07 (35%)		12 (60%)
Renda Bruta				
Até 1 SM	Entre 1 a 2 SM	Entre 2 a 3 SM	Entre 3 a 4 SM	Mais que 4
08 (40%)	05 (25%)	05 (25%)	01 (5%)	01 (5%)

Fonte: Elaboração própria.

Avaliando o perfil dos feirantes da Feira Agroecológica e Solidária da Praça da Alegria em São Luís – MA, a fim de contribuir para o fortalecimento do circuito de feiras e da agroecologia, (PEREIRA et al. 2020) verificaram que 50% apresentaram ensino fundamental completo, havendo uma relação próxima com os resultados encontrados em Sabinópolis.

Foi possível observar pelo relato dos feirantes que a dificuldade de acesso à escola estava relacionada à necessidade de colaborar com os trabalhos na roça e em casa, bem como o fato de que não havia obrigatoriedade pelo poder público quanto à frequência escolar no período em que a maioria estudou.

Apenas um feirante relatou a continuidade de estudo na Educação de Jovens e Adultos – EJA. Segundo ele, todos os seus filhos estudaram e o incentivaram a voltar a estudar. Ao analisar dados sobre o nível de escolaridade dos produtores rurais no Brasil, apresentados pelo Censo Agropecuário em 2017, é possível identificar que 73% dos produtores possuem, no máximo, o ensino fundamental (IBGE, 2019).

Quanto à renda bruta familiar, apresentada no Quadro 3, destaca-se que 40% das famílias dos feirantes vivem com renda de até um salário-mínimo. Outros 50% vivem com renda entre 1 e 3 salários-mínimos e 10% possuem renda entre 3 e 5 salários-mínimos. Alguns feirantes, inclusive, relatam que os filhos adultos solteiros que vivem em suas residências não têm necessidade de colaborar com as despesas da família, a receita dos pais cobre as despesas da casa. Contudo, relataram que, havendo necessidade, esses filhos estariam dispostos a contribuir. (CHUQUILLANQUE et al. 2018) caracterizando a situação produtiva e socioeconômica de 14 feirantes da praça central do município de São Lourenço do Sul/RS obtiveram uma média bruta dos feirantes de R\$1.363,85 mensais levando em consideração somente a renda oriunda da venda dos produtos.

Quando analisamos a principal fonte de renda dentro da situação funcional dos entrevistados (Quadro 4) pode-se verificar que a renda oriunda da feira é a principal fonte de renda para os entrevistados ativos e que a aposentadoria é a principal fonte para a maioria dos aposentados. Apresentados. Outra fonte de renda somente foi relatada por entrevistados ativos. A atividade feirante não apenas representa uma fonte de renda primária ou complementar, mas também constitui uma estratégia de permanência no mercado de trabalho para diferentes faixas etárias. CHIARELLO, ORLOWSKI E WACKULICZ (2008) analisando o reflexo sócioeconômico da comercialização de produtos nas feiras livres pelos agricultores familiares do município de Chapecó (SC) demonstraram que para 24,14% dos entrevistados, a feira responde por 31 a 40% da renda total bruta familiar, enquanto para 20,69%, a participação fica entre 21 a 30%. Estes dados revelam que, embora a feira seja uma fonte importante de renda, ela raramente constitui a única fonte de sustento familiar. Já BALBINO, RIBEIRO E SHIK (2023), analisando as mudanças na agricultura familiar do Vale do Jequitinhonha (MG), observaram que dentro do período analisado houve uma diminuição na participação da renda familiar oriunda da comercialização da produção de alimentos e um aumento da participação da renda advinda das aposentadorias.

Quadro 4 - Relação entre situação funcional e a principal fonte de renda familiar dos feirantes de Sabinópolis/MG

Situação Funcional	Principal fonte de renda familiar			
	Feira	Aposentadoria	Outra	Totais
Ativo	11	00	03	13
Aposentado	01	06	00	07
Totais	12	06	03	20

Fonte: Elaboração própria.

Ainda sobre a composição de renda dos feirantes, ao serem consultados se recebem algum auxílio do governo, quer seja Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC), de forma contínua, independente da pandemia, apenas três responderam receber Bolsa Família e um recebe BPC. O respondente afirmou que na renda familiar há composição de BPC, o benefício é recebido por um familiar com deficiência. Os demais que responderam não receberem benefício continuado do governo, representam 80% dos entrevistados.

3.3 Informações sobre preços, vendas e rendas dos produtos da feira

A figura 1 mostra quais são as observações que levam a tomada de decisão por parte dos feirantes da quantidade de produtos a serem levados no dia da feira para serem comercializados. A maioria dos feirantes, cerca de 35% (07 entrevistados) observam o consumo médio das últimas semanas. Já para outros dois grupos de 05 entrevistados, cerca de 25% em cada grupo, levam o que tem e o produz para ser comercializado ou confiam na experiência de vendas que tem para definir a quantidade a ser levada. Seguidos de uma quantidade minoritária dos participantes desta pesquisa que usam a data do mês e período de ano nesta definição. Independente das informações utilizadas na decisão da quantidade de produtos a serem levadas todos os feirantes preconizam a menor quantidade possível de produtos não vendidos. MIRANDA, WEGNER E DIAS (2024) observaram que a comercialização em feiras livres é sazonal e dependente de contextos locais, com picos ligados a eventos, clima e período de mês, ainda relatam que a organização coletiva são estratégias para mitigar flutuações. A definição das quantidades ideais para comercialização em feiras livres constitui processo dinâmico que sintetiza experiência prática, conhecimento do produto e leitura ambiental. O desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão adaptados à realidade das feiras livres, combinando conhecimento tradicional com técnicas modernas de previsão de demanda, surge como caminho promissor para otimização deste processo.

Figura 1 - Definição da quantidade ofertada de produtos na feira em Sabinópolis, MG

Fonte: Elaboração própria.

Com o intuito de saber se há uma política de redução de preço de venda de todas as mercadorias, a pesquisa revelou que 65% dos feirantes não praticam a política de redução de

preço, pois, segundo eles pode gerar o hábito das pessoas deixarem para comprar no final da feira quando os produtos estiverem baratos, desvalorizando o trabalho e a mercadoria comercializada. Dos feirantes que reduziram seus preços (35%) informaram que a variação do preço acontece por política de desconto quando o consumidor compra uma maior quantidade de produtos. Outros afirmam que reduzem os preços para não retornar com mercadoria para casa e depois vender produto que não está fresco. Além disso, com o intuito de evitar perdas reduzem os preços, contudo não é uma prática regular, mas eventual. A redução de preços de mercadorias em determinados momentos estratégicos como instrumento relevante na gestão de feiras livres ou na impressão da desvalorização do trabalho dos feirantes no presente trabalho.

Mesmo com cuidados apresentados a sobra de alguns produtos é fato constante na rotina dos feirantes, neste aspecto, a figura 2 apresenta a destinação destes produtos não comercializados.

Figura 2 - Destinação das mercadorias não vendidas na feira em Sabinópolis, MG

Fonte: Elaboração própria.

Verificou-se que a maior parte dos feirantes entrevistados (n=11; 55%) retorna com os produtos não comercializados para suas residências, configurando uma estratégia de reabsorção do excedente na unidade produtiva familiar. Um contingente correspondente a 30% dos respondentes recorre a formas alternativas de escoamento, como a venda direta em pontos comerciais informais ou em bairros periféricos, buscando minimizar perdas e ampliar a circulação dos produtos. Por fim, dois participantes relataram que destinam os itens remanescentes à doação para instituições beneficentes, evidenciando práticas de solidariedade social vinculadas à produção familiar. Em Turmalina e Chapada do Norte (MG), os excedentes das feiras livres são prioritariamente doados a escolas e igrejas (ARAÚJO; RIBEIRO, 2017).

4. CONCLUSÃO

Neste estudo, constata-se a importância da feira livre de Sabinópolis em relação à manutenção de renda dos feirantes, à comercialização de alimentos da cultura local e ao papel de espaço de convívio social. A feira assume uma representação produtiva para o município, mesmo com o baixo uso de técnicas que promovam o aumento da produção e a melhoria da qualidade dos produtos.

Identifica-se que, tanto para os feirantes quanto para os consumidores, a feira é representativa em relação à cultura, à manutenção de renda, à oferta de produtos de qualidade

(naturais, livres de agrotóxicos, produzidos artesanalmente) e à confiança estabelecida, além de ser um espaço de socialização da comunidade. O perfil dos consumidores é diversificado, abrangendo jovens e idosos, que encontram na feira, além da busca por produtos, o entretenimento do convívio social, favorecendo momentos de descontração e bate-papo. A feira é um espaço social de relevância dentro do município.

Em relação ao objetivo de conhecer o perfil dos feirantes e suas práticas de controle financeiro, verifica-se que são raros os feirantes que possuem práticas de controle financeiro. A maioria aponta desconhecimento sobre como calcular os custos das matérias-primas, das embalagens e dos cuidados com a mercadoria. De modo geral, os cálculos dos preços de vendas não são realizados; a maioria dos feirantes trabalha com estimativas baseadas nos valores praticados pelos colegas, que também não calculam seus custos. Há relatos de levantamento de preços em supermercados para estimar os valores de venda, na crença de que valores iguais ou menores atraem os consumidores. Existe uma demanda por conhecimento sobre a formação de preço de venda, o que possibilita acompanhar os custos e adequar os gastos, visando a um maior ganho na comercialização dos produtos. Com o conhecimento dos custos, a forma de trabalhar torna-se consciente e ajustada à possibilidade de ampliação de ganhos, o que fortalece o espaço da feira como um contribuinte mais significativo para a renda familiar.

O trabalho permite conhecer a realidade dos produtores de pequena escala que fornecem produtos livres de agrotóxicos, frescos e de boa qualidade, satisfazendo as necessidades dos consumidores. Há uma diversidade de produtos comercializados, que podem ser vendidos tanto in natura quanto processados. Contudo, os feirantes necessitam de maior orientação nos processos de produção e beneficiamento de seus produtos, na divulgação da feira, na formação dos preços de vendas, nos cuidados necessários para armazenamento e conservação, e na rotulagem e embalagem dos produtos

REFERÊNCIAS:

ANACLETO, A.; COELHO, A. P.; CURVELO, E. B. C. **As mulheres empreendedoras e as feiras livres no litoral do Paraná.** Revista Faz Ciência, [S. l.], v.18, n.27, p.118, 2016.

Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/fazciencia/article/view/12778>. Acesso em 10 jun. 2025.

ARAUJO, A. M.; RIBEIRO, E. M. Feiras do Vale: o destino de excedentes produtivos em feiras livres do Jequitinhonha, Minas Gerais. **Revista de Administração de Roraima-RARR**, Boa Vista, v.7 n.2, p.221-244, jul-dez. 2017. Disponível em:

<https://doi.org/10.18227/2237-8057rarr.v7i2.4521>. Acesso em 10 jun. 2025.

BALBINO, T. F.; RIBEIRO, E. M.; SHIKI, S. F. N. A dinâmica da agricultura familiar no Vale do Jequitinhonha mineiro e aspectos contemporâneos: uma análise a partir dos Censos Agropecuários de 2006 e 2017. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v.61, n.4, p.e258921, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2022.258921>. Acesso em 15 jun. 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. **O Brasil que alimenta: uma celebração à agricultura familiar.** Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, 1 out. 2024. Notícias. Disponível em: <https://www.gov.br/mda/pt-br/noticias/2024/10/o-brasil-que-alimenta-uma-celebracao-a-agricultura-familiar>. Acesso em 16 jun. 2025.

CHIARELLO, M.; ORLOWSKI, R. F.; WACKULICZ, G. J. Feiras livres: uma alternativa de geração de renda aos agricultores familiares de Chapecó (SC). *In: II ENCONTRO DE ECONOMIA CATARINENSE*, 2., 2008, Chapecó. **Anais...** Chapecó, SC: [s. n.], 2008. p. 468-482. Disponível em: <https://www.apec.org.br/anais/ii-eeec/anais/28-EEC%202008.pdf>. Acesso em 17 jun. 2025.

CHUQUILLANQUE, D. A.; PORTO, C. R. P.; STUMPF, M. T.; TRENTIN, G., ROLON, A. S. Caracterização da produção agrícola e dos feirantes da agricultura familiar no município de São Lourenço do Sul-RS. **Geografia**, Rio Claro, v.43, n.2, p.319-333, maio/ago. 2018. Disponível em: <https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/ageteo/article/view/13895/8779>. Acesso em 13 jul. 2025.

FÁVERO, E.T. **O estudo social**: fundamentos e particularidades de sua construção na área judiciária. *In: CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. O estudo social em perícias, laudos e pareceres técnicos: contribuição ao debate no judiciário, penitenciário e na previdência social*. São Paulo: Cortez, 2003. p. 9-51.

IBGE. **Enciclopédia dos municípios brasileiros** / [Conselho Nacional de Geografia e Conselho Nacional de Estatística]. Rio de Janeiro: IBGE. 1957-1964. 36v.: il., mapas. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?id=227295&view=detalhes>. Acesso em 13 jul. 2025.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Agropecuário 2017**. Disponível em: <https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/resultados-censo-agro-2017.html>. Acesso em 13 jul. 2025.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Guanhães**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/guanhaes/panorama>. Acesso em: 22 jun. 2025.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Microrregião de Guanhães**. Disponível em: <https://www.cidade-brasil.com.br/microrregiao-de-guanhaes.html?c=densite>. Acesso em 13 jul. 2025.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Sabinópolis**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/sabinopolis.html>. Acesso em 13 jul. 2025.

IBGE. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9127-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios.html?edicao=9128&t=destaques>. Acesso em 13 jul. 2025.

MAGALHÃES, A. S. P.; MELO, T. V.; PEREIRA, A. A.; REDIN, E.; MOTA, D. A. Feiras livres e a construção social de mercados alternativos no Noroeste de Minas Gerais. **Revista Orbis Latina**, v.13, n.2, p.25-38, 2023. Disponível em: <https://revistas.unila.edu.br/orbis/article/view/4127/3532>. Acesso em 14 jul. 2025.

MARSDEN, T.; BANKS, J.; BRISTOW, G. Food supply chain approaches: exploring their role in rural development. **Sociologia Ruralis**, v.40, n.4, p. 424-438, 2000.

MIRANDA, S. P.; WEGNER, R. C.; DIAS, A. Comercialização nas feiras da agricultura familiar: um estudo de caso sobre a estrutura desses canais. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v.62, n.4, p.e270700, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2023.270700pt>. Acesso em 13 jul. 2025.

PEREIRA, V.; BRITO, T.; PEREIRA, S. feira-livre como importante mercado para a agricultura familiar em Conceição do Mato Dentro (MG). **Revista Ciências Humanas**, Taubaté, v.10, n.2, 2017. Disponível em: <https://www.rchunitau.com.br/index.php/rch/article/view/383>. Acesso em 13 jul. 2025.

PEREIRA, R. V. M.; MARQUES, G. E. C.; NOJOSA, E. C. N. Uma avaliação do perfil de consumidores e feirantes do Circuito de Feiras Agroecológicas do Baixo Munim, Maranhão, Brasil. **Cadernos de Agroecologia**, Sergipe, v.15, n.2, 2020. Disponível em: <https://cadernos.aba-agroecologia.org.br/cadernos/article/view/4479/3159>. Acesso em 17 jul. 2025.

RAMPAZZO, L. **Metodologia Científica para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação**. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2005.

RAMOS, M. W. A.; SCHAFFRATH, V. R.; DAROLT, M. R. Circuitos curtos de comercialização na agricultura familiar do litoral do Paraná-Brasil: desafios e perspectivas. **Observatorio de La Economía Latinoamericana**, Curitiba, v.22, n.10, p. e7431, p.1-22, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/oelv22n10-231>. Acesso em 17 jul. 2025.

Recebido em: 14/08/2025
Aprovado em: 04/01/2026

A CRIATIVIDADE E OS BLOQUEIOS MENTAIS: REFLEXÕES A PARTIR DE UMA OFICINA PRÁTICA APLICADA EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FEDERAL

Flavio Lucio Alves Pedrosa¹
Luciane Fátima Alves²
Claudio Alexandre De Souza³

Resumo:

A criatividade é uma importante habilidade universal que muitas vezes é imperceptível em ambientes burocráticos. Este estudo apresenta os resultados de uma oficina de criatividade realizada com servidores administrativos de uma instituição federal de ensino. O objetivo foi estimular a criatividade como uma competência aplicável ao ambiente profissional e no desenvolvimento pessoal, utilizando conceitos sobre bloqueios criativos. A proposta incluiu a investigação da percepção dos participantes sobre sua própria criatividade; a apresentação da criatividade como uma habilidade passível de desenvolvimento e aplicação em diferentes esferas da vida; a análise da autopercepção quanto aos bloqueios mentais enfrentados no cotidiano; e a exploração dos efeitos de uma intervenção prática na construção de um ambiente institucional mais colaborativo, criativo e integrado. A oficina foi estruturada com momentos teóricos e práticos, baseando-se na obra "*TOC na Cuca*", de Roger Von Oech, além de outras referências sobre criatividade organizacional. A metodologia envolveu dinâmicas participativas de geração de ideias criativas para situações incomuns dentro de seus setores e a aplicação de questionários de avaliação aplicados antes e depois da oficina, com questões fechadas e abertas. Os resultados indicaram uma mudança significativa na percepção dos participantes quanto à sua capacidade criativa, desmistificando mitos, reconhecendo potencial criativo e reforçando a importância de ações práticas para estimular a criatividade na cultura organizacional e intervenções integrativas, promovendo um ambiente propício à novas ideias, objetivando a melhoria dos processos e dos serviços públicos prestados à sociedade.

Palavras-chaves: Criatividade, Criatividade Organizacional, Bloqueios Mentais, Administração Pública, Intervenção.

CREATIVITY AND MENTAL BLOCKS: REFLECTIONS FROM A PRACTICAL WORKSHOP HELD AT A FEDERAL EDUCATIONAL INSTITUTION

Abstract:

Creativity is an important universal skill that is often overlooked in bureaucratic environments. This study presents the results of a creativity workshop held with administrative staff at a federal educational institution. The objective was to stimulate creativity as a skill applicable to the professional environment and personal development, using concepts related to creative blocks. The proposal included investigating participants' perceptions of their own creativity; presenting creativity as a skill that can be developed and applied in different spheres of life; analyzing self-perception regarding mental blocks faced in everyday life; and exploring the effects of a practical intervention

¹ Mestrando em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Especialista em Gestão Pública com Habilitação em Gestão de Pessoas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR), e em Gestão Ambiental de Municípios pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), e Graduado em Turismo pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Técnico Administrativo em Educação, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR). E-mail: flavio.pedrosa@ifpr.edu.br.

² Mestra em Tecnologias, Gestão e Sustentabilidade, pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Especialista em Gestão Pública, pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Graduada em Ciências Contábeis, pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Técnica Administrativa em Educação, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR). E-mail: lucianefatimaalves@gmail.com.

³ Pós-Doutor em Gestão de Negócios pela *Université du Québec à Montréal* – (UQAM). Doutor em Geografia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professor Associado do Programa de Mestrado Profissional em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade e do Curso de Bacharelado em Hotelaria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). E-mail: claudio.souza@unioeste.br.

in building a more collaborative, creative, and integrated institutional environment. The workshop was structured with theoretical and practical moments, based on the book “TOC na Cuca” by Roger Von Oech, in addition to other references on organizational creativity. The methodology involved participatory dynamics for generating creative ideas for unusual situations within their sectors and the application of evaluation questionnaires before and after the workshop, with closed and open questions. The results indicated a significant change in the participants' perception of their creative ability, demystifying myths, recognizing creative potential, and reinforcing the importance of practical actions to stimulate creativity in organizational culture and integrative interventions, promoting an environment conducive to new ideas, with the aim of improving processes and public services provided to society.

Keywords: Creativity, Organizational Creativity, Mental Blocks, Public Administration, Intervention.

1. INTRODUÇÃO

O ambiente da administração pública é composto por diversos desafios, desde a carência de recursos, humanos e financeiros, passando pela necessidade de atualização de legislações já defasadas, e até por sua natureza fortemente marcada por procedimentos, normas e fluxos formais (VENTURINI, 2024).

A mitigação desses e outros desafios, encontrados pelos gestores públicos, nem sempre dependem única e exclusivamente deles, pois muitas vezes são tratados por esferas superiores das quais eles não têm participação direta na tomada de decisão.

Dentre as características do setor público brasileiro está a sua cultura organizacional baseada em uma estrutura segmentada e burocrática, que, apesar de ser inerente aos órgãos públicos, e muitas vezes até necessária, sabe-se que ela pode gerar entraves nos processos que impactam diretamente, e negativamente, a eficiência e resultados organizacionais, refletindo até mesmo na satisfação dos cidadãos, que são os usuários dos seus serviços (SARAIVA, 2002; BIAZZI, MUSCAT e BIAZZI, 2011; PÔRTO et al., 2020; VENTURINI, 2024).

Diante desse contexto, e em meio às tarefas rotineiras, controle de prazos e cumprimento de legislações específicas, a capacidade de criar novas soluções pode ser gradualmente silenciada. A repetição de processos e a cultura de aversão ao erro reforçam, ao longo do tempo, a crença de que o papel do servidor público é apenas executar, e não inovar. Para Saraiva (2002), a burocracia pode estimular uma zona de conforto ao ponto de gerar um desconhecimento por parte dos agentes públicos, quanto à sua capacidade de desenvolver potenciais habilidades.

Assim, essa estrutura burocrática, essencial para garantir legalidade e segurança nos processos, muitas vezes acaba por limitar a expressão de características humanas fundamentais, como a criatividade.

A criatividade é uma habilidade humana capaz de proporcionar inúmeras ideias, além de inovar em ambientes sociais e organizacionais, sendo que a criatividade no ambiente organizacional precisa estar contextualizada com os objetivos das instituições, direcionando os processos criativos para o alcance deles (PAROLIN, 2003).

Assim como um ambiente burocrático pode inibir o pensamento criativo, o nosso cotidiano e sua rotina, também acabam por não nos proporcionar oportunidades para pensarmos criativamente, gerando assim, os bloqueios mentais. Além disso, algumas crenças já defasadas, mas ainda enraizadas na cultura organizacional, também podem gerar bloqueios que limitam a criatividade no ambiente laboral (OECH, 1999).

Partindo da hipótese de que, mesmo em contextos formais e estruturados como o serviço público, a criatividade pode emergir e se fortalecer quando estimulada por dinâmicas que valorizem a experimentação e a liberdade de expressão, este estudo teve como objetivo estimular a criatividade de um grupo de servidores técnicos administrativos de uma instituição

federal de ensino, como uma competência aplicável ao ambiente profissional e no desenvolvimento pessoal, utilizando conceitos sobre bloqueios criativos.

Para isso, foram definidos os seguintes objetivos específicos: (i) mensurar a percepção sobre criatividade do grupo objeto de estudo; (ii) apresentar para os participantes a criatividade como uma habilidade a ser desenvolvida e aplicada, tanto no aspecto pessoal como profissional dos participantes; (iii) verificar a autopercepção dos participantes quantos aos bloqueios mentais; (iv) avaliar os efeitos de uma intervenção prática na construção de um ambiente institucional mais criativo e integrado.

Para isso, foi elaborada e aplicada uma oficina com o grupo, que abordou o tema da criatividade, promovendo um espaço de reflexão, integração e prática, permitindo aos participantes reconhecer seus próprios bloqueios criativos e explorar novas ideias no ambiente lúdico dentro de tarefas de seu cotidiano de trabalho.

A presente pesquisa encontra sua motivação em uma inquietação pessoal dos autores, sendo dois deles servidores da instituição pesquisa na qual o estudo foi desenvolvido, os quais foram impulsionados pela preocupação com o ambiente de trabalho, o bem-estar dos colegas e o desenvolvimento profissional da equipe como um todo. Além disso, considerando que o ambiente organizacional burocrático pode influenciar negativamente os processos institucionais e, conseqüentemente, os serviços públicos prestados, justifica-se a realização deste estudo como uma estratégia para repensar práticas arraigadas e promover a inovação por meio da criatividade, de forma a estimular a melhoria dos processos institucionais e, conseqüentemente, dos serviços prestados pelo órgão.

A partir desta seção introdutória do trabalho, apresentamos outras 4 seções, que contemplam: uma revisão teórica sobre criatividade e bloqueios mentais em ambientes organizacionais; a descrição da metodologia da intervenção realizada; a apresentação dos dados levantados e discussão dos resultados da análise dos dados; e, por fim, a apresentação das principais conclusões e aprendizados gerados a partir da experiência.

2. A CRIATIVIDADE E A SUA RELAÇÃO COM O AMBIENTE ORGANIZACIONAL

Neste tópico do trabalho estão descritos os resultados obtidos a partir da revisão da literatura que abordam os temas sobre criatividade e sua relação com o ambiente organizacional, conforme os autores estudados.

Desde os primórdios da humanidade, o homem vem vencendo os desafios encontrados ao longo de sua existência, através do processo de criar ideias e inventar produtos e tecnologias nas diversas áreas de atuação (FEITOSA e SOUZA, 2024).

A partir disso, e considerando que muitas são as áreas e os pontos de vista que propõem definir o conceito de criatividade (CAMPOS e LARGURA, 2000; PEREIRA, 2011), caracterizando-a como uma competência multifacetada (FONSECA e BASTOS, 2003; BRITO e FERREIRA, 2019) e tornando sua definição em um conceito amplo, é necessário sempre buscar uma visão a partir de um contexto mais atual (FONSECA e BASTOS, 2003; PEREIRA, 2011).

De modo geral, a criatividade é uma característica humana fundamental (BEDANI, 2012; FEITOSA e SOUZA, 2024) que age como um processo de criação de ideias inéditas e diversificadas, que resultam na solução inovadora e eficaz de problemas e conflitos, ultrapassando barreiras já conhecidas (DEWES et al., 2011; PEREIRA, 2011; FEITOSA e SOUZA, 2024).

Para Pereira (2011) existem muitas ideias errôneas em relação à criatividade, que neste estudo as chamaremos de mitos. Esses mitos estão descritos no Quadro 1:

Quadro 1 - Mitos e verdades sobre Criatividade

CRIATIVIDADE	
MITOS	VERDADES
É um dom em que somente alguns indivíduos privilegiados nascem com ele	É inata, e pode ser desenvolvida ao longo da vida
É tudo ou nada, ou o indivíduo tem criatividade ou não a tem	É uma questão de grau, em que alguns indivíduos têm mais criatividade do que outros
Depende apenas de fatores interpessoais	Seu desenvolvimento depende também do ambiente em que o indivíduo está inserido, e dos estímulos ou bloqueios que ele (o ambiente) exerce sobre a criatividade
Ela ocorre somente em processos criativos artísticos	Pode ocorrer em qualquer atividade ou área de atuação

Fonte: Adaptado de Pereira, 2011.

O Quadro 1 traz em sua primeira coluna os quatro mitos sobre criatividade definidos por Pereira (2011), e na segunda coluna, as quatro verdades que desmentem os mitos, segundo o autor.

Ainda, ao analisar o Quadro 1, e com base na literatura estudada nesta pesquisa, sabemos que o conceito de que a criatividade é uma habilidade inata e que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa é corroborado por Brito e Ferreira (2019, p. 59) que afirma que “[...] a criatividade não é uma competência nata e pode ser desenvolvida e aprimorada”. Antes disso, Campos e Largura (2000, s/n) já afirmava que “[...] sabe-se que todos têm essa capacidade, ainda que suas manifestações sejam diferentes [...]”. Além disso, para se desenvolver o potencial criativo é necessário ter “[...] motivos, meios e oportunidades para isto” (CAMPOS e LARGURA, 2000, p. s/n).

Além de estar presente em vários campos de atuação, o processo criativo também beneficia várias áreas da sociedade, por ser uma potência aplicável na resolução de problemas da contemporaneidade, sendo a área econômica a que tem resultados mais visíveis, a partir da relação da criatividade com a inovação, que acaba proporcionando serviços e produtos que mantém a competitividade presente em pequenas e em até grandes organizações, gerando assim, um constante crescimento econômico (BRITO e FERREIRA, 2019).

A relação intrínseca entre a criatividade e a inovação surge do conceito de que a primeira se refere ao ato de criar, enquanto a segunda é concebida pelo processo efetivo de realizar a ideia criativa (ALVES e ZAMIN, 2023). Assim, a criatividade é pré-requisito para que o processo de inovação ocorra (BEDANI, 2012; FEITOSA e SOUZA, 2024), e a inovação, por sua vez, precisa ser direcionada para que as ideias criativas resultem em serviços e produtos efetivamente positivos (BRITO e FERREIRA, 2019).

No ambiente organizacional, a criatividade exerce um papel fundamental de estimular ideias tanto para a produção de produtos e serviços, quanto para a resolução de problemas institucionais (ALVES e ZAMIN, 2023).

Borniger, Pinheiro e Branco (2015) afirma que não existe um conceito único para criatividade organizacional, mas para ele, todos os que existem acabam resultando em significados similares, que incluem, além dos produtos e serviços, o ambiente e os processos organizacionais. O autor define a criatividade organizacional como “uma ideia nova com

aplicação em qualquer domínio ou uma nova aplicação de algo que já existe” (BORNIGER, PINHEIRO e BRANCO, 2015, p. 27).

Enquanto Bedani (2012) relaciona a criatividade com diversos elementos, citando os pessoais e contextuais como elementos essenciais aos modelos mais atuais de criatividade, e enfatizando que a cultura organizacional é fator de impacto na manifestação da criatividade no ambiente laboral, Borniger, Pinheiro e Branco (2015) relaciona a criatividade organizacional a agentes externos e internos às instituições, subdividindo estes últimos em característicos ao ambiente; à estrutura e ao indivíduo.

Amabile et al. (1996) defendem em seu estudo, que a confiança existente em ambientes em que os colaboradores já possuem uma relação de comprometimento entre si e de comunicação recíproca, acaba por favorecer um clima psicológico estimulador para o pensamento criativo. Parolin (2003) corrobora com os autores, ao afirmar que o clima organizacional também exerce grande influência nos processos criativos, sendo um clima mais harmonioso uma ferramenta que alavanca o processo criativo, pois acaba assegurando aos colaboradores um ambiente confortável para se expressarem.

No estudo de Bedani (2012), ele afirma que a cultura das organizações tem impacto significativo na criatividade organizacional, tanto em relação aos estímulos à criatividade, quanto em relação à resistência às ideias criativas.

Diante desses achados, os gestores devem então buscar, por meio de processos contínuos e empáticos, identificar colaboradores com graus de criatividade mais elevados, promovendo, para eles e os demais colaboradores, um ambiente que incentive as ideias criativas, articulando a interação entre todos, reconhecendo a criatividade como o recurso humano inestimável que ela é (BEDANI, 2012; ORSIOLI E SOUZA, 2022; ALVES E ZAMIN, 2023; TAKAO E SOUZA, 2024).

Além de apoiar e estimular o processo criativo dos colaboradores, é importante que as organizações também assegurem a liberdade e disponibilizem os recursos necessários para o pensamento criativo fluir no ambiente laboral (AMABILE et al., 1996).

Já para mensurar a criatividade no ambiente organizacional, essa não pode ser considerada uma tarefa fácil a ser realizada pelos gestores institucionais, uma vez que a falta de um consenso sobre o que é a criatividade e o seu papel nas organizações, ou seja, a relação entre ela e a cultura organizacional, podem dificultar o processo de escolha de ferramentas para avaliar a presença da criatividade no meio institucional, bem como os diferentes graus existentes de criatividade. Assim, é preciso analisar a área de atuação da organização, estudar o seu ambiente e sua cultura organizacional, para então definir as métricas que serão utilizadas para que essa avaliação seja bem-sucedida (BORNIGER, PINHEIRO e BRANCO, 2015; NAKANO, 2020).

A relação entre criatividade e ambiente organizacional ainda tem muito a ser discutida, especialmente quando falamos de instituições públicas. Este tópico, apresentou os dados bibliográficos levantados que destacam a percepção dos autores sobre o tema criatividade no ambiente organizacional. A seguir, vamos abordar, a partir dos autores estudados, os bloqueios mentais que podem dificultar o uso da criatividade no trabalho.

3. BLOQUEIOS MENTAIS COMO BARREIRAS À CRIATIVIDADE

Esta seção da pesquisa dispõe sobre os achados na literatura que tratam dos bloqueios mentais e de sua relação com a criatividade, com foco no ambiente organizacional.

Os bloqueios mentais aliados à conceitos ultrapassados sobre a criatividade, acabam por ter impactos limitantes ao desenvolvimento da criatividade, e, apesar de não serem uma regra, ou seja, nem todos os indivíduos têm bloqueios mentais, é necessário entendê-los e reconhecê-

los, para evitar tais impactos (MICHUEL e SOUZA, 2022).

Para Oech (1999), existem dois fatores que nos levam a um estado de bloqueio mental: I) não precisamos ser criativos para fazer a maioria das coisas que precisamos; II) a rotina nos deixa em uma zona de conforto que não nos estimula a ter pensamentos criativos. Ele complementa afirmando que a praticidade que exercemos no dia a dia nos impossibilita manter uma energia criativa, sendo necessário que levemos um “toc” na cuca para nos permitir sair dessa rotina e nos oportunizar momentos para trazer novas indagações e novas respostas certas (OECH, 1999).

Em seu livro “Um toc na cuca”, Oech (1999) aponta dez crenças conceituadas pelo autor como bloqueios mentais, os quais estão descritos no Quadro 2.

Quadro 2 - Bloqueios mentais

BLOQUEIO MENTAL	DEFINIÇÃO	PROPOSTAS PARA MITIGAR OS BLOQUEIOS MENTAIS
1. A resposta certa	Existe apenas uma resposta certa para cada problema	Buscar a segunda resposta certa, ignorando a primeira resposta que nos vêm à mente, ou ainda, reformular a pergunta, para buscar novas respostas certas.
2. Isso não tem lógica	Descartar ideias que parecem contrárias à razão	Utilizar metáforas para analisar os problemas e buscar respostas.
3. Siga as normas	Seguir apenas as os padrões e regras pré-estabelecidos, sem pensar em abordagens novas	Questionar as normas, para tentar mudá-las, ou revisá-las, de tal forma que nos traga o entendimento sobre ela como uma nova perspectiva.
4. Seja prático	Negligenciar a exploração por outras perspectivas, focando sempre em soluções práticas	Cultivar a imaginação, reservando um tempo todos os dias para fazermos perguntas do tipo “e se?”
5. Evite ambiguidades	Buscar sempre clareza e precisão, sem explorar a ambiguidade que pode gerar ideias novas	Utilizar do pensamento ambíguo, oportunizando o pensarmos em três modos diferentes para um mesmo problema.
6. É proibido errar	O medo do erro impede tentar e aprender com base na experiência	Utilizar o erro como uma nova perspectiva para gerar novas ideias, focando na vantagem de saber que aquela forma de se fazer e que levou ao erro não funciona.
7. Brincar é falta de seriedade	Entender a brincadeira como atividade inútil para o processo criativo	Brincar com os problemas e aproveitar o tempo que não tive nenhum problema para brincar um pouco.
8. Isso não é da minha área	Limitar o pensamento criativo a áreas específicas, excluindo a fusão e ideias de áreas distintas	Fazer o papel de caçador já tendo a certeza de que existem ideias a serem descobertas.
9. Não seja bobo	Receio de parecer ingênuo ao propor ideias novas	Brincar de bobo para ver as ideias loucas que podem surgir.
10. Eu não sou criativo	Ser inflexível à ideia de que a criatividade é um dom nato e não uma habilidade a ser desenvolvida por todos	Dar um “toc” em si mesmo para tentar coisas novas.

Fonte: Adaptado de Oech (1999).

O Quadro 2 sintetiza os dados levantados sobre os dez bloqueios mentais idealizados

por Oech (1999), sendo que em suas colunas estão descritos, nesta ordem: os nomes dos bloqueios mentais; suas definições segundo o autor; e, as propostas do próprio autor para a mitigação dos bloqueios quando esses ocorrerem.

Dentre os bloqueios mentais listados no Quadro 2, um deles também é abordado por um autor que também baseou a formulação da oficina aplicada neste estudo, é o erro. Johnson (2011) apresenta o erro como um dos meios para termos ideias criativas e inovadoras, enfatizando que a partir do erro podem ser geradas ideias produtivas.

Segundo Filho (1999), todos os indivíduos podem desenvolver os bloqueios mentais, como consequência de sua inserção em ambientes de pressão, que acabam por gerar medo de errar (bloqueio mental 6, do Quadro 2), medo de ser criticado, medo de parecer bobo (bloqueio mental 9, do Quadro 2), ou por consequência de comportamentos negativos, como o comodismo e a inércia no ambiente organizacional.

Já para Michuel e Souza (2022), um ambiente que pode gerar bloqueios mentais é aquele que não estimula o indivíduo, impondo pensamentos e condutas rígidas, sem possibilitar a alternativa de flexibilizá-los, levando a consequências negativas ao desenvolvimento de habilidades como a criatividade. Reconhecer esses aspectos que podem gerar bloqueios criativos é um fator relevante no ambiente organizacional, para evitar a interferência no processo criativo e inovador (MICHUEL e SOUZA, 2022).

Especificamente sobre os bloqueios mentais no ambiente organizacional, Amabile et al. (1996) abordam em seu estudo os fatores que podem inibir a criatividade neste tipo de ambiente. Eles citam a falta de liberdade, de autonomia e de apoio gerencial, como redutores da motivação e que impactam a exploração de novas ideias. Organizações conservadoras, que têm medo de correr riscos e que pressionam seus colaboradores com prazos e metas, além de gerar um ambiente de competitividade interna destrutiva e conflitos interpessoais também, acabam por inibir o processo criativo (AMABILE et al., 1996).

Filho (1999) afirma que muitas das instituições que ainda atuam de forma conservadora, é porque têm medo de correr riscos, por isso, ainda possuem alta rigidez em seus processos, proporcionando um ambiente que não dá espaço para a criatividade, porém, o autor traz uma projeção futura positiva para a criatividade acontecer nas diversas áreas e campos de trabalho. Isso porque, o cenário esperado está sendo construído, a partir da disseminação da perspectiva de que a criatividade é uma habilidade acessível para todos, podendo ser estimulada em qualquer ambiente ou momento, de forma a trazer as mudanças necessárias e mitigando os comportamentos que possam bloquear a criatividade no ambiente organizacional (FILHO, 1999).

Apesar desta seção do trabalho ter tido como foco descrever as percepções dos autores sobre os bloqueios mentais e seus impactos nos ambientes institucionais, pode-se verificar que os dados levantados também podem ser aplicados para outros ambientes fora do contexto laboral. Na sequência, o estudo demonstra a metodologia aplicada na pesquisa de que trata este artigo.

4. METODOLOGIA

Este tópico classifica a pesquisa, conforme os métodos e procedimentos adotados para o seu desenvolvimento, definindo-a e descrevendo-a a partir das seguintes perspectivas: de sua natureza, em relação aos procedimentos, da natureza do objetivo, da forma de abordagem e da coleta de dados.

Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada, por buscar gerar conhecimento voltado à solução de problemas práticos dentro de uma instituição pública. Em relação aos procedimentos metodológicos, caracteriza-se como um estudo de caso em uma instituição

federal de ensino. Para Gil (2008), o estudo de caso é indicado quando se pretende investigar um fenômeno contemporâneo no seu contexto real, especialmente quando as fronteiras entre fenômeno e contexto não estão claramente definidas.

Quanto à natureza do objetivo, a escolha por um enfoque exploratório deve-se ao fato de que o fenômeno analisado, percepções sobre criatividade no trabalho e seus bloqueios é pouco estruturado no contexto institucional estudado, sendo necessário familiarizar-se com o problema e levantar aspectos relevantes para estudos futuros, conforme recomenda Gil (2008).

Em relação à forma de abordagem, para complementar a análise, utilizou-se um tratamento quantitativo de caráter descritivo, e também uma abordagem qualitativa. O primeiro com o objetivo de sintetizar frequências, proporções e variações na percepção dos participantes sem pretensão a inferências causais, onde Gil (2008) caracteriza como um instrumento eficaz para descrever e classificar aspectos relevantes de um fenômeno, e qualitativa por permitir compreender significados, motivações e interpretações em ambientes naturais.

No que se refere aos procedimentos adotados, a estratégia interventiva baseou-se na pesquisa-ação, entendida como uma forma de investigação participativa que envolve pesquisadores e participantes na resolução de problemas coletivos, conforme definido por Thiollent (2011). Segundo o autor, a pesquisa-ação é justificada por sua abordagem holística e integrada, que não apenas investiga problemas sociais, mas também contribui ativamente para sua resolução, promove a conscientização dos envolvidos e mantém um rigor metodológico adaptado à complexidade das realidades sociais.

Nessa perspectiva, a pesquisa-ação demanda que a interação entre pesquisadores e participantes seja acompanhada por mecanismos explícitos de planejamento, registro e controle das técnicas utilizadas ao longo do processo, de modo a assegurar coerência entre ação e reflexão e a permitir o acompanhamento das decisões tomadas no grupo (THIOLLENT, 2011).

A formalização desses procedimentos em instrumentos orientadores reduz o risco de intervenções empíricas pouco sistematizadas e contribui para a validade científica dos resultados e nesse contexto, a utilização de um protocolo específico para condução do estudo mostrou-se essencial para garantir a sistematização e a confiabilidade na coleta e análise das evidências.

Conforme propõe Yin (2015), o protocolo de estudo de caso deve conter diretrizes claras sobre a condução da investigação, permitindo que ela seja reproduzida e avaliada de forma mais rigorosa. O protocolo adotado nesta pesquisa foi estruturado com base na proposta do autor, abrangendo quatro seções principais que organizam os objetivos do estudo, os procedimentos de coleta de dados, as questões orientadoras da investigação e o guia para elaboração do relatório final.

O Quadro 3 demonstra o protocolo do estudo de caso, reunindo as seções propostas por Yin (2015) na primeira coluna, seguida das descrições de cada uma delas, sendo na última coluna demonstrada a forma que se aplicou cada uma das seções neste estudo.

Quadro 3 - Protocolo para condução do estudo de caso

SEÇÃO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO NO ESTUDO
A) Visão geral do estudo de caso e finalidade do protocolo	Descrever objetivos, assuntos do estudo de caso e leituras relevantes sobre o tópico a ser investigado.	Os objetivos foram definidos no tópico introdutório deste estudo sendo o objetivo central estimular a criatividade de um grupo de servidores técnicos administrativos de uma instituição federal de ensino, como uma competência aplicável ao ambiente profissional e no desenvolvimento pessoal, utilizando conceitos sobre bloqueios criativos. Os objetivos específicos são: i) mensurar a percepção sobre criatividade de um grupo de servidores técnicos administrativos de uma instituição federal de educação; (ii) apresentar a criatividade como uma habilidade a ser desenvolvida e aplicada, tanto no aspecto pessoal como profissional dos participantes; (iii) verificar a autopercepção dos participantes quantos aos bloqueios mentais; (iv) explorar os efeitos de uma intervenção prática na construção de um ambiente institucional mais criativo e integrado. Em relação à base teórica do trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os temas centrais, e os achados estão descritos nos capítulos 2 e 3 do artigo.
B) Procedimentos de coleta de dados	Descrever os contatos do trabalho de campo, o plano de coleta de dados e a preparação esperada anterior ao trabalho de campo.	Anteriormente à aplicação da pesquisa, foi: solicitada a autorização prévia da gestão da instituição objeto de estudo; elaborado o roteiro da oficina, estimando-se em 150 para sua aplicação; elaborado o instrumento de coleta de dados (questionários), foi planejada a oficina sobre o tema de criatividade; feita a consulta para autorização e ciência das chefias imediatas; realizado o convite via e-mail aos participantes.
C) Questões do estudo de caso	Descrever a prática a ser aplicada e como ela será avaliada.	Primeiramente foi aplicado um questionário para mensurar o conhecimento dos participantes sobre o tema da oficina, após foi realizada a oficina, e por fim, aplicado outro questionário, para avaliar os resultados obtidos por meio do conhecimento adquirido a partir da reflexão dos participantes sobre o tema abordado, e para avaliar o encontro. Concomitantemente, foi realizada observação direta simples por parte do facilitador, com registro posterior das percepções e comportamentos durante as atividades, contribuindo para a triangulação dos dados coletados.
D) Guia para o relatório do estudo de caso	Descrever o esboço, o formato e o público-alvo do relatório do estudo de caso.	O relatório do estudo de caso resultou neste artigo científico, sendo seu formato adequado às normas estipuladas pelo periódico ao qual ele foi submetido. Uma cópia dele foi enviada à gestão da instituição e aos participantes, para ciência dos resultados obtidos. O público-alvo, além da gestão e dos participantes, se estende à pesquisadores interessados no tema abordado no estudo.

Fonte: Adaptado de Yin (2025)

Ainda sobre o Quadro 3, cabe informar que as seções B e C são aprofundadas nos subtópicos 4.3 (Dinâmicas Aplicadas) e 4.4 (Análise dos Dados), que apresentam, respectivamente, os procedimentos realizados com os participantes e a estratégia de coleta e interpretação das evidências, incluindo as observações do facilitador. Já os subtópicos 4.1 e 4.2 reúnem, nesta ordem: os dados sobre os participantes do estudo e os procedimentos adotados; dando continuidade à descrição da metodologia do estudo. Essas definições metodológicas estruturam as seções seguintes, que descrevem os participantes, os procedimentos aplicados durante a oficina e os métodos de análise dos dados obtidos.

4.1 Participantes

Participaram da oficina 13 servidores administrativos de uma instituição federal de ensino. Os convites foram feitos por meio de contato institucional com a Direção-Geral do campus e as chefias das áreas administrativas, tendo como critério de inclusão a vinculação aos

setores diretamente ligados à Direção-Geral e à Direção de Planejamento e Administração, considerados áreas estratégicas da instituição. Do total de 20 trabalhadores lotados no setor, 14 estavam em exercício na data da oficina e, portanto, aptos a participar da oficina, o que representa uma taxa de adesão de aproximadamente 93%. A adesão foi voluntária, e contou inclusive com a presença da Diretora-geral e da Diretora de Administração e Planejamento, reforçando o caráter institucional da proposta.

A amostragem foi não probabilística, por acessibilidade, prática recomendada em estudos exploratórios e estudos de caso que priorizam grupos diretamente relacionados ao problema de pesquisa (GIL, 2008).

4.2 Procedimentos

A intervenção ocorreu por meio de uma oficina presencial de criatividade com duração aproximada de 3 horas, conduzida no próprio campus. As etapas foram organizadas de forma flexível, em consonância com Thiollent (2011, p.55), que destaca “o plano da pesquisa-ação é flexível” e, portanto, pode ser adaptado no decorrer das atividades, justificando a estrutura dinâmica adotada. A articulação entre ação e reflexão é fundamental no processo da pesquisa-ação, sendo essa uma de suas principais distinções em relação às abordagens convencionais (THIOLLENT, 2011).

O encontro foi estruturado em três momentos principais:

- **Diagnóstico inicial:** foi aplicado o Questionário pré-oficina, composto por uma questão fechada e 9 afirmações avaliadas por meio de escala Likert, com o objetivo de identificar percepções iniciais dos participantes sobre criatividade no trabalho, crenças limitantes e bloqueios mentais. O uso do questionário, conforme destaca Gil (2008), é apropriado para levantar opiniões padronizadas de forma eficiente, especialmente em estudos descritivos, permitindo captar atitudes e crenças em grupos específicos. Essa primeira etapa possibilitou uma base para comparação posterior, respeitando os princípios da pesquisa-ação.
- **Exposição teórica e dinâmicas práticas:** Apresentação de conceitos de criatividade, bloqueios mentais tendo como base o livro “Um Toc na Cuca” de Roger von Oech (1999) e os padrões de inovação, segundo os conceitos do livro “De onde vêm as boas ideias” de Steven Johnson (2011), seguida de atividades em grupo, conforme item 4.3. Essa fase é coerente com a pesquisa-ação, pois integra ação prática e reflexão coletiva (THIOLLENT, 2011).
- **Encerramento e avaliação final:** ao final da oficina, os participantes responderam ao Questionário pós-oficina, com questões semelhantes às iniciais e outras voltadas à avaliação da experiência, com o objetivo de possibilitar a comparação entre as respostas antes e depois da oficina. Ambos os questionários foram impressos em uma única folha, frente e verso, a fim de viabilizar o pareamento anônimo das respostas, mantendo a confidencialidade dos participantes. Essa prática constitui uma adaptação metodológica do pesquisador, alinhada à orientação de Gil (2008) quanto à importância de padronizar instrumentos e assegurar comparabilidade em estudos que visam analisar diferenças entre momentos de coleta.

4.3 Dinâmicas Aplicadas

A proposta metodológica da oficina incluiu a formação de grupos de trabalho com base nos setores de atuação dos participantes, sendo aqui descrito setor “Financeiro”, para agregar os trabalhadores alocados em setores relacionados aos departamentos contábeis e de patrimônio; setor de “Compras”, relacionados aos setores de administrativos, de compras e de

contratos; “Gestão de Pessoas”, relacionado ao próprio setor e também ao gabinete da Direção Geral; e Tecnologia da Informação (TI). No entanto, devido a questões logísticas e de disponibilidade dos participantes, a composição final dos grupos não seguiu exatamente essa divisão, havendo casos de servidores de outras áreas integrando equipe diversa ao setor.

Cada grupo recebeu duas tarefas: uma tarefa temática relacionada ao setor correspondente para analisar práticas conhecidas, mas em situações lúdicas, e outra vinculada a outro setor como forma de provocar deslocamento cognitivo e estimular comparações entre abordagens, incentivando a flexibilidade mental. As atividades foram fundamentadas em situações fictícias que exigiam cumprimento de tarefas por meio do uso da criatividade superando os bloqueios mentais descritos no livro “Um Toc na cuca” de Roger von Oech (1999). O Quadro 4 apresenta a organização detalhada dessas dinâmicas, listando os grupos formados, as atividades atribuídas a cada um e os principais bloqueios trabalhados em cada proposta.

Quadro 4 – Dinâmicas sobre bloqueios mentais

GRUPO	NOME DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	BLOQUEIOS MENTAIS TRABALHADOS
Financeiro	Produto Extraviado	Redigir memorando oficial sobre o desaparecimento de caixas lacradas com "motivação institucional sólida".	“A resposta certa” (permitir interpretações variadas); “Seja prático” (estimula criatividade narrativa); “É proibido errar” (permite exageros e brincadeiras); “Brincar é falta de seriedade” (o humor é aceito); “Eu não sou criativo” (todos são levados a imaginar).
Compras	Produto Inimaginável	Descrição técnica para adquirir a “pulseira anti-procrastinação”, com funcionalidades e justificativas.	“Siga as normas” (questiona normas rígidas); “Isso não tem lógica” (aceita o absurdo como viável); “Seja prático” (estimula criar aplicações imaginárias); “Não seja bobo” (humor presente na proposta); “Eu não sou criativo (obriga todos a criar algo).
Gestão de Pessoas	E-mail de Boas-vindas de uma Realidade Alternativa	Redação de e-mail institucional para o servidor fictício "Coordenador de Respiração Estratégica", com formalidade e acolhimento.	“Não seja bobo” (permite humor inteligente); “Evite ambiguidades” (equilibra clareza e absurdo); “A resposta certa” (abre espaço para diferentes abordagens); “Eu não sou criativo (convida todos a criarem um texto único).
Tecnologia da Informação	A Internet Ciumenta da Diretora	Relato “técnico-criativo” sobre a interrupção da internet da diretora causada por “ciúmes tecnológicos”.	“Isso não tem lógica” (desafia o raciocínio tradicional); “Brincar é falta de seriedade” (transforma o humor em solução criativa); “Evite ambiguidades” (permite múltiplas explicações); “Eu não sou criativo” (todos devem criar soluções improváveis).

Fonte: Elaborada pelos autores, 2025.

O Quadro 4 resume como as tarefas foram organizadas durante a oficina, associando cada grupo a uma proposta criativa específica e aos bloqueios mentais trabalhados. As atividades foram pensadas para desafiar os participantes com situações inusitadas, aproximando a prática da teoria abordada anteriormente. Essa estrutura permitiu explorar diferentes formas de expressão criativa, dentro e fora do contexto funcional de cada setor.

As dinâmicas aplicadas foram acompanhadas pelo pesquisador, que realizou intervenções pontuais ao longo da atividade, dialogando com os grupos sobre as dificuldades enfrentadas e trazendo reflexões sobre os bloqueios mentais discutidos previamente. Foram realizados o registro destas dinâmicas, compreendendo textos produzidos coletivamente pelos grupos, posteriormente digitalizados. Esses materiais foram analisados como evidências complementares, buscando a triangulação de dados. Como salienta Gil (2008), documentos elaborados no contexto da pesquisa constituem fontes relevantes para a compreensão do fenômeno.

O uso articulado desses instrumentos, questionários e registros, está alinhado ao princípio de empregar múltiplas fontes de evidência em estudos de caso, prática esta que reforça a validade construtiva ao permitir convergência de informações de diferentes categorias de dados (YIN, 2015).

4.4 Análise dos Dados

As respostas fechadas dos questionários pré e pós-oficina foram organizadas em planilha eletrônica para facilitar a comparação entre os momentos e a visualização de tendências. Esse procedimento permitiu cálculos simples de frequências e percentuais, o que ajuda a identificar padrões no grupo. Gil (2008) destaca que a tabulação eletrônica agiliza e torna mais confiável a organização dos dados. Em seguida, foi feita a descrição das respostas para caracterizar o comportamento do grupo, conforme recomenda Gil ao afirmar que “o primeiro cuidado do pesquisador é o de descrever os dados obtidos [...] caracterizar o comportamento de cada variável” (GIL, 2008, p.161). Para os itens de percepção, utilizou-se uma escala de concordância do tipo Likert, composta por afirmações diante das quais os participantes indicaram seu grau de concordância em uma escala de cinco pontos, variando de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. Esse tipo de escala permite captar graduações de opinião, sendo amplamente reconhecida na pesquisa social (GIL, 2008).

As respostas abertas e os textos produzidos durante as atividades (individuais ou em grupo, lidos e discutidos na oficina) foram considerados como material qualitativo complementar. Optou-se por uma leitura atenta e interpretativa, destacando trechos que se relacionavam diretamente com os temas da criatividade e dos bloqueios mentais trabalhados. Essa análise teve caráter descritivo e baseou-se nas percepções do facilitador, que acompanhou todo o processo por meio de observação direta simples, conforme descrito por Gil (2008). Nessa modalidade, o pesquisador privilegia a atenção aos aspectos mais relevantes da situação vivenciada, recorrendo à memória e à sensibilidade investigativa, em vez de registros detalhados, a fim de não interferir no ambiente observado.

Posteriormente à oficina, elaborou-se um registro dos momentos mais relevantes, a partir da memória do observador da atividade, registrando impressões sobre reações, envolvimento e exemplos que ajudaram a interpretar os textos produzidos. Tal escolha, teve como objetivo preservar a espontaneidade do grupo e evitar constrangimentos. Gil (2008) lembra que instrumentos de registro podem alterar o comportamento dos participantes e que, em alguns contextos, o registro indireto pode ser mais adequado.

Por fim, a interpretação combinou três conjuntos de informações: os dados numéricos da planilha (incluindo a escala Likert), os textos elaborados pelos participantes e as percepções registradas após a oficina. A junção dessas fontes ajudou a identificar convergências e divergências, contribuindo para uma compreensão mais abrangente do fenômeno analisado. Gil (2008, p. 160-161) observa que análises estatísticas e interpretativas podem ser usadas de forma complementar para tornar os dados “válidos e significativos”.

Concluída a descrição da metodologia adotada no estudo, a próxima seção descreve os resultados obtidos por meio dos dados qualitativos e quantitativos levantados na pesquisa.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta os resultados da intervenção, seguido da discussão teórica desses dados. A apresentação segue a sequência cronológica da oficina como descrito no item 4.2 deste estudo, utilizando triangulação metodológica (GIL, 2008) coerente com a pesquisa-ação (THIOLENT, 2011) e estudo de caso (YIN, 2015). A análise posterior fundamenta-se no referencial dos capítulos 2 e 3, principalmente nos bloqueios mentais de Oech (1999), nos mitos sobre criatividade de Pereira (2011) e na criatividade organizacional segundo Amabile et al. (1996), Bedani (2012) e Michuel e Souza (2022).

Três fontes principais geraram os dados coletados: questionários pré e pós-oficina (análise quantitativa), produções escritas nas dinâmicas (análise qualitativa) e registros de observação direta do facilitador. Esta triangulação contribuiu para a solidez analítica do processo.

A apresentação inicial dos dados mantém caráter descritivo, reservando interpretações teóricas para análise posterior. Primeiro abordam-se os questionários, evidenciando mudanças na autopercepção sobre criatividade e reconhecimento de bloqueios mentais; depois as produções textuais; finalmente as observações comportamentais. A interpretação teórica seguirá esta mesma sequência, enfatizando como ambiente e relações interpessoais estimulam ou inibem criatividade em contextos institucionais.

5.1 Questionários pré e pós-oficina

Os questionários aplicados antes e após a intervenção visaram capturar mudanças na autopercepção dos participantes sobre criatividade e identificação de bloqueios mentais. Os dados quantitativos coletados permitem análise comparativa dos efeitos imediatos da oficina na concepção dos servidores sobre suas capacidades criativas.

No diagnóstico inicial, quando questionados sobre "Quando foi a última vez que você teve uma ideia criativa?", cerca de 30% dos participantes não conseguiram lembrar-se de alguma ocasião, enquanto 23% relataram que isso ocorreu há mais de um mês. Ao término da oficina, todos os participantes reconheceram ter gerado ideias inovadoras durante as atividades. Este resultado dialoga com os estudos de Bedani (2012), que apontam como ambientes burocráticos tendem a silenciar o potencial criativo.

O Gráfico 1 compara as percepções antes e após a oficina sobre a afirmação "A criatividade é uma habilidade nata, só quem nasce com ela é que a tem".

Gráfico 1 - Percepção sobre criatividade como habilidade nata

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Este mito da criatividade como habilidade nata, discutido no Quadro 1, foi amplamente desconstruído: inicialmente, 92,31% discordavam da visão inatista; após a intervenção, a discordância total aumentou, enquanto a concordância foi eliminada. A mudança confirma a eficácia da intervenção na desconstrução de mitos prejudiciais, conforme também reforçam Campos e Largura (2000) e Brito e Ferreira (2019).

O Gráfico 2 apresenta avaliações dos participantes em escala Likert após a oficina, abordando percepções sobre criatividade, bloqueios mentais e intenções de aplicação prática.

Gráfico 2 - Percepções após intervenção

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Os resultados mostram que 84,6% relataram ter produzido ideias criativas durante a atividade, mesmo percentual que afirmou compreender melhor seus bloqueios mentais e sentir-se mais à vontade para correr riscos criativos. Cerca de 76,9% identificaram bloqueios antes não percebidos. Além disso, 92,3% reconheceram que a oficina ampliou sua visão sobre criatividade, 84,6% relataram vontade de aplicar algo novo no cotidiano profissional, e 100% passaram a perceber a criatividade como algo acessível no ambiente de trabalho.

Estes dados aprofundam a análise ao evidenciar mudanças relevantes na percepção sobre bloqueios mentais, conforme teorizado no capítulo 2. O fato de 84,6% afirmarem compreender melhor seus bloqueios e se sentirem mais à vontade para riscos criativos indica avanço na consciência sobre fatores que restringem expressão criativa - aspectos centrais no modelo de Oech (1999). A identificação de bloqueios antes não percebidos por 76,9% demonstra que a intervenção tornou conscientes barreiras cognitivas inconscientes.

A mudança conceitual, onde 92,3% reconheceram que a oficina ampliou sua visão sobre criatividade, reforça a abordagem que trata criatividade como competência presente em diferentes campos, como mencionado por Campos e Largura (2000) e Feitosa e Souza (2024), caracterizando-a como uma habilidade multifacetada (FONSECA e BASTOS, 2003; BRITO e FERREIRA, 2019) e desassociando-a de noções restritas ao talento artístico, que é um dos mitos elencados no Quadro 1, que foi elaborado com base nos mitos da criatividade conceituados por Pereira (2011). O fato de 100% passarem a perceber a criatividade como algo acessível no trabalho dialoga com os conceitos de Amabile et al. (1996) sobre a importância do ambiente psicológico no estímulo à criatividade organizacional.

Nas questões abertas do questionário pós-oficina reforçaram os resultados quantitativos. Quando questionados se a oficina atendeu às expectativas, todos os participantes responderam positivamente, com destaque para comentários como: "Superou", "Foi além" e "consegui entender melhor como me expressar e meus bloqueios". Um participante mencionou que "conhecer os padrões de inovação deu clareza a alguns pontos", enquanto outro destacou que a

oficina "me fez enxergar que os bloqueios criativos não são impossíveis de se livrar, basta pensar fora do comum sem medo de errar".

Quanto às sugestões para futuras oficinas, os participantes propuseram: "fazer oficinas assim mais vezes seria legal", "diversificar os grupos" e "usar mais problemas de outras áreas é mais instigante para a criatividade", indicando engajamento e interesse na continuidade das ações.

5.2 Produções textuais dos grupos

As produções escritas desenvolvidas pelos participantes durante as dinâmicas constituem fonte qualitativa fundamental para avaliar a expressão prática da criatividade estimulada pela intervenção. A análise destes textos permite identificar evidências concretas de superação de bloqueios mentais e aplicação de pensamento criativo em formatos institucionais.

Um dos exemplos mais expressivos foi o memorando elaborado pelo grupo do setor financeiro sobre o extravio de caixas de "motivação institucional sólida", o texto informava o desaparecimento de cinco caixas lacradas contendo 10kg do produto, "classificadas como material de consumo", "de baixa durabilidade e de constante reposição". Que seu desaparecimento estaria "afetando o comprometimento da equipe, gerando baixa qualidade das entregas e aumento de erro."

Outro grupo, com a mesma tarefa, complementou que a ausência do material causaria "impactos incalculáveis na moral dos servidores". A construção reforça o uso da linguagem institucional em uma situação fictícia, superando bloqueios como "a resposta certa", "brincar é falta de seriedade" e "eu não sou criativo" (OECH, 1999).

O grupo de compras elaborou uma requisição técnica da "pulseira anti-procrastinação", descrevendo que a pulseira era ajustável, com visor LCD, carregamento USB e alerta vibratório "sendo acionado com estímulo físico quando detectada ausência de produtividade. Justifica-se pela necessidade de otimizar tempo dos servidores." A produção associou criatividade com domínio da linguagem técnico-administrativa, superando os bloqueios "isso não tem lógica" e "seja prático", de Oech (1999).

Na tarefa da Gestão de Pessoas, os participantes redigiram um e-mail de boas-vindas ao novo servidor fictício "Coordenador de Respiração Estratégica", informando que o setor de "Estratégia de saúde dos setores" seria sua lotação de trabalho e desejou que trouxesse "fôlego novo à equipe." A escolha de termos metafóricos e a formalidade no absurdo demonstram superação dos bloqueios "evite ambiguidades" e "não seja bobo" (OECH, 1999).

Já o grupo de TI recebeu a tarefa de relatar um problema técnico envolvendo a "internet ciumenta" da diretora. A solução proposta foi que, após análise, recomendou-se "sessão de mediação com a psicóloga institucional para restabelecer a harmonia entre os dispositivos: celular, notebook e Access Point." Apesar do tom cômico, o texto foi estruturado com linguagem técnica, demonstrando fluência criativa aliada à linguagem funcional.

Essas produções ilustram como os participantes incorporaram os conceitos trabalhados na oficina e assumiram riscos criativos mesmo dentro de formatos formais. A superação dos bloqueios mentais propostos por Oech (1999) foi evidenciada na prática, confirmando o potencial de ambientes facilitadores para ativação criativa em contextos organizacionais. Tais constatações reforçam os estudos de Amabile et al. (1996) e Bedani (2012), que apontam a importância do ambiente e da cultura organizacional para o florescimento da criatividade no trabalho.

5.3 Observações comportamentais

Os registros comportamentais realizados durante a oficina complementam a análise quantitativa e qualitativa, oferecendo insights sobre as dinâmicas que influenciaram a expressão

criativa. Estas observações diretas do facilitador revelam padrões de resistência, engajamento e fatores contextuais que impactaram o processo criativo.

Durante atividades relacionadas aos próprios setores dos participantes, a produção criativa foi mais fluida, com menor insegurança e maior facilidade na construção de ideias. Em geral, os participantes demonstraram engajamento progressivo, especialmente quando as atividades envolviam seus próprios setores, revelando maior fluidez criativa e menor resistência inicial.

No entanto, nas tarefas que exigiam pensar fora da área de atuação, alguns servidores expressaram insegurança ou dificuldade de iniciar a produção textual. Essa reação foi particularmente visível entre os participantes mais experientes, que demonstraram maior preocupação com o acerto imediato e com o julgamento alheio. Em alguns casos, houve até afastamento temporário da atividade. Esses comportamentos refletem bloqueios como “a resposta certa”, “proibido errar” e “não sou criativo”, conforme descritos por Oech (1999). Em contraste, os servidores mais jovens apresentaram maior espontaneidade e liberdade criativa, com menor receio de experimentar ideias absurdas ou brincar com os temas. Essa diferença pode estar associada às barreiras emocionais mencionadas por Filho (1999), como medo do erro ou de parecer bobo.

Também foi notado que grupos com maior proximidade entre os membros demonstraram interações mais fluidas e colaborativas. Já aqueles compostos por pessoas que não convivem rotineiramente apresentaram trocas mais cautelosas, o que pode estar relacionado ao grau de confiança e abertura para o risco criativo — aspectos fundamentais para a criatividade organizacional (AMABILE et al., 1996).

Em resumo, o comportamento dos participantes reforça a ideia de que a criatividade não é apenas uma habilidade individual, mas está intimamente ligada ao ambiente social e emocional. As resistências observadas ilustram a importância de espaços seguros para experimentação, enquanto os momentos de ousadia criativa confirmam o potencial transformador de práticas integrativas no contexto institucional. Esse entendimento está em consonância com autores como Amabile et al. (1996), que destacam a influência do ambiente psicológico e das relações interpessoais na expressão da criatividade organizacional.

5.4 Síntese dos resultados

A triangulação dos dados quantitativos, qualitativos e observacionais permite uma compreensão abrangente dos efeitos da intervenção realizada. Esta síntese integra os resultados das três fontes de evidência, destacando convergências que validam a eficácia da oficina no estímulo à criatividade.

A análise dos dados confirma que a intervenção foi eficaz em ativar o potencial criativo dos participantes e tornar conscientes os bloqueios mentais que limitavam sua expressão criativa. Os resultados indicam que ações breves, mas estruturadas, geram efeitos positivos imediatos no estímulo à criatividade organizacional, validando as proposições teóricas dos capítulos 2 e 3.

As evidências qualitativas reforçam que, mesmo em contextos marcados por rigidez formal, é possível promover experiências de ativação criativa através de atividades planejadas, seguras e com mediação qualificada, seguindo princípios de ambiente favoráveis à criatividade discutidos anteriormente.

As avaliações qualitativas da oficina confirmaram sua efetividade: 92,31% consideraram o conteúdo totalmente relevante para sua realidade profissional, e 84,62% avaliaram a abordagem como totalmente clara e envolvente. Nenhum participante manifestou discordância quanto à relevância ou clareza da intervenção, demonstrando adequação metodológica da proposta.

Estes resultados fornecem subsídios importantes para elaborar estratégias de desenvolvimento da criatividade no serviço público, tema que será aprofundado nas considerações finais do estudo.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo foi desenvolvido a partir da compreensão de que a criatividade, embora essencial no ambiente organizacional, é frequentemente silenciada por estruturas burocráticas rígidas, especialmente no setor público. A pesquisa foi conduzida com servidores técnico-administrativos de uma instituição federal de ensino e teve como base uma intervenção prática, como oficina de criatividade, que buscou provocar reflexões e reações diante dos bloqueios mentais mais comuns. Através de atividades lúdicas e desafiadoras, o estudo propôs uma ressignificação da criatividade no contexto laboral desses profissionais.

A oficina transcorreu conforme planejado estruturalmente, mas demandou mais 30 minutos adicionais devido aos atrasos na execução das tarefas pelos grupos e às discussões prolongadas após as apresentações. A participação foi efetiva e engajada, incluindo chefias e a Diretora-Geral da instituição. Os dados coletados por meio de diferentes técnicas (quantitativa, qualitativa e observacional) viabilizaram a triangulação descrita na metodologia, assegurando a confiabilidade dos resultados.

Em relação aos objetivos do estudo, foi possível identificar a percepção inicial dos servidores quanto à própria criatividade, bem como promover reflexões que contribuíram para a desconstrução de mitos recorrentes sobre o tema, como a crença de que ser criativo é um dom inato, conforme. Além disso, as atividades desenvolvidas permitiram que os participantes reconhecessem seus bloqueios mentais mais comuns e experimentassem, de forma prática e contextualizada, estratégias para superá-los, atendendo mais um dos objetivos propostos pelo estudo. A análise dos questionários aplicados antes e depois da oficina evidenciou mudanças expressivas na autopercepção criativa, reforçando a efetividade da intervenção como ferramenta de sensibilização e desenvolvimento de competências criativas no ambiente institucional, o que demonstra que o objetivo do estudo foi alcançado.

Quanto à hipótese central da pesquisa — de que mesmo em contextos burocráticos a criatividade pode emergir se houver estímulo adequado — ela foi confirmada com base nos dados apresentados na seção 5.1 e 5.2. As produções textuais e os questionários demonstraram que todos os participantes geraram ideias criativas e passaram a enxergar a criatividade como uma competência acessível.

Apesar dos resultados promissores, este estudo apresenta algumas limitações que devem ser consideradas. A opção pelo anonimato nas respostas dos questionários, embora incentivado a sinceridade dos participantes, impossibilitou a identificação de padrões específicos por setor, o que teria permitido uma análise mais aprofundada sobre possíveis correlações entre a percepção de criatividade e a área de atuação. Além disso, a amostra foi reduzida e composta por servidores de setores estratégicos de um único campus, o que limita a generalização dos achados para outros contextos da própria instituição ou para instituições semelhantes. A natureza pontual da intervenção também não permite aferir a permanência dos efeitos observados em médio ou longo prazo, o que abre espaço para estudos com acompanhamento longitudinal.

Diante das limitações identificadas, futuras pesquisas podem ampliar o alcance da intervenção, envolvendo servidores de outros setores administrativos e também docentes, permitindo comparações entre diferentes categorias profissionais e suas práticas institucionais. No caso dos professores, explorar a criatividade como elemento de melhoria na prática pedagógica pode gerar impactos positivos tanto no engajamento dos estudantes quanto na

qualidade do ensino. Estudos que acompanhem os efeitos de oficinas criativas ao longo do tempo, ou que testem diferentes técnicas de desbloqueio mental, também podem contribuir para consolidar o aperfeiçoamento da metodologia. Também há espaço para o estudo ser realizado em outros campi ou em outras instituições de ensino que poderiam lançar luz sobre como fatores contextuais influenciam a expressão criativa, oferecendo subsídios para políticas institucionais voltadas à valorização da criatividade no serviço público educacional.

O presente estudo traz contribuições para a literatura sobre o tema, ao evidenciar a importância de iniciativas que visam fomentar a criatividade no ambiente organizacional, em especial no setor público que invariavelmente é marcado por rigidez burocrática. A intervenção prática por meio de uma oficina com dinâmicas lúdicas e fundamentação teórica permite avançar na compreensão de como fatores emocionais, sociais e culturais influenciam diretamente no potencial criativo. Diante disso, espera-se que o estudo possa contribuir com pesquisas com a temática sobre criatividade organizacional e os bloqueios mentais que possam influenciar no processo criativo.

Ainda, conclui-se que iniciativas simples, mas bem estruturadas, como a oficina proposta neste estudo, são capazes de provocar mudanças perceptivas relevantes sobre o papel da criatividade no trabalho público. Quando os servidores são convidados a experimentar, errar e imaginar fora da lógica tradicional, demonstram potencial de inovação que vai além da mera execução de tarefas.

Reforça-se, assim, a necessidade de ofertar ambientes institucionais mais abertos ao novo, onde a criatividade não seja exceção, mas parte integrante da cultura organizacional, de modo a promover a melhoria nos processos organizacionais, e, na perspectiva do presente estudo, promover também a melhoria nos serviços públicos, tendo contribuição social a satisfação do usuário cidadão.

REFERÊNCIAS:

ALVES, L. F., ZAMIN, S. Técnicas de criatividade e os seus possíveis impactos positivos ao processo de inovação: estudo de caso em uma empresa da agroindústria. **Saber Humano: Revista Científica Da Faculdade Antônio Meneghetti**, 13(23), 84–10, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.18815/sh.2023v13n23.630>. Acesso em: 17 jul. 2025.

AMABILE, T. M.; et al. **Avaliando o Ambiente de Trabalho em Relação à Criatividade**. *Academy of Management Journal*, v. 39, n. 5, p. 1154–1184, out. 1996.

BEDANI, Marcelo. O impacto dos valores organizacionais na percepção de estímulos e barreiras à criatividade no ambiente de trabalho. **RAM, Revista de Administração Mackenzie**, São Paulo, v. 13, n. 3, Edição Especial, p. 150-176, maio/jun. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ram/a/zGvjshpt8dZLSCcGBtnws9d/> - SciELO Brasil>. Acesso em: 17 jul. 2025.

BIAZZI, M. R. de; MUSCAT, A. R. N.; BIAZZI, J. L. de. Modelo de aperfeiçoamento de processos em instituições públicas de ensino superior. **Gestão & Produção**, São Carlos, v. 18, n. 4, p. 869–880. 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/gp/a/Vwr8X7FwZGknhm4BdnVdYqd/?format=pdf>. Acesso em: 19 jul. 2025.

BORNIGER, C.; PINHEIRO, C. M. P.; BRANCO, M. A. A. Organizações criativas: como medir o grau de criatividade nas organizações. **Temática**, João Pessoa, v. 11, n. 3, p. 25-44,

mar. 2015. Disponível em:

<https://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/article/view/23327/12750>. Acesso em: 19 jul. 2025.

BRITO, R. M.; FERREIRA, G. B. Carnatal: a criatividade como ferramenta propulsora do turismo de eventos. **Revista de Turismo Contemporâneo**, Natal, v. 7, Ed. Especial, p. 47-68, out. 2019. Disponível em:

<https://periodicos.ufrn.br/turismocontemporaneo/article/view/16985/12136>. Acesso em: 18 jul. 2025.

CAMPOS, K. C. de L.; LARGURA, W. de A. N. Criatividade na formação de psicólogos: percepção de alunos. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 4, n. 2, p. 11-19, dez. 2000. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-85572000000200002>. Acesso em 18 jul. 2025.

DEWES, F. et al. Ambientes e estímulos favoráveis à criatividade aplicada a processos de inovação de produtos. In: **Congresso Brasileiro de Gestão de Desenvolvimento de Produto**, 8., 2011, Porto Alegre. Anais [...]. Porto Alegre, RS: CBGDP, 2011. p. 1-11. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/196276/000819696.pdf?sequence=1>. Acesso em: 11 jul. 2025.

FEITOSA, T. V. N.; SOUZA, C. A. Inovação e criatividade na resolução de problemas organizacionais: um relato de experiência. **Revista Orbis Latina**, Foz do Iguaçu, v. 14, n. 1, p. 133-141, jan. - Jun. 2024. Disponível em:

<https://revistas.unila.edu.br/orbis/article/view/4326/3750>. Acesso em: 08 jul. 2025.

FILHO, F. V. Considerações sobre a criatividade nas organizações. **Revista de Administração Pública**. Rio de Janeiro, v. 33, n. 2, p. 129-145, Mar-Abr, 1999.

FONSECA, C. A. M. da; BASTOS, A. V. B. Criatividade e comprometimento organizacional: suas relações com a percepção de desempenho no trabalho. **Revista Psicologia Organizações e Trabalho**, v. 3, n. 1, jun. 2003. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-66572003000100004. Acesso em: 18 jul. 2025.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

JOHNSON, S. **De onde vêm as boas ideias: a história natural da inovação**. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.

MICHUEL, L. de A. B.; SOUZA, C. A. de. A criatividade e os bloqueios mentais - estudo de caso: as percepções dos colaboradores da Encopel Papelaria sobre aspectos da criatividade.

RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar, v. 3, n. 3, p. 1-20, 2022. DOI: 10.47820/recima21.v3i3.1241. Disponível em:

<https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/1241/978>. Acesso em: 15 jul. 2025.

NAKANO, T. de C. Métodos Atuais para Avaliação da Criatividade: Vantagens e Questionamentos. **Avaliação Psicológica**, v. 19, n. 1, jan./mar. 2020. DOI:

10.15689/ap.2020.1901.14269.11. Disponível em:

https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712020000100012.
Acesso em: 15 jul. 2025.

ORSIOLI, J. C.; SOUZA, M. F. Criatividade e qualidade de vida no trabalho. **Orbis Latina**, Foz do Iguaçu, v. 7, n. 1, p. 75–89, 2022. Disponível em:
<https://revistas.unila.edu.br/orbis/article/view/3599/3108>. Acesso em: 18 jul. 2025.

OECH, R. V. **Toc na cuca: um guia para a criatividade**. São Paulo: Cultrix, 1999.

PAROLIN, S. R. H. A criatividade nas organizações: um estudo comparativo das abordagens sociointeracionistas de apoio à gestão empresarial. **Caderno de Pesquisas em Administração**, São Paulo, v. 10, n. 1, jan./mar. 2003. Disponível em:
<https://regeusp.com.br/wp-content/uploads/sites/8/2025/04/v10n1art2.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2025.

PEREIRA, M. C. Sensibilização e criatividade no trabalho pedagógico. **Revista Acadêmica Eletrônica Sumaré**, [s.l.], n. 6, [s.d.]. Disponível em:
https://www.sumare.edu.br/Arquivos/1/raes/06/raesed06_artigo08.pdf. Acesso em: 15 jul. 2025.

PÔRTO, A. F. et al. Mapeamento de processos nas coordenações de curso de uma instituição pública de ensino superior. **RARA – Revista de Administração da Região Amazônica**, v. 12, n. 2, p. 138-151, 2020. Disponível em:
<https://periodicos.unir.br/index.php/rara/article/view/5550/3610>. Acesso em: 19 jul. 2025.

SARAIVA, L. A. S. Cultura organizacional em ambiente burocrático. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 6, n. 1, p. 187–207, 2002. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rac/a/pCHW8wgN6wXL9CXtB3k3PPF/?format=pdf&lang=pt>.
Acesso em: 17 jul. 2025.

TAKAO, R. N.; SOUZA, E. A. A técnica dos seis chapéus do pensamento para estimular a criatividade: um estudo de caso no Hotel Wish Foz do Iguaçu. **Orbis Latina**, Foz do Iguaçu, v. 8, n. 1, p. 45–58, 2024. Disponível em:
<https://revistas.unila.edu.br/orbis/article/view/4235/3747>. Acesso em: 18 jul. 2025.

THIOLLENT, M. **Metodologia da pesquisa-ação**. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

VENTURINI, R. A percepção de eficiência em uma instituição federal de ensino: olhar do gestor público. **Navus Revista de Gestão e Tecnologia**, v. 14, p. 1-19, jan-dez 2024. Disponível em: <https://navus.sc.senac.br/navus/article/view/1925/1117>. Acesso em: 15 jul. 2025.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Tradução C. M. Herrera. Porto Alegre: Bookman, 2015.

Recebido em: 30/07/2025
Aprovado em: 04/01/2026

ORIENTAÇÃO AOS COLABORADORES E NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

A *Revista Orbis Latina* está aberta a colaborações de pesquisadores de qualquer parte do planeta. Os artigos, resenhas e demais contribuições devem girar em torno de temáticas que envolvam racionalidades, desenvolvimento, fronteiras ou temas de políticas públicas e planejamento urbano e regional. Trata-se de uma revista *online*, formatada em pdf, publicada exclusivamente em ambiente virtual (internet) de acesso irrestrito. Os artigos, resenhas e demais contribuições publicadas implicam na transferência de direitos do(s) autor(es) para a revista. É de extrema importância salientar que não são pagos direitos autorais pelos textos publicados.

Os artigos, resenhas e demais contribuições enviadas para publicação na *Revista Orbis Latina* são apreciadas por pareceristas pelo sistema *blind review*.

A *Revista Orbis Latina* receberá textos que contenham as seguintes características:

- i) **Artigos Científicos** – Os textos devem conter no mínimo 5 e no máximo 30 laudas em formato *Word* ou equivalente. Os artigos devem obrigatoriamente apresentar título, resumo (300 palavras no máximo) e palavras-chave (mínimo três e máximo de sete) em, pelo menos, dois idiomas, introdução, conclusão e referências. Artigos de iniciação científica devem ter, no máximo, 10 laudas.
- ii) **Resenhas** – As resenhas devem conter no mínimo 3 e no máximo 25 laudas em formato *word* ou equivalente.
- iii) **Demais Contribuições** – As contribuições de caráter cultural devem conter no máximo 10 laudas em formato *word* ou equivalente.

A formatação dos trabalhos submetido deve ser em tamanho A4, margens 2,5 cm, fonte *Times New Roman* 12 ou *Arial* 12 e espaçamento simples.

Os artigos, resenhas e demais colaborações não devem conter identificação. O(s) nome(s) do(s) autor(es), com respectiva identificação (titulação, instituição de origem, titulação e correio eletrônico e ORCID) devem ser informadas apenas no sistema da revista.

Os autores de artigos, resenhas e demais contribuições devem encaminhar suas colaborações, sem identificação, através do *website da revista* - <https://revistas.unila.edu.br/index.php/orbis>.